

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES
STRATÉGIQUES (RIGES)**
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)
ISSN : 2520-4114

Numéro 17, décembre 2022
Géopolitique africaine : opportunités et risques

Directeur de la Revue
Dr. Botiagne Marc Essis
Politologue / Enseignant-Chercheur
Directeur-Fondateur de l'IRIG

Contacts
Tél. : +225 0708410594
E-mail : riges@irig-abidjan.com
Site Internet : <https://irig-abidjan.com/>

Éditeur
IRIG Digital Éditions
info@irig-abidjan.com
Adresse postale : 22 BP 905 Abidjan 22

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan Stetter

Universität der Bundeswehr München
(Université Militaire de Munich)

Prof. Nadine Machikou

Université Yaoundé II

Prof. Paul Ghils

(Prof. Emérite) UL Bruxelles

Prof. Roch Yao Gnabeli

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Paul Anoh

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Séraphin Nene Bi

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Abraham Gadji

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Yédoh Sébastien Lath

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Issoufou Yahaya

Université Abdou Moumouni de Niamey

Prof. Ezéchiél Akobrou

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Martin N'guettia Kouadio

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Téré Gogbe

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Stéphane Koffi-Yéboué

Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo

Prof. Djama Ignace Allaba

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Jean-Louis Lognon

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Loth Pierre Diwouta Ayissi

Université Yaoundé II

PRÉSENTATION DE LA RIGES

La **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES)** est le fruit d'une collaboration entre l'**Institut des Relations Internationales et de la Gouvernance (IRIG)** et l'**Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de Cocody**. La RIGES est un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale.

La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines des sciences sociales et humaines. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES aussi bien à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, à la recherche normative qu'à la recherche empirique.

En termes de périodicité, la RIGES est une revue trimestrielle adossé à un conseil scientifique international. Chaque numéro de la RIGES comporte un éditorial, des contributions thématiques et des contributions libres (*varia*).

SOMMAIRE

Éditorial	5
Guy Mvelle <i>Binarité et rationalité dans la politique internationale des petits Etats d’Afrique</i>	7
Rodrigue Juvial Mbappe & Sandrine Feudjou Mbomba <i>Politiques de développement et d’intégration en Afrique centrale : analyse rétrospective, introspective et prospective</i>	28
Hermann Minkonda & Degerard Ondoua Ondoua <i>La participation citoyenne dans le film de la décentralisation de deuxième génération au Cameroun</i>	57
Fortuné Matsiegui Mboula <i>La politisation des populations gabonaises (1990-2020)</i>	84
Patrice Romain Ndounou <i>De l’irruption de l’intolérance et de la violence en Afrique. essai sur le paradoxe du retour du religieux et de l’essor des sociétés initiatiques</i>	121
Estelle Etoh Ekwoneng <i>La légitimation des politiques publiques par les statistiques : l’exemple des chiffres en contexte de covid-19 au Cameroun</i>	159
Yao Jean-Claude N’da <i>De l’adaptation des systèmes de communication des entreprises à la crise sanitaire de la COVID-19 en Côte d’Ivoire</i>	199
Komi Begedou <i>Drama as a Medium of Mediation between “Old” and “New”: August Wilson’s Fences and Efua Sutherland’s Foriwa</i>	218
Dié Florentine Caristan Fahé <i>La problématique de la prévention et de la gestion des conflits en Afrique : cas de l’Union Africaine en Côte d’Ivoire et en Lybie en 2011</i>	234
Gbakré Jean Patrice Gneto & Kouakou Marcelin Kangah <i>La politique d’Houphouët-Boigny, dans l’entendement des Krou orientaux (Bété-Dida-Godié-Néyo)</i>	248

ÉDITORIAL

« **Géopolitique africaine: opportunités et risques** », telle est la thématique ayant fait l'objet de l'appel à contributions comptant pour le **numéro 17 de la Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES)**. Le choix de cette thématique procède du constat de l'exacerbation des rivalités géopolitiques sur le continent africain ces dernières années. Il est, en effet, donné d'assister à une compétition tout aussi symbolique que manifeste entre puissances mondiales sur le théâtre africain. Les protagonistes les plus en vue de cette confrontation sont la France, les USA, la Chine, la Russie et la Turquie. Cette évolution a pour conséquences le basculement géopolitique et son corolaire de remise en question de certitudes et autres chasses gardées. Dans une telle configuration, la question qui émerge spontanément est de savoir en quoi cette évolution pourrait se révéler une opportunité ou, a contrario, une menace pour le continent africain. Cette préoccupation s'accompagne d'une autre, à savoir comment l'Afrique se positionne face à cette exacerbation des rivalités géopolitiques.

La réponse à cette complexe interrogation requiert clarification des attentes des acteurs politiques africains. Il s'agit notamment des Organisations Régionales et Sous-Régionales, des États, de la société civile et des entreprises. C'est à cette condition que l'Afrique parviendra à tirer avantage de ce regain d'intérêt dont elle est l'objet auprès des puissances globales. Entre autres enjeux pour l'Afrique, l'on peut citer la consolidation de la sécurité humaine, le développement des infrastructures économiques, la promotion du développement durable, la promotion de l'intégration africaine et le positionnement de l'Afrique dans les instances politiques globales.

Les contributions retenues pour le numéro 17 de la RIGES sont consignées dans la matrice ci-après :

Auteurs	Intitulés
Guy Mvelle	<i>Binarité et rationalité dans la politique internationale des petits Etats d'Afrique</i>
Rodrigue Juvial Mbappe & Sandrine Feudjou Mbomba	<i>Politiques de développement et d'intégration en Afrique centrale : analyse rétrospective, introspective et prospective</i>
Hermann Minkonda et Degerard Ondoua Ondoua	<i>La participation citoyenne dans le film de la décentralisation de deuxième génération au Cameroun</i>
Fortuné Matsiegui Mboula	<i>La politisation des populations gabonaises (1990-2020)</i>
Patrice Romain Ndounou	<i>De l'irruption de l'intolérance et de la violence en Afrique. essai sur le paradoxe du retour du religieux et de l'essor des sociétés initiatiques</i>
Estelle Etoh Ekwoneng	<i>La légitimation des politiques publiques par les statistiques : l'exemple des chiffres en contexte de covid-19 au Cameroun</i>
Yao Jean-Claude N'da	<i>De l'adaptation des systèmes de communication des entreprises à la crise sanitaire de la COVID-19 en Côte d'Ivoire</i>
Komi Begedou	<i>Drama as a Medium of Mediation between "Old" and "New": August Wilson's Fences and Efuwa Sutherland's Foriwa</i>
Dié Florentine Caristan Fahé	<i>Problématique de la prévention et de la gestion des conflits en Afrique : cas de l'Union Africaine en Côte d'Ivoire et en Lybie en 2011</i>
Gbakré Jean Patrice Gneto & Kouakou Marcelin Kangah	<i>La politique d'Houphouët-Boigny, dans l'entendement des Krou orientaux (Bété-Dida-Godié-Néyo)</i>

La RIGES souhaite une bonne période de fêtes de fin d'année 2022 à tous ses partenaires !!

Abidjan, le 22 décembre 2022

Dr. Botiagne Marc Essis
Directeur de la RIGES

**Binarité et rationalité dans la politique internationale des
petits Etats d’Afrique :**
Leçons partielles sur la guerre russo-ukrainienne

Guy Mvelle

guymvelle@gmail.com

Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC)

Résumé

La guerre russo-ukrainienne qui est déclenchée le 24 février 2022, en remettant au goût du jour la logique des blocs dans le système international, questionne également la position des petits Etats d’Afrique dans cette bipolarité renaissante. Non-alignés pendant le Guerre froide, nombreux d’entre eux continuent à rejeter la division binaire du monde, préférant une perspective de partenariats ouverts à tous les Etats du monde, dans une démarche de rationalité politique et stratégique.

Mots-clés : Binarité, Rationalité, Politique Internationale, États Africains

Abstract

The Russian-Ukrainian war that started on february, 24th 2022 and reactivated the logic of international system of blocks questions by the way the position of the small African states in this context of rising bipolarity. Non aligned during the Cold War, many among them keep rejecting the binary division of the wolrd, rather prefering a perspective of open partnerships with all states of the world, in a way of political and strategic rationality.

Key Words : Binarity, Rationality, International Politics, African States

INTRODUCTION

Lors de la conférence de presse tenue à Yaoundé le 26 juillet 2022 par les présidents camerounais et français Paul Biya et Emmanuel Macron, la question de la condamnation par le Cameroun de la guerre russo-ukrainienne a été posée par un journaliste français qui voulait savoir si oui ou non Yaoundé s'opposait à l'agression russe en Ukraine débutée depuis le 24 février 2022. Une question qui rejoint l'issue du vote ayant eu lieu à l'Assemblée générale des Nations unies le 02 mars 2022 au cours duquel, face à la résolution exigeant la cessation du recours à la force contre l'Ukraine par la Russie (141 Etats pour), vingt-deux Etats africains ont préféré s'abstenir. Comme le Togo, la Guinée Bissau, et bien d'autres, le Cameroun fait partie des huit Etats africains n'ayant pas pris part au vote. Cette attitude, différente de l'abstention, est une tactique de neutralité, consistant pour un Etat soumis à l'approbation d'un scrutin dans un organe collégial, de ne pas prendre parti sur un problème en discussion. Le représentant de l'Etat peut ne pas assister aux séances auxquelles il est convié. Il est alors absent, mais il n'y a pas d'abstention puisqu'il n'a pas participé formellement au vote. Il aurait également pu venir à la réunion mais se dérober en ne votant pas ; dans ce cas aussi il n'y a pas abstention, mais non-participation au vote. Dans un cas comme dans l'autre, la neutralité qu'affiche l'Etat n'ayant pas participé au vote est rationnel dans la mesure où elle lui permet de préserver ses intérêts vis-à-vis de l'Etat contre lequel la résolution est en passe d'être adoptée, et d'afficher une ambiguïté à l'endroit de l'Etat pour lequel la résolution est envisagée.

L'attitude ci-dessus évoquée peut questionner le sens que les Etats esquivant certains votes dans les grandes instances internationales donnent au multilatéralisme, considéré comme une réponse collective aux grands enjeux mondiaux, et un refus de l'unilatéralisme des grandes puissances, toutes choses dont ont toujours souffert les Nations unies depuis pratiquement leur création en 1945. Les petits Etats d'Afrique (Mvella 2021), juste après la vague de leurs indépendances dans les années 1960, ont largement investi les organisations internationales avec pour espoir que la méthode multilatérale à long terme procurera « des gains de la coopération de tous avec tous plus robustes que les succès momentanés d'initiatives unilatérales ou d'accords bilatéraux » (Devin 2016 : 38). Grace à la loi du nombre, ils seront à un moment donné presque maîtres de l'agenda international,

imposant leurs thèmes, et faisant adopter leurs préoccupations progressivement par l'ensemble du système international. Le cas le plus illustrateur est celui des institutions de Bretton Woods dont la création en 1944 par 730 délégués représentant l'ensemble des 44 nations alliées, est fondée sur des préoccupations fondamentalement éloignées des priorités des pays en développement. Il s'agissait de mettre sur pied un nouveau système financier international permettant d'éviter d'une part, les secousses monétaires internationales qui avaient suivi la première guerre mondiale, et d'autre part, des erreurs qui avaient transformé la crise de 1929 en grande dépression. Au plan politique, d'aucuns y ont également vu l'expression d'une paranoïa des Etats-Unis qui craignaient que les pays européens ayant le plus souffert de la guerre, deviennent des lieux de révolte et un terreau de développement du communisme et du socialisme. Au fil des années ces institutions se sont renouvelées et remises en cause, pour disent-elles, avoir une compréhension globale de la pauvreté et de ses déterminants, épousant alors au moins officiellement les préoccupations des petits Etats. Mais au même moment, leurs injonctions à l'endroit des pays en développement et les contraintes imposées au bénéfice des idéologies capitalistes et néolibérales justifient la déception à l'endroit du multilatéralisme global. Pour paraphraser Robert Samuelson on dira que la manière dont le capitalisme s'est propagé dans le monde après la fin de la Guerre froide ne constitue pas simplement un exercice d'ingénierie économique : « c'est un tel assaut contre la culture et la politique des autres nations qu'il garantit presque une collision » (Halimi 2004 : 18). Temps pis pour les écarts de richesses que cela créé entre nations occidentales et petits Etats du Sud, et aux oubliettes les rapports accablants des Nations Unies ; il faut absolument appliquer le Consensus de Washington et imiter le modèle anglo-saxon conçu pourtant pour une puissance industrielle dotée d'institutions parfaitement rodées. L'histoire du développement enseigne pourtant qu'il est impossible de calquer un itinéraire une fois que celui-ci avait transformé le rapport de forces ayant provoqué son adoption (Halimi 2004 : 18). Durant la seconde moitié des années 1990, l'on a demandé aux petits Etats d'Afrique de réaliser en quelques mois ce que les pays occidentaux ont fait aboutir après des décennies d'ajustements, de résistances et de compromis. Tout cela était commandé par la croyance que le développement passe par les exportations ; que la liberté des mouvements de capitaux optimise l'allocation de l'investissement ; que les alliances internationales imposent l'extension des privatisations. Une pensée qui tire ses sources au moins au XVIIIe siècle lorsqu'Adam Smith théorisait le capitalisme en affirmant la

propension de la nature humaine à troquer et échanger une chose contre une autre. Il proclamait alors de façon péremptoire l'universalité et la généralisation de l'utilitarisme dans l'espèce humaine en ces termes : « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais du souci qu'ils ont de leur propre intérêt. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur amour-propre, et nous ne parlons jamais de nos besoins, mais leurs avantages » (Smith cité par Halimi 2004 : 23). Comme quoi tout être humain est égoïste, rationnel et calculateur, et tous les Etats du monde doivent appliquer le capitalisme et l'économie qui seraient « une disposition permanente de l'esprit humain ». Au risque de périr, les petits Etats ont une seule voie à suivre et doivent abandonner l'autre qui repose sur une idéologie sociale favorable aux couches défavorisées majoritaires dans ces pays. Benjamin Franklin ne disait-il pas dès 1776 : « Plus on organise des secours publics pour prendre soin des pauvres, moins ils prennent soin d'eux-mêmes et, naturellement, plus ils deviennent misérables. Au contraire, moins on fait pour eux, plus ils font pour eux-mêmes, et mieux ils se tirent d'affaire » (Halimi 2004 : 28). La presque totalité des petits Etats d'Afrique ont toujours cru aux vertus de l'action collective concertée, mais l'échec du multilatéralisme et l'exacerbation de la division binaire du monde, les rendent plus prudents et peut-être plus rationnels que les grandes puissances occidentales.

Un certain nombre de questionnements ont alors guidé cette réflexion : qu'est-ce qui explique l'attitude de réserve observée par certains petits Etats d'Afrique face à la condamnation par une grande partie de la communauté internationale de l'invasion de l'Ukraine par le Russie en fin février 2022 ? Est-on dans une démarche structurelle ou une perspective simplement conjoncturelle face à la renaissance de la logique des blocs dans la géopolitique mondiale ? La division binaire du monde que ressuscite la guerre russo-ukrainienne reflète-elle la réalité des relations internationales contemporaines ?

Un courant majeur de l'analyse de la politique étrangère est sensible aux calculs coûts/bénéfices des dirigeants et a tenté de les démontrer, en se référant à la théorie des choix rationnels qui elle tire ses origines autant de l'héritage des idéologies anglo-saxonnes du XVIIe et XVIIIe siècles, avec un lien très étroit avec le capitalisme, que de la sociologie wébérienne, ou du behaviorisme apparu aux Etats-Unis au début du XXe siècle. En politique internationale, l'on associe les choix rationnels aux travaux du réaliste Hans

Joachim Morgenthau particulièrement connu pour son analyse du rôle du pouvoir (puissance) dans les relations entre Etats, et son affirmation selon laquelle la politique est gouvernée par des lois naturelles précises et immuables, et que les Etats ne peuvent mener d'actions adéquates, rationnelles, et objectives s'ils les ignorent (*Politics among Nations*, 1948). La théorie des choix rationnels en politique internationale comme en politique étrangère postule que c'est la raison qui oriente les choix politiques des hommes au pouvoir. La recherche de la solution optimale est le but de toute politique étrangère, laquelle doit choisir parmi les options qui s'offrent au dirigeant, celles qui engendraient le moins de coûts possibles, et feraient gagner le maximum de bénéfices au regard de la notion, certes contestée, de l'intérêt national. Dans cette démarche rationnelle, comptent non seulement la quantité, la qualité et la fiabilité des informations, mais surtout les conséquences prévisibles des différentes options disponibles (Ethier, 2010).

Les premières leçons africaines que l'on peut tirer du conflit russo-ukrainien de 2022 sont articulées autour de l'idée que les petits Etats d'Afrique rejette la division binaire du monde que tente de leur imposer une grande partie de la communauté internationale, au profit d'une démarche rationnelle qui favorise des partenariats ouverts à tous les Etats, dans un monde plus complexe de dichotomique.

Le rejet de la binarité par les petits Etats d'Afrique

La binarité peut être politique ou stratégique. Dans un cas comme dans l'autre, c'est une représentation du système international en deux camps ou blocs diamétralement opposés, l'un ayant des positions politiques différentes de l'autre, et chaque camp considérant l'autre comme responsable de toutes les dérives politiques que connaît le monde. Elle intègre une conception du monde en deux pôles, mais va au-delà et concerne autant les aspects politiques, stratégiques, économiques, qu'intellectuels. Plus qu'une simple conception bipolaire de la politique internationale, il s'agit d'une manière de vivre et de concevoir la vie en subdivisant l'existence humaine dans tout ce qu'elle a de matériel et d'immatériel en deux options diamétralement opposées et irréconciliables. D'un côté le ou les « bons » sont agressés par le ou les « méchants », et très peu de place est laissée à la négociation et à la convergence des idées. Il s'agit d'une logique totalitaire où tout ce qui ne nous ressemble pas est mauvais, menaçant, et bon pour la

destruction ; c'est un danger imminent ou latent qu'il faut combattre et éliminer (Calveiro, 2006). Cette binarité totalitariste efface les différences et la tolérance pour imposer « une réalité unique et totale », celle de la dichotomie irréconciliable. Elle impose le règne de la guerre où n'existe qu'amis et ennemis, alliés et adversaires et où tout se solde par la bataille et si possible l'anéantissement. L'Autre est dégradé et érigé au rang d'« ennemi total » à qui l'on n'accorde aucune chance de pardon ou de rémission. Comme chez Platon, c'est le barbare, c'est-à-dire celui qui est hors de l'universel, celui qui n'est pas un homme car ne parle pas. Mais ce même Platon est aussi parmi les responsables de la structuration binaire de la pensée en occident ou approche dichotomique du monde.

Si pour d'aucuns, Aristote et Descartes sont à l'origine de la pensée binaire, pour d'autres, les crises que le monde vit, y compris la crise de la Covid-19, proviennent de la structure de la pensée dichotomique telle qu'elle est apparue au 4^e siècle avant Jésus Christ chez Platon, et telle qu'elle est cultivée et développée tout au long de l'histoire occidentale. C'est dans sa quête de stabilité dans le va-et-vient des phénomènes, que Platon s'est mis il y a près de 2500 ans à distinguer les choses pour en découvrir la vérité. Sa dialectique lui permet de définir l'homme comme un être vivant doué de raison ; définition considérée comme trop générale, abstraite, et faisant fi de la complexité de la nature et de l'existence humaine. Le monde occidental héritera de cette structure binaire de la pensée lui permettant de simplifier les phénomènes, devenant par là même incapable de les considérer dans leur splendeur, en leur nature vivante, multiple et complexe. La pensée binaire occidentale découle de cette dialectique métaphysique. Aristote viendra incontestablement renforcer cette binarisation lorsqu'il impose ses trois principes de non-contradiction, d'identité et de tiers exclu, c'est-à-dire les fondements des sciences déterministes.

La simplification de la connaissance et du monde était-elle paresse de l'esprit ou besoin de mise en ordre des phénomènes observés ou de la réalité à construire ? A priori il y avait souci de mettre en ordre pour mieux expliquer et comprendre, car comme le souligne Edgar Morin : « la connaissance scientifique fut longtemps et demeure encore souvent conçue comme ayant pour mission de dissiper l'apparente complexité des phénomènes afin de révéler l'ordre simple auquel ils obéissent » (Morin 2005 : 9). Pourtant cette mission de simplification semble avoir fait plus de mal que de bien à

l'humanité par sa propension à ne vouloir montrer ou voir que ce qui est facilement visible et ce qui sert les intérêts de l'observateur ou du constructeur de la réalité. Il y a soit comme une absence d'effort pour aller dans les profondeurs ou les abîmes de la réalité, soit une volonté de ne voir que ce qui permet d'engranger des dividendes. En créant des dichotomies on fait simple et on satisfait nos egos avec l'illusion naïve que tout a été mis au clair. Et pourtant ! Le verdict de Morin est à cet effet irréfutable : « les modes simplificateurs de connaissance mutilent plus qu'ils n'expriment les réalités ou les phénomènes dont ils rendent compte » (Morin 2005 : 9). Dans cette situation, la connaissance ne peut que produire plus d'aveuglement que d'élucidation, plus de mal que de bien, plus de radicalisation que de tolérance, et plus de binarité que de nuances. D'où la nécessité de l'envisager et de se représenter le monde dans une perspective plus complexe et moins simplificatrice.

La pensée binaire en Occident a partie liée avec la division que connaîtra le monde après la Seconde guerre mondiale et qui déboucha à la Guerre froide. Lorsqu'en 1947 le président américain Harry Truman demande au congrès de voter une aide de 400 millions de dollars pour la Grèce et la Turquie afin d'empêcher que des régimes autoritaires se répandent en Europe, et que cette initiative est approfondie par le Plan du Secrétaire d'Etat, le Général Marshall, l'on est dans un continent européen de la méfiance, préparée à recevoir favorablement cette doctrine et ce projet dont la conséquence sera la division du monde en deux camps. La réaction de l'URSS et de tous les partis communistes de l'Europe à l'égard du Plan Marshall fut immédiate et violente. Il était présenté comme une manifestation de l'impérialisme américain pour établir sa domination économique et politique en Europe, d'encercler l'URSS, et de préparer contre elle une guerre de conquête (Duroselle et Kaspi 2002 : 60). A la binarité cognitive s'est ajoutée la binarité politique et stratégique ; la division du monde en deux blocs hostiles, s'excluant, et près à un anéantissement mutuel.

Côté occidental, dès 1949, le Pacte atlantique sera le bouclier défensif pour la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest, les Etats-Unis et le Canada. Il est considéré par l'URSS comme un instrument purement agressif dirigée contre elle, une contradiction flagrante avec la Charte des Nations unies, un contresens par rapport au traité d'aide et d'amitié de 1942 entre la Grande-Bretagne et la Russie, une négation du traité franco-soviétique d'aide et d'amitié de 1944, et une contradiction avec tous les accords et traités signés

entre l'URSS, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne à Yalta, Potsdam et ailleurs (Duroselle et Kaspi 2002 : 85). Alliance politique et militaire, le Pacte maintenant connu sous le nom de l'Organisation de l'atlantique nord, a officiellement pour objectif de garantir la liberté et la sécurité de ses membres par des moyens politiques et militaires. Au plan politique, il déclare promouvoir les valeurs démocratiques et permet à ses membres de se consulter et de coopérer sur les questions de défense et de sécurité afin de résoudre les problèmes, d'instaurer la confiance et, à long terme, de prévenir les conflits. Au plan militaire, l'Alliance se veut attachée à la résolution pacifique des différends, ce qui n'exclut pas l'usage de la force pour entreprendre des opérations de gestion de crise. Toutefois, depuis la fin de la Guerre froide, lorsque sa raison d'être en tant que symbole de la binarité du monde ne se justifiait plus, l'Alliance n'a cessé de susciter des interrogations et des critiques acerbes. La plupart portent notamment sur son élargissement vers l'Est, la modification de ses structures de commandement, l'élargissement de ses missions au-delà de la défense collective, son engagement dans des opérations militaires en Bosnie, puis l'élargissement de son champ d'action géographique avec la prise en charge de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) en Afghanistan (Irondele et Lachmann 2011 : 67). Malgré une entente secrète entre dirigeants américains et russes après la dislocation de l'URSS et la disparition du Pacte de Varsovie (1991), l'Alliance atlantique (et même l'Union européenne) a continué à s'étendre sur les territoires des ex-Républiques soviétiques et socialistes et sur la zone d'influence de la Russie. En 1999, la Hongrie, la Pologne et la République Tchèque sont les premiers à rejoindre l'OTAN. Ils sont suivis en 2004 par la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, en 2009 par l'Albanie et la Croatie, et en 2017 par le Monténégro. En 2022, cinq pays partenaires souhaitent adhérer à l'OTAN : le Bosnie-Herzégovine, la Finlande, la Géorgie, la Suède et l'Ukraine. En juillet, les pourparlers d'adhésion de la Finlande et de la Suède ont été clôturés, et les Alliés ont signé les protocoles d'accession des deux pays.

Créée parce qu'elle était soumise à la pression militaire et politique de l'URSS et du camp socialiste (Sur 2022), l'OTAN questionne par son maintien alors même qu'elle n'a pas le courage d'intervenir dans des opérations aussi risquées que celle de la guerre russo-ukrainienne, limitant ses membres à une cobelligérance non assumée. D'aucuns la considèrent comme étant dans un état de « mort cérébrale » (Emmanuel Macron), ou comme « une passoire

stratégique », inefficace face aux nouvelles menaces sécuritaires tels le terrorisme international, les conflits sociétaux, les migrations massives, la cybercriminalité, etc. Mais elle fait de la résistance parce qu'elle est le symbole de la division binaire du monde que veulent bien maintenir les grandes puissances occidentales malgré les interdépendances caractéristiques de notre époque. Pour Léonard Woolf (1916) : « les nations et les peuples sont si intimement liés les uns aux autres, une partie du monde est à un tel point, dépendante de toutes les autres parties, que la perte subie par une nation est presque toujours une perte pour les autres nations, et que le gain pour une nation est un gain pour les toutes les autres » (Battistella, Petiteville, Smouts et Vennesson, 2012 : 289). Mais si en cette période de mondialisation la réduction des distances et l'extrême fluidité des informations ont transformé les relations entre les hommes, il faut tout de même se préserver de croire que l'on est dans ce que James Caporaso a appelé des « indivisibilités globales » (1992). Il existe des interdépendances symétriques qui nous rendent solidaires devant certains grands enjeux comme le climat, mais également des interdépendances mutuelles (plus ou moins asymétriques), et ce que Guillaume Devin appelle des formes de dépendances déguisées que sont les relations de domination, sources de multiples conflits dans le monde.

Côté Europe de l'Est, la binarité avait pour symbole le Pacte de Varsovie qui est créé par Nikita Khrouchtchev, premier Secrétaire du comité central du parti communiste de l'Union soviétique, le 14 mai 1955, en réaction à l'entrée de la République fédérale d'Allemagne dans l'OTAN. L'URSS et sept autres pays mettent en place cette alliance militaire défensive dont les forces nationales sont intégrées sous un commandement unifié dirigé par des Soviétiques. Le but est de renforcer le glacis protecteur de l'Union soviétique sur sa frontière occidentale. Autant l'OTAN avait été créée pour protéger l'Europe occidentale des velléités expansionnistes de l'URSS, autant Moscou avait formé le Pacte pour que ses membres se soutiennent mutuellement en cas d'agression, et s'interdisent de souscrire à des accords contraires au traité de 1955 ou d'adhérer à d'autres coalitions. Pourtant, la méfiance mutuelle et excessive que manifestait chaque bloc à l'égard de l'autre n'était que pure paranoïa, car aussi longtemps que se sont faites face les deux alliances militaires, leurs pays membres ne se sont jamais affrontés frontalement lors des combats armés. L'emblématique crise des missiles de Cuba (1962) reste à ce jour le seul épisode majeur qui a failli transformer la guerre froide en conflit chaud. Mais usage n'a été fait ni des 50 000 soldats et de la trentaine

de missiles nucléaires soviétiques braqués à moins de 200 kilomètres des côtes américaines, ni des 600 avions de combat et des 40 000 Marines mobilisés pour réagir contre « la provocation » soviétique. En lieu et place, Kennedy et Khrouchtchev ont fait prévaloir la raison à travers une négociation dans l'ombre par lettres interposées, ensuite naîtra le fameux téléphone rouge. Le paradoxe du Pacte de Varsovie quant à lui est d'avoir dirigée principalement ses interventions vers la répression par l'Armée rouge des mouvements d'émancipation et de démocratisation en Europe de l'Est, notamment en Hongrie et en Tchécoslovaquie en 1956 et 1968. L'on n'aura pas de guerre au sens le plus consensuel du terme, c'est-à-dire, un affrontement entre groupes humains hostiles les uns des autres, cherchant à imposer leur volonté à l'adversaire par l'emploi de la force armée. Ceci suppose une combinaison de l'antagonisme et de la violence, l'un exprimant degré extrême d'opposition, qui une fois le stade critique d'hostilité atteint, amène à la perspective du combat, de la violence. C'est le recours à la violence de part et d'autre, motivé par l'hostilité qui transforme le conflit en guerre, c'est-à-dire le recours à des moyens ou méthodes destinés à porter atteinte à la vie, à la liberté ou à la propriété des personnes ennemies. Gaston Bouthoul parle d'une « lutte armée et sanglante entre groupements organisés ». Bien qu'il fût ouvert à toutes les nations du monde, il n'était pas moins substantiellement le bouclier du bloc de l'Est, et la réponse parfaite à la binarité du monde imposée par la pensée et la politique occidentales.

La binarité du monde a été maintenue et a donné lieu sous l'administration Bush Jr à la notion d'« Axe du mal » (qui fait penser à l'Axe de la haine de l'époque nazie) qui est un slogan néo-conservateur servant à désigner les différents pays souhaitant se procurer des armes de destruction massive, soutenant le terrorisme, et menaçant les intérêts américains dans le monde (Iran, Irak, Corée du Nord, etc.). D'où l'exigence faite à tout Etat-client de se prononcer sur un conflit même lorsque cela peut porter atteinte à ses intérêts. L'Europe en particulier et l'Occident en général, croient à cette division binaire du monde et veulent à tout prix que tous les Etats adoptent cette même attitude. C'est à ce dilemme que ne veulent pas se livrer certains pays africains qui ont fait le choix de la diversification de leurs partenaires et donc de la neutralité en cas de conflit opposant un de leurs partenaires présents ou à venir. Il s'agit d'un refus d'adhérer à la logique conflictuelle d'un monde binaire à travers le développement d'une politique étrangère indépendante et cohérente, et la préservation de leur

souveraineté tant mise à mal par diverses ingérences. D'aucuns reprochent à ces pays leur faible détermination à faire respecter certains principes classiques des relations internationales tels que la souveraineté, l'intangibilité des frontières, ou l'intégrité territoriale, oubliant que notre système international est fondé sur des contradictions structurelles. Sans avoir présenté des compliments à l'un ou à l'autre belligérant, le choix a été porté sur la neutralité qui est aussi une valeur fondamentale des relations entre Etats souverains.

Le rejet de la binarité fait penser au non alignement qui est ce mouvement fondé en 1961 en pleine guerre froide, lors de la conférence de Belgrade, dans l'esprit et la continuité de la conférence de Bandung de 1955. Les pays qui le composaient refusaient de s'inscrire dans la logique de l'affrontement Est-Ouest, et entendaient défendre leur indépendance dans le cadre de la décolonisation. Qualifié par Léopold Sédar Senghor de gigantesque « levée d'écrou », le Non-alignement permettait aux pays du Sud de rester selon l'expression de François Feugas (2014) à l'écart à la fois de la noblesse européenne et du clergé américain. Rester à l'écart était non seulement un signe d'indépendance, d'une absence de soumission, mais surtout la garantie d'avoir des perspectives de construction et de développement différentes de celles qu'imposaient les ténors des deux blocs. Pour des pays ayant subi plusieurs siècles d'esclavage et des décennies de colonisation, il était question de se donner une personnalité propre différente de celle des esclavagistes et des colonisateurs, et une reconnaissance au-delà des frontières nationales sans laquelle toute vie sur la scène internationale est impossible. L'attitude des pays n'ayant pas pris part au vote lors de la condamnation de l'invasion de l'Ukraine par la Russie est certes un refus de l'alignement sur l'un ou l'autre bloc s'opposant, c'est une volonté d'avoir une politique étrangère indépendante, mais nous sommes en présence d'une démarche individuelle et assumée, et non une action collective, concertée et institutionnalisée comme c'était le cas avec le Mouvement des non-alignés. Par ailleurs le Non-alignement était un mouvement de revendication et s'apparentait à un groupe de pression, ou à ce que Julius Nyerere a appelé un syndicat de nations pauvres et faibles, cherchant par la solidarité et l'action commune à transformer un système international injuste en instaurant un nouvel ordre économique international (Braillard 1987). Or le Cameroun et les autres pays d'Afrique qui refusent de prendre position dans la guerre russo-ukrainienne, loin de se considérer comme des pays pauvres ou des laissés pour compte de la globalisation actuelle, sont plutôt conscients

de leurs ressources et de la manière dont elles peuvent leur permettre de tisser librement des coopérations et d'être indépendants vis-à-vis des deux blocs. Face à l'échec du multilatéralisme, le choix de ces pays va pour des stratégies et des actions individuelles, bilatérales et sans exclusivité, pour un partenaire ou un autre. Point n'est question d'être des objets et des enjeux d'une confrontation binaire du monde qui ne va pas leur profiter et qui du reste a causé tant de torts à l'Afrique, notamment au Congo-Léopoldville, au Congo-Brazzaville et en Angola. Le choix est fait pour des démarches solitaires, souveraines, et assumées sans tambour ni trompette ; toute chose qui confère une rationalité à la politique étrangère de ces Etats africains.

L'option de la rationalité

Edgard Morin (1982) définit la rationalité comme l'établissement d'une adéquation entre une cohérence logique et une réalité empirique, et rappelle son opposition aux explications mythologiques, aux révélations religieuses, et à la rupture avec la rationalisation aristotélo-scholastique, par affirmation du primat de l'expérience et de la cohérence. L'on est rationnel lorsque nos actions sont en cohérence avec les objectifs définis, eux-mêmes plus ou moins liés à une certaine expérience qui nous permet de nous écarter de l'improvisation, des risques inutiles, et de maximiser les gains escomptés. La rationalité fait l'économie des moyens en réduisant les pertes à leur simple expression, et n'engage que des actions pertinentes, utiles et susceptibles de produire le maximum de gains tant pour la survie que pour le développement. Descartes se moquait un peu de l'humanité en relevant très ironiquement dans son *Discours de la méthode*, combien « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ». Mais on sait qu'il doutait de la capacité de tous à disposer de la raison au point de dire comment « chacun pense en être si bien pourvu que ceux mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute chose n'ont point coutume de désirer plus qu'ils en ont ».

A l'analyse du comportement des Etats africains qui font le choix de ne pas prendre position pour l'un ou l'autre camp s'affrontant dans le conflit russo-ukrainien, l'on est ni plus ni moins dans une démarche effectivement rationnelle qui consiste non seulement à refuser de se mêler de ce qui ne les regarde pas ou presque, mais surtout à tirer parti des relations des deux camps opposés à la fois. En quoi est-ce que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN concerne-t-elle directement ou indirectement le Cameroun, le Togo ou la

Guinée Bissau ? En quoi l'encerclement de la Russie par l'OTAN à partir des frontières ouest touche-t-elle à la sécurité immédiate des Etats d'Afrique ? Les principaux problèmes de sécurité qui préoccupent les pays africains sont ceux qui se déroulent à l'intérieur et autour des frontières nationales. C'est pour cela que les cadres nationaux et régionaux de réflexion et d'opérations sont les espaces les plus pertinents pour connaître de ces problèmes de sécurité. Barry Buzan (1983, 1991, 2008), par exemple, considère la région comme le lieu par excellence d'analyse des dynamiques sécuritaires en part à entière. En lieu et place de la sécurité vue sous l'angle étatique d'une part, ou sous l'angle de l'ensemble du système international d'autre part, il examine la région pour parler de sécurité régionale comme modèle de relations entre les membres d'un complexe de sécurité. Les analyses globales sont pour lui incapables de prendre en compte et d'identifier les préoccupations sécuritaires immédiates des Etats, c'est-à-dire les menaces de leur voisinage immédiat. Les Etats logés dans un cadre régional déterminé entretiennent plus d'interactions entre eux qu'avec les puissances du système international, éloignées géographiquement et parfois stratégiquement. Buzan et Waever dénoncent l'interdépendance sécuritaire sur le système international qui dans son ensemble est loin d'être uniforme. Les Etats d'une même région sont ainsi mieux préparés pour former un complexe de sécurité régional (*regionalsecuritycomplex*) que Buzan définit comme « un ensemble d'unités dont les processus majeurs de sécuritisation, dé-sécuritisation, ou les deux, sont si interreliés que leurs problématiques de sécurité ne peuvent raisonnablement pas être analysées indépendamment les unes des autres » (Buzan et Waever 2003). Lutter contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, contre les Shebab sur la corne de l'Afrique, contre les irrédentismes dans la bande sahélo-saharienne, ou voler au secours des 730 000 Ethiopiens menacés par la famine en septembre 2022 n'est-il pas plus rationnel pour les Etats africains que la participation à une cobelligérance complètement aux enjeux plus ou moins discutables pour eux ? Ne devrait-on pas également s'interroger sur la remarquable absence des dirigeants européens le 05 septembre 2022 à Rotterdam au Pays-Bas lors du sommet pour l'adaptation de l'Afrique aux changements climatiques, rencontre tout aussi fondamentale pour le continent noir dont on sait qu'il subit plus les émissions de gaz à effet de serre (GES) qu'il n'en produit ? Les pays de l'Union européenne produisent à eux seuls 1,5 millions de tonnes de GES, soit plus de la moyenne mondiale. Ce sommet devait servir de prélude à la conférence de Charm el-Cheikh de novembre 2022 sur les changements climatiques.

Tout est donc cohérent dans le comportement de ces petits Etats africains et rien ne se prête à des risques inutiles. Confrontés à des contraintes de transformation des conditions d'existence et même de survie de leurs populations, il n'ont aucune raison, soit de s'engager militairement dans un conflit géographiquement lointain qui ne fera que consommer et consumer les faibles ressources disponibles, soit à condamner un acteur ou un camp avec qui l'on entretient pourtant des transactions vitales pour ses populations en termes de fournitures de denrées alimentaires, d'armes, de munitions, et de renforcement des capacités, etc. En septembre 2022, l'Algérie et le Zimbabwe ont participé à des exercices militaires de l'Armée russe en présence de Vladimir Poutine en personne.

Dans le conflit russo-ukrainien les conséquences d'une condamnation par certains Etats africains de la Russie et d'un soutien ouvert à l'Ukraine, et vice-versa, sont à peu près connues. Pour un pays comme le Cameroun, c'est depuis 2015 que se relancent les relations de coopération avec la Russie, avec notamment des audiences au sommet de l'Etat, de nombreuses visites des ministres camerounais à Moscou, l'envoi de l'aide humanitaire pour la lutte contre Boko Haram, une offre de formation des Russes dans les domaines de la sécurité incendie, la signature de conventions dans le domaine judiciaire, l'établissement et le renouvellement d'accords de coopération militaire et technique, le transfert des technologies dans le domaine de l'industrie et de l'énergie, avec la participation des banques et des grandes entreprises Russes, etc. Alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine se déclenchait, le Cameroun a renouvelé avec Moscou ses accords de coopération militaire, rejoignant dans ce sillage Madagascar, le Mali, la Centrafrique, la Libye ou le Soudan où la présence militaire russe est effective. Entre 2017 et 2019, la Russie aurait signé une vingtaine d'accords avec des pays africains, faisant ainsi dire à des analystes qu'il y a un front des Non-alignés qui se crée ou se recrée sur le continent noir au profit de Moscou. Dans ce cas est-encore du Non-alignement ?

Vis-à-vis de l'Ukraine, les exportations de ce pays vers le Cameroun seraient passées de 416 000 dollars en 1995 à près de 52 millions de dollars en 2020. A tout cela il faut tenir compte du fait que les Camerounais, comme de nombreux autres Africains, dépendent à 100% des importations des blés russes et ukrainiens. Face à ces différentes situations n'est-il pas imprudent de prendre ouvertement position pour un camp et être exposé à des mesures de rétorsion, c'est-à-dire à ces actes qui permettent à un Etat de répondre

aux comportements inamicaux d'un autre Etat et dont les plus évidents peuvent porter sur la restriction des exportations de certains produits essentiels comme le blé ?

La préoccupation des Etats européens et de l'opinion publique occidentale est que toute l'Afrique prenne une position ferme et unanime contre l'invasion russe en Ukraine, pour soit dit en passant, faire entendre sa voix au sujet du respect de la souveraineté des Etats dans les relations internationales. Le président ivoirien Alassane Ouattara a encore réaffirmé ouvertement lors de la visite du président polonais Andrzej Duda dans son pays le 07 septembre 2022, sa position en faveur de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et donc contre l'agression russe. L'on comprend bien que c'était plus pour plaire à son hôte et rester sur la ligne de la France que pour défendre réellement les intérêts du peuple ivoirien. La suite des événements nous dira justement s'il avait eu raison. Les pays ayant adopté jusqu'ici une position réservée vis-à-vis de ce conflit semblent avoir été plus rationnels que les grandes puissances occidentales. Celles-ci ont, comme les pays africains, des intérêts économiques et stratégiques considérables en Russie au point où certains acteurs économiques se sont désolidarisés de certaines positions gouvernementales. Présent en Russie depuis 25 ans, avec des actifs dans tous les secteurs d'activités, et des actions sociales dans les domaines de l'éducation, du sport et de la culture, la multinationale Total Energies a refusé catégoriquement de se retirer de la Russie, révélant le caractère presque irrationnel des sanctions françaises et européennes, et la cobelligérance non-assumée qui accompagne ce conflit depuis son début. Les sanctions contre la Russie après son invasion de l'Ukraine en 2022 sont d'une sévérité sans précédent, mais beaucoup comme nous s'interrogent sur le temps que mettra le front uni contre Moscou, et que se passera-t-il en cas de fissuration. Certes les mesures décidées par chacun des pays du G7 sont cohérentes entre elles, et d'autres puissances comme le Japon n'y sont pas allées de mains mortes, notamment en interdisant toute importation de pétrole russe, mais la question de leur pérennité, leur pertinence et leur réalisme demeure. Les Africains sont conscients d'être dans un jeu stratégique dont les principales règles ont été formalisées par la théorie des jeux : 1) chaque joueur est rationnel et fonde son appréciation sur un calcul coûts/bénéfices ; 2) chaque joueur dispose de plusieurs options qui permettent de préserver ou de maximiser les gains tout en limitant les coûts ou les risques ; 3) l'issue du jeu est incertaine car elle dépend de l'ordre de préférence dans lequel chaque joueur classe les options disponibles ;

néanmoins, elle se traduit toujours par la coopération ou un conflit entre les participants. C'est justement l'issue conflictuelle qu'appréhendent les Etats africains dont nombreux sont dans une situation de fragilité et qui préfèrent préserver les acquis d'une coopération avec les deux pays en guerre. Cela n'est rien d'autre que de la rationalité et le refus de la division binaire du monde.

Dans le système international binaire, il n'y a pas de place pour la nuance, pas d'alternative ; soit l'on est de l'Ouest et bon, soit l'on est de l'Est et mauvais. Soit on est avec eux, soit on est contre eux, soit on fait ce qu'ils disent, soit on dégage. Il n'y a pas de cohabitation possible, c'est le règne de l'exclusion. Soit on est dans la vérité, soit on est dans le mensonge dont l'Europe occidentale accuse les médias russes. C'est tout ou rien. Comme dans tout totalitarisme, il y a volonté de domination absolue et un désir d'encadrement des Etats-clients ou satellites. L'on voue un respect absolu à l'idéologie, celle du capitalisme et du libéralisme. Bien que démocratiques à l'intérieur, les grandes puissances occidentales ont toujours développé un régime de suprématie et de domination absolue qui est donc une tentative totalitaire à laquelle il faut sortir le monde. La conception binaire du monde présente alors des limites, des carences, des insuffisances qu'il convient de redresser si l'on veut se rapprocher de ce qui épouse les contours de l'humanité.

Sortir le monde de la binarité pour la complexité

Vieux débat bien sûr nous dira-t-on, mais question d'une brûlante actualité toujours. Si la binarité est simplification et aveuglement, radicalisation et absence de nuance, il est alors très important que l'on passe à une perspective qui révèle ou prend en compte toute la complexité de la connaissance et de l'humanité. A la base la complexité renvoie (en physique) au comportement d'un système dont les composantes interagissent localement et de façon non linéaire. Ceci traduit un comportement difficilement prédictible. Il s'agit d'une situation où il existe un grand nombre d'éléments interagissant sans coordination centrale, sans plan établi, et menant à l'émergence d'une structure complexe. Pour Morin qui de prime à bord affiche une certaine pudeur dans la manipulation du concept de « complexité » dont il reconnaît pourtant qu'il a servi de sous-bassement à la plupart de ses travaux, ce qui est complexe c'est ce qui ne peut se ramener à un maître mot, ce qui ne peut se ramener à une loi, ce qui ne

peut se réduire à une idée simple (Morin 2005 : 10). La pensée complexe qui peut servir à une perspective moins binaire et moins simplificatrice du monde, cherche selon lui la connaissance multidimensionnelle sans avoir l'illusion de produire une connaissance complète, qui est au demeurant impossible à atteindre ; l'omniscience étant une chimère, la totalité étant la non-vérité selon Adorno. La complexité aspire à un savoir non parcellaire, non cloisonné, non réducteur, et « la reconnaissance de l'inachèvement et de l'incomplétude de toute connaissance » (Morin 2005 : 10). La pensée complexe ne dévie donc pas l'incertitude et l'ambiguïté, elle les affronte, prend la peine de les disséquer pour restituer tout ce que l'esprit humain peut révéler. Quand Morin dit « nous vivons sous l'empire des principes de disjonctions, de réduction et d'abstraction dont l'ensemble constitue...le paradigme de simplification », il reconnaît la propension qu'a la connaissance occidentale à ne pas aller au fond de l'observation pour disséquer et révéler toutes les facettes du réel. Il y a incontestablement un début d'effort d'intelligibilité, mais qui s'arrête très vite à la simplification en mutilant alors la connaissance et en défigurant le réel. On se limite à des schémas simples qui fournissent un ordre pour la compréhension mais qui prêchent par leur caractère réducteur. Morin situe le début de ce mode de réflexion au XVIIe siècle en Occident, lequel a permis sans doute la réalisation de très grands progrès de la connaissance scientifique et de la réflexion philosophique. Mais hélas, les conséquences « nocives » de cette démarche n'ont pas tardé à se faire jour à partir du XXe siècle. Selon cette datation à tout le moins réductrice, l'on a au moins trois siècles de pensée simplificatrice, de dichotomie cognitive, et donc sur le plan des relations humaines et sociales, trois siècles d'intolérance, de radicalités, d'extrémisme, de condamnation et donc de violence. Mais à quoi renverrait alors une conception complexe du monde, de notre géopolitique mondiale ?

Envisager une perspective complexe du monde demande de partir de la division binaire dans laquelle la pensée occidentale nous a inscrit politiquement et stratégiquement, et la disséquer pour démontrer l'infime complexité dans laquelle nous vivons et qui tranche avec la dichotomie qui nous est imposée. La binarité dans laquelle nous vivons au moins depuis la guerre froide est celle de l'opposition Est-Ouest. Pourtant, les réalités que représentait cet antagonisme ne sont plus les mêmes aujourd'hui.

L'Ouest n'est plus l'Ouest comme l'Est ne l'est plus. Pendant la Guerre froide (*Cold War*, expression utilisée pour la première fois par l'écrivain britannique

George Orwell) l'Ouest était constituée des Etats-Unis et de leurs alliés, et l'Est par l'URSS et ses satellites. L'opposition était principalement basée sur la nature des régimes politiques et des idéologies opposées, et l'on a parlé concernant les Etats-Unis, d'un « anticommunisme systématique » : d'une part la démocratie et le capitalisme, et d'autre le communisme et après le socialisme. L'opposition idéologique et politique a fait naître un antagonisme géopolitique et géostratégique basée sur des rivalités de pouvoir sur et pour des territoires avec usage indirectement de la violence armée vis-à-vis des territoires éventuellement dissidents. L'URSS couvrait une zone d'influence sur l'Europe orientale qui au printemps 1948 s'étendait à l'Allemagne orientale, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Yougoslavie, l'Albanie, la Bulgarie et la Roumanie. Entre Moscou et ces pays d'une part, et entre ces pays eux-mêmes d'autre part, étaient établis certes des traités à caractère socio-économique, mais surtout des liens politiques et militaires dont le premier but était une assistance en cas d'agression par l'Allemagne de l'Ouest et ses ex-satellites et contre tout autre agresseur éventuel. Par ailleurs, les signataires s'engageaient à ne participer à aucune alliance ou coalition dirigée contre l'un d'eux.

Les Etats-Unis quant à eux couvraient les pays se réclamant des démocraties libérales occidentales dont nombreuses appartenaient et sont toujours membres de l'OTAN. La plupart des petits Etats, dont ceux d'Afrique avaient décidé de se mettre à l'écart de la double influence russe et américaine, ceci les épargnant certes des représailles de ces deux hyperpuissances, mais limitant également leur possibilité de partenariat stratégique. Depuis quelques années déjà ils ont décidé de reprendre leur destin en main et de traiter avec qui ils veulent et qui peut leur apporter une valeur ajoutée substantielle dans leur quête de prospérité. Dans certains secteurs comme la sécurité et la défense ils développent des mécanismes pour construire une forme d'autonomie stratégique afin de réduire leur dépendance et se prémunir des rivalités des grandes puissances mondiales (Muelle 2020 : 35). Ils n'ont été ni de l'Ouest, ni de l'Est, ne le sont toujours pas, et font alors échec à la conception binaire du monde qui reste vivace dans les politiques et stratégies des grandes puissances, et dont l'exacerbation se fait voir depuis le déclenchement en fin février 2022 de la guerre russo-ukrainienne. Les prémisses de la résurgence de cette binarité se faisaient déjà voir avec l'annexion ou la récupération de la Crimée par la Russie en 2014. L'affrontement de 2022 et la cobelligérance qu'elle a engendré nous

réinstallent dans la logique des blocs, de l'opposition, de la radicalité et du totalitarisme stratégique.

Comme on peut le constater, depuis la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'URSS, les deux blocs solidement constitués que l'on a connus pendant la Guerre froide n'appartiennent plus qu'à l'histoire, tant de nombreux Etats qui étaient sous la domination de Moscou sont passés sous influence de l'OTAN, des Etats-Unis, de l'Union européenne et de l'Europe de l'Ouest. C'est cette évolution de l'Est vers l'Ouest ou de l'Ouest vers l'Est qui fonde d'ailleurs la colère de Moscou, sa volonté de répression autour de lui, et le désir de la reconstitution de sa puissance. Avec la dislocation des années 1990, elle a perdu un quart de son territoire, la moitié de la population qu'elle contrôlait, la moitié de son produit intérieur brut, et a essuyé des revers stratégiques.

CONCLUSION

Logiquement, la fin du Pacte de Varsovie devait mettre un terme à la logique des blocs, à la division binaire du monde politique et stratégique, et laisser la place au multilatéralisme. D'aucuns ont cru que c'est la rivalité stratégique entre la Chine et les Etats-Unis qui ramènera une nouvelle bipolarisation du monde, entraînant de nouveau le monde dans la logique des blocs, et surtout à une polarisation accrue qui aurait des conséquences sur le système multilatéral moribond actuel. Mais fidèles à leur logique d'incertitude, les relations internationales nous ont orientés vers la guerre russo-ukrainienne qui est venue raviver la perspective dichotomique que les grandes puissances occidentales donnent à l'ordre mondial, qui pour eux est une réalité constituée d'une opposition binaire finalement irréconciliable et dans laquelle il faut insérer tous les Etats, grands ou petits, sans possibilité d'alternative ou de nuance. Pourtant les logiques de blocs sont incompatibles avec le multilatéralisme qui est appelé officiellement de tous nos vœux, et qui est au fond « une des formes de réponse aux risques des sphères d'influence et des logiques de blocs » (RIS 2020 : 69). Si l'on n'est ni de l'Est et ni de l'Ouest, et que l'on a une politique étrangère plus ouverte, plus indépendante, et plus diversifiée comme celle de certains pays africains, l'on révèle alors que le monde est plus complexe qu'on veuille nous le présenter. Il faut donc sortir de l'optique réductionniste d'un monde qui ignore la réalité du système international où doivent être considérés plus d'acteurs et

d'identités que celles qui dominent la scène mondiale. Comme la connaissance, le monde est caractérisé par une extrême quantité d'interactions et d'interférences entre un très grand nombre d'unités qui peuvent défier parfois nos possibilités de calcul. A côté de ces quantités élevées il faut également tenir compte des incertitudes, des indéterminations, des phénomènes aléatoires, puisque comme le dit Morin, « la complexité dans un sens a toujours affaire avec le hasard » (49). Pourquoi la connaissance serait-elle complexe et le monde qui en est issu resterait-il réductionniste et simplifié ? A l'heure où l'Europe craint une nouvelle explosion nucléaire notamment par la pulvérisation de substances radioactives de la centrale de Zaporijia en Ukraine occupée par les troupes russes, la responsabilité de la guerre de paranoïa qui est vécue depuis le 24 février 2022 doit être cherchée ailleurs, et non dans les simples prises ou de non prises de positions de quelques petits nations africaines, plus préoccupées par leurs conflits internes et par la survie de leurs populations, que par des enjeux géopolitiques plus ou moins pertinents pour eux. Les défis sur la sécurité mondiale sont tellement importants pour que l'on puisse attribuer la responsabilité de la paix aux seules petites positions africaines. L'Afrique est-elle responsable des toutes les tensions sécuritaires observées dans le monde à l'instar de celles d'Asie orientale avec notamment les ambitions nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, les tentatives pour changer le statu quo en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale par Pékin de manière unilatérale et coercitive, etc. ? Le refus des petits Etats d'Afrique de prendre position dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine est une position stratégique rationnelle.

Bibliographie

Battistella Dario, Petiteville Franck, Smouts Marie-Claude et Vennesson Pascal : Dictionnaire des Relations Internationales : approches, concepts, doctrines, Dalloz, Paris, 2012.

Buzan Barry et Waever Ole : Regions and Powers. The structure of International Security, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

Devin Guillaume : Les Organisations Internationales, Armand Colin, Paris, 2016.

Duroselle Jean Baptiste et Kaspi André : Histoire des Relations Internationales de 1945 à nos jours, Dalloz, Paris, 2002.

Ironelle Bastien et Lachmann Niels : L'Otan est-elle encore l'Otan ?, *Critique internationale*, No 53, Oct-Dec 2011, pp. 67-81

Politiques de développement et d'intégration en Afrique centrale : analyse rétrospective, introspective et prospective

Rodrigue Juvial Mbappe

juvialm@yahoo.fr

Université de Yaoundé II

&

Sandrine Feudjou Mbomba

feudjoubomba2018@gmail.com

Université de Yaoundé II

Résumé

L'intégration régionale en Afrique centrale a été pensée comme un tremplin pour le développement économique, politique et social de la sous-région. Cependant, au regard des retards de développement, on est amené à questionner la pertinence des politiques mises en œuvre à cet effet. Aussi, la présente recherche s'adosse-t-elle sur des analyses documentaires, associées aux analyses évaluative et prospective, de même que sur le transnationalisme, pour évoquer les politiques de développement et d'intégration. Quel impact celles-ci ont-elles sur les États de l'Afrique centrale? Il s'agit dès lors, de procéder à une rétrospective, une introspective et une prospective des politiques de développement dans une dynamique d'intégration de l'Afrique centrale.

Mots-clés : Analyse, Développement, Intégration, Politique

Abstract

Regional integration in central Africa has been thought of as a springboard for the economic, political and social development of the sub-region. However, in view of the delay in development, one is led to question the relevance of the policies implemented for this purpose. Also, the present research is based on documentary analyses, associated with evaluative and prospective analyses, as well as transnationalism to evoke development and integration policies. What impact do they have on the states of Central Africa? It is then, a question of carrying out a retrospective, introspective

and prospective integration in the light of development policies in Central Africa.

Key Words: Analysis, Development, Integration, Policy

INTRODUCTION

La perception du développement peut se faire sous un triple prisme. Le premier constitue les catégories d'analyse, le second émane des catégories d'action et enfin, le dernier mobilise ses indicateurs. Les catégories d'analyse constituent les théories mobilisées pour rendre compte de ce qu'est le développement qui par ailleurs est diversement perçu par les auteurs (Pondi 2011). Du fait qu'il demeure un idéal difficile à atteindre et parfois même un vœu pieux, une première frange d'auteurs estiment qu'il s'agit d'un mythe (Furtado 1970 ; Mendes 1977 ; Perrot et al. 1990 ; Corm 2009) et la seconde frange d'un scandale (Austruy 1967). La dernière quant à elle, voyant en lui le fruit d'une culture ou d'une civilisation, trouve que le développement n'est ni plus ni moins qu'une croyance occidentale (Rist 2001). A cet effet, François Perroux trouve que le développement est « *la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à faire croître, cumulativement et durablement son produit global net* ». Il renchérit en disant que le développement c'est « *le changement des structures mentales et sociales qui favorisent l'entraînement mutuel de l'appareil de production et de la population au service de cette dernière* » (Perroux 1961 ; 1972). Albertini Jean Marie quant à lui intègre plusieurs aspects importants dans la compréhension du développement ; selon lui :

« Le développement ne peut être appréhendé par la seule science économique. C'est un processus complexe qui a trait tant aux aspects économiques qu'aux aspects sociologiques, psychologiques et politiques de la vie en société... Le développement suppose l'apparition d'un monde nouveau et non le grossissement quantitatif de ce qui existe déjà » (Albertini 1981).

Dans le but de sortir du dirigisme économiciste et dans la perspective de trouver une définition qui sied à cette réflexion, Ngango Georges complète

ces conceptions antérieures du développement en estimant que « *pas de développement sans projet de société impliquant des changements quantitatifs et qualitatifs, les évolutions culturelles, politiques et sociales qui façonnent de manière inéluctable la société et son aptitude à élaborer ses propres modèles de développement* » (Tjade 2011 :59-60).

Les catégories d'action sont entendues comme étant des démarches concrètes visant à réaliser le développement. Elles sont le fait des Nations Unies à travers les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) puis les Objectifs du Développement Durable (ODD), de ses démembrements à l'instar du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), des institutions de Bretton Woods (FMI, BM) et des rencontres internationales. Les indicateurs du développement enfin, sont des outils par lesquels on peut le peser ou le mesurer. Il s'agit entre autres du Produit National Brut (PNB), du Produit Intérieur Brut (PIB), de l'Indice du Développement Humain (IDH), du pouvoir d'achat, du seuil de pauvreté...

L'intégration régionale est appréhendée comme un construit politico-économique bâti sur un certain nombre de déterminants qui peuvent être historique, social, culturel et religieux (Abwa & Essomba 2001 ; Bekolo-Ebe et al. 2003). Elle s'inscrit dans la dynamique des sociétés et se projette comme élément moteur et/ou trajectoire spécifique de la mondialisation (Adda 2001). Le débat sur la dialectique développement/intégration (Becart 1997) de l'Afrique centrale fait ressortir deux prises de position et renvoie principalement à la question suivante : Lequel des deux est la cause ou la conséquence de l'autre ? Par ailleurs, en dépit de l'inflation des politiques de développement et d'intégration auxquelles les Etats de l'Afrique centrale ont souscrit (Bekolo-Ebe & Touna-Mama 2003), on observe malheureusement que cette partie du continent n'est pas développée encore moins intégrée. L'Afrique centrale dans le cadre de cette réflexion est prise dans son sens le plus large à savoir la Communauté Economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC).

Le processus d'intégration correspond dès lors, à un « projet d'ordre ». L'ordre par l'intégration régionale, se réalise par le renforcement quantitatif et qualitatif de la coopération interétatique (Mitrany 1996 : 221). Cette coopération est fondée sur l'objectif de satisfaire des besoins fondamentaux communs. Dans chacun des domaines de besoins concrets, les États membres

entendent passer d'une situation de coopération à une situation d'union susceptible de parachever le processus d'intégration régionale. La réalisation de cette intégration passe donc nécessairement par la mise en œuvre des politiques et textes communautaires dont la finalité attendue est la réalisation de l'intégration. Elle implique de *facto* la construction des infrastructures d'intégration et le développement harmonieux des ressources naturelles à travers les activités économiques et commerciales génératrices de croissance.

Au vu de ce qui précède, la question qui porte la réflexion est de savoir : les politiques de développement et d'intégration ont-elles un impact sur les Etats de l'Afrique centrale ? L'exploitation des ressources documentaires, le transnationalisme (comme élément théorique) associé aux analyses évaluative et prospective sont le soubassement méthodologique de la présente réflexion. Pour y parvenir, les éléments de réponses seront axés sur les dimensions rétrospective, introspective et prospective. Il s'agit de présenter d'une part, l'état des lieux des politiques de développement et d'intégration de 1960 à 2020, comme analyse rétrospective des politiques d'intégration en Afrique centrale et d'autre part, d'analyser le développement mitigé de cette région comme conséquence d'un processus d'intégration inachevée.

Etat des lieux des politiques de développement et d'intégration de 1960 à 2020 : une analyse rétrospective des politiques d'intégration en Afrique centrale

Il s'agit ici de faire une analyse de la majorité desdites politiques. Une approche diptyque s'impose dès lors à travers des dynamiques internes et externes.

L'Afrique centrale à l'épreuve des stratégies régionales de développement

Les dynamiques internes sont le fait du Plan d'Action de Lagos, du Traité d'Abuja, du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique et du Traité de Zone de Libre Echange Africain.

La mise en place du plan d'Action de Lagos (PAL)

Il est la conséquence de la 26e session ordinaire des chefs d'Etats et de gouvernements, tenue à Monrovia en juillet 1979. Il prend corps en avril 1980 à Lagos au Nigeria sous l'égide de ces derniers. Il était question de contenir les crises multisectorielles qui naissaient en Afrique, mais aussi de faire face aux problèmes structurels de sous-développement du continent africain. L'objectif principal était le développement économique de l'Afrique de 1980-2000 afin d'impacter sur le Nouveau Ordre Economique International. Le PAL naît de l'héritage de la décennie 1970 décliné dans des déséquilibres internes et externes importants, une très lourde dette extérieure, des économies stagnantes, des équilibres budgétaires déficitaires, des politiques macroéconomiques inefficaces, la détérioration des termes de l'échange... face à ces constats, il ambitionnait :

- le développement de l'agriculture et de l'alimentation dans le but d'atteindre une autosuffisance universelle ;
- la souveraineté totale des pays africains sur leurs ressources naturelles ;
- la promotion de la science et de la technologie au service du développement du continent ;
- l'adoption et la mise en œuvre des échanges d'une stratégie générale en matière de transport et de communication ;
- la promotion et l'intensification des échanges commerciaux et financiers sur le plan national et interafricain (Azeng 2013).

La réalisation de ces objectifs dans le temps devait se faire de manière triptyque. Il devait se faire à court (1985), moyen (1990) et long (2000) terme aux niveaux national, régional et continental. Seulement malgré les ambitions louables du PAL, aucun objectif n'a pu être atteint. Pire encore, aucun Etat de cette sous-région n'a pu atteindre les cibles fixées en matière de performances multisectorielles. A la réalité, il n'a pas véritablement été mis en application et par conséquent abandonné quelques années seulement après son adoption. Les causes de cet échec patent sont multiples et variées. Elles sont dues à une conjonction de facteurs à la fois internes à chaque pays mais aussi internationaux.

L'établissement d'une Communauté Economique Africaine pour l'intégration de l'Afrique, ou le Traité d'Abuja

Il est adopté au Nigeria en 1994 dans une perspective d'une régionalisation globale du continent. Il procédait de la mise en place progressive d'un marché commun, d'un fond monétaire Africain, d'un parlement africain et d'une banque centrale africaine avec pour corollaire une monnaie commune. Ce traité mettait un accent sur le renforcement de la coopération dans l'industrie, l'agriculture, les transports et l'énergie. Il était question pour les Africains de se poser en alternative à la mondialisation (Kabongo 2015) et à la formation des grands regroupements régionaux à travers le monde. Cela passait par une dynamique et une intégration de l'Afrique sur la scène internationale. Le traité d'Abuja aboutit ainsi à la mutation de l'OUA pour l'UA en juillet 2001 à Syrte en Lybie. Il a également permis la formation de groupes sous-régionaux afin de constituer les blocs de construction d'une communauté africaine unique. Malgré quelques avancées, ce traité n'a pas vraiment permis à l'Afrique d'opérer la mue tant espérer. Certaines sous-régions ont de la peine à se dynamiser et par conséquent à évoluer vers une intégration effective de l'Afrique en tant qu'objectif final.

La construction du développement commun à travers le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD)

Il naît de la réunion de deux initiatives de développement de l'Afrique. Le premier est l'œuvre de Tabo Mbeki qui dans son idée de renaissance africaine avec les présidents Olésegun Obasanjo et Abdoulaziz Bouteflika proposa la « Millenium African Plan ». Le second est celui du président Abdoulaye Wade du Sénégal qui a conçu le plan OMEGA pour le développement de l'Afrique. Lors du sommet de l'OUA à Syrte en Lybie en 2001, la fusion de ces deux initiatives donne le NEPAD. C'est dans ce contexte que le président égyptien Hosni Moubarack rejoint les quatre autres chefs d'Etats initiateurs. Le NEPAD s'inscrit dans l'idéologie des programmes de développement africains qui participent, de l'émancipation tous-azimuts du continent. Seulement, au niveau de son effectivité, il se distingue des deux précédents de par la forte adhésion qu'il a suscitée. En ce sens, il associait à la fois les partenaires publics et privés africains et internationaux. Il met un accent particulier sur l'économie de marché, le commerce et le secteur privé dans une logique d'enracinement de l'Etat régulateur.

Constituant une initiative novatrice de développement, le NEPAD prévoyait *Ab initio* la participation massive de la diaspora à travers le rapatriement des fonds, une mobilisation des ressources nationales à hauteur de 15% du PIB/Etat pour une atteinte de 45.000 milliards de Francs CFA (Cheikh Mbacke 2012) ; un apport important des capitaux partenaires, firmes multinationales et institutions financières internationales. Enfin, une augmentation de l'APD conformément aux OMD. S'il faut admettre que le NEPAD était un projet ambitieux, il faut reconnaître également que la lourdeur administrative, le manque de financement et les problèmes de leadership en son sein, ont plombé ses objectifs initiaux. Du coup, son bilan n'est guère élogieux et ce n'est que dans les domaines infrastructurels et agricoles que les avancées sont sensibles. Cela est observable au niveau du Programme Détaillé de Développement de l'Agriculture Africaine (PDDAA) et du Programme de Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA).

L'établissement de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf) en renforcement de l'intégration en Afrique

Elle a été lancée officiellement le 1^{er} janvier 2021. Instrument particulièrement stratégique de par les ambitions qu'elle nourrit, elle vise à soutenir les économies africaines dans leur développement et à faciliter l'intégration des différentes communautés économiques régionales reconnue par l'Union africaine. Il s'agit de l'Union du Maghreb Arabe (UMA), du Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA), de la Communauté des Etats Sahélo-Sahéliens (CEN-SAD), de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) et de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC)¹.

La ZLECAf est donc ce marché unique de 1,2 milliards de consommateurs repartis entre 54 Etats pour un PIB combiné de 3000 milliards de Dollars US. Elle est à ce jour, au niveau de l'OMC, la seconde zone de libre-échange à travers le monde, après celle du partenariat régional économique global en Asie et dans le Pacifique. Elle permettrait à brève échéance de sortir près

¹ Acte constitutive de la ZLECAf

de 70 millions de personnes de la pauvreté à travers sa capacité à accroître les possibilités d'emplois et de revenus. Elle permettrait également une augmentation des revenus de l'Afrique de 450 milliards de Dollars d'ici à 2035, accroîtrait de 560 milliards vers l'exportation dans le secteur manufacturier, augmenterait de 10,3% le salaire des travailleurs peu qualifiés et près de 10% de ceux qualifiés, favoriserait une progression salariale du point de vue du genre et de la parité. En somme, elle est le tremplin de la transformation structurelle de l'économie africaine.

L'apport de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine

Il participe de la vision à long terme de l'UA. Il s'appuie sur les aspirations nationales, régionales continentales. Il s'agit de la prospérité basée sur une croissance inclusive et un développement durable ; de l'intégration continentale politiquement unie et fondée sur les idéaux du panafricanisme et la vision de la renaissance africaine ; une Afrique de la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme, la justice et la primauté du droit; une Afrique en paix et sûre ; une Afrique ayant une forte identité culturelle, un patrimoine commun, des valeurs et une éthique partagées, une Afrique dont le développement est axé sur les gens, se fondant sur le potentiel des populations africaines ; une Afrique en tant qu'acteur et partenaire fort, uni, résistant et influent à l'échelle mondiale.

Analyse des stratégies internationales de développement dans l'élaboration des politiques d'intégration et de développement en Afrique centrale

Trois principales stratégies ont été appliquées dans cette partie du continent. Il s'agit des Programmes d'Ajustement Structurel, de l'Initiative Pays Pauvre Très Endetté et des accords de partenariat économique. L'avènement des programmes d'ajustement structurel (PAS)

C'est un ensemble de réformes économiques que le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale (BM) mettent en place pour permettre aux pays en développement de sortir de l'état de déliquescence de leur économie (Hugon & Coussy 1991). C'est de fait une série de dispositions dont certaines agissent sur la conjoncture et d'autres sur les structures des Etats concernés. Les PAS résultent d'une négociation entre un pays endetté et le FMI. Cette kyrielle de mesures modifient le

fonctionnement économique desdits pays par des crédits qui leur sont accordés. Ces crédits sont des prêts d'ajustement structurel ou des prêts d'ajustement sectoriel. Lesdits crédits sont débloqués par tranches successives à mesure que le programme d'ajustement structurel est mis en place.

L'autre objectif important des PAS était assurément la pérennité voire la survie du système bancaire international mis en péril par certains Etats débiteurs. En effet, de nombreux pays d'Amérique Latine dont le Mexique se déclarent en cessation de paiement et dans l'incapacité de rembourser à la fois le capital et les intérêts de leurs emprunts dans la décennie 1980. Ces institutions financières proposent une série d'interventions financières à ces Etats afin de remédier à cette situation. Il s'agit de la privatisation du secteur public, de la promotion de la bonne gouvernance, des logiques d'austérité et surtout de la mise en application du « consensus de Washington ». La quasi majorité des pays de l'Afrique centrale a dans ces conditions accepté les PAS. Ces derniers étaient les seules conditions pour ces Etats d'accéder aux prêts à des taux préférentiels à la fois au niveau de la Banque Mondiale et les marchés Internationaux et/ou privés (Dujardin et al, 2003).

L'apport de l'Initiative Pays Pauvre Très Endetté (PPTTE) dans le développement et l'intégration de l'Afrique centrale

Cette initiative naît en septembre 1996 dans un contexte d'insoutenabilité de la dette par les pays du Sud en général et de l'Afrique (centrale) en particulier. Suite aux lacunes de la première version, un second réaménagement sort en 1999. Dans ces conditions, seules les pays concernés par des critères précis pouvaient en bénéficier. Il fallait pour ces derniers, disposer d'une dette extérieure qualitativement et quantitativement insoutenable ; être toujours éligibles aux prêts du FMI ; réformer et réorienter sa politique macroéconomique ; produire un document stratégique pour la réduction de la pauvreté (De Leener 2008) intérimaire (DRSP) ; négocier ses dettes avec ses créanciers ; restructurer les allocations budgétaires en faveur des dépenses sociales et enfin, mettre en place des systèmes de suivi des dépenses publiques. Cette batterie de mesures objectivait une croissance économique basée sur la double réduction de la dette et de la pauvreté. Cette dernière était devenue un objectif prioritaire. Il revenait à chaque

pays concerné d'élaborer un DRSP qui répondait à un nombre de principes clairement définis.

Contrairement aux programmes précédents, (les PAS par exemple), l'initiative PPTTE fait intervenir non seulement les deux principales institutions de Bretton Woods, mais également les banques régionales à l'instar de la Banque Africaine de Développement (BAD). En réalité, cette initiative ne fait que baisser de manière substantielle la dette d'un pays tout en lui permettant d'être crédible afin de se rendre sur la scène internationale. Or un endettement excessif d'un Etat sous-développé non seulement compromet sa croissance, sape son plan de développement, mais diminue sa crédibilité auprès des bailleurs de fonds et des investisseurs privés (IDE). Par conséquent, cet endettement sacrifie des pans de générations futures tout en réduisant les ressources disponibles pour les dépenses sociales et les investissements publics.

L'accord de partenariat économique (APE) Union européenne - Afrique centrale : une opportunité pour les économies de la sous-région

Les APE sont un protocole d'accord économique et commercial greffé à la convention de Cotonou (article 37). Ils ont été élaborés dans le but non seulement de suppléer les conventions antérieures (Yaoundé et Lomé), mais aussi de permettre aux ACP de participer pleinement au commerce mondial. Ils visent à constituer des zones de libre - échange entre l'UE et un bloc régional d'une part, et des zones commerciales inter et intra blocs régionaux d'autre part. Entré en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2008, ils sont les résultats d'une série de négociations (tous ACP-Ue, régionales), mais également d'une phase d'implémentation. Cette phase est la période au cours de laquelle, le régime de Lomé pris fin et, où les nouvelles dispositions des APE sont progressivement mises en œuvre dans chacune des régions.

L'Afrique centrale dans le cadre de l'APE renvoie à la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) + la République Démocratique du Congo (RDC) + Saô Tomé et Príncipe (STP). L'objet APE couvre ainsi dans le cadre de sa perception en Afrique centrale une superficie de 5.366.376 km², une population de 92.151.709 habitants environs et une densité globale de 17,17 hb/ km²(Mbappe 2019). Seulement dans les faits, le Cameroun est le seul pays dans ce cadre à avoir paraphé, signé et ratifié un APE intérimaire avec l'Union européenne. De ce fait, cet accord considéré

comme un outil d'intégration de cette sous-région a plutôt produit l'effet inverse.

Le développement mitigé de la sous-région Afrique centrale : une conséquence d'un processus d'intégration inachevée

La mise en exergue de cette partie nécessite la compréhension des pesanteurs liées aux politiques de développement et d'intégration d'une part, leur évaluation à laquelle il faut associer un regard prospectif d'autre part.

L'existence de nombreuses pesanteurs consubstantielles aux stratégies de développement et d'intégration

Il nous paraît important d'insister sur le fait que trop de pesanteurs n'ont pas permis aux dites politiques d'atteindre les résultats escomptés. Ces pesanteurs peuvent être scindées en deux à savoir conjoncturelles et structurelles.

Des pesanteurs conjoncturelles

Du foisonnement des politiques économiques

La multiplicité des politiques économiques qui couvrent cette sous-région impactent très négativement sur les Etats concernés. En effet, cela est valable du point de vue de l'économie politique² et/ou de la politique économique³. Ainsi, la longue marche de cette sous-région vers son développement, son intégration et son arrimage à la mondialisation fait ressortir une foultitude de problèmes (Hugon et al. 2002). Celle-ci est symptomatique des égoïsmes latents de ces Etats qui se traduisent par des

²On peut la prendre dans ses deux sens distincts. Le premier qui peut désigner une branche de la science économique qui décrit et analyse l'activité économique par rapport aux données politiques. Elle en explique le fonctionnement en essayant de trouver les lois qui régissent l'activité économique par rapport à l'action des pouvoirs publics. Le second quant à lui, renvoie à cette branche de la science économique qui applique à un système politique donné, les outils d'analyse économique afin d'expliquer le choix des politiques publiques en fonction des préférences des agents et des objectifs propres des dirigeants.

³Ensemble des interventions des personnes morales sur l'activité économique dans le but d'atteindre un certain nombre d'objectifs.

démarches individualistes/nationalistes sur les sentiers de l'émergence. C'est de la sorte que chaque Etat élabore un programme de développement qui lui est propre. On peut mentionner « vision 2035 »⁴ pour le Cameroun ; « vision 2025 » pour le Gabon⁵ ; « vision 2020 » pour la Guinée équatoriale ; « vision 2025 » pour le Tchad. Dans cette démarche unilatérale, chaque Etat élabore une conjugaison de stratégies dans le but d'influencer voire d'impulser un progrès social/sociétal qui soit le soubassement d'un capital humain. Cette ressource humaine charrie des attentes nobles et porte les espoirs d'une condition de vie meilleure du fait de ces programmes économiques à court, moyen et long terme. Ce foisonnement des politiques économiques en Afrique centrale traduit d'une certaine manière, la volonté des politiques de sortir les populations d'une misère exacerbée et de l'état du cercle vicieux du sous-développement. Il traduit également une faiblesse, celle de copier les modèles de développement exogènes.

Les politiques d'émergence sont d'inspiration asiatique sur la base expérimentale des Tigres et Dragons d'Asie du Sud-Est. L'objectif ici est de relever le niveau de développement (Griffin 1989) afin de créer des espaces de légitimation du champ économique, géoéconomique et stratégique. Or à l'analyse, la transposition du modèle économique asiatique en Afrique pose problème. Cette difficulté réside dans la non-prise en compte des exigences et des contingences locales et sous-régionales doublées d'une appréciation et d'une implémentation approximative du modèle asiatique. En effet, toutes ces politiques d'émergence mises sur pied par la majeure partie des Etats de l'Afrique centrale portent en elles-mêmes les germes de leur non-fécondité. En réalité, elles s'appuient quasiment toutes sur les documents stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP) pour certains et sur le document de stratégie pour la croissance et l'emploi (DSCE) pour d'autres.

A l'analyse, les visions individualisées et personnalisées des politiques d'émergence élaborées par les Etats d'Afrique centrale constituent des logiques mimétiques. Elles se situent aux antipodes des réalités sociopolitiques et économiques des Etats concernés. Ainsi, elles relèvent d'une géopolitique de la production défensive et discursive sur la scène internationale. Elles s'opèrent sur fond de légitimation de politique intérieure desdits Etats. Ces « façons de faire » la politique et l'économie

⁴Un Cameroun émergent, démocratique et uni dans la diversité à l'horizon 2035.

⁵Gabon pays émergent en 2025.

voire l'économie politique n'est pas assise sur des ressorts pragmatiques. Elles participent le cas échéant, d'une simple rhétorique dont font usage lesdits dirigeants pour essayer d'apporter une légitimité internationale à leurs orientations politiques et économiques.

De la multiplicité de monnaies

Dans une large mesure, l'intégration régionale a toujours été considérée en Afrique centrale comme une affaire des politiques et des officiels (politico-institutionnelle ou « top down »). Or, elle doit prendre en compte les sphères et les dynamiques économiques et sociales (bottom-up). Ainsi, les programmes ou politiques d'intégration à l'instar des politiques monétaires si elles ont existé, ont été conçus et mis en œuvre sans une réelle mobilisation des populations autour de leurs enjeux. Pourtant les populations devraient être consultées pour se prononcer sur le passé, le présent et le futur de leur unité monétaire. A l'évidence, il existe un vrai problème monétaire en Afrique centrale. La multiplicité des monnaies constitue un facteur supplémentaire de limitation des échanges officiels entre les pays de cette sous-région⁶. Depuis l'époque coloniale, et malgré les intentions proclamées des pays de renforcer l'intégration, les structures de production et d'échanges sont restées quasi immuables, c'est-à-dire essentiellement orientées vers l'approvisionnement des économies occidentales et émergentes en matières premières. Cette situation a laissé très peu de possibilités aux échanges sous-régionaux qui demeurent par ailleurs très faibles. Cette intégration quasi inexistante obstrue la circulation des capitaux et par conséquent les marchés du crédit et les marchés financiers ne sont pas suffisamment intégrés.

Les systèmes bancaires sont peu nombreux et ont une tendance à la segmentation. De ce fait, l'Afrique centrale ne peut être considérée comme une Zone Monétaire Optimal (ZMO) du point de vue de cette théorie (Mundel 1961). La non-diversification des exportations dans chacun de ces Etats jumelée aux produits primaires concernés d'un pays à l'autre, implique que lesdits Etats soient confrontés à des chocs asymétriques des termes de l'échange. L'approche de la théorie de ZMO se focalise sur les implications de l'intégration monétaire en termes de changement structurel et de

⁶ CEA., « Cadre stratégique pour l'intégration et la coopération régionale en Afrique centrale » In *l'Intégration régionale en Afrique centrale*, p.63.

performances économiques. De ce fait, l'intégration commerciale pourrait aboutir à une croissance soutenue. En plus, une homogénéisation monétaire sous-régionale apporte beaucoup de crédibilité et par là, gomme les anticipations inflationnistes perturbatrices (Musungaie Nyembwe 2010). Pour qu'un développement et une intégration sous-régionale soient véritables, ils doivent aller au-delà des aspects monétaires, financiers et réels, pour englober les aspects sociaux, juridiques et culturels (Mbappe 2019 : 86).

De la malgouvernance

La mal gouvernance en Afrique centrale peut être caractéristique de plusieurs déterminants. Ceux-ci sont le fait soit d'une malédiction des matières premières (Bangui, 2015) soit d'un déficit de leadership (Tamba 2007) ou tout simplement du syndrome hollandais⁷. La mal gouvernance essaime tous les pans importants d'un Etat. De fait, le/la politique, l'économique et le social y sont concernés. La gouvernance en Afrique centrale apparaît comme un « fait inédit » et devient un défi à relever dans une logique de stratégie de développement et d'intégration sous-régionale (Schulders 1990 ; 1991). Ce concept pluridimensionnel se traduit par une gestion efficace des ressources humaines, naturelles et matérielles. La gouvernance implique également la responsabilisation dans le management de la fortune publique, la lutte contre la corruption, la reconnaissance des générations futures, l'accès à l'information, la protection de l'environnement et le développement durable (Bangui 2015). Il s'agit pour les gouvernants de faire corps avec les gouvernés. Cette symbiose vise à détecter et à préciser les causes des dysfonctionnements afin de trouver des solutions appropriées.

Dans ce contexte, le politique a le droit et/ou le devoir de rendre compte. Il s'agit de mieux gérer les ressources issues des matières premières. Or, au vu des us et pratiques politiques, de la fracture sociale et de l'économie des infrastructures (ponts, ports, barrages...) très limitées, on se rend très rapidement à l'évidence que les Etats de cette sous-région ne font pas de la gouvernance un référentiel. A contrario, la majorité de ces Etats occupent

⁷ Il s'agit d'un phénomène lié à la surexploitation et à la surexposition des matières premières. Elle provoque une dépendance de l'Etat vis-à-vis de la matière première en question et rend de ce fait la croissance fragile en raison des fluctuations des taux de change et de la volatilité des cours et de la détérioration des termes de l'échange.

des positions très peu louables dans des classements mondiaux comme ceux de l'indice du développement humain, l'indice de perception de la corruption de Transparency International⁸. Cette situation affecte énormément les moyens de subsistance, perturbe les marchés sous-régionaux et donc le développement de la sous-région en accentuant la fracture sociale. Cette situation pose également des défis en termes de travail et d'emploi et aboutit dans la majeure partie des cas à de nombreux foyers de tension et autres conflits armés dont la mal gouvernance et la faiblesse de la pratique démocratique sont les causes majeures. Les métastases sont entre autres la corruption, le clientélisme, le népotisme, l'ethnisme... En effet, on peut analyser théoriquement et empiriquement la faiblesse des Etats de l'Afrique centrale de par le tryptique bonne gouvernance, sécurité et développement (Bounoung Fouda 2009).

De la multiplicité des organisations sous-régionales

En Afrique centrale, on a la présence de trois Communautés Economiques Régionales (CER) à savoir : la Communauté Économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL), la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC). Dans le cadre de l'APE Union européenne/Afrique centrale par exemple, un Etat comme la RDC appartient non seulement à ces trois communautés, mais également à la *Southern African Development Countries* (SADC). Au demeurant, 5/11 des États de cette communauté appartiennent aussi aux régions d'Afrique orientale et australe. La difficulté majeure est de ce fait, l'appartenance de certains Etats à plusieurs institutions régionales qui pourtant sont légales. La coexistence dans un même pays de plusieurs schémas de libération commerciale et d'unification douanière est « préjudiciable »⁹. La problématique qui nous interpelle ici est la suivante : Comment des organisations sous-régionales (CEMAC - CEPGL - CEEAC) poursuivant les mêmes objectifs peuvent coexister sans se télescoper ? Cet enchevêtrement d'institutions sous-régionales ne remet-il pas sur la sellette la prééminence des égoïsmes des Etats dont-il est question ? Peut-on songer à une intégration régionale efficiente en laissant coexister et cohabiter ces

⁸ C'est une ONG qui promeut la transparence et l'intégrité dans la gouvernance publique.

⁹ CEA, « Cadre stratégique pour l'intégration et la coopération régionale en Afrique centrale », In *l'intégration régionale en Afrique centrale*, Paris, Karthala, 2003, p.62.

différentes organisations et institutions ?¹⁰. De plus, cette appartenance multiple a conduit à une dispersion des efforts ainsi qu'à des coûts élevés de participation aux institutions communautaires, avec comme corollaire les difficultés pour les pays concernés d'honorer leurs engagements financiers. En effet, ces différentes institutions posent le problème fondamental de la délimitation et de la définition de l'Afrique centrale en tant qu'entité géographique. En outre, elles sapent aussi la dynamique de l'émergence d'une identité régionale et de l'engagement irréversible des pays dans le processus d'intégration¹¹.

Des pesanteurs structurelles

De l'« insouverainisme »

L'«insouverainisme» (Mbappe 2019) dans la présente réflexion va bien au-delà d'une simple absence de souveraineté. En effet, l'absence de souveraineté peut au moins signifier une chose à savoir la perte de celle-ci. Cette perte peut être relative à plusieurs contingences (interne/externe, conjoncturelle/structurelle...). Or, dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de cela. Il est question de postuler que l'«insouverainisme » est le statu quo que l'on observe chez les Etats africains (francophones) pendant et après la colonisation. En d'autres termes, il s'agit de préciser que dans ce contexte, les Etats concernés n'ont jamais été indépendants à un quelconque moment de leur histoire ou de l'histoire tout court. Aussi, l' « insouverainisme » s'abreuve à la source de la « *postcolonie* » (Mbembe 2000) et de l' « *Etat*

¹⁰ JACKSON W., « Pour une dynamique de refondation de l'intégration régionale africaine : De la mondialisation de la CEMAC à la régionalisation de l'Afrique centrale » In *Dynamique d'intégration en Afrique centrale*, Yaoundé, PUY, 2000, p.534.

¹¹ CEA., Op. Cit., p.63.

néo-patrimonial »¹² en Afrique noire francophone¹³. Il nous rappelle ainsi, l'urgence de « *déconstruire les accords de coopération franco-africains* » (Biyogo 2011) pour espérer « *sortir de la grande nuit* » (Mbembe 2010).

Ainsi, l'«insouverainisme » est une situation permanente de non-souveraineté. Il trouve son point culminant dans les accords de coopération franco-africains. C'est donc la caractéristique pour un Etat d'être souverain dans la forme/contenant, mais de ne pas posséder les leviers importants de souveraineté (fond/contenu). Il pose la problématique du « faux départ » des « indépendances » des Etats africains (francophones). Il se caractérise par des rapports « de soumission, de domination, elles-mêmes dévoilant un symptôme, l'excroissance d'autorité de la tutelle politique et juridique française » sur ses anciennes colonies devenues « indépendantes ». *In fine*, l'« insouverainisme » est donc cet état de vassalisation permanente, du dénie de soi et d'auto-servitude des Etats africains francophones avant et après les « indépendances ». Les « indépendances » sont à considérer dans ce cas, comme un embellissement des « codes noirs français et espagnol ». Dans ce contexte, les « nouveaux Etats indépendants » d'Afrique noire francophone ne reproduisent que les *habitus* de la métropole. Cette reproduction se fait dans une double logique : celle de la poursuite des intérêts économiques et celle du continuum institutionnel de la mère patrie. L'Afrique francophone n'étant dans ce cas, que l'appendice de l'empire. Raison pour laquelle lesdits Etats n'ont pas été conçus pour s'appartenir, pour se développer et

¹² Lire à cet effet les travaux de MEDARD J-F., « L'Etat néo-patrimonial en Afrique noire » In MEDARD J-F.,(Dir), *Etats d'Afrique noire : formation, mécanismes et crises*, Paris, Ed Karthala, 1991 ; « l'Etat postcolonial en Afrique noire : l'interprétation néo-patrimoniale de l'Etat » , *Studia africana*, Barcelona, 3, 1992 ; « l'Africanisation de l'Etat occidental », Colloque sur la sécurité et la stabilité en Afrique, Fondation de la défense nationale, Paris, septembre 1992, publié dans les actes du colloque, l'Afrique subsaharienne, sécurité, stabilité, développement, Secrétariat général de la Défense nationale, La documentation française, 1993, p.139-153 ; « Crise africaine et démocratisation : les perspectives difficiles de la transition démocratique en Afrique subsaharienne », communication à la table ronde de l'Association internationale de Science politique, Université de Madras (Inde) 27-31 janvier 1992 ; numéro spécial sur la sociologie du développement.

¹³ En effet, une telle catégorisation n'est pas transposable en Afrique noire anglophone au moins pour trois raisons. La première tient à l'histoire et des rapports qu'entretenaient la Grande Bretagne et ses colonies à travers ce l'on a qualifié de « *indirect rule* ». La seconde tient au fait que toutes les anciennes colonies possèdent chacune en ce qui la concerne une monnaie qui lui est propre. La troisième tient au fait qu'il n'y a pas de base militaire britannique en Afrique en général et en Afrique noire anglophone en particulier.

évoluer selon leurs aspirations, mais conformément à la volonté de la République française (Biyogo 2011). L' « insouverainisme » se donne à lire et à voir à travers ses trois déclinaisons que sont la monnaie (Agbohohou 1999), la sécurité et la françafrique (Verschave 1998 ; 2000 ; 2002 ; 2004 ; 2004)

De la dépendance de l'Afrique centrale vis-à-vis de la Division Internationale du Travail (DIT)

La DIT étant une manifestation du capitalisme, elle en porte les mêmes gènes. De ce fait, elle a propension à enraciner et structurer ceux qui sont dans des positions dominantes tout en déracinant et déstructurant ceux qui sont dans des positions inconfortables ou de repli. La triade aujourd'hui va au-delà du tryptique Etats-Unis - Europe - Japon pour s'inscrire dans des espaces plus vastes à savoir : Amérique - Europe - Asie du Sud-Est. Ces trois pôles financiers et capitalistiques dominant l'économie mondiale et sont appelés Centre. A côté de cette triade figure l'Afrique centrale qui fait office de Périphérie et dont la caractéristique est celle d'approvisionneuse de cette reconfiguration de la triade en ressources humaines et naturelles. Cette périphérisation de l'Afrique centrale la rend dépendante vis-à-vis de cette triade mais également de la DIT dans son ensemble. Cette dépendance est observable au niveau du commerce, des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) et du secteur financier.

Sur le plan commercial, il existe une exigüité du marché sous-régional. Cette exigüité est observable à plusieurs niveaux. Premièrement au plan des produits de rente, à savoir le cacao, le café ou même le coton. Les exportations de l'Afrique centrale sont non seulement insuffisantes mais décroissantes. Les productions du Cameroun par exemple ont considérablement diminué entre les années 1970 et 2010. Deuxièmement, bien que possédant une diversité de minerais, le pétrole demeure la première source d'exportation des matières premières. Or, de tous ces Etats, aucun n'est un producteur majeur que ce soit en Afrique ou dans le monde. La conséquence est qu'elle ne peut pas influencer les décisions prises au niveau de l'OPEP. L'Afrique centrale est ainsi confinée au rôle de preneurs de prix (*prices taker*). Elle subit à cet effet la domination des faiseurs de prix (*prices maker*) qui ont le pouvoir d'imposer les termes de contrat et modifier les règles du marché. Elle se traduit par la baisse des cours de principaux produits exportés et aboutit ainsi à la détérioration des termes de l'échange observable depuis la décennie 1970. Ceci a une répercussion non seulement

sur les recettes d'exportations mais aussi les balances commerciales et de paiements. L'Afrique centrale demeure en position inconfortable en termes de négociations commerciales et par conséquent, le rapport de force lui est très défavorable. La DIT apparaît dès lors comme un « outil de domination ». Les « *prices maker* » ont la possibilité de se constituer en coalition et imposer les prix en leur faveur. Cette domination fait en sorte que les Etats de l'Afrique centrale soient dépendants des PAS, des dettes extérieures et de l'APD. Cette situation la met à la merci des institutions bancaires internationales comme la BM et le FMI. Cette dépendance enfin, est relative à la situation des économies de ces pays. Elles sont dépendantes des fluctuations des prix observables sur le marché mondial en termes d'offre et de demande. Ces variations ponctuelles et structurelles de la demande impactent fortement sur l'offre. Elle entraîne ainsi des fluctuations de prix doublées de la spéculation qui rendent ces économies vulnérables aux chocs internes et même internationaux comme les crises financières internationales.

De l'évaluation à la prospective : les conditions d'une intégration et un développement véritables en Afrique Centrale

L'évaluation ne concerne que les politiques endogènes (PAL, Traité d'Abuja et NEPAD) d'une part et les politiques exogènes (les PAS, l'IPPTE et l'APE) d'autre part. La prospective quant à elle se fera sous l'angle de l'agenda 2063 et de ZLECAf.

De l'évaluation

Dans le cas du PAL par exemple, on note la difficulté des Etats africains à s'approprier et à traduire dans leur différents projets et programmes nationaux de développement ses principes. Ceci est établi au niveau multisectoriel et macro-économique à travers les indicateurs suivants : la croissance de l'agriculture (2,3%), de l'industrie (4,9%) et des industries extractives (4,7%). Contrairement aux ambitions du PAL de 1980, le taux de croissance du PIB/habitant était de 0,88 en 1988. Au courant de la même année, les investissements décroissaient de 25,2% en 1978 pour échoir à 15,8%. Le taux de croissance des exportations et des importations n'étaient respectivement que de 3,8 et de 0,3%, ce qui est largement en deçà des

prévisions micro et macro-économiques de ces Etats au courant de l'année 1978¹⁴.

Au niveau des politiques exogènes, on constate que les PAS ont provoqué un affaiblissement généralisé des Etats du fait de nombreuses conséquences. Sur le plan politique, on note les conditionnalités démocratiques. Sur le plan économique, c'est la dévaluation monétaire dans les pays ayant en partage le Franc CFA et une inflation généralisée. Enfin sur le plan social, on peut mettre en avant le fait que la santé et l'éducation aient été sacrifiées à l'autel des PAS. Ce sont toutes ces raisons qui ont poussé Joseph Stiglitz à dire que :

« Les politiques d'ajustement structurel ont provoqué dans de nombreux cas, des famines et des émeutes terribles, même quand leurs effets n'ont pas été aussi terribles, elles ont réussi à susciter une maigre croissance pour un temps. Une part de ces bénéfices est souvent allée aux milieux des plus riches de ces pays en développement tandis qu'au bas de l'échelle, la pauvreté s'était parfois aggravée »¹⁵.

Dans la même logique, l'IPPTE n'a pas réellement impulsé le développement de l'Afrique centrale à l'instar des PAS. En réalité, elle ne fait que baisser de manière substantielle la dette d'un pays tout en lui permettant d'être crédible afin de se ré-endetter sur la scène internationale. Or, un endettement excessif d'un Etat sous-développé non seulement compromet sa croissance, sape son plan de développement, mais diminue la crédibilité dudit pays auprès des bailleurs de fonds et des investissements privés (IDE). Dans le cadre de l'Afrique centrale et précisément dans le sillage de la coopération avec la France, l'IPPTE qui permet de fait la réduction des ratios de la dette, facilite le continuum d'un mécanisme néocolonial contraignant et infantilisant pour les pays bénéficiaires. Il s'agit du contrat de désendettement et de développement (C2D). L'annulation des dettes se fait entre la France et le pays bénéficiaire de l'IPPTE à travers les contrats dits de désendettement et de développement négociés entre les deux parties. Les Etats bénéficiaires continuent de rembourser leurs prêts à échéance et

¹⁴ BALA B., "Du Plan d'Action de Lagos au nouveau plan de redressement économique de l'Afrique » Yaoundé le 07 aout 2001, www.cameroon-info.net.

¹⁵ EYEFFA EKOMO S., "Ajustement Structurel dans les pays de l'Afrique centrale : Bilan et perspectives ». Article tiré sur internet le 24 mars 2016 à 16h 15.

le trésor français reversera la somme dans chaque compte spécifique correspondant au niveau de la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC). Ces fonds servent à financer les programmes/projets à caractère social et infrastructurel. Au demeurant, l'IPPTE n'est pas un outil de développement en soi. Il sert essentiellement à pérenniser les remboursements et à ce titre, apparaît comme le prolongement des PAS.

L'APE enfin n'a pas pu intégrer les 11 Etats de l'Afrique pour plusieurs raisons. En effet, cet accord ne concernait que 8/11 Etats. Par ailleurs, seul le Cameroun a signé et ratifié cet accord. Les 7 autres sont dans des régimes commerciaux différents à savoir le système de préférence généralisé (SPG), la nation la plus favorisée (NPF) et le régime tout sauf les armes (TSA). Enfin, les 3 autres Etats de la CEEAC appartiennent à d'autres blocs de négociations des APE.

En fin de compte, ces différentes stratégies régionales (Demba Thiam 1991) n'ont pas été satisfaisantes. A maints égards, les mêmes causes ont (re)produit les mêmes effets. Elles ont largement souffert d'une adoption sans implémentation ; d'un manque d'harmonisation et de coordination entre les stratégies nationales et une vision africaine de développement ; d'une approche unidimensionnelle. Dans la plupart des cas, l'accent monétaire était centré sur les objectifs de croissance économique et par conséquent, les aspects socio-culturels et politiques étaient négligés. L'agenda conflictuel international et la géopolitique mondiale n'ont pas également été en leur faveur. Un élément très important demeure le manque exacerbé de financement traduit par une absence de fonds propres et une très grande dépendance aux fonds externes. Enfin le manque d'appropriation de ces stratégies par les masses populaires africaines soulève en réalité, la problématique de la « culture du développement en Afrique » centrale.

Au vu de ces différents éléments, une évaluation sur les critères de pertinence, de cohérence, d'efficacité, d'efficience, d'impact et de viabilité¹⁶ s'impose d'elle-même. En effet, l'évaluation procède d'une démarche, d'une méthode et d'un système de preuves portés sur un sujet ou un thème (Gaudin & Livet 2008). L'évaluation est également portée par un souci majeur qui est celui de transformation conjoncturelle et/ ou

¹⁶ Selon le Comité d'aide au développement de l'OCDE.

structurelle de l'action publique (Spencehauer 2016). Il apparaît qu'il y a une corrélation évidente entre d'une part l'évaluation et d'autre part l'action publique. Seulement, on a l'impression que sous les tropiques (Afrique centrale par exemple), l'évaluation reste très marginale dans l'action publique. Pourtant, l'évaluation des politiques publiques (les politiques de développement et d'intégration sous-régionale par exemple) peut précéder l'adoption d'une législation (évaluation *ex ante*) ; soit se présenter comme une étape qui impulse une nouvelle dynamique (évaluation concomitante) ; ou alors être l'étape qui clôt le cycle d'une politique (évaluation *ex post*).

Dans le cadre de cette réflexion, une évaluation concomitante et *ex post* est selon le cas, menée de manière succincte sur 6/8 des politiques de développement et d'intégration. Il s'agit du PAL, du Traité d'Abuja et du NEPAD pour ce qui est des logiques endogènes. Les PAS, l'IPTE et l'APE quant à eux, constituent les dynamiques exogènes. Cette évaluation repose essentiellement sur ces six critères d'évaluation. Ainsi à travers le tableau (1), on analysera ces critères sur les six politiques de développement et d'intégration sous-régionale en Afrique centrale. De fait, la pertinence d'une politique repose sur sa conception, le caractère motivé et motivant de sa mise en œuvre. Elle voit dans quelle mesure les objectifs initiaux correspondent aux besoins des destinataires. La cohérence se penche sur la complémentarité ou la situation de concurrence sur les structures censées répondre à un besoin précis. Elle peut être interne ou externe. L'efficacité soutient l'optimisation de la réalisation des objectifs. En d'autres termes, elle scrute les objectifs de départ et leur impact à l'arrivée. L'efficience établit le rapport entre l'utilisation rationnelle des ressources disponibles et les résultats obtenus. L'impact qui a davantage une dimension quantitative, se donne à voir à travers les retombées non seulement sur les bénéficiaires mais également sur l'environnement. Ce dernier peut être politique, économique, social, écologique... Il englobe également aussi bien les effets prévus qu'imprévus, mais aussi positifs ou négatifs. La viabilité enfin renvoie à la notion « temps » dans sa dimension pérenne. Il s'agit de voir si les effets d'une politique perdureront après son arrêt.

TABLEAU 1 : Récapitulatif de l'évaluation de quelques politiques de développement et d'intégration de l'Afrique centrale

	pertinence	cohérence	efficacité	efficience	Impact	Viabilité
PAL	=	=	X	X	X	X
Traité d'Abuja	=	=	X	X	X	X
NEPAD	=	=	X	X	X	X
PAS	X	X	X	X	X	X
IPPTE	=	=	X	X	X	X
APE	=	X	X	X	X	X=
TOTAUX	5= 1X	4= 2X	0= 6X	0= 6X	0= 6X	0= 5X 1X-

Légende : = (OUI) ; X (NON) ; X= (PLUS OU MOINS)

Source : les Auteurs

De la prospective

Au vu du bilan négatif de ces six politiques, il est important de faire une projection sur le développement et l'intégration de l'Afrique centrale sous le prisme de l'agenda 2063 et de la ZLECAf. Cette analyse recommande de procéder par la prospective (Gimbert 2004) qui est un regard scientifique sur l'avenir (Kalaskalis 1975). C'est donc une façon de penser le monde et les relations entre les différents éléments qui le composent. Etant une forme moderne d'anticipation, elle se veut depuis peu « une science en train de se faire ». Si le passé est le domaine de l'histoire en amont, la prospective en ce qui la concerne est l'histoire en aval. Le trait d'union entre les deux est le temps-présent. En essayant de décrypter le non-vécu (Gauron 1971), et les « faits porteurs d'avenir », la prospective est un mariage entre le scénariste et le modéliste. C'est également l'attelage entre le scientifique

et l'artiste. Elle se résume en la juxtaposition du doute méthodologique et de l'intuition. Elle est dans ce sens, un ensemble d'objectifs stratégiques tandis que le développement et l'intégration régionale sont des réalités objectivables. Elle explore rationnellement l'avenir, sans chercher à le prévoir, pour préparer une discussion ou construire un programme d'actions. Elle se construit à travers les éléments à savoir les invariants, les tendances lourdes, les signaux faibles, les ruptures (Mousli 2013) afin d'identifier un ensemble d'avenirs possibles.

Dans le cas d'espèce, l'« insouverainisme », la détérioration continue des termes de l'échange et la dépendance de l'Afrique centrale vis-à-vis de la division internationale du travail font partie des invariants. Les tendances lourdes sont l'extraversion économique, la multiplicité des politiques économiques et monétaires, les différentes organisations sous-régionales, la mal gouvernance... les signaux faibles sont l'absence de solidarité communautaire et le déficit d'un leadership assumé. Quant aux ruptures éventuelles, elles ne sont pas perceptibles.

CONCLUSION

Plusieurs politiques (continentales et internationales) de développement et d'intégration ont été opérationnalisées sur l'ensemble des Etats de l'Afrique centrale. Les résultats ont été en deca des attentes. Quoi qu'il en soit, les invariants, les tendances lourdes et l'absence de signaux forts impactent négativement cette sous-région. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on pourrait objectiver selon les principes de la récurrence que l'Agenda 2063 et la ZLECAf connaîtraient le même sort, si les mêmes conditions de déploiement des politiques antérieures sont maintenues. Dans la logique de ramer à contre-courant, l'Afrique centrale en tant qu'entité sous-régionale doit procéder à des réformes conjoncturelles et structurelles. Elle doit s'attaquer aux différentes pesanteurs qui ont été relevées dans cette réflexion ; *alea jacta est*. Pour y parvenir, elle doit maximiser une « intégration de fait » concomitamment à une « intégration *de jure* ». En parlant d'une seule voix, ce bloc régional constitué de 11 Etats pourrait mieux aborder la mondialisation. Cela passe par la rationalisation de la CEMAC et de la CEEAC débutée en 2007 et qui devrait être effective en 2023. Ainsi, la « CEEACisation » qui prendrait son envol sur les cendres non

seulement de la CEMAC mais aussi de la CEPGL serait la *conditio sine qua non* du développement de l'Afrique centrale.

Bibliographie

Abwa D. & Essomba J.M. (2001) : Dynamiques d'intégration régionale en Afrique centrale, PUY. Yaoundé, Tome 1 et 2 (ouvrages).

Adda J. (2001) : La mondialisation de l'économie, La Découverte. Paris, Tome 1(ouvrage).

Agbohoun N. (1999) : Le Franc CFA et l'Euro contre l'Afrique, Ed. Solidarité Mondiale A.S. Paris (ouvrage).

Albertini J.M. (1981) : Mécanismes du sous-développement et développement, Ed. Ouvrières. Paris (ouvrage).

Austruy J. (1967) : Le Scandale du développement, Marcel Rivière. Paris (ouvrage).

Azeng T.F. (2013) : AU agenda 2063: Consultation Meetings Apprendre Du Passé. Regard rétrospectif des plans de développement de l'Afrique, Yaoundé, (article).

Bala B. (2001) : Du Plan d'Action de Lagos au nouveau plan de redressement économique de l'Afrique, www.cameroon-info.net (article).

Bangui T. (2015) : La mal gouvernance en Afrique centrale : Malédiction des ressources naturelles ou déficit de leadership ? l'Harmattan. Paris (ouvrage).

Becart A. (1997) : Intégration et développement, l'Harmattan. Paris (ouvrage).

Bekolo-Ebe B. et al. (2003) : L'intégration régionale en Afrique centrale, bilan et perspectives, Karthala. Paris (ouvrage).

Bekolo-Ebe B. & TOUNA-MAMA. (2003) : Dynamiques de développement : débats théoriques et enjeux politiques à l'aube du 21e siècle, Montchrestien. Paris (ouvrage).

Bounoung Fouda B. (2009) : De la fragilité des Etats en Afrique centrale à une pensée reconstructive des Etats en déconstruction : essai d'analyse, Enjeux N° 38 (Article).

Biyogo G. (2011) : Déconstruire les accords de coopération franco-africains, l'Harmattan. Paris (ouvrage).

Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique centrale (2003) : Les économies de l'Afrique centrale, Maisonneuve et Larose. Paris (ouvrage).

Cheikh Mbacke N. (2012) : La coopération entre l'Union européenne et les Etats ACP : l'exemple du Sénégal, Université de Reims Champagne-Ardenne. Reims (Thèse de Doctorat Ph.D).

Corm G. (2009) : L'Europe et le mythe de l'occident : La construction d'une histoire, La Découverte. Paris (ouvrage).

Decraene P. (1989) : L'Afrique centrale, C.H.E.A.M. Paris (ouvrage).

De Leener P. (2008) : Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté. Un instrument au service de qui et de quoi ?, Note d'appui à la réflexion et à l'usage des étudiants, UCL (article).

Dujardin B. et al. (2003) : Ajustement structurel, ajustement culturel ?, Santé Publique 2003/4 (Vol. 15), pp. 503-513 (article).

Eyeffa Ekomo S., Ajustement Structurel dans les pays de l'Afrique centrale : Bilan et perspectives. www.codesria.org. (article).

Furtado C. (1970) : Le mythe du développement économique, Anthropos. Paris (ouvrage).

Gauron A. (1971) : La prospective sociale peut-elle être une science ?, L'Homme et la société, Lukács Hegel histoire et sociologie, N. 20, pp.139-156 (article).

Gimbert L. (2004) : La prospective : pour un retour aux fondamentaux, Management Prospective Ed. 2004/2 n° 2, pp. 83-95 (article).

Hugon P. et al. (1991) : Intégration régionale et ajustement structurel en Afrique sub-saharienne, Ministère de la coopération et du développement. Paris (ouvrage).

Hugon P. et al. (2002) : Les économies en développement à l'heure de la régionalisation, Karthala. Paris (ouvrage).

Mbappe R. J. (2019) : Accords de partenariat économique (APE) et dynamique de développement sous-régional : essai sur l'Afrique centrale, Université de Douala. Douala (Thèse de Doctorat Ph.D).

Mbembe A. (2000) : De la postcolonie. Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine, Karthala. Paris (ouvrage).

Mbembe A. (2010) : Sortir de la grande nuit : essai sur l'Afrique décolonisée, La découverte. Paris (ouvrage).

Medard J.F. et al. (1991) : Etats d'Afrique noire : formation, mécanismes et crises, Ed Karthala. Paris (ouvrage).

Medard J.F. (1992) : Crise africaine et démocratisation : les perspectives difficiles de la transition démocratique en Afrique subsaharienne, Communication à la table ronde de l'Association internationale de Science politique, Université de Madras en Inde (article).

Medard J.F. (1993) : l'Africanisation de l'Etat occidental, Colloque sur la sécurité et la stabilité en Afrique, Fondation de la défense nationale. Paris (article).

Mendes C. (1977) : Le mythe du développement, Seuil. Paris (ouvrage).

Mitrany D. (1996): Working Peace System, Quadrangle Books. London (ouvrage).

Mousli M. (2013) : Prospective et action publique, Alternatives économiques, 2013/4 n° 60, pp. 91-105 (article).

Mundell R.A (1961): A Theory of Optimum Currency Areas, American Economic Review (article).

Musungaie A. Nyembwe (2010) : L'intégration monétaire en Afrique : particularités et rationalité économique, *In Reflets et perspectives de la vie économique*, Tome XLIX, pp. 83-92(article).

Perrot M.D. et al (1990) : La mythologie programmée. L'économie des croyances dans la société moderne, PUF. Paris (ouvrage).

Perroux F. (1961) : L'économie du XXe siècle, Presses Universitaires de Grenoble. Grenoble (ouvrage).

Perroux F. (1972) : Masse et Classe, Casterman. Paris (ouvrage).

Pondi J.E. et al. (2011) : Repenser le développement à partir de l'Afrique, Afrédit. Yaoundé (ouvrage).

Rist G. (2001) : Le développement : Histoire d'une croyance occidentale, FNSP. Paris (ouvrage).

Schulders G. (1990) : S'unir : Le défi des Etats de l'Afrique centrale, l'Harmattan. Paris (ouvrage).

Schulders G. (1991) : Développement : Stratégies de l'urgence, l'Harmattan. Paris (ouvrage).

Spenlehauer V. (2016) : Des sciences sociales engagées dans l'évaluation des politiques publiques, L'Harmattan. Paris (ouvrage).

Tamba I. et al. (2007) : L'Afrique centrale, le paradoxe de la richesse : Industries extractives, gouvernance et développement social dans les pays de la CEMAC, PUA. Yaoundé (ouvrage).

Valaskakis K. (1971) : Prospective, rétrospective et perspective : un essai de modélisation du temps, L'Actualité économique, Vol 51, N° 2 (article).

Verschave F.X. (1998) : La Françafrique : le plus long scandale de la république, stock. Paris (ouvrage).

Verschave F.X. (2000) : Noir silence : qui arrêtera la françafrique, Les Arènes. Paris (ouvrage).

Verschave F.X. (2002) : Noir Chirac, Les Arènes. Paris (ouvrage).

Verschave F.X. (2004) : De la Françafrique à la Mafiafrique, Ed Tribord. Bruxelles (ouvrage).

Verschave F.X. & HAUSER P. (2004) : Au mépris des peuples : le néocolonialisme franc-africain, La Fabrique. Paris (ouvrage).

La participation citoyenne dans le film de la décentralisation de deuxième génération au Cameroun

Hermann Minkonda

minkondahermann@yahoo.fr

Centre National d'Education/Cameroun

Ministère de la Décentralisation et du Développement Local du Cameroun

&

Degerard Ondoua Ondoua

degerardondouaondoua@yahoo.fr

Fondation Universitaire Iberoamericaine (FUNIBER) au Mexique

Ministère de la Décentralisation et du Développement Local du Cameroun

Résumé

Sur la base d'un matériau empirique et théorique, cette réflexion s'appuie sur un discours cinématographiquement imagé pour parler de la participation citoyenne dans le film de la décentralisation de deuxième génération au Cameroun. En procédant par « montage » et en adoptant « une écriture cynégétique », il est question « d'ouvrir les traces, les pistes et les salles de cinéma » pour visionner les scènes de ce nouveau logiciel d'action publique locale qui est mis en scène dans la glaise de la décentralisation. L'hypothèse de la présentation des variables déterminantes qui singularisent les scénarii de la participation citoyenne est testée à deux niveaux. Le premier niveau s'attèle à analyser les indicateurs de sens de ce logiciel de gouvernance comme une modalité scénique d'approfondissement de la décentralisation. Quant au second niveau, il vise à guider les téléspectateurs sur le fait que la participation citoyenne apparait comme l'une des conditionnalités artistiques du développement local. Le constat qui s'impose au sortir de cette étude est lié à l'idée selon laquelle la participation citoyenne qui se présente aujourd'hui comme le miroir d'une société en ébullition et en gestation met inexorablement la décentralisation camerounaise sous les tristes tropiques angéliques d'un interminable tournage.

Mots-clés : Participation citoyenne, décentralisation, cinéma, Cameroun

Abstract

Based on empirical and theoretical material, this reflection is based on a cinematographically imaged discourse to talk about citizen participation in the film of second generation decentralization in Cameroon. Proceeding by "editing" and adopting "a cynegetic writing", it is a question of "opening the tracks, the tracks and the cinemas" to view the scenes of this new local public action software which is being implemented scene in the clay of decentralization. The hypothesis of the presentation of the determining variables that distinguish the scenarios of citizen participation is tested at two levels. The first level sets out to analyze the indicators of meaning of this software of governance as a scenic modality of deepening decentralization. As for the second level, it aims to guide viewers on the fact that citizen participation appears as one of the artistic conditions of local development. The observation that emerges from this study is linked to the idea that citizen participation, which today presents itself as the mirror of a society in turmoil and gestation, inexorably puts Cameroonian decentralization under the sad angelic tropics of an endless filming.

Key Words : Citizen Participation, Decentralization, Cinema, Cameroon

Introduction : La décentralisation de deuxième génération au cinéma

Laissons à Jean-François Bayart, auteur incontournable lorsqu'il s'agit de s'initier à la recherche scientifique en convoquant un discours cinématographiquement imagé, le soin d'expliquer les liens d'affinités électives entre cinéaste et chercheur. Donnons-lui la parole : « *Plus généralement, le chercheur en sciences sociales n'est au fond pas si différent que cela du réalisateur de films. Pour construire son objet, il fabrique aussi une image par rapport à un hors-champ, selon un jeu de focales - un « jeu d'échelles » (...). La bonne recherche vous transporte, comme le fait un film. En outre, les sciences sociales, en même temps qu'un certain cinéma, ont dissipé la notion d'auteur et leur illusion créationniste initiale* » (Bayart 2022 : 9). L'écriture en sciences sociales, poursuit Jean-François Bayart en chaussant symboliquement mais certainement les bottes de Georges Sadoul redécouvert par Theodore Huff (Huff 2018 : 120) : « *procède par cadrage et décadrage (...) traite des sociétés comme la*

peinture chinoise des paysages, et le Septième Art des intrigues » (Bayart 2022 : 10).

Bien que cet imaginaire cinématographique qui ploie dans la glaise de la réalité rende compte du « langage fonctionnel » du cinéma en train de se faire et en train de se vivre, on pourrait dire que le long métrage de la décentralisation de deuxième génération au Cameroun se situe dans un état analogue. Savamment exposé dans les théories du cinéma de Francesco Casetti, le « roman quotidien » (Thiesse 1984) de cette nouvelle phase de la décentralisation est saisi ici à la fois comme un « art », une « abstraction » et une « idée » (Casetti 1999). Il est question de penser la connaissance sociologique et la connaissance cinématographique comme deux formes de connaissance par l'écoute et le regard pour lesquelles *les phénomènes sociaux sont des phénomènes sonores et visuels* (Boukala et Laplantine 2006 : 87). Ce d'autant plus que comme le rappelle à juste titre Herbert Marcuse : « *la traduction méthodologique de l'universel dans le concept opérationnel n'est pas autre chose qu'une réduction répressive de la pensée* » (Marcuse 1968 : 123). En invitant Henri Bergson relu par Gilles Deleuze dans cette « opération mentale », dans cette « image-mouvement » (Deleuze 1983 : 87) ou encore dans cette « image-temps » du cinéma (Deleuze 1985 : 11), nous allons tout au long de cette démonstration nous comporter comme de véritables cinéastes, c'est-à-dire des *Homo-academicus* (Bourdieu 1984) du Septième Art pour faire ou refaire le film de la décentralisation. Autrement dit, nous allons agir comme des *mavericks*¹⁷, des détectives, des réalisateurs, des chasseurs de mythes ou encore des transgressifs scientifiques (Piton 2017) en pénétrant comme le préconise Pierre Bourdieu un « *cercle enchanté en essayant de faire savoir ce que l'univers du savoir ne veut pas savoir, notamment sur lui-même* » (Bourdieu 1979).

¹⁷ Un *Mavericks*, dont le nom vient de celui d'un éleveur qui refuse de marquer son bétail, signifie une « personne agissant hors des structures établies ». Il désigne également un « franc-tireur » ou un combattant qui agit de façon autonome, hors des structures mais en parallèle de l'armée régulière.

Ceci étant, si le premier épisode¹⁸ de ce film a posé les jalons d'un contenu discursif de la décentralisation, le second épisode¹⁹ concentre ses moments scéniques autour de deux scénarii complémentaires, à savoir l'approfondissement et l'accélération de ce modèle de gouvernance locale, d'une part, et la promotion du développement local, d'autre part. Pour mettre en acte ses scénarii dont la symphonie déclencheuse a été la loi N° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées (CGCTD), plusieurs courts métrages ont été élaborés²⁰ dont le plus important est la participation citoyenne. Chemin faisant, bien que ce dispositif décisionnel, d'exécution et d'évaluation de la

¹⁸ Pour résumer rapidement, le premier épisode ou encore l'Acte 1 de la décentralisation est principalement constitué des lois de 2004 (loi N° 2004-17 du 02 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation, loi N° 2004-18 du 22 juillet fixant les règles applicables aux communes et loi N° 2004-19 du 02 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Régions), de 2009 (loi N° 2009-011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées et loi N° 2009-019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale et entre 2010 et 2015, on a eu la matérialisation effective des transferts, de l'Etat aux collectivités territoriales décentralisées, de l'ensemble des compétences prévues par la loi de 2004, ainsi que des ressources correspondantes, suivant une démarche progressive consacrée par la loi.

¹⁹ Quant au second épisode qui est rattaché à l'Acte 2, la dynamique renseigne que le processus qui a débuté avec la Création, le 02 mars 2018, du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local, les Assises Générales de la Commune, avec pour thématique centrale « *approfondir la décentralisation pour une Commune camerounaise rénovée* », tenue, les 06 et 07 février 2019 et le Grand Dialogue National, tenue, du 30 septembre au 04 octobre 2019 s'est achevée par la loi N° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des CTD. Il est alimenté continuellement par des décrets parmi lesquels le décret N° 2021/744 du 28 décembre 2021 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière d'urbanisme et d'habitat, le décret N° 2021/742 du 28 décembre 2021 portant organisation-type de l'Administration Régionale et le décret N° 2022/354 du 09 Août 2022 fixant les modalités d'exercice de la police municipale.

²⁰ Les innovations scéniques induites par cette loi sont multiples et se situent à plusieurs niveaux. A titre illustratif, on peut citer : le statut spécial reconnu aux Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l'érection de l'élection comme unique mode de désignation de l'ensemble des édiles locales, l'élargissement du champ des compétences dévolues aux collectivités territoriales décentralisées, la détermination de la fraction des recettes de l'Etat à affecter aux collectivités territoriales décentralisées, l'évolution de certains principes forts de la décentralisation. Certains de ces principes ont été maintenus en l'état : la subsidiarité, la libre administration des collectivités territoriales décentralisées par des organes élus, la primauté de l'Etat, la concomitance dans le transfert des compétences et des ressources. D'autres ont connus des mutations : le principe de l'exercice concurrent des compétences transférées a été remplacé par celui de l'exclusivité de l'exercice des compétences transférées.

décision qui confère aux populations locales, le soin de décider de leur avenir ne soit pas nouveau, il est important d'indiquer que c'est à la faveur de l'acte 2 ou de la décentralisation de deuxième génération qu'il a formellement été sacré et consacré.

Décrypter la participation citoyenne comme l'un des scénarii structurels de la décentralisation en incrustant les *éléments de sociologie du film* (Esquenazi 2007) revient à accepter, avec Anne Teresa De Keersmaeker, que « *chorégrapheur, c'est incarner une abstraction* » (De Keersmaeker 2020 : 8). Cette symphonie artistique qui a été rendue intelligible dans *la case des coulisses* (Giuly 2022) de la rédaction de l'acte 2 de la décentralisation au Cameroun permet de « *flairer l'actuel, si profondément qu'il se niche dans les fourrés de l'autrefois* » (Benjamin 2000 : 439). En procédant par « montage » (Benjamin 2006 : 12), en adoptant « une écriture cynégétique » et en retenant la forme de la « miniature », du « collage » ou de la « mosaïque » (Lüdtke 1994 : 26), il s'agit « d'ouvrir les traces, les pistes et les salles de cinéma » pour visionner les scènes de ce nouveau logiciel d'action publique locale. En respectant *les règles de la méthode sociologique* (Durkheim 2013), l'objectif ici est d'analyser le « montage des clichés et des négatifs » de ce logiciel de gouvernance locale en essayant de cerner ses caractéristiques, son contenu et son déploiement dans les schèmes d'action des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD).

Au demeurant, l'entrée au cinéma pour visionner le film de la décentralisation à partir du scénario de la participation citoyenne en contexte local au Cameroun (Minfegue 2016) s'énonce de la manière suivante : Comment appréhende-t-on la participation citoyenne dans le film de la décentralisation de deuxième génération ? En s'incrutant dans la pensée de Jean-François Bayart qui affirme que : « *le rôle du chercheur n'est pas d'être opérationnel et de prescrire, mais d'éclairer, en sachant que la lumière n'est jamais que relative et ne met pas en valeur les mêmes choses selon son intensité ou son orientation* » (Bayart 2022 : 10), cette réflexion s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle la participation citoyenne est saisie, pensée et appréhendée dans une scène artistique fondée sur sa *mise en sens* et sa *mise en acte* dans l'action publique locale.

Sur la base d'un matériau empirique articulé autour des données ethnographiques²¹ et des sources secondaires (lois, décrets, arrêtés, rapports, documents scientifique et cinématographique notamment), le présent travail qui s'inspire de l'identité du *Hollywood Quarterly* et du *The Journal of the Society of Cinematologists*, s'abreuve dans le fleuve du constructivisme social. Popularisée par Thomas Luckmann et Peter Berger, cette grille théorique envisage la réalité sociale et les phénomènes sociaux comme étant « construits », c'est-à-dire créés, institutionnalisés et, par la suite, transformés en traditions (Luckmann et Berger 1967). Elle se concentre sur la description des institutions, des actions en s'interrogeant sur la manière dont elles *construisent* la réalité. Acclimaté dans ce travail, ce portefeuille théorique permet d'analyser l'érection de la participation citoyenne comme l'une des modalités opérationnelles de la décentralisation de deuxième génération propice à la résolution des crises politico-identitaire et socio-périphérique au Cameroun. Il permet également de lire et d'apprécier la prise en compte des acteurs dans les politiques publiques locales. L'objectif ici est de voir et d'apercevoir comment ces acteurs émettent des signaux dans le but d'influencer l'orientation, la forme et le contenu de la décentralisation en cette période de redéfinition des relations entre le pouvoir central et les périphéries.

L'hypothèse de la présentation des variables déterminantes qui singularisent le scénario de la participation citoyenne dans le film de la décentralisation de deuxième génération peut être testée à deux moments cinématographiques qui constituent en même temps les axes de *réponses* (Bourdieu 1922) de cette étude. Le premier moment du feuilleton s'attèle à analyser les indicateurs de sens du scénario de la participation citoyenne comme modalité scénique de la dynamique d'approfondissement de la décentralisation. Quant au second moment de cette tragédie, il vise à guider les téléspectateurs de la décentralisation sur le fait que ce feuilleton de la participation citoyenne apparaît comme l'une des conditionnalités artistiques du développement local.

²¹ Au total, entre le 08 août 2020 et le 04 juin 2022, nous avons réalisés près de 75 entretiens avec les acteurs de la décentralisation, soit 50 édiles (conseillers municipaux et régionaux), 11 hauts fonctionnaires (dont les ministères qui ont l'obligation de transférées les compétences aux Collectivités Territoriales Décentralisées) et 64 anciens ministres, chefs traditionnels, autorités religieuses et entrepreneurs de cause identitaire situés dans l'espace public local.

La mise en sens de la participation citoyenne au Cameroun : Une variable légitime d'approfondissement et d'accélération scénique de la décentralisation.

A l'instar de la proximité, de la subsidiarité et de la concomitance notamment, la participation citoyenne est entrée dans le panthéon historiographique de la démocratie locale au Cameroun. Sanctifiée dans l'acte 2 de la décentralisation dont l'un des objectifs est de rendre des CTD vivantes et viables (Minkonda et al 2022 : 490), la participation citoyenne est un « nouvel entrant » officiel dans l'espace de la décentralisation. Ainsi, ce « nouveau succès public »²² constitue un épisode, un « gros plan » qui donne la possibilité et le droit aux populations locales de parler pour et au nom de leur collectivité en vue d'améliorer son fonctionnement.

Une symphonie consistant à faire parler et à donner la parole aux populations locales.

La participation citoyenne fait partie des grandes ingénieries présentes dans « l'acte divin créateur » (Dusigne 2033 : 35) de la décentralisation de deuxième génération. Elle constitue la matrice référentielle selon laquelle l'Etat ne voulant plus jouer seul le rôle de maître d'œuvre, de maître d'ouvrage et d'entreprise prestataire en matière de développement, la participation effective des populations aux initiatives locales sonne comme l'une des conditions majeures de la réussite de la décentralisation. Ce moment de *diffusion d'images animées* des volontés des populations locales qui ne fait plus dans les débats en coulisses (Zemon Davis 2006) se dresse contre la centralisation où toute action ou projet de développement était jadis initié et confisqué par le haut (Desage et Guéranger 2011). Convoquant *beaucoup d'appelés et d'élus* (Petit 2022), elle met également *fin au mythe républicain de l' élu local* (Kerrouche et Lavignotte 2020) qui a pendant longtemps eu le monopole de la prise des décisions pour la collectivité. En mettant les dignitaires du terroir dans un rapport dialogique au débat public avec les citoyens (Lefebvre 2007), cette dynamique consiste à faire

²² D'après le chef d'un bloc de quartier : « Pour ma part, je trouve que la participation citoyenne constitue par le seul fait qu'il figure en lettres d'or dans le code général dédié aux CTD un succès public. Ce dispositif permettra aux délaissés, c'est-à-dire ceux-là qui étaient interdit de s'exprimer, de prendre la parole pour sanctionner l'action des élus locaux ». Entretien réalisé à Yaoundé le 05 février 2021. Ce dernier a requis l'anonymat.

participer les habitants (Carrel 2013) en leur conférant le droit de « faire le plein en temps record » des fora de discussions (Duval et Mary 2006). La levée de cette *peur des représentations populaires* (Goody 2003) appelle non seulement les populations à prendre une part active au choix de leurs autorités locales, mais qu'elles puissent contribuer à la mise en place des budgets communaux et sont surtout consultés pour la mise en place des projets ou actions de développement car connaissant mieux leurs besoins (Koffi et al 2014). Ce nouveau paradigme de la gouvernance locale qui met les populations *au cinéma attractif de la parole* (Gaudreault 2008) vise à conférer et à confier aux populations le pouvoir de participer non seulement à l'élaboration des politiques locales qui engagent leur avenir, mais aussi à leur ajustement par le biais des mécanismes communautaires de suivi-évaluation. En évitant une marginalisation des populations locales par les détenteurs du pouvoir local (Talpin 2013 : 2330), il s'agit d'un moment important de « *la remise en cause de tout ou partie des choix arrêtés de manière solidaire et autoritaire par les gouvernants* » (Badie 1994 : 186).

Ainsi, d'après l'art 40 (1) du CGCTD : « *Toute personne physique ou morale peut formuler, à l'intention de l'exécutif communal ou régional, toutes propositions visant à impulser le développement de la collectivité territoriale concernée ou à améliorer son fonctionnement* ». Bien plus, selon l'art 41 du CGCTD : « *Les associations et organisations de la société civile locales, ainsi que les comités de quartier et de village concourent à la réalisation des objectifs des Collectivités Territoriales* ». Cette dernière disposition qui permet aux populations locales de sortir de *l'ombre des élus locaux* (Beauvallet et Michon 2017) rappelle opportunément celle du Burkina Faso qui a prévue, la mise en place d'un Conseil Villageois de Développement (CVD) dans chaque village autre que le chef-lieu de la commune. Les membres de ces conseils sont élus par les villageois sous la supervision des conseils des collectivités locales (Ndi 2010 :18). Articulée autour de *l'intérêt public local* (Pontier 2022), elle rappelle également les propos de Léon Konan Koffi, Ministre ivoirien de l'Intérieur, qui avait affirmé au lendemain de la réinstauration de la décentralisation dans son pays vers la fin des années 1980 que : les communes sont destinées à être : « *la réponse institutionnelle au problème fondamental de la participation des habitants* » (Koffi 1991).

Impliquant la formalisation d'une décision légitime, cet investissement, par la population, de la scène politique locale apparait comme le signe d'une réappropriation d'un pouvoir dont elle aurait été antérieurement

dépossédée par le pouvoir central. Autrement dit, ce nouveau « parrain d'une démocratie de terrain » (Lentz 2018 : 363) consiste dans la perspective de Harry Blair, pour l'Etat de se rapprocher du citoyen afin de permettre une représentation locale des différents groupes de la société (minorités, femmes, jeunes, petits agriculteurs et hommes d'affaires) (Blair 2000). Ce devoir pour le citoyen de participer à la vie de sa collectivité lui donne la possibilité de pouvoir infléchir les choix et volontés des notables et héritiers locaux à travers un ensemble de mécanismes. Cette prise en compte des revendications et des discours des acteurs (Reinhardt 1950 : 7) qui bénéficient en premier des retombées de la décentralisation constitue une sorte de « pièce théâtrale » (Vilar 1975 : 255) permettant aux populations locales de jouer pleinement leur rôle en public. Ce *nouvel esprit de la démocratie* (Blondiaux 2008) exprime la mesure selon laquelle les autorités locales prennent en compte les avis et les préoccupations de la société civile en dehors des périodes électorales (CGLU Afrique et Cities Alliance 2013 :14). Cette *démocratie participative* (Paoletti et Rui 2015) inclut divers processus de consultation dont les mécanismes doivent être formalisés pour qu'ils soient efficaces : la possibilité pour les citoyens de présenter des pétitions, l'organisation de référendum d'initiative citoyenne, l'expression des avis des citoyens à travers les enquêtes de satisfaction sur les différents sujets qui les intéressent, etc. (CGLU Afrique et Cities Alliance, 2013 :15).

Bien que certains observateurs avertis sont souvent « obsédé et amère »²³ par le rendu de cette dramaturgie démocratique en martelant qu'elle rentre simplement dans une dynamique « de vol de la décentralisation » (Peraldi 2013) par les sommets de l'Etat central, la participation citoyenne est un « Pamphlet argumenté » (Peraldi 2013) qui a redonné un pouvoir symboliquement mais certainement attrayant aux citoyens locaux²⁴. Cet « impératif participatif » (Blondiaux et Sintomer 2002) se veut un gage, un indicateur de la qualité des politiques publiques ouvert aux citoyens, donc à leurs avis et opinions. Cette *participatophrénie* est également associée à une récurrence dans le discours des partenaires au développement. Les appuis des acteurs internationaux tels que l'Union Européenne (UE), la Banque

²³ Entretien réalisé le 09 juillet 2020 avec un élu local qui a requis l'anonymat.

²⁴ Selon un conseiller régional du Centre : « je trouve que l'introduction de la participation citoyenne en tant que condition de prise de décision tant dans les Régions que dans les Communes est une bonne chose pour les populations locales qui ont longtemps été exclus de ces forts moments où l'on décide de ce que l'on doit faire pour le bien de tous ». Entretien réalisé le 10 juin 2021 à Yaoundé. Ce dernier a requis l'anonymat.

Mondiale (BM), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et l'ONUFEMMES notamment sont aujourd'hui conditionnés, principalement et techniquement, par une nécessité d'implication citoyenne²⁵. Umar Kakumba indique d'ailleurs que : « *la participation citoyenne fait actuellement partie du paradigme du Nouveau Management Public (NMP), qui cherche à offrir aux citoyens plus de choix, à stimuler la concurrence et à rendre le service public plus attentif aux intérêts des citoyens/du public au sens large* » (Kakumba 2010 : 185).

Cette symphonie musicale qui consiste à donner la parole aux populations locales trouve une résonance assonante dans le jeu et le rôle des acteurs locaux à promouvoir l'amélioration du fonctionnement de la communauté.

Une fiction du jeu de rôles des populations locales en vue d'améliorer le fonctionnement de la collectivité

Sur le fondement du principe de redevabilité, la participation citoyenne, en tant que chronologie médiatique et œuvre d'art, donne la possibilité aux populations de se mettre en scène et de mettre en scène les notables de la localité. Cette table ronde qui met en scène des acteurs aux intérêts divers (Grégoire 1984 : 36), invite symboliquement, mais certainement les édiles à rendre des comptes en cas de manquement à leurs obligations, surtout sur leur gestion et d'informer les citoyens sur le fonctionnement de la collectivité (Untermaier-Kerléo 2022). Ce film-document de propagande sociale sollicite également « *la participation des citoyens à toute une série d'activités dans la formulation des politiques administratives, y compris la détermination des niveaux de service, des priorités budgétaires et l'acceptabilité des projets de construction matériels afin d'axer les programmes du gouvernement sur les besoins de la communauté, de renforcer l'adhésion du public et d'encourager un sentiment de cohésion au sein de la société* » (Fox et Meyer 1995 : 20). Ainsi, selon l'art 40 (2) du

²⁵ Selon un haut fonctionnaire du Ministère des Affaires Sociales : « *l'implication des populations dans toutes les activités est un devenu une conditionnalité incontournable pour obtenir les financements des Partenaires Financiers Internationaux. Certains partenaires conditionnement même la présence des citoyens dans les études d'impacts environnementaux des projets à financer. Je peux dire sans hésiter que la participation citoyenne est déjà au même titre que l'inclusivité, le genre, la biodiversité, cotée à la bourse des valeurs des partenaires internationaux* ». Entretien réalisé le 20 septembre 2020 à Yaoundé. Ce dernier a requis l'anonymat.

CGCTD : « *Tout habitant ou contribuable d'une collectivité territoriale peut, à ses frais, demander communication ou prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants, des budgets, projets et rapports annuels de performance, plans de développement, comptes ou arrêtés, suivant des modalités fixées par voie réglementaire* ». Il s'agit de la part des populations locales d'établir *les responsabilités des élus locaux en cas de manquements à leurs obligations* (Untermaier-Kerléo 2022).

En tant que nouveau paradigme dont l'objectif est de permettre aux populations locales de participer à la gestion de leur collectivité²⁶, cette *mise en scène actuelle qui est à l'affiche du spectacle* (David 1985 : 53) de la décentralisation est un instrument de gouvernance démocratique qui donne la possibilité à toute personne intéressée par le devenir de la localité d'initier des actions susceptible d'« *améliorer son fonctionnement* ». Elle a pour fondement un principe démocratique, à savoir que toute personne physique ou morale touchée et intéressée par une décision d'intérêt pour sa communauté devrait pouvoir y participer. Basé sur le vouloir et le pouvoir participer (Petit 2017), son enjeu est démocratique et citoyen. Il ne s'agit plus seulement de participer dans le cadre des élections en *votant au village* (Vignon et al 2021). Il s'agit davantage d'offrir une place dans l'espace public à ceux qui en sont souvent exclus, de (re)donner la parole à tous les citoyens, et de reconnaître ces personnes comme actrices à part entière des politiques et projets qui leur sont destinés. Elle implique de surcroît cette promesse : la participation des populations pourra influencer sur la prestation des services, la vision future et la durabilité des collectivités.

Impliquant la formalisation d'une décision conjointe, il s'agit d'écouter la population et d'établir avec elle une relation à long terme qui se fonde sur la coopération, pour formuler des solutions à des problèmes complexes qui engage l'avenir de la communauté tout entière. Mieux encore, la population se positionne à la fois comme ordonnateurs et administrateurs de son bien-être ; et veille au quotidien à sa pérennisation. A ce titre dans le cadre de la confection et de la mise en œuvre de certains projets la loi dispose

²⁶ Un conseiller municipal a indiqué à ce propos que : « *J'ai bien peur que la participation citoyenne, c'est-à-dire le soin de donner la possibilité aux citoyens de participer à la gestion de leur collectivité ne soit à la fin mal comprise pour certains. Je vous assure et vous rassure que les habitants de ma localité verront cela à la longue comme un moyen de se substituer aux élus locaux dans la prise en compte finale de la décision* ». Entretien réalisé le 05 septembre 2021 à Douala avec un élu local qui a requis l'anonymat.

d'ailleurs que : « *La Commune peut, en plus de ses moyens propres, solliciter le : concours de l'Etat, de la population, des organisations de la société Civile, d'autres collectivités, territoriales et des partenaires internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur* » (Art 150 (1) du CGCTD).

Ceci dit, même si cet *art dramatique* (Béraud 1934) ou encore cet outil d'incitation à la participation des populations locales n'est pas nouveau²⁷, son institutionnalisation au niveau local a permis de créer le triptyque de gouvernance locale, c'est à dire en amont, au centre et en aval des activités de la collectivité. En amont, parce que la participation citoyenne permet d'assurer la pertinence des projets à réaliser et leur adéquation avec les besoins de la collectivité ; au centre pour veiller à leur réalisation selon les règles de l'art, et en aval pour garantir leur pérennité et leur durabilité. L'idée de cet instant *Spectaculis* (Tertullien 1933), s'il est possible de la simplifier, est la suivante : le meilleur moyen d'assurer avec efficacité et efficience les interventions publiques dans les collectivités locales consiste de les définir avec les populations, à travers les populations et pour les populations²⁸.

En fin de compte, la participation citoyenne prend toute sa signification dans le film de la décentralisation à travers ses traductions expérimentales dans le cadre du développement local durable et inclusif.

²⁷ Il est important de constater que cet outil d'aide à la gouvernance locale ne date pas d'aujourd'hui. Calvin Minfegue nous renseigne à suffisance de l'existence de la participation citoyenne depuis des décennies au Cameroun qui oscillait entre demande de légitimité, efficacité versatile et tensions politiciennes. (Minfegue 2016).

²⁸ Même si, d'après une conseillère municipale : « *J'ai bien peur que la participation citoyenne ne soit à la fin qu'un slogan vide pour nous les femmes. Elle ne changera pas les mentalités des hommes qui nous ont toujours réduits à des rôles subalternes. Malgré l'introduction de ce dispositif dans le Code, on observe toujours et ce n'est pas loin de s'améliorer une confiscation du pouvoir par une élite sociale et politique locale, masculine et parfois âgée* ». Entretien réalisé le 22 octobre 2021 à Ngaoundéré dans la Région de l'Adamaoua avec une conseillère municipale qui a requis l'anonymat.

La mise en acte de la participation citoyenne au Cameroun : Un instrument artistique du développement local.

Pour fondre comme neige dans un développement local durable et inclusif, la participation citoyenne est sanctifiée, animée et travaillée par plusieurs outils qui la font vivre, l'anime et la nourrit. Même s'ils n'apparaissent pas explicitement dans le CGCTD, l'interprétation en « fond sonore » de certaines dispositions du fait marquant de cet acte 2 de la décentralisation laisse penser que les conférences de consensus et les séances de consultations sont les modalités phares qui relèvent du *sens pratique* (Bourdieu 1980) de la participation citoyenne au contact de la réalité quotidienne.

Les conférences de consensus, un moment de matérialisation de la participation citoyenne.

Mettant en avant la pragmatique dialogique africaine qui intègre l'idée d'échange plus ou moins convivial (Illich 1973), de communication à partir et en fonction de « l'arbre à palabres » (Nsonsisa 2013 : 65), les conférences de consensus sont une forme de participation citoyenne, dont l'objectif est de permettre à un panel de citoyens de s'exprimer sur des problématiques sur lesquelles il existe d'importantes incertitudes et divergences d'opinion (Kluyer 1995 : 41). Les règles qui organisent ces conférences de consensus de la participation citoyenne appropriée (Hendricks 2005 : 38) sont *grosso modo* stables d'un pays à l'autre, d'une loi à une autre (Decraene 1978 : 120). Au Cameroun, les panels de planifications participatives, les audiences publiques (et/ou forum public) ainsi que le mode d'élaboration du budget participatif rentrent dans la catégorie des conférences de consensus. Ces fora qui surfent sur la vague des substrats émotifs constituent des *ressorts de l'intériorisation institutionnelle* (Lefebvre 2011) de la participation citoyenne par tous les acteurs intéressés par la chose publique locale.

Dans le cadre de cette étude, illustrons notre propos à l'aide de la pratique de la confection du budget participatif²⁹ qui est une représentation

²⁹ D'après un haut fonctionnaire de l'un des ministères chargés de transférer les compétences aux CTD : « *J'ai bien peur que la participation citoyenne soit un principe de trop et de plus inventé par le législateur pour faire croire à l'opinion publique nationale et internationale des avancées de la décentralisation au Cameroun. En prenant seulement,*

métaphorique des règles du jeu démocratique (Bailey 1971). Originaire du Brésil, le budget participatif qui se pose en s'opposant au paternalisme des élus locaux (Sainty 2020) renvoie à un processus « *par lequel les populations décident de l'affectation de tout ou partie des ressources publiques ou sont associés aux décisions relatives à cette affectation* » (Genro et Desouza 1998). En effet, selon l'économie de l'art 386 (4) du CGCTD : « *le budget est élaboré et contrôlé de manière participative, en vue de prendre en compte les besoins exprimés et les suggestions formulées par les populations* ». De même, l'art 416 (2) du CGCTD stipule que : « *le projet de budget (...) est élaboré en se référant (...) aux résultats des consultations citoyenne* ». Cette libération des énergies des « *génies du local* » (Mabileau 1997) et des acteurs de la périphéricité³⁰ (Taglioni 2009) qui est fondée sur les « *modes populaires d'action politique* » apparaît comme une reconsidération des enjeux du local (Subra 2016 : 5) par le pouvoir central qui avait confisqué jadis l'initiative de l'énonciation du politique (Bayart 1985) par le bas (Bayart et al 1992). Ce documentaire qui s'organise à travers des codes (Delsaut 2006) permet aux populations locales de reconnaître « *le jeu et la valeur des enjeux qui leur sont offerts* » (Bourdieu 1994) dans le cadre d'une réinvention des arts de faire la politique au niveau local (de Certeau 1980).

Ce nouveau souffleur qui inquiète (Piemme 1984) les tenants de l'idée d'une simple mise à l'image de la décentralisation confèrent une certaine autorité aux populations locales de parler comme dans les municipalités marocaines en « *public* » ou plus exactement de « *parler en public de politique* » ou encore d'avoir « *la possibilité d'opérer une qualification d'emblée politique de ce dont on parle* » (Ferrié 1999). Cette approche innovante de co-création (Ghidouche et al 2016) de l'action publique locale est pour ses promoteurs une nouvelle voie d'exercice de la citoyenneté des populations locales. Marquant l'exercice d'un « *capital autochtone* » (Retière 2022), elle permet aux acteurs du bas d'exprimer leur émotion et de révéler des sentiments de soi-même sur ce qu'elles pensent également de la décentralisation³¹.

le cas de l'élaboration du budget, en plus de l'emprise du pouvoir central à l'instar du Préfet qui doit la valider, les décisions budgétaires dans plusieurs communes se prennent sans publicité mais au marchandage ». Entretien réalisé le 05 mai 2022 à Yaoundé dans la Région du Centre. Ce dernier a requis l'anonymat.

³⁰ Le terme de périphéricité est un néologisme de forme aujourd'hui largement employé par les élus politiques des régions en situation de périphérie dans l'Union européenne.

³¹ Selon un magistrat municipal, fondateur d'une organisation de la société civile défendant les intérêts des personnes handicapées et qui prend régulièrement part aux séances

Relevant des logiques de l'« en bas » et du « bas », ce moment créatif de l'action permet également à la dynamique décentralisatrice de passer d'une démocratie « discontinue » à une démocratie « continue » (Rousseau 1995) qui soit à même de permettre le développement des cadres donnant vie à ces « voix » citoyennes. L'histoire des différentes actions entreprises par le Programme National de Développement Participatif (PNDP)³² renseigne sur l'implémentation de la participation citoyenne dans les entités locales au Cameroun. En effet, avec le soutien de l'Agence Française de Développement (AFD), de la BM et de l'UE notamment, le PNDP a coordonné plusieurs projets de développement à l'échelle des communes et des villages. Sous le volet du développement participatif et étroitement liée à la citoyenneté active, cette application pratique de la participation citoyenne vise à impliquer les citoyens dans les processus de prise de décision concernant leur quotidien.

En prenant les cas des communes de Yaoundé 1, 2, 4, 5, 6, Edzoundouan, Douala 3 et Douala 6 notamment, Calvin Minfegue nous enseigne que cette conférence citoyenne ou encore cette convention citoyenne locale (Fourniau

d'élaboration du budget de sa collectivité : « *le principe qui veut que les populations participent aux travaux concernant le budget renvoie à plusieurs réalités. Il est d'abord selon moi l'un des moments où certaines personnes font part de leur sentiment vis-à-vis de la gestion de la commune. Ensuite, il se transforme parfois à un moment de pugilat contre l'équipe dirigeante de la commune. Et enfin, il permet aux populations de formuler certaines revendications et recommandations* ». Entretien réalisé le 21 juin 2021 avec un édile à Ebolowa dans la Région du Sud. Ce dernier qui a requis l'anonymat.

³² Il s'agit d'un programme développé par le Gouvernement camerounais avec l'appui des partenaires techniques et financiers (Banque mondiale notamment) pour améliorer les conditions de vie des populations en milieu rural, péri-urbains et aujourd'hui même urbain. Après une première phase (entre 2004-2009), une seconde a été approuvée pour son extension à l'ensemble des communes rurales. Elle comprenait trois composantes : (1) l'appui financier au développement à travers un fonds mis à la disposition des communes sous forme d'une allocation budgétaire prévue pour, entre autres, préparer les Plans Communaux de Développement, cofinancer des microprojets identifiés par le biais d'un diagnostic participatif, prendre en charge de manière dégressive deux agents communaux. (2) L'appui aux communes dans le cadre de la décentralisation avec pour objectif de poursuivre l'amélioration du cadre législatif et réglementaire de la décentralisation et renforcer les capacités techniques et opérationnelles des communes, afin de leur permettre de s'ancre de façon efficace dans la mouvance de la décentralisation. (3) La coordination, la gestion, le suivi-évaluation et la communication. La phase 2 du PNDP ciblait les communes rurales. La phase 3, engagée en 2016, est quant à elle étendue aux communes d'arrondissement.

2022) s'organise en contexte camerounais autour de deux cycles. Le premier cycle est consacré à la priorisation et le second est dédié aux réalisations des projets. Le premier cycle comprend quatre étapes : une réunion d'orientation budgétaire permettant de déterminer, sur la base de projections réalistes liées à la capacité de mobilisation financière de la commune, le montant du budget communal soumis aux débats citoyens (1) ; l'organisation des forums de priorisation au niveau des différentes sous-unités territoriales des municipalités (quartiers, villages selon les cas) permettant l'identification des projets considérés comme prioritaires par les citoyens (2) ; la tenue d'un forum des délégués (représentants désignés au niveau communautaire à l'étape précédente) qui permet de dresser en concertation avec la population et l'équipe municipale, une synthèse des projets retenus en s'orientant éventuellement vers une consolidation ou un regroupement (généralement thématique) des projets en fonction du budget initialement alloué et de leur faisabilité technique (3) ; la tenue d'une assemblée communale qui permet aux citoyens, de voter les projets qui seront réalisés à la hauteur du budget initialement mis à disposition. Ce premier cycle est en réalité, la matrice fondamentale du processus (4). Le second cycle, consacré à la phase de réalisation des engagements pris lors du premier cycle, se décline également en quatre principales étapes. Il s'agit de la restitution des projets votés pour leur insertion au budget communal, la mise en place des observatoires citoyens (en fait des cadres de suivi des projets au niveau des quartiers ou villages), l'exécution des projets, leur suivi et leur évaluation dans une logique participative (Minfegue 2016).

Cet opéra festif, qui est un *immense work in progress* où les acteurs du développement local s'engagent, se produisent en public et devant un public (Mazeaud et Talpin 2010), trouve également un sens dans les séances de consultation.

Les séances de consultations, un épisode de réalisation de la participation citoyenne.

Forme collective d'action publique (Laforest 2000), la consultation est une plateforme préalable de prise de décision visant à accroître la *légitimité démocratique* (Nevitte 1996 : 8). Cette *question de mise en scène* (Piemme 1982) qui se fait devant les publics (Esquenazi 2003) constitue un ensemble de lieux exceptionnels de débats dans un univers dans lequel tous les acteurs concernés par la question posée peuvent y participer ; ce qui permet

l'émergence du spectre entier des positions et des points de vue (Premont 2003 : 7). Il s'agit d'une arène, d'un « *souk ou tout s'y trouve et se marchande dans un joyeux* » (Peraldi 2013) qui prend en compte les « sourds-murmures » de « l'Etat profond » (Chevallier 2019).

Cette scène théâtrale (Roubine 1980) et ce milieu chorégraphique d'aide à la décision politique institue de nouveaux espaces publics destinés à favoriser la concertation entre tous les acteurs situés à différents niveaux (Graham et Philips 1997 : 260). Cette photographie imaginaire qui met en jeu plusieurs enjeux permet aux populations de sortir de l'anonymat dans la prise de décision (Kerrouche et Behm 2013 : 127) et de donner leur point de vue sur la réalité, c'est-à-dire sur ce qu'elles pensent et sur ce qu'elles vivent. Cette théâtralité en tant qu'épaisseur de signes faisant recette dans la démocratie locale a pour objectif de trouver des compromis entre les divers acteurs présents (Porteous 1992 : 22), qui émettent du *bruit et de la fureur* (Sartre 1947 : 66) et assurent la bonne santé démocratique des processus politiques. Ce « modernisme vernaculaire » (Hassen 1999), en tant qu'espace-temps assimilable à un festival qui a pour but de légitimer toute action publique locale, est une « grande messe démocratique » qui permet aux populations locales de s'exprimer³³. Dans le cadre de l'élaboration des projets dans les Communes, les séances de consultations apparaissent comme des impératifs de réussite dans projets³⁴. Ces séances de consultations qui, selon l'art 40 (3) du CGCTD « *sont également publiés sur le site électronique de la Collectivité Territoriale et déposés à son siège où ils peuvent être consultés* » renvoient globalement de manière pratique aux cadres de concertation locaux et aux cadres participatifs de suivi des politiques et

³³ D'après une autorité traditionnelle : « *l'effectivité de la participation citoyenne devrait se faire à travers des séances de consultations qui réunissent tous les leaders d'opinion venant de tout bord. Cette grande messe a pour objectif de prendre en considération toutes les revendications et opinions crédibles pouvant aboutir à un réel changement de cap en matière de développement local* ». Entretien réalisé le 22 Septembre 2012 à Bertoua dans la Région de l'Est. Ce dernier a requis l'anonymat.

³⁴ Selon un Conseiller municipal : « *la participation citoyenne qui est inscrite en lettres d'or dans le Code Général des CTD est une bonne chose pour nous. C'est vrai que bien avant son officialisation, nous utilisions déjà ce procédé dans notre Commune à travers des séances de consultation où on passait un bon moment à recueillir les doléances et attentes des populations. Aujourd'hui plus que jamais, il nous est difficile de travailler sans impliquer les populations. Ils nous observent et nous attendent au tournant. Le meilleur moyen d'avancer est donc de faire avec eux* ». Entretien réalisé le 08 décembre 2021 dans une commune située dans la ville de Maroua. Ce dernier a requis l'anonymat.

programmes publics.

Les cadres locaux de concertation, en tant que répertoires d'action collective et milieux d'apprentissages de l'action publique, sont des espaces formalisés, au niveau local, qui sont censés collecter, fédérer et défendre les intérêts et les positions des communautés. Prévus par le CGCTD³⁵, ces « espaces de montage » et de compromis sont à la fois des espaces de délibération (entre habitants d'une part et entre habitants et acteurs extérieurs à la communauté d'autre part) au niveau local et des cadres de discussion, de débat entre les acteurs aux fortunes diverses. Calvin Minfegue nous renseigne une fois de plus qu'ils s'expriment sous diverses figures à savoir les comités d'animation au développement, les comités de quartiers ou encore les comités de villages). Ces moments de catharsis populaire se situent à la fois à des niveaux implicatifs et coopératifs au plan de l'ouverture de la décision. Ils relèvent à la fois des modèles induits et organiques en fonction de la diversité des situations et des contextes. Dans certaines communes, ils ont déjà été mis en œuvre du fait d'initiatives spontanées des acteurs locaux, notamment sociaux. Cela a été le cas à Douala 5, entre 2008 et 2012, où l'on a procédé à une répartition des comités de quartiers sur la base des seules volontés endogènes. Confortées *a posteriori* par une collaboration avec la municipalité, elles ont par ailleurs été liées à une volonté des acteurs institutionnels, notamment les municipalités, à disposer d'interlocuteurs au niveau local (Minfegue 2016).

Quant aux cadres participatifs de suivi des politiques et programmes publics, ils font référence à des dispositifs associant autorités, acteurs sociaux, citoyens ou leurs représentants en vue de veiller à la bonne exécution des politiques ou programmes autour desquels ils se structurent. L'une des expressions les plus caractéristiques de ces comités est leur capacité à se prononcer sur la conduite des actions ou politiques et proposer des mesures correctives quand cela est nécessaire. Les comités de suivi du Budget

³⁵ Les alinéas 1, 2 et 3 de l'art 182 disposent respectivement que : « *Dans la limite des moyens disponibles, le Conseil Municipal peut créer des comités de quartier ou de village au sein des communes* ». « *Les comités de quartier ou de Village (...) sont des cadres de concertation qui visent à favoriser la participation des populations à l'élaboration, à l'exécution et au suivi des programmes et projets communaux ou à la surveillance, la gestion ou la maintenance des ouvrages et équipements concernés* ». « *Un arrêté du Ministre chargé du développement local fixe les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des comités de quartier et de village* ».

d'Investissement Public (BIP), les comités de suivi des services sociaux de base en sont des exemples. Ces formes prennent ancrage comme les précédents, dans des modèles mixtes (induit ou organique) contextuellement différenciés. Leur niveau de partage de la décision se situe à la fois dans des formes implicative et coopérative. Cette variation dépendant du niveau de performance de chaque dispositif dans son implémentation.

Conclusion : L'interminable tournage de la décentralisation au Cameroun

Mission terminée (Mongo Beti 1957), le décryptage de la participation citoyenne a immergé le couple cinéma et sciences sociales dans le panorama d'un film ethnographique et sociologique (Heusch 1962). Cette immersion au sens de Pierre Bourdieu a, sous forme d'*immaculée conception* de la recherche en lien d'intimité avec ce *film parlant* (Cayatte 2018 : 169) sur la décentralisation, engendrée trois principaux enseignements.

Rompant avec l'idée d'un « journalisme événementiel » qui vise simplement à raconter les moments saillants de la production discursive de la décentralisation de deuxième génération, ce film nous a d'abord permis de traiter de la participation citoyenne comme une « chose » (Durkheim 2013 : 15) en inscrivant la démonstration dans la problématique des *grands débats théoriques de la nouvelle décennie* (Badie 2001). Saccadée au niveau scalaire local conduisant à un « ancrage des débats dans la réalité concrète » (Bacqué et Sintomer 2001), cette « chose » ou encore ce « fait social » (Delvaux 1960 : 205) qui nous a imposé de nous comporter comme des *poètes d'avant-garde au reportage* de la décentralisation (Peyrusse 2018) dans cette *République des producteurs* a parlé. En tant que « *processus dans lequel les amateurs communs d'une communauté influencent les décisions liées aux affaires générales d'une communauté* » (Brynard 1996 : 40, cette « chose » a été selon l'expression de Bruno Latour : « repenser intellectuellement » (Latour 2004 : 225). *L'Avènement de cette scène moderne* (Dort 1977 : 613) ou encore de ce réceptacle des angoisses des populations locales constitue ainsi de par son existence une véritable « révolution silencieuse » dans l'art de penser et d'innover les politiques publiques locales. Ce d'autant plus que comme l'indique clairement Umar Kakumba : « *la participation citoyenne reste un mécanisme fondamental de renforcement de la capacité locale à des fins de réduction de la pauvreté et de développement rural* » (Kakumba 2010).

Le second enseignement est lié au fait que cette étude a permis de saisir la participation citoyenne comme un « profit » sous le mode d'un « cash-flow » dans l'univers entrepreneurial de la décentralisation au Cameroun. En réalité, le « *profit de distinction est le profit que procure la différence, l'écart qui sépare du commun* » (Bourdieu 2002 : 11). Il s'agit le cas échéant d'un profit, en termes de fenêtre d'opportunités que les CTD devraient et doivent saisir pour se lancer résolument sur les voies d'un véritable développement durable et inclusif. Ce « profit » relève et révèle aussi « *tout ce qui est en marge, hors de l'establishment, extérieur à la culture officielle* » (Bourdieu 2002 : 11). Loin de nous la folle prétention et la fausse intention de vouloir engager un combat bourdieusien contre *l'establishment*, c'est-à-dire contre l'approche officiellement consacrée à ce « profit », ce travail a entraîné une « déprivation » du monde de la décentralisation d'un *cens caché* (Gaxie 1978) dans un « champ clos » ; où deux générations s'affrontent et sur le dos du deuxième (Présent) opposent au premier (Passé) : l'Avenir de la décentralisation au Cameroun.

Le troisième enseignement est savamment illustré par Michel Peraldi qui estime que la participation citoyenne en tant que nouvelle critique cinématographiquement imagée (Matonti 2006) est « *notablement irritante* ». Visant à réduire les « frontières de l'État » tout en élargissant les « choix publics » (Kakumba 2010 : 185), ce *miroir d'une société en ébullition* et en gestation à l'instar de « Nollywood » au Nigeria (Barrot 2011), est selon Peraldi : « *irritant pour les notables territoriaux qui se sont accaparé la décentralisation et en ont exclu le citoyen, irritant pour leurs gens de cour qui guettent les faiblesses de ces indéboullonnables cumulards pour prendre leurs places avant que la grande alternance ne les écarte du pouvoir (...)* Il est aussi un appel pour que le peuple et les citoyens de notre pays participent, sous des formes à définir, à l'achèvement de cette immense réforme qui pourrait être révolution si le peuple s'en emparait. Les élus ne peuvent avoir seuls le dernier mot pour une réforme dont ils sont les principaux bénéficiaires » (Peraldi 2013 : 9). A mis chemin entre un « cinéma d'auteur » et un « cinéma commercial » (Duval 2006), ce « film sociologique » doit être consommé par tous les publics du « haut » et surtout du « bas », sans modération.

En « descendant le rideau » de cette « séance intellectuelle », nous pouvons conclure avec André Cayatte que : « *chaque époque a l'art qu'elle mérite,*

art qui, sans restriction, sur tous les autres, doit prévaloir et cueillir souverainement les fleurs les plus belles de l'inspiration (...) Avant tout, l'Art est un sacrifice et vaut parce qu'il écarte plus que parce qu'il utilise » (Cayatte 2018 : 170). Cet « *art a non seulement une nature sociale, mais encore des effets sociaux* » (Mauss 1974 : 206). « *Et c'est aux rapports de la représentation avec la pratique que nous devons faire attention, et non pas simplement à l'étude de la pratique* » (Mauss 1974 : 147-148). *In fine*, loin d'être relégué aux archives (Morgan 2017 : 57) scientifico-médiatiques et impossible de se priver d'un *pavoisement* (Chavier 2022) de *sens* (Laidir 1994), cet « art » qui s'est déjà sociologisé (Darré 2006) se nomme : « le cinéma » (Bazin 1999). Il met inexorablement la décentralisation camerounaise sous les tristes tropiques angéliques d'un interminable tournage.

Bibliographie

Alain G. (1984) : Un jeu de rôles : table ronde avec des metteurs en scène. *Jeu*, (33), 35-50.

Badie B. (2001) : Les grands débats théoriques de la décennie, *Revue internationale et stratégique*, /1 N° 41, p. 48.

Bailey F. G. (1971) : Les règles du jeu politique. *Etude anthropologique*, Paris, PUF, 254p.

Dusigne J-F. (2003) : L'acteur et le metteur en scène : partenaires, pour quel théâtre ? *Double jeu*, pp. 35-44.

Barrot P. (2011) : La production vidéo nigériane. *Miroir d'une société en ébullition, Afrique contemporaine*, /2 N° 238 | pp. 107-121.

Bazin A. (1999) : *Qu'est-ce que le cinéma ?* Paris, Cerf.

Beauvallet W. Michon S. (2017) : *Dans l'ombre des élus. Une sociologie des collaborateurs politiques*, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion.

- Béraud J. (1932) : Initiation à l'Art dramatique, Montréal, Variétés, 232p.
- Berger P. L. et Luckmann L. (1967) : The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Science, New York (NY), Anchor Books.
- Blair H. (2000): Participation and Accountability at the Periphery: Democratic Local Governance, Six Countries, World Development 28(1), pp. 21-39.
- Blondiaux L. (2008) : Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative, Paris, Seuil.
- Boukala M. et Laplantine F. (2006) : Une certaine tendance des sciences sociales en France : le cinéma mésestimé, Anthropologie et Sociétés, 30(2), pp. 87-105.
- Casetti F. (1999) : Les Théories du cinéma depuis 1945, Paris, Nathan, (rééd. 2005, Paris, Armand Colin).
- Cayatte A. (2018) : Film parlant. Mille huit cent quatre-vingt-quinze [En ligne], 86 | 2018, mis en ligne le 01 janvier 2023, consulté le 04 novembre 2019. URL : <http://journals.openedition.org/1895/7085> ; DOI : 10.4000/1895.7085.
- Chevallier J. (2019) : Lexisnexis Sa - La Semaine Juridique - Edition Générale - N° 41 - 7 octobre.
- Darré y. (2006) : Esquisse d'une sociologie du cinéma, Actes de la recherche en sciences sociales, 2006/1 n° 161-162 | pp. 122-136.
- David, G. (1985) : La mise en scène actuelle : mise en perspective. Études littéraires, 18(3), 53-71. <https://doi.org/10.7202/500718ar>. <http://journals.openedition.org/1895/7073> ; DOI: 10.4000/1895.7073.
- De Certeau M. (1980) : L'invention du quotidien, arts de faire, t.1, UGE.

Delsaut Y. (2006) : Lumière d'ambiance sur les années 1930 Un après-midi avec Henri Storck, Actes de la recherche en sciences sociales, 2006/1 no 161-162 | pp. 10-31.

Delvaux A. (1960) : Principes et méthodologie de l'enseignement du cinéma, Le cinéma fait social, Institut de sociologie Solvay, Bruxelles, p. 205.

Desage F. et Guéranger D. (2011) : La politique confisquée : sociologie des réformes et des institutions intercommunales, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant. Carrel M. (2013) : Faire participer les habitants ? Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires, Lyon, ENS Éditions.

Dort B. (1977) : L'Avènement de la mise en scène moderne. L'Histoire littéraire de la France de 1848 à 1913, Paris, Éditions Sociales, pp. 613-623.

Duval J. (2006) : L'art du réalisme Le champ du cinéma français au début des années 2000, Actes de la recherche en sciences sociales, /1 n° 161-162 | pp. 96-115.

Duval J. et Mary P. (2006) : Retour sur un investissement intellectuel, Actes de la recherche en sciences sociales » 2006/1 n° 161-162 | pp. 4-9.

Esquenazi J-P. (2007) : Éléments de sociologie du film. Cinémas, 17(2-3), pp. 117-141.

Esquenazi J-P. (2033) : Sociologie des publics, Paris, La Découverte, coll. « Repères ».

Fourniau J-M. (2022) : Citoyens législateurs? Revue Projet, n° 389, août-septembre. Retière J-N. (2022) : Capital d'autochtonie, DicoPart.

Fox W. et Meyer I. H. (1995) : Public Administration Dictionary. Cape Town, Juta. Brynard A. P. (1996) : Realities of Citizen Participation, Bekker K. (ed.) Citizen Participation in Local Government, pp. 39-50.

Ghidouche Y.-A. K. et al. (2016) : La participation citoyenne comme approche innovante de co-création de valeur d'une ville : le cas de la ville

d'Alger, CIST proceedings, Alger, consulté sur internet : <http://www.cist2016.sciencesconf.org/77325/document>, pp. 11-17.

Goody J. (2003) : La peur des représentations. Paris, La Découverte.

Hansen M. B. (1999) : The Mass Production of the Senses. Classical Cinema as Vernacular Modernism », *Modernism/Modernity*, vol. VII, n° 2.

Heusch L. (1962) : Cinéma et sciences sociales, panorama du film ethnographique et sociologique, *Rapports et documents de sciences sociales*, no 16.

Kakumba U. (2010) : La participation citoyenne et le développement rural au niveau des autorités locales : réflexions sur le système de décentralisation en Ouganda, *Revue Internationale des Sciences Administratives*, /1 Vol. 76 | pp.183-200.

Kerrouche E. Behm A-S. (2013) : Les anonymes de la République : portrait des conseillers municipaux urbains », *Pôle Sud*, 39, pp. 127-140.

Kerrouche E. Lavignotte E. (2020) : Profession : élue locale. La fin d'un mythe républicain, pour un renouveau démocratique, Paris, Berger-Levrault.

Koffi Yéboué S et al. (2014) : Renforcer la participation des citoyens au processus de décentralisation en Côte d'Ivoire : cas des communes de Bingerville et de Koun-Fao, *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, n° 1.

Laidi Z. (1994) : Un monde privé de sens, Paris, Fayard, 334p.

Latour B. (2004) : Why has critique run out of steam ? From matters of fact to matters of concern, *Critical Inquiry*, vol. 30, pp. 225-248.

Lefebvre R. (2007) : Les élus : des acteurs peu dialogiques du débat public. Revel M. et al (dir.), *Le débat public : une expérience française de démocratie participative*, Paris, La Découverte, pp. 207-218.

Lefebvre R. (2011) : Se conformer à son rôle : les ressorts de l'intériorisation institutionnelle. Lagroye J. et Offerlé M. (dir.), *Sociologie de l'institution*, Paris, Belin.

Matonti F. (2006) : Une nouvelle critique cinématographique, Actes de la recherche en sciences sociales, /1 n° 161-162 | pp. 66-79

Mazeaud A. et Talpin J. (2010) : Participer pour quoi faire ? Esquisse d'une sociologie de l'engagement dans les budgets participatifs, Sociologie, n° 3, vol. 1.

Minfegue C. (2016) : La participation citoyenne en contexte local au Cameroun. Entre demande de légitimité, efficacité versatile et tensions politiciennes. African Sociological Review vol 20.

Morgan D. (2017) : Relégué aux archives : l'Affaire Seznec, un film mort d'un cinéaste rejeté », la Mort des films, Kinétraces éditions, pp. 57-71.

Paoletti M. et Rui S. (2015) : Introduction. La démocratie participative a-t-elle un sexe ? Participations, 12.

Peraldi M. (2013) : Ils ont volé la décentralisation ! Pamphlet argumenté pour que la décentralisation soit rendue aux citoyens ! Paris, L'Harmattan.

Petit G. (2017) : Pouvoir et vouloir participer en démocratie : sociologie de l'engagement participatif. La production et la réception des offres institutionnelles de participation à l'échelle municipale, thèse de science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, [en ligne].

Petit G. (2022) : Démocratie participative municipale. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, C.E.R.A.S | « Revue Projet » /6 N° 391 | pp. 4-11.

Peyrusse C. (2018) : André Cayatte, un contemporain. Du poète d'avant-garde au reporter de l'Espagne républicaine. Mille huit cent quatre-vingt-quinze [En ligne], 86 | 2018, mis en ligne le 01 janvier 2023, consulté le 04 novembre 2019. URL :

Piemme J-M. (1982) : Questions de mise en scène, David G, Cahiers de théâtre JEU, N° 25, Montréal, 312p.

Piemme J-M. (1984) : Le Souffleur inquiet, Essais sur le théâtre, Bruxelles, Alternatives théâtrales, n° 20-21, décembre, 136p.

Pontier J-M. (2022) : L'intérêt public local. Droit Administratif n° 4, Avril 2022, étude 5. Untermaier-Kerléo E. (2022) : Pour la reconnaissance d'une responsabilité disciplinaire des élus locaux en cas de manquement à leurs obligations déontologiques, La semaine juridique - édition administrations et collectivités territoriales n° 18. 9 mai.

Reinhardt M. (1950) : Discours sur l'acteur, La Revue théâtrale, No 13, été, p. 7.

Roubine J-J. (1980) : Théâtre et mise en scène 1880-1980, Paris, P.U.F., coll. Littératures modernes. 256p.

Sainty J. (2020) : La démocratie participative au secours du paternalisme des élus. À propos des usages politiques d'un budget participatif, Participations 2020/1-2 (N° 26-27), pp. 77-103.

Sartre J-P. (1947) : A propos du Bruit et la Fureur. La temporalité chez Faulkner, Situations I, Paris, Gallimard, Folio, p. 66.

Talpin J. (2013) : La démocratie participative marginalisée par le pouvoir local, Savoir/Agir, 25, p. 2330.

Tertullien J. (1933) : De Spectaculis, trad. fr. P. de Labriolle, Paris, CDU.

Gaudreault A. (2008) : Cinéma et attraction. Pour une nouvelle histoire du cinématographe, Paris, CNRS. Thiesse A-M. (1984) : Le Roman du quotidien : lecteurs et lectures populaires à la Belle-Époque, Paris, Le Chemin vert.

Vignon S. Granger C., Le Gall L. (2021) : Voter au village. Les formes élémentaires de la vie politique, XX -XXI siècles, Presses universitaires du Septentrion.

Vilar J. (1975) : Dix ans de mise en scène au TNP, Bref, No 46, mai 1961, Le Théâtre, Service public et autres textes, Paris, Gallimard, p. 255.

Zemon Davis N. (2006) : Un débat en coulisses Trumbo, Kubrick et la dimension historique de Spartacus, 1960, Actes de la recherche en sciences sociales, /1 N° 161-162 | pp. 80-95.

La politisation des populations gabonaises (1990-2020)

Fortuné Matsiegui Mboula
matsieguimboula@gmail.com
Université Omar Bongo (Gabon)

Résumé

L'objet du présent travail porte sur la politisation des populations gabonaises de la période 1990 à 2020. Depuis 1990, année de la Conférence Nationale qui a sorti le pays du monopartisme et installé le pluralisme et le multipartisme politiques et ce, jusqu'à nos jours, les populations gabonaises questionnent le pouvoir politique quant à leurs conditions de vie socioéconomiques et leur avenir pour réclamer plus de justice sociale. Ce questionnement n'emprunte pas toujours les formes légales requises en modernité politique comme la référence à la société civile, aux partis politiques ou devant les tribunaux mais il se fait le plus souvent dans la rue et épouse parfois des formes très violentes. Ce questionnement de la rue, qui épouse parfois des formes violentes ne manquent pas de remettre en question le lien politique ou le lien social gabonais.

L'objectif de la présente réflexion est de comprendre les rapports que les populations gabonaises entretiennent avec le pouvoir politique. Il s'agit donc de comprendre pourquoi les populations gabonaises entretiennent un rapport plus conflictuel avec des grèves, des sit-in, des émeutes, qu'institutionnel, c'est-à-dire, éclairé, savant lorsqu'elles posent leurs revendications sociopolitiques au pouvoir politique. Il est question donc de comprendre pourquoi la politisation des populations gabonaises prend plus la forme conflictuelle que la forme institutionnelle.

Pour répondre à cette problématique, nous avons soumis un questionnaire à près de 2100 personnes, à Libreville, âgées de 18 ans minimum, âge légal de la majorité sociale et politique, adossé à une population mère de 261 841 individus. Cette population mère était la population votante de Libreville en 2018 (Mission d'observation de l'Union Africaine, 2018, p.16). Les résultats de l'enquête montrent ainsi que l'intérêt pour la politique (30%), l'image des hommes politiques (très négative, soit 65, 68%), la compétence politique (par exemple 60% des enquêtés disent ne pas connaître le monde

politique) sont autant d'éléments qui signalent un rapport moins savant des populations gabonaises au monde politique. Ces populations entretiennent, par contre, un rapport plus conflictuel avec le monde politique qui se traduit par des actions revendicatrices et dénonciatrices (78%) qui, selon elles, sont plus déterminantes pour se faire entendre par le pouvoir politique.

Mots-clés : politisation, compétence politique, conflictualisation, action revendicatrice, pluralisme politique

Abstract

The object of this work relates to the politicization of the Gabonese populations from the period 1990 to 2020. Since 1990, year of the National Conference which brought the country out of monopartism and installed political pluralism and multipartyism, until Today, the Gabonese people question the political power as to their socioeconomic living conditions and their future to demand more social justice. This questioning does not always take the legal forms required in political modernity such as the reference to civil society, political parties or before the courts, but it is most often done in the street and sometimes takes very violent forms. This questioning of the street, which sometimes espouses violent forms, does not fail to call into question the political link or the Gabonese social link.

The objective of this reflection is to understand the relationship that the Gabonese populations have towards their political power. It is therefore a question of understanding why the Gabonese populations have a more conflictual relationship with strikes, sit-ins, riots, than institutional, that is to say, enlightened, knowledgeable when they pose their socio-political demands to the political power. It is therefore a question of seeing why the politicization of the Gabonese populations takes more the form of conflict than the institutional form.

To answer this problem, we sent a questionnaire to 2,100 people in Libreville, aged at least 18, the legal age of social and political majority, backed by a mother population of 261,841 individuals. This mother population being the voting population of Libreville in 2018 (Mission d'observation de l'Union Africaine, 2018, p.16). The results of the survey thus show the interest in politics (30%), the image of politicians (very

negative, i.e. 65, 68%), the political competence (for example 60% of respondents say they do not know the political world) are all elements which indicate a less learned relationship of the Gabonese populations to the political world. These populations, on the other hand, show a more conflictual relationship with the political world which manifests itself in protesting and denouncing actions (78%) which, according to them, are more decisive in making themselves heard by political power.

Key Words: politicization; political competence; conflictualization; protest action; political pluralism

INTRODUCTION

La politisation peut être entendue, à la fois, comme attention accordée au fonctionnement du champ politique ou compétence politique, c'est-à-dire une connaissance spécifique s'analysant comme la capacité à opérer une construction proprement politique de l'espace politique (Gaxie 1978 : 31) et de la dimension conflictuelle des positions adoptées dans le politique (au sens où le locuteur admet l'existence de clivages sur la question en jeu et non pas au sens où il mobiliserait nécessairement un registre discursif revendicatif ou contestataire (Duchesne et Haegel 2004 : 877-909).

Cette notion se conçoit à partir de deux éléments que sont : la connaissance du champ politique et la dimension conflictuelle inhérente au champ politique. Ainsi, on peut être soit politisé par la dimension connaissance du champ politique, soit à travers les conflits que les individus posent face à la société politique.

Depuis 1990, date de retour au pluralisme et au multipartisme politiques, les populations gabonaises interrogent le pouvoir politique au sujet de leur avenir. Ces questions prennent souvent la forme de contestations sociopolitiques et débouchent, par exemple, sur trois grands principaux consensus sans lesquels les liens social et politique du Gabon auraient été fortement perturbés. Ces principaux consensus dont la *Conférence Nationale* en 1990, les *Accords en Paris* en 1994, les *Accords d'Arambo*, en 2005, et les *Accords d'Agondjé*, en 2018. A côté de ces grandes contestations sociopolitiques, il revient que les populations gabonaises posent, la majeure

partie du temps, leurs revendications sectorielles, au pouvoir politique, à travers des syndicats de travailleurs, des mouvements étudiants, des marches et sit-in de différentes associations ou organisations non gouvernementales sous la forme de conflits radicaux. Le conflit devient alors le moyen par excellence, pour les populations gabonaises, de revendiquer et de poser les problèmes existentiels au pouvoir politique. Ainsi cette situation épouse la boutade populaire qui dit que le pouvoir politique ne comprend que le langage de la violence et non celui de la discussion.

Cependant, pourquoi les populations gabonaises posent-elles, le plus souvent, leurs revendications de justice sociopolitiques au pouvoir politique sous forme de conflits (grèves, sit-in, émeutes...) bien que le droit de manifester leur soit reconnu par la Constitution³⁶, et sans oublier l'existence des canaux légaux de contestation en démocratie (partis politiques, associations, syndicats...)? Méconnaissent-elles une politisation par le haut, c'est-à-dire par des discussions institutionnelles (par la compétence politique, par le rapport savant)? Pourquoi leur politisation se fait-elle plus par le bas (sans compétences politiques mais par des actions des contestations plus radicales comme des sit-in, des émeutes et des grèves)? Comment mesurer ce degré de politisation par le bas des populations gabonaises?

Pour répondre à cette problématique, nous formulons l'hypothèse selon laquelle la politisation des populations gabonaises, sans méconnaître la politisation savante, se fait à travers des grèves, sit-in et émeutes à l'endroit du pouvoir politique lors des revendications de justices sociopolitiques parce que ce dernier semble plus tenir compte de la politisation qui prend des formes plus radicales (revendication et dénonciation) ou de conflictualisation, que celle qui passe par la compétence politique ou les discussions institutionnelles.

« La politisation par le haut » (Aït-Aoudia et al. 2011 : 17) est celle qui se fait *via* le travail d'agents électoraux, d'adversaires politiques ou de commentateurs, institutionnels et médiatiques qui amènent les simples citoyens à appréhender telle ou telle pratique comme politique et les incitent à l'adopter. Et « la politisation par le bas », (Aït- Aoudia et al. 2011 : 17), étant celle qui se fait par les pairs, les pratiques de sociabilité, les

³⁶Article 2, Constitution de la République Gabonaise, Loi n° 001/ 2018 du 12 janvier 2018.

querelles locales ou les faits du quotidien, qui peuvent conduire à des formes de prise de conscience et comme l'ont constaté (Atéranius-Owanga & Debain 2016 : 157-179).

Cadre méthodologique de l'étude

Pour mesurer le degré de politisation des populations gabonaises, nous avons mené une enquête par questionnaire à Libreville, capitale politique du Gabon, lieu où vit la majorité de la population électorale gabonaise et où se déroule l'essentiel de la vie politique. En effet, tous les partis politiques, du moins ceux légalisés, y ont leur siège et leurs responsables y résident.

Notre enquête a porté sur des individus de 18 ans révolus. Nous liions la majorité politique à la majorité juridique qui commence à 18 ans.³⁷ A partir de cet âge, un individu peut voter et cet acte peut être considéré comme un des moments du début officiel de la politisation des individus. Voter suppose savoir pourquoi et pour qui l'on opère ce choix ; ce qui suppose déjà une connaissance, ne serait-ce que minimale, de certains codes de l'espace politique. Nous avons pris comme base de travail, la population votante. En 2018, elle est d'un total de 680 194 électeurs inscrits pour tout le Gabon (Mission d'observation de l'Union Africaine, 2018 :16) et dans la province de l'Estuaire, avec pour capitale Libreville, elle est de 261 841 électeurs inscrits.

L'enquête a commencé en mars 2017 et s'est terminée en avril 2018. Les deux critères retenus étaient, l'âge, pour la majorité politique, supposé commencer à 18 ans et le niveau d'étude, car il est établi que celui-ci varie en fonction du niveau d'instruction comme le souligne (Bourdieu 1973 :1292-1309). Ces deux critères, bien entendu, n'excluent pas d'autres critères.

Ces deux critères peuvent, par exemple, être agrégés à ceux du genre et d'appartenance à un parti politique. Le critère du genre est intéressant dans la mesure où il vise à savoir s'il y a une politisation à partir du sexe social. L'appartenance à un parti politique, lieu par excellence où la socialisation politique est censée se dérouler, est un critère aussi important pour montrer le degré de politisation des individus. Toutefois, pour notre travail, nous ne retiendrons que ces deux critères à partir desquels nous aurons une vue plus large de la politisation. Nous aurions pu faire des croisements plus poussés

³⁷ Article 8 du Code de la nationalité Gabonaise, Loi n° 37/1998.

entre ces différents critères pour une analyse plus fine de la politisation mais cela aurait été plus fastidieux pour notre monstration. Il n'est nullement question de faire des statistiques sur l'âge des enquêtés afin de déceler, par exemple, l'âge moyen, la classe modale. Il est question de prendre les tranches d'âge de façon générale. Un autre travail pourrait approfondir ces données.

L'enquête a porté sur une population de 2 500 personnes mais nous n'avons pu recueillir que 2 100 questionnaires que nous avons pu traiter à partir du logiciel « sphinx », qui a permis de croiser les données pour l'obtention des tableaux que nous décrivons plus bas.

Cadre théorique de l'étude

L'objet du présent travail, qui traite de la politisation des populations gabonaises, s'inscrit dans la grille d'analyse de (Bayart et al. 2008), qui renvoie à « La politique par le bas en Afrique Noire ».

Pour asseoir cet état d'esprit, qui vise à saisir le jeu intime des relations entre différents acteurs du système social, du point de vue des acteurs subordonnés plutôt que de celui du pouvoir, et pour confirmer la complexité et la diversité des réponses que les sociétés africaines apportent à cette question démocratique, (Bayart et al. 2008 : p. 25) affirment : Qui affirment ? Nous ne voyons pas le sujet...

Le rôle déclencheur des « dynamiques du dehors » (arrivée de la gauche au pouvoir en France, en 1981 ; chute des partis communistes en Europe de l'Est, notamment renversement de la dictature familiale des Ceausescu à l'issue de l'une de ces manifestations « spontanées » de soutien que les Africains connaissent si bien ; la libération de Nelson Mandela en République Sud-Africaine) a été patente au point d'avoir été surestimée par de nombreux observateurs. Mais, cette poussée démocratique a, d'abord, été une pulsation propre des systèmes politiques subsahariens. Or, elle tient peut-être autant à l'engagement, voire aux manœuvres des acteurs intermédiaires de la société civile ou politique qu'à la pression des groupes sociaux subordonnés, quelle qu'ait été l'ampleur de leur mobilisation populaire dans les villes et, plus rarement, dans les campagnes (...). Quant à l'intervention du « bas », elle s'est aussi exercée sous la forme de la contre-manifestation légitimiste, de l'émeute, du pillage, du massacre, de la délinquance, de la déconstruction quotidienne de l'Etat ; en bref, le peuple

s'est, volontiers, inscrit « contre la démocratie », selon la formule provocante de Guy Hermet.

Le présent travail, qui traite de la politisation des populations gabonaises, s'inscrit dans la logique qui vise à approcher les situations politiques non plus par le « haut » mais par le « bas ». Le « haut » renvoyant à ceux qui détiennent le pouvoir politique de manière institutionnelle. Le « bas », indiquant qu'une part d'inventivité du politique se trouve dans l'action dominée, ceux-là sur qui s'exerce le pouvoir politique institutionnel.

Conceptualisation de la notion de politisation

Le terme de politisation renvoie à des contenus très hétérogènes au point où certains auteurs le qualifient de concept-éponge (Aït-Aoudia et al, 2011 :2). Selon les auteurs et les contextes, il prend donc des définitions diverses qui peuvent se résumer à la définition qu'en donne (Lagroye 2003 : 361) : « *La requalification des activités sociales les plus diverses, requalification qui résulte d'un accord pratique entre les agents sociaux enclins, pour des multiples raisons, à transgresser ou à remettre en cause la différenciation des espaces d'activités* ». (Maurer 2000 : 7), identifie la politisation à la socialisation politique, c'est-à-dire à l'acquisition d'un rapport à la politique comme univers spécialisé dans lequel les concepts de parti, d'idéologie, de sélection ont une place importante.

D'après (Mayer 2003 : 381-395), la politisation se mesure à partir de trois indicateurs : le niveau de connaissances politiques, l'intérêt déclaré pour la politique et la capacité à se repérer dans le champ politique. Mais (Duchesne & Haegel 2004 : 879) la politisation ne se définit pas que par la spécialisation, qui renvoie au fait que ce concept (politisation) procède d'un champ spécialisé, d'une autonomisation relative d'une sphère d'activité répondant au principe de division de travail politique, d'un mouvement de professionnalisation, ainsi que de l'institutionnalisation d'une sphère électorale dotée, en particulier, d'une technologie spécifique.

La notion de compétence politique désigne la capacité à maîtriser le savoir spécialisé que mettent en œuvre les acteurs de la compétition partisane et électorale, savoir qui engendre un sentiment de proximité à la sphère politique. En synthèse, cette compétence politique renvoie à des logiques de compétence, de savoir, de savoir-faire et de familiarité avec l'univers

politique spécialisé (Duchesne & Haegel 2004 : 880). La notion de compétence politique correspondant aux trois critères de la politisation de Mayer. Par contre, d'après (Duchesne & Haegel 2004 : 879), la politisation se définit aussi par des logiques de conflictualisation : les conflits émergents de la communauté politique sont supposés trouver une représentation dans les clivages partisans et idéologiques, être mis en jeu dans la compétition électorale et rencontrer une solution par l'arbitrage mis en œuvre dans l'action publique.

Le politique renvoie, en général, à la constitution des communautés politiques et qu'il met donc en jeu et conjointement les relations que les gouvernés nouent entre eux et celles qu'ils entretiennent avec les gouvernants. Dans des sociétés complexes, pluralistes et inégalitaires, le politique s'apparente à un mode d'expression de la prise en charge des conflits (Leca 1973 : 11-24). L'accent mis sur la logique de conflictualisation conduit à penser et à juger la politisation en termes de partage et d'arbitrage, d'équité et surtout d'injustice, voire de discrimination (Duchesne & Haegel 2004 : 879).

Comme l'ont noté (Aït-Aoudia et al. 2011 : 11), on peut dès lors distinguer deux définitions de la politisation sans être en contradiction avec les acceptations de ces personnes : l'une restrictive, qui s'attache aux rapports que les individus entretiennent avec la sphère institutionnelle spécialisée ; l'autre, extensive, qui dépasse cette définition conventionnelle de la politique pour considérer comme « politisés », des intérêts, des attitudes et des pratiques sans lien avec cet espace institutionnel. L'approche restrictive de certains travaux portant sur la politisation circonscrit la politique aux pratiques et aux discours centrés sur l'élection, l'offre électorale et le vote, autrement dit aux éléments de définition de la démocratie représentative (...). Cette approche s'attache à saisir les rapports que les individus ordinaires entretiennent avec le champ politique.

L'approche extensive propose des indicateurs qui visent à « désencastrer » la notion de politisation des individus d'une vision stato-centrée du politique. Rejetant les thèses de l'apathie des citoyens ordinaires, dans les régimes autoritaires, et prenant en compte les « phénomènes de pluralisation et de fragmentation de l'autorité », certains chercheurs caractérisent comme politiques, des pratiques et des discours qui se situent au-delà des frontières de la sphère institutionnelle. Ils vont ainsi « à la quête des objets politiques

non identifiés » (Martin 1989 : 793-815). D'autres explorent des « avenues de la participation » (Sigerman 1995) qui sont d'autres types de compétences pratiques comme les « arts de la résistance » (Scott 2009), les « arts de la rue » (Haenni 2005), la « politique par le bas » (Bayart et al. 2008) ou encore la *street politics* (Baya 1997). Les pratiques de résistance et de transgression sous différentes formes (culturelles, sportives, etc.) ainsi que les « ruses » sont analysées et réhabilitées en tant que des formes de politisation contestataires des individus ordinaires (Aït Aoudia et al. 2011 : 14).

Ainsi, pour notre travail, nous retiendrons la définition de la politisation de Duchesne et Haegel, qui définissent la politisation, à la fois, dans sa dimension de savoir spécialisé et dans sa dimension conflictuelle. Cette définition oriente le questionnement de l'enquête, qui vise à savoir laquelle des dimensions prévaut dans la politisation des populations gabonaises.

Résultats et discussion

Identification de l'enquêté

Tableau 1 : Répartition des enquêtés suivant l'âge

Tranche d'âge	Nombre de personnes	Pourcentage
18 - 28 ans	1239	59%
28 - 38 ans	483	23%
38 - 48 ans	154	7,3%
48 - 58 ans	77	3,7%
58 - 68 ans	35	1,7%
68 - 78 ans	42	2%
78 et plus	0	0%
San réponse	70	3,3%
Total	2100	100%

Nous avons retenu un écart d'âge de 10 ans parce que dix années d'écart parlent d'une génération. Ces 10 années racontent une histoire. Si l'âge est une photographie, à un moment donné de la vie, la génération raconte une histoire, un film³⁸. Partir de 8 ans à 18 ans, c'est-à-dire un écart de 10 ans, nous fait, par exemple, entrer dans la majorité politique alors qu'à 17 ans, on n'a pas encore cette majorité politique selon la loi.

De façon générale, les enquêtés sont jeunes. Si on s'en tient à la définition de la jeunesse des Nations Unies, qui situe cette classe entre 15-24 ans³⁹, notre population d'étude est à 59% composée de la classe des 18-25 ans. Si on agrège à cette classe des 18-25 ans, la catégorie des « jeunes adultes » dont l'âge varie entre 25 et la trentaine (28-38), cette classe des jeunes, passe de 59% à 82%. De façon largement majoritaire, ceux qui ont répondu à notre questionnaire sont donc jeunes. Les 38-48 ans représentent 7,3%, les 48-58 ans 3,7%, les 58-68 ans 1,7% et les 78 et plus 0%. Il est à constater que plus l'écart de 10 ans augmente, moins les personnes sont enclines à répondre. Cela peut s'expliquer par le fait que la population gabonaise est essentiellement jeune avec 54% de la population qui se situe à moins de 25 ans.⁴⁰ 3,3% des enquêtés ne veulent pas parler de leur âge. Nous pouvons supposer que la question de l'âge est sensible parce qu'elle a un lien avec la vie, la santé, la vigueur, la beauté que certaines personnes refusent d'en parler.

³⁸ www.observationsociété.fr/definitions/age-et-generation-2.html, consulté le 14/09/2020 à 15h GMT.

³⁹ <https://www.org>, consulté le 14/09/ 2020 à 16h GMT.

⁴⁰ <https://www.ga.undp.org/content/gabon/fr/home/contryiyo.html>, consulté le 14 /09/ 2020 à 17h GMT.

Tableau 2 : Répartition des enquêtés selon leur sexe

Sexe	Nombre de personnes	%
Masculin	1092	52%
Féminin	651	31%
S.R	357	17%
Total	2100	100%

Les 52% des personnes qui ont répondu aux questions, pour la plupart, sont des hommes contre 31% des femmes et 17% n'ayant pas précisé leur sexe. De façon générale, si une enquête ne vise pas exclusivement les femmes et qu'elle concerne les deux genres, les hommes répondent souvent aux questions plus que les femmes. Il semblerait que cela est dû au fait que, de façon générale, les femmes ne s'intéressent pas à la politique, et que cet espace est un espace plus masculinisé que fémininisé (Mavioga Soumaho [Et Matsiegui Mboula 2015 :176](#)). Les sans réponses, qui représentent 17%, peuvent s'entendre comme des oublis pendant le remplissage de cette case.

Tableau 3 : Répartition de l'échantillon suivant le niveau d'étude des enquêtés

Niveau d'étude	Nombre de personnes	%
Primaire	56	2,7%
Secondaire	294	14%
Supérieur	1715	81%
S.R	35	1,7%
Total	2 100	100%

L'un des critères en étroite corrélation avec la politisation étant le niveau d'instruction, il ressort, ici, que plus le niveau d'étude est élevé, plus les personnes interrogées ont été disposées à répondre aux questions avec 81% ayant un niveau supérieur, 14% avec un niveau secondaire et 2.7% avec un niveau primaire. Nous aurions pu questionner les personnes non instruites pour avoir un raisonnement différent que celui des premières mais nous

sommes partis du postulat théorique selon lequel l'intérêt, pour la politique, varie en fonction du degré d'instruction ou du capital culturel (Glevarec 2018 : 206).

Tableau 4 : Répartition des enquêtés suivant l'appartenance au parti politique

Oui	329	15,7%
Non	1575	75%
S.R	196	9,3%
Total	2 100	100%

75% des enquêtés affirment ne pas appartenir à un parti politique contre 15,7% qui répondent par l'affirmative et 9,3% de sans réponses. L'interprétation de cette très forte partie de l'échantillon, qui répond par la négative se comprend si, de façon générale, les populations gabonaises ont une défiance vis-à-vis du système politique et de son incapacité à solutionner leurs problèmes sociaux au point où ces dernières affirment que la famille, l'activité professionnelle, l'entraide religieuse sont plus importantes que le parti politique et l'association dans la résolution de leurs problèmes quotidiens (Matsiegui Mboula 2015 : 118). Le parti politique n'a donc pas un impact significatif dans le vécu des individus (Matsiegui Mboula 2015 : 66-67). Si les Gabonais sont politisés, c'est bien moins par le parti que par autre chose.

Intérêt pour la politique

Tableau 5 : Répartition des enquêtés selon l'intérêt pour la politique

	Nombre de personnes	%
Oui	630	30%
Non	1344	64%
S.R	126	06%
Total	2 100	100%

Les 30% des enquêtés disent être intéressés par la politique (la politisation pouvant avoir lieu dans des partis politiques ou ailleurs que dans les partis politiques comme décliné plus bas), 64% affirment ne pas être intéressés par la politique et 06% sont sans réponses. De façon très majoritaire, les populations gabonaises disent ne pas être intéressées par la politique. Ce désintérêt devient encore plus important si l'on agrège le pourcentage des personnes qui disent ne pas être intéressées par la politique à celui des réponses. Il passe ainsi de 64% à 70%. Nous savons, avec (Bourdieu 2000 : 22), que les sans réponses traduisent l'incompétence ou l'indifférence par rapport aux questions posées. L'incompétence et l'indifférence étant deux éléments du désintérêt de la politique. La notion de compétence politique désignant la capacité à maîtriser le savoir spécialisé que mettent en œuvre les acteurs de la compétition partisane et électorale, savoir qui engendre un sentiment de proximité à la sphère politique, comme indiqué plus haut.

De façon générale, les populations gabonaises ne s'intéressent pas à la politique, ou du moins s'y intéressent autrement du fait des raisons expliquées ci-dessus.

Tableau 5 : Raisons du désintérêt de la politique

Raisons	Nombre de personnes	%
La politique est un milieu d'hommes et pas de femmes	21	01,1%
Pour comprendre la politique il faut être instruit	77	3,7%
Le milieu politique est violent et source de mort	112	5,3%
Les hommes politiques sont égoïstes	329	15,7%
Les hommes politiques sont corrompus	308	14.66%
Les hommes politiques ne tiennent pas leurs promesses	399	19%
L'intervention de l'Etat dans vos besoins existentiels n'a pas d'efficacité	119	5,7%
Autres raisons	21	01%
S.R	714	34%
Total	2 100	100%

La question ci-dessus vise à comprendre les raisons du désintérêt des populations gabonaises pour la politique. Les raisons suivant lesquelles « les hommes politiques sont égoïstes, soit 15.7% », « les hommes politiques sont corrompus, soit 14.66 % » et « les hommes politiques ne tiennent pas leurs promesses, soit 19% », peuvent s'agréger parce qu'elles sont dans le même registre sémantique. Si on additionne les pourcentages de ces trois raisons, nous obtenons un pourcentage total de 49.36%. Ces trois raisons sont à mettre en corrélation avec l'abstentionnisme institutionnel, qui renvoie au fait que les individus s'abstiennent aux élections politiques, en partie, à cause du cynisme politique. Ce cynisme politique renvoie à la corruption, aux scandales qui entachent la classe politique (Matsiegui Mboula 2005 : 103-106). Notons, toutefois, que cette situation n'est pas unique, au Gabon, comme le dit (Rossatanga Rignault 2011 : 96).

Pour cette question, il est à retenir que les sans réponses représentent 34% de l'effectif de notre population d'enquête. Cela se comprend si nous considérons que l'intérêt pour la politique évolue aussi en fonction de la connaissance de ce milieu et de l'instruction reçue pour comprendre celui-ci, c'est-à-dire de la socialisation politique. Or, on sait avec l'idée de Pierre Bourdieu, citée plus haut, que la compétence politique, fruit de la socialisation politique, n'est pas la chose la mieux partagée au monde.

Tableau 6 : image des hommes politiques

Echelle des valeurs	Nombre de personnes	Pourcentage
Très bonne	7	0,33%
Bonne	63	3,0%
Assez bonne	294	14,0%
Moyennement bonne	343	16,33%
Pas assez bonne	322	15,33%
Médiocre	364	17,35%
Très mauvaise	483	23%
S.R	224	10,66%
Total	2 100	100%

Nous pouvons agréger les mentions « Très bonne » et « Bonne » pour parler d'une image positive des hommes politiques. Dans ce sens, seules 3,3% des personnes ont une image positive des hommes politiques. Cette image positive se justifie par la proximité que ces individus ont ou ont eu avec le pouvoir politique et ont ainsi pu bénéficier des bienfaits de cette proximité soit en ayant par exemple un emploi, des postes dans l'appareil politico-administratif, des promotions ou une quelconque aide matérielle.

Nous pouvons ainsi agréger les valeurs « Assez bonne » et « Moyennement bonne » pour parler d'image moyenne des hommes politiques. Dans cette optique, 30% de notre effectif ont une image moyenne des hommes politiques. Enfin, nous pouvons agréger les mentions « Pas assez bonne »,

« Médiocre » et « Très mauvaise », pour parler de mauvaise image des hommes politiques. En ce sens 55,68% de notre effectif pense que l'image des hommes politiques est mauvaise. De façon générale 3,3% ont une image positive des hommes politiques, 30% en ont une image moyenne et 55,68% disent avoir image négative des hommes politiques. Cette image négative devient même très négative si on y ajoute les 10% des sans réponse. Ce qui donne alors un total de 65,68%. Nous ajoutons ces 10% aux 55,68% pour coller à la perspective bourdieusienne, qui pense que les sans réponse sont une des marques du désintérêt de la politique.

Compétences politiques

Afin de mesurer le degré de compétence politique de nos enquêtés, nous les avons soumis à certaines questions qui font allusion au monde politique gabonais et africain. Les réponses majoritaires à ces questions ne signifient pas que les gabonais ont une bonne compétence politique. Certaines questions peuvent être posées pour jauger de leur compétence politique, et les réponses de notre population d'étude peuvent bien être en deçà des réponses majoritaires. Ce sont des questions que nous avons préjugées basiques pour celui qui connaît un peu le monde politique gabonais et africain.

Tableau 7 : Nombre de partis politiques légalisés⁴¹

Nombre de partis politiques	Nombre de personnes	Pourcentage
Une dizaine	469	22,3%
Une vingtaine	280	13,3%
Une trentaine	133	06,3%
Une quarantaine	112	5,3%
Une cinquantaine	210	10%
Une soixantaine	84	04%
Plus	140	06,7%
S.R	672	32,0%
Total	2 100	100%

La bonne réponse à cette question est la cinquantaine. Donc, 250 personnes, soit 10% de l'effectif a su répondre correctement à cette question. 672 personnes, soit 32% sont sans réponse. Nous savons que les sans réponse manifestent soit le désintérêt ou l'ignorance par rapport à une question. On peut inférer que les sans réponse et les mauvaises réponses qui traduisent aussi l'ignorance sur la question peuvent être agrégées. Nous avons alors 1890 personnes, soit 90% de l'effectif, qui ignorent combien de partis politiques existent au Gabon.

⁴¹ Au début de l'enquête en 2017, il y avait exactement 56 partis politiques légalement reconnus, Lire : *Liste des partis politiques reconnus*, Document du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de l'Immigration et de la Décentralisation, Secrétariat Général.

Tableau 8 : Nombre de sénateurs

	Nombre de personnes	Pourcentage
Vrai	280	13,34%
Faux	1015	48,33%
S.R	805	38,33%
Total	2 100	100%

Le nombre de sénateurs jusqu'en 2018 était de 102 membres. En février 2018, une réforme en réduit le nombre à 52⁴². Au moment de l'enquête, le nombre exact des sénateurs est de 102. Nous avons donc 280 personnes, soit 13.3% qui affirment que le nombre de sénateurs est de 80 et 1015 personnes autres, soit 48,33%, estiment que ce nombre n'est pas juste. Le nombre de sans réponses est de 38,3%. Si nous restons toujours dans l'optique de Pierre Bourdieu, selon laquelle les sans réponses traduisent l'ignorance à une question, nous pouvons encore agréger les sans réponses au nombre de ceux qui ont répondu par l'affirmative ; cela nous donne un effectif de 1085 personnes qui ignorent la bonne réponse, soit 51.66%.

Nous constatons que le nombre de bonne réponse est de 48.33% de l'effectif et le nombre de réponses qui ne sont pas justes est de 51,66% ou environ 57%. Nous pouvons inférer qu'en majorité, les populations gabonaises n'ont pas une parfaite maîtrise de cette question même si le pourcentage de ceux qui tentent la connaître est proche de la majorité.

Tableau 9 : Mode d'élection des députés

	Nombre de personnes	Pourcentage
Vrai	315	15%
Faux	973	46,3%
S.R	812	38,7%

⁴² [https://fr.Wikipedia.org/sénat_\(Gabon\)](https://fr.Wikipedia.org/sénat_(Gabon)), consulté le 05/10 2020 à 10h GMT.

Total	2 100	100%
--------------	--------------	-------------

Les 46,3% de l'effectif répondent par la négative, 15% répondent par l'affirmative et 38,7% est sans réponses. Au début de l'enquête, la loi prévoyait, pour l'élection des députés, le mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour. Depuis janvier 2018, le mode de scrutin est uninominal majoritaire à deux tours.⁴³ Comme pour les autres questions, si nous décidons d'agréger les 38,7% des sans réponses aux 15% qui répondent par l'affirmative, 53,7%, soit environ 54% de personnes, n'ont pas su répondre à cette question. Donc, en majorité les populations gabonaises ne sont pas au fait de cette question.

Tableau 10 : proposition de loi et parlement

	Nombre de personnes	Pourcentage
Vrai	1162	55,33%
Faux	273	13%
S.R	665	31,7%
Total	2 100	100%

Cette question vise à savoir si la proposition de loi relève du parlement. 55% de l'effectif répondent par l'affirmative, 13% par la négative et 31.7% de sans réponses. Si nous cumulons le pourcentage de ceux qui répondent par la négative et les sans réponses, nous obtenons un pourcentage d'environ 44,7%. Sur cette question, la majorité des enquêtés a vu juste, car la proposition de loi est l'émanation du parlement tandis que le projet de loi est l'initiative de l'exécutif.⁴⁴

Nous supposons que si les séances de travail du parlement et les questions posées au gouvernement sont publiques⁴⁵, retransmises à la télévision, les

⁴³ https://fr.wikipedia.org/wiki/Elections_législativesgabonaises_de_2018, consulté le 05/10/2020 à 10h GMT et Article 4 de la loi N°001/2018 de janvier 2018, de la Constitution de la République Gabonaise.

⁴⁴ Articles 53, 54 et 55 de la Constitution Gabonaise, loi n°001/2018 du 12 janvier 2018.

⁴⁵ Article 44 de la loi n°001/2018 du 12 janvier 2018

enquêtés sont alors susceptibles d’avoir une idée sur la nuance qui existe entre projet de loi et proposition de loi. Les discussions entre députés et membres du gouvernement, retransmises à la télévision, participent le plus souvent, à distinguer les deux notions.

Tableau 11 : Le mandat du Président de la République au Gabon

	Nombre de personnes	Pourcentage
Vrai	77	3,7%
Faux	1344	64%
S.R	679	32,3%
Total	2 100	100%

Cette question ambitionne de savoir si les populations gabonaises connaissaient la durée d’un mandat présidentiel. L’Article 9 de la Constitution du Gabon, en son alinéa 1, dispose que : « *Le Président de la République est élu pour sept (7) ans, au suffrage universel direct. Il est rééligible* ». A une large majorité, les enquêtés ont vu juste. Seulement 3.7% des enquêtés ont répondu par la négative. On suppose alors que les élections présidentielles intéressent plus les gabonais que les élections législatives et locales, au regard de la différence du taux d’abstention lors de ces différentes élections (Matsiegui Mboula 2005 : 99-100). Cela montre que les enquêtés et les populations gabonaises s’informent davantage sur l’élection présidentielle que sur les deux autres. Il y a le fait que pendant les campagnes présidentielles, la question des mandats du président est souvent débattue publiquement dans les différents médias de la place. Cette médiatisation, estimons-nous, constitue une source d’informations pour les enquêtés et les populations.

Ainsi, l’intérêt de l’élection présidentielle et la médiatisation des campagnes électorales, lors des élections présidentielles, peuvent expliquer le fait que les enquêtés maîtrisent suffisamment cette question.

Tableau 12 : Julius Malema et la vice-présidence de l’African National Congress (ANC)

	Nombre de personnes	Pourcentage
Vrai	224	10,66%
Faux	532	25,33%
S.R	1344	64%
Total	2 100	100%

A ce niveau de notre travail, il s’agissait de mesurer le degré de connaissance politique extérieure des populations gabonaises. La question était de savoir si Julius Malema était vice-président de l’ANC. Julius Malema était un ancien membre de l’African National Congress (ANC) et créateur du parti politique l’Economic Freedom Fighter (EFF)⁴⁶ en octobre 2013. Il n’a jamais été vice-président de l’African National Congress (ANC).

En restant fidèle à notre logique d’addition des sans réponses et de ceux qui répondent par la négative, nous avons (1344 personnes ajoutées à 532 personnes donne un total de 1568). Ainsi, 1568 personnes, soit 74,66% ignorent la réponse à cette question, et 532 personnes, soit 25,34%, ont l’information juste. A une très large majorité, les enquêtés ignorent la réponse à cette question, qui sort du cadre du Gabon. Par rapport aux questions sur le Gabon, ici, les sans réponses sont très importants.

Tableau 13 : Régime politique marocain

	Nombre de personnes	Pourcentage
Vrai	1197	57%
Faux	119	5,67%
S.R	784	37,33%
Total	2 100	100%

⁴⁶ <https://info.arte.tv/fr/qui-est-donc-julius-malema>, consulté le 05/10/2020 à 10h GMT.

La question cherchait à comprendre si les populations gabonaises avaient connaissance du régime politique marocain. Il leur était demandé de savoir si le Maroc avait une Monarchie Constitutionnelle. A la majorité, les enquêtés répondent par l'affirmative avec 1197 personnes, soit 57% de notre effectif. Ceux qui répondent par la négative, cumulés aux sans-réponses, représentent 43% de l'effectif de l'enquête. Si la majorité des enquêtés à une connaissance de cette question, la proportion de ceux qui l'ignorent est aussi assez importante avec 43%. La proximité diplomatique et fraternelle, les visites officielles réciproques des dirigeants des deux pays, relayées par les médias, donne aux enquêtés une information assez juste sur la question même si le pourcentage de ceux qui ignorent la réponse à la question est non négligeable.

Le Maroc est bien un type de régime qui reconnaît un monarque élu ou héréditaire comme Chef d'Etat mais où une constitution limite ses pouvoirs.⁴⁷

Tableau 14 : La COP21

	Nombre de personnes	Pourcentage
Vrai	84	04%
Faux	1190	56,7%
S.R	826	39,3%
Total	2 100	100%

La Cop21 est une conférence internationale sur le climat qui réunit chaque année les pays signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC). L'édition 2015 (Cop21), c'est-à-dire, la 21^{ème} conférence a été organisée par la France.⁴⁸

56,7% ont la bonne réponse contre 43,3% qui n'ont pas la bonne réponse si nous concevons que les sans réponse et ceux qui ont répondu par

⁴⁷ www.fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_constitutionnelle, consulté le 05/10/2020 à 10h GMT.

⁴⁸ www.fr.m.wikipedia.org, consulté le 09 /10/ 2020 à 18h GMT.

l'affirmative ignore la réponse en question. S'il y'a une majorité qui se dégage à cette question, les sans-réponses sont assez importants, ce qui traduit une ignorance non négligeable sur la question de la part des enquêtés. Les sans-réponse ont, en général, une ignorance assez importante sur les questions concernant le domaine international.

Tableau 15 : Nom du président Zambien de l'époque (avant août 2021, date de son décès)

	Nombre de personnes	Pourcentage
Vrai	588	28%
Faux	238	11,33%
S.R	1274	60,67%
Total	2 100	100%

Le questionnaire a été administré avant août 2021, date de la mort du Président Zambien Edgar Lungu qui avait été réélu en 2016.⁴⁹ Il s'agissait donc de donner le nom du Président Zambien de l'époque. 28% des enquêtés ont eu la bonne réponse à cette question qui visait à connaître le nom du président de la Zambie de l'époque. Si on cumule les réponses négatives et les sans-réponse, ils sont 72%. Ces pourcentages très importants marquent la distance entre la connaissance de la politique extérieure et nos enquêtés qui sont, pourtant pour la plupart, de niveau supérieur. L'on peut alors inférer que l'instruction n'est pas un critère exclusif pour connaître le monde politique. L'on peut être instruit et ignorer les réalités politiques. Ce critère de l'instruction doit être associé à d'autres critères tels que la socialisation politique, la compétence politique.

De façon générale, nos enquêtés n'ont pas une bonne connaissance du monde politique. Cela s'observe encore plus lorsque les questions portent sur l'extérieur du pays. La compétence politique de nos enquêtés est ainsi en deçà de la moyenne.

⁴⁹ https://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Lungu, consulté le 06/10/2020 à 20h GMT.

Tableau 16 : Cours de formation politique

	Nombre de personnes	Pourcentage
Oui	280	13.33%
Non	1155	55%
S.R	665	31.67%
Total	2100	100%

Il s'agissait de savoir si les populations ont reçu des cours de formation politique. 13,33% répondent par l'affirmative et 55% répondent par la négative. Cet écart de près de 41,67% montre le fossé qu'il y'a entre ceux qui affirment avoir reçu des cours de formation politique et ceux qui disent n'avoir pas reçu des cours de formation politique. 31.87% sont sans-réponses. Si nous restons toujours en phase avec notre logique qui consiste à agréger les réponses négatives aux sans-réponses, cet écart devient très sensible. Ainsi les sans-réponses et les « Non », cumulés font 86,87% soit environ 87% de notre effectif. Ainsi près de 87% de notre effectif affirme n'avoir pas reçu des cours de formation politique, ce qui éclaire sur le degré de politisation par la compétence politique nos enquêtés.

Ainsi s'il y'a politisation au Gabon, c'est bien moins par la compétence politique que par autre chose. Nos enquêtés, et en générale, les populations gabonaises ont une très faible compétence politique.

Tableau 17 : Lieu de formation politique

Lieu de la formation politique	Nombre de personnes	Pourcentage
A l'école	203	9,65%
Dans un parti politique	35	1,66%
Dans l'espace familial	14	0,66%
Dans l'espace associatif	21	1%
Dans l'espace amical	0	0%
Autres	7	0.33%
S.R	1820	86,7%
Total	2 100	100%

9,65% des enquêtés disent avoir reçu leur formation politique à l'école. L'école n'est pas le cadre par excellence de la socialisation politique, mais elle peut de manière parallèle, à travers quelques programmes, contribuer à la formation politique. Les cadres traditionnels de socialisation politique que sont la famille, l'espace associatif et surtout le parti politique, ne contribuent que très peu à la politisation des populations. Le pourcentage de ces trois cadres de socialisation politique cumulés ne fait que 3,33% de l'effectif. Encore une fois s'il y'a politisation des populations gabonaises, les vecteurs de cette politisation ne sont pas les cadres traditionnels ou les institutions traditionnelles que sont le parti politique, la famille ou l'association, mais il existe d'autres vecteurs de cette politisation.

Le pourcentage très élevé des sans-réponses, soit 86,7% confirme cette tendance de la méconnaissance des cadres traditionnels de socialisation politique ou de politisation. Ils confirment ainsi leur défaut de socialisation politique, car méconnaissant les vecteurs de son inculcation. Cela démontre ainsi que les partis politiques ne remplissent pas cette fonction qui est pourtant vitale pour leur vie.

Tableau 18 : Connaissance du monde politique

	Nombre de personnes	Pourcentage
Oui	840	40%
Non	868	41,33%
S.R	392	18,67%
Total	2 100	100%

40% des enquêtés disent connaître le monde politique et 41,33% pensent le contraire. Mais si nous agrégeons les 18,67% des sans-réponses, donc de ceux qui ignorent le monde politique, à ceux qui disent ne pas le connaître, la proportion de ceux qui disent ne pas connaître le monde politique est de 60%. Cela confirme la tendance d'un défaut de politisation, du moins par la compétence politique.

Tableau 19 : Moyen de connaissance du monde politique

	Nombre de personnes	Pourcentage
Les médias	714	34%
Un parti politique	161	7,7%
Des discussions familiales	98	4,7%
Des discussions amicales	63	03%
L'école	49	2,3%
Autres	84	4%
S.R	931	44,3%
Total	2 100	100%

34% des enquêtés affirment qu'ils ont une connaissance politique à travers les médias. Cela confirme les analyses supra où nous supposons par rapport à la question (III.6) que les médias jouent un rôle important dans la politisation des individus. Même si ce pourcentage ne représente pas la majorité mais le rôle des médias est non négligeable (34%) dans la connaissance du monde politique. Les cadres de socialisation traditionnels n'ont qu'un faible impact dans la politisation des populations gabonaises. Leur pourcentage cumulé (parti politique, famille, cercle amical, école) ne donne que 17,7%, environ 18% de notre effectif qui pense que ces institutions ont un rôle dans la politisation des populations. Par contre les sans-réponses sont 44,3%, ils traduisent encore une fois l'ignorance ou le désintérêt de l'espace politique par nos enquêtés.

Se politiser autrement

Tableau 20 : Appartenance à une organisation de la société civile

	Nombre de personnes	Pourcentage
Oui	378	18%
Non	1260	60%
S.R	462	22%
Total	2 100	100%

A une large majorité, soit 60%, nos enquêtés affirment ne pas appartenir à une organisation de la société civile. Seulement 18% de notre effectif dit appartenir à une organisation de la société civile. 22% sont sans-réponse. L'on peut toujours agréger les sans-réponses à ceux qui disent ne pas appartenir à la société civile. Si les sans-réponses marquent l'ignorance ou le désintérêt, donc la prise de distance face à une question, l'on peut inférer que ces sans-réponses n'appartiennent à aucune organisation de la société civile. Ainsi le taux de ceux qui n'appartiennent à une organisation de la société civile peut passer de 60% ajouté à 22%, ce qui nous donne un taux de 82%.

Alors si les gabonais sont politisés, ils ne le sont pas à une très large majorité par les organisations de la société civile. Seul 18% de notre effectif peut être

politisé par l'engagement associatif qui, comme le note (Hamidi 2006 : 5-25), peut-être une voie de la politisation.

Tableau 21 : Influence des hommes politiques par la société civile

	Nombre de personnes	Pourcentage
Oui	119	5,66%
Non	476	22,66%
S.R	1505	71,68%
Total	2 100	100%

5,66% de l'effectif pense que les décisions de la société civile influencent les hommes politiques. 22,66% pensent le contraire et 71,66% sont sans-réponse. A en croire nos enquêtés, la société civile ne pèse sur les décisions politiques que de façon très minime (5.66% de l'effectif). En gardant notre logique de départ qui agrège les réponses négatives aux sans-réponses, les enquêtés pensent de façon très sensible, soit 94,34%, que la société civile n'a aucune influence sur les hommes politiques.

Tableau 22 : Rencontres sociétés civiles et hommes politiques

	Nombre de personnes	Pourcentage
Oui	266	12,66%
Non	455	21,66%
S.R	1379	65,68%
Total	2 100	100%

12, 66% de l'effectif affirme qu'il y'a des rencontres entre leur organisation et la société politique. 21,66% affirme le contraire et 65,68% sont sans-réponse.

Les rencontres entre les organisations de la société civile et la société politique (partis politiques, gouvernement, parlement...) existent mais de manière peu significative, selon nos enquêtés. Encore une fois, si nous

agrégeons les sans-réponses (65.68%) à ceux qui répondent par la négative (21.66%), nous obtenons un total de 87,34% de l'effectif. A en croire nos enquêtés, les rencontres entre la société civile et la société politique ne sont pas nombreuses. Le taux de sans-réponse représente ici ceux qui ne militent pas dans une association puisqu'ils ne sont pas intéressés par la question de l'engagement associatif ou l'ignorent complètement. En conséquence, ces sans-réponses ignorent tous des rencontres entre la société civile et la société politique puisqu'ils ne sont pas engagés. Ils viennent grossir le taux de ceux qui affirment que leur organisation ne rencontre pas des hommes et des femmes de la société politique.

Tableau 23 : Occasions de rencontre société civile et hommes politiques

	Nombre de personnes	Pourcentage
Sensibilisation à une cause	147	7%
Campagne électorale	294	14%
Soutien à un parti politique	84	4%
Aide financière	140	06,7%
Autres	0	0%
S.R	1435	68,3%
Total	2 100	100%

Les rencontres entre la société civile et la société politique ne sont pas nombreuses. Lorsqu'elles se réalisent, c'est pour sensibiliser à une cause commune mais de manière très insignifiante, soit 7%. L'on peut affirmer que les grandes causes, prises en charge par la société civile, telles que la cherté de la vie, l'écologie, la délinquance, le sida, l'alcoolisme... ne sont pas des sujets qui préoccupent de façon significative la société politique. 294 personnes, soit 14% de notre effectif disent que les campagnes électorales sont des moments de rencontre entre la société civile et société politique. Les organisations de la société civile regroupant plusieurs individus intéressent les hommes politiques pour leur vivier électoral. Au Gabon, à

l'approche des campagnes électorales, plusieurs associations naissent pour apporter leur soutien aux partis politiques, surtout le parti dominant qui est le Parti Démocratique Gabonais. Et après ce soutien, souvent médiatisé, elles disparaissent. En règle générale, avant les campagnes électorales, elles n'existent pas, après les campagnes électorales, elles n'existent plus. Elles n'existent que pendant les campagnes électorales.

Ce phénomène s'observe à toutes les élections politiques. Les 4% qui disent que ces rencontres se déroulent lorsqu'il s'agit de soutenir un parti politique peuvent être agrégés aux 14% qui affirment que ces rencontres se déroulent pendant les campagnes électorales et aux 06.7% qui reconnaissent rencontrer des hommes politiques pour un soutien financier. Donc nous obtenons un taux de 24.7% qui dit soutenir les partis politiques et c'est souvent pendant les campagnes électorales que ces soutiens se nouent car ce sont des périodes pendant lesquelles beaucoup d'argent circule. Ces soutiens sont d'ailleurs souvent très médiatisés et prennent la forme des « motions de soutien » au candidat du parti dominant, comme ce fut le cas, entre autres, de l'association « ALI'ENS Maroc », mouvement créé par la diaspora gabonaise dans le Royaume Chérifien.⁵⁰

Mais lorsque l'on pose aux enquêtés la question de savoir : « si oui, à quelle occasion ? », ils sont 31.7% de l'effectif à répondre qu'ils rencontrent des hommes politiques pour les différentes raisons proposées par la question. Le taux de 31.7% étant la sommation des réponses préposées à la question de savoir « si oui, à quelle occasion ? », alors qu'à la question plus haut, ils ne sont que 12.66%.

On peut constater qu'à la question de savoir « si leurs organisations ont parfois des rencontres avec des hommes politiques », certains préfèrent ne pas se prononcer mais dès que l'occasion est précisée, une partie des sans-réponses reconnaît qu'elle rencontre des hommes politiques. Ces sans-réponses qui se prononcent par l'affirmative révèlent, peut-être de manière indirecte, qu'ils rencontrent plus souvent les hommes politiques bien plus qu'ils ne veulent le dire mais à des occasions qui laissent dessiner des intérêts financiers. Or, l'une des sources des financements des organisations

⁵⁰ [https:// www.union.sonapress.com](https://www.union.sonapress.com), « *Présidentielles 2016 : Un soutien de plus pour Ali Bongo Ondimba* », article du Quotidien l'« Union », Journal progouvernemental du 02 juillet 2016, consulté le 15/05/ 2020 à 14h GMT.

de la société civile leur provient de l'aide financière et/ou matérielle procurée par les hommes politiques qui détiennent l'argent de l'économie de rente.

En ôtant les 7% qui disent rencontrer les hommes politiques pour la sensibilisation à une cause, il reste 24.7%, soit presque 25%, de l'effectif qui rencontrent des hommes politiques pour des intérêts financiers. Les raisons « soutien à un homme politique », « campagne électorale », « aide financière » laissent transparaitre la transaction financière qu'il y'a entre ces rencontres. Le soutien à un homme politique que ce soit pour les campagnes électorales ou pour tout autre évènement n'est pas gratuit. C'est l'occasion pour les hommes politiques de se construire une clientèle politique.

Cette situation est une illustration de ce que dit (Quantin 2008 : 34) lorsqu'il affirme que certains régimes africains, habilement, n'hésitent pas à mettre en avant les réseaux associatifs à des fins d'instrumentalisation en prenant le cas du Mali et de l'Ouganda. Chambers et Kopsteij parlent de « Bad civil society » ou de « mauvaise société civile » pour signifier que cette dernière, souvent idéalisée par ceux qui la défendent, peut se détériorer. Des mouvements sociaux anti-progressistes, peuplés des personnes mesquines peuvent occuper le terrain civil et favoriser de très mauvais résultats (Chambers et Kopsteij 2001 : 837-865).

Bien entendu les sans-réponses qui ne sont pas intéressés par cette question de l'engagement associatif sont très nombreux, soit 68,3% et ils peuvent donc ne pas répondre à la question puisqu'étant éloignés des organisations de la société politique.

Tableau 24 : Sensibilisation et conscience politique

	Nombre de personnes	Pourcentage
Oui	259	12,3%
Non	539	25,7%
S.R	1302	62%
Total	2 100	100%

12,3% de notre effectif affirment que leur organisation sensibilise à la prise de conscience politique. 25,7% répondent par la négative et 62% sont sans-réponse.

Le fait que la politique, de façon générale, n'intéresse pas le grand nombre et l'idée selon laquelle de nombreuses organisations de la société civile se réclament apolitiques et disent s'interdire de parler de politique dans leurs discussions, expliquent en partie ce taux de 25,7%. Les 62% qui représentent les sans-réponses montrent le nombre de personnes qui ignorent cette question puisque n'étant pas engagées ni politiquement, ni dans des associations.

Tableau 25 : Prise en compte des revendications de la société civile par les hommes politiques

	Nombre de personnes	Pourcentage
Militer dans une association	420	20%
Faire des marches, des sit-in, des grèves	784	37,3%
S'informer et dénoncer à travers les médias	427	20,3%
Discuter dans des bars, dans la rue, dans les taxis	7	0,3%
Des écrits scientifiques	35	1,7%
Autres	42	2,0%
S.R	385	18,3%
Total	2 100	100%

20% de notre effectif pense qu'il faut militer dans une association pour influencer les hommes politiques afin qu'ils prennent en compte les revendications populaires. Ce taux correspond à peu près à celui qui a déclaré militer dans une association (18%). Mais il contraste avec celui (5.6%) qui pense que les décisions de leur organisation influencent les hommes politiques. Cela s'explique, si l'on considère que la question a été posée pour

l'unique organisation de l'enquête qui répond et non pour la société civile dans son entièreté.

37,3% notent que, pour que les hommes politiques écoutent et prennent en considération les revendications populaires, il faut faire des marches, des sit-in, des grèves. Ce taux relativement important s'explique par les avancées réalisées sur le plan socio-politique par la société civile qui a pu obtenir certains droits au moyen des grèves, sit-in, grèves depuis 1990. En ce sens, les secteurs de l'éducation et l'enseignement supérieur, la santé et l'administration centrale, de façon générale, ont obtenu des acquis grâce à ces différents mouvements sociaux.

20,3% pensent que pour que les hommes politiques écoutent et prennent en compte les revendications populaires, il faut s'informer et dénoncer à travers mes médias. Effectivement depuis 1990, les médias et surtout les médias privés n'ont eu de cesse de dénoncer la mainmise et la domination de la société politique sur la société civile et cette dénonciation a non seulement éclairé les populations mais aussi permis à la société civile d'obtenir quelques privilèges. L'opinion publique s'est parfois mobilisée suite à cette médiatisation des sujets.

Pour notre échantillon, ce n'est pas à partir des écrits scientifiques, peu connus du grand public, des discussions dans des bars, dans la rue que les hommes politiques peuvent écouter et prendre en considération les revendications populaires. L'on peut additionner les trois premières raisons (militer dans une association ; faire des marches, sit-in, grèves ; s'informer et dénoncer à travers les médias car elles tournent toutes autour du champ sémantique du rapport conflictuel avec le pouvoir politique), ce qui nous donne un taux de 78%. Ce très large taux montre que les populations gabonaises sont plus socialisées par l'action revendicatrice et dénonciatrice. Ainsi, de façon générale, les populations gabonaises, selon notre échantillon, sont moins politisées par la compétence politique que par l'action revendicatrice et dénonciatrice, deux éléments de la conflictualisation, des populations. Ainsi, les gabonais sont plus politisés par le bas (conflit) que par le haut (compétence politique).

CONCLUSION

En somme, les rapports qu'entretiennent les populations gabonaises avec leur pouvoir politique n'oublient pas une relation éclairée ou savante mais cette dernière (relation) est moins importante comparativement au rapport conflictuel que ces populations ont avec le pouvoir politique.

20% de notre effectif pensent qu'il faut militer dans une association pour influencer les hommes politiques afin qu'ils prennent en compte les revendications populaires. 37,3% notent que pour que les hommes politiques écoutent et prennent en considération les revendications populaires, il faut faire des marches, des sit-in, des grèves. 20,3% pensent que pour que les hommes politiques écoutent et prennent en compte les revendications populaires, il faut s'informer et dénoncer à travers mes médias. En additionnant ces trois raisons (militariser dans une association ; faire des marches, sit-in, grèves ; s'informer et dénoncer à travers les médias car elles tournent toutes autour du champ sémantique du rapport conflictuel avec le pouvoir politique), nous obtenons un taux de 77.6%.

Ces populations manifestent donc un rapport plus conflictuel au monde politique qui se manifestent par des actions revendicatrices et dénonciatrices (77.6%) qui selon elles sont plus déterminantes pour se faire entendre du pouvoir politique tandis que des actions comme des écrits scientifiques, qui font intervenir le rapport savant, ne comptent que pour 1,7% de l'échantillon. Les cadres traditionnels de socialisation politique que sont la famille, l'espace associatif et surtout le parti politique, ne contribuent que très peu à la politisation des populations. Le pourcentage de ces trois cadres de socialisation politique cumulés ne fait que 3,33% de l'effectif.

La politisation des populations gabonaises se fait donc plus par des grèves, sit-in, des émeutes, des discours dénonciateurs dans les médias que par la compétence politique.

Ainsi, de façon générale, les populations gabonaises, selon notre échantillon, sont moins politisées par la compétence politique que par l'action revendicatrice et dénonciatrice, deux éléments de la conflictualisation, des populations. Ainsi, les gabonais sont plus politisés par le bas (conflit) que par le haut (compétence politique).

Bibliographie

Ouvrages et articles

Aït-Aoudia et al. (2011) : Indicateurs et vecteurs de la politisation des individus : les vertus heuristiques du croisement des regards, Presses de Science Po (P.F.N.S.P) « critique internationale », n° 50.

Atéranus-Owanga A. & Debain M. (2016) : « Demain un jour nouveau », un renversement électoral confisqué au Gabon, Politique africaine, n°144, pp. 157-179.

Bayat A. (1997): Street politics: Por people Movements in Iran, New York, Colombia University press.

Bayart J.F. et al. (1992), Le politique par le bas en Afrique Noire. Contribution à problématique de la démocratie, Karthala, Paris.

Bayart Jean et al. : (2008), La politique par le bas en Afrique Noire, Nouvelle édition augmentée, Karthala, Paris.

Bourdieu P. (1973) : L'opinion publique n'existe pas, Les temps modernes, n° 378, pp.1292.

Chambers S. & Kopsteij J. (2001): Bad civil society, Political Theory, vol. 29, n° 6, pp. 837-865.

Scott J.C. (2009) : La nomination et les arts de résistance. Fragments du discours subalterne, Edition Amsterdam, Paris.

Duchesne S. & Haegel F. (2004) : La politisation des discussions, Revue française de science politique, 54/6, pp.877-909.

Gaxie D. (1978) : Le Cens caché, Le Seuil, Paris.

Glevarec H. (2018) : Du « capital culturel » au savoir : critique des usages substantiels et cognitifs d'un rapport social arbitraire, Sociologie et sociétés, 50/1, pp. 205-234.

Haenni P. (2005) : L'ordre des caïds. Conjurer la dissidence urbaine au Caire, Karthala/CEDEJ, Paris/ Le Caire.

Hamidi C. (2006) : Eléments pour une approche interactionniste de la politisation, Presses de science po (P.F.N.S.P), Revue Française de science politique, vol 56, pp.5-25.

Lagroye J. (dir.) (2003) : La politisation, Belin, Paris.

Matsiegui Mboula F. (2015) : Les élections politiques au Gabon, l'Harmattan, Paris.

Matsiegui Mboula F. (2015), Citoyenneté ambiguë, Publibook.

Martin D.C. (1989) : A la quête des OPNI (objets politiques non identifiés), comment traiter l'invention du politique ? Revue française de science politique, n° 39, pp. 793-815.

Maurer S. (2000) : Ecole, famille et politique. Socialisations politiques et apprentissage à la citoyenneté. Bilans de recherche en politique, Paris, Dossiers d'étude n° 15, Allocations familiales.

Mavioga Soumaho O. M. [Et](#) Matsiegui Mboula F. (2015) : La représentativité des femmes dans les instances décisionnelles en politique au Gabon, Revue Togolaise des sciences, vol 9, n°2, pp.173-192.

Mayer N. (2003) : Les conséquences politiques du " capital social " : le cas français », Revue Internationale de Politique Comparée, 10/3, pp. 381-395

Bourdieu P. (2000) : Propos sur le champ politique, Presses Universitaires de Lyon.

Quantin P. (2008) : Le rôle politique des sociétés civiles en Afrique : vers un rééquilibrage, IRIS éditions, « Revue internationale et stratégique », n°72, pp.29-38.

Rosatanga Rignault G. (2011) : Qui t'a fait roi ? Légitimité, élections et démocraties en Afrique, Editions Sepia/Editions Raponda Walker.

Singerman D. (1995), Avenues of participation: Family, politics and Network in urban quarters of cairo, Princeton University press, Princeton

Webographie et sitographie

[https:// www.union.sonapress.com](https://www.union.sonapress.com), consulté le 15/05/ 2020 à 11h GMT
www.observationsociété.fr/definitions/age-et-generation-2.html, consulté le 14/09/2020 à 15h GMT.

www.observationsociété.fr/definitions/age-et-generation-2.html, consulté le 14/09/2020 à 15h GMT.

<https://fr.wikipedia.org/wiki/jeunesse>, consulté le 14 /09/ 2020, à 15h GMT.

https : Fr.wikipedia.org/wiki/Elections_legislatives_gabonaise_de_2018
consulté le 14/09/2020 à 15h GMT.

www.observationsociété.fr/definitions/age-et-generation-2.html, consulté le 14/09/2020 à 15h GMT.

<https://fr.wikipedia.org/wiki/jeunesse>, consulté le 14 /09/ 2020 à 17h GMT.

<https://www.ga.undp.org/content/gabon/fr/home/contryiyo.html>,
consulté le 14/09/ 2020 à 17h GMT.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Elections_législativesgabonaises_de_2018,
consulté le 05/10/2020 à 10h GMT et Article 4 de la loi N° 001/2018 de janvier 2018, de la Constitution de la République Gabonaise.

[https:// www.union.sonapress.com](https://www.union.sonapress.com), « *Présidentielles 2016 : Un soutien de plus pour Ali Bongo Ondimba* », article du Quotidien l' « Union », Journal progouvernemental du 02 juillet 2016, consulté le 15/05/ 2020 à 14h GMT.

www.fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_constitutionnelle, Consulté le 05/10/2020 à 10h GMT.

[https://fr.Wikipedia.org/sénat_\(Gabon\)](https://fr.Wikipedia.org/sénat_(Gabon)), consulté le 05/10/ 2020 à 10h GMT.

<https://info.arte.tv/fr/qui-est-donc-julius-malema>, consulté le 05/10/2020 à 10h GMT.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Lungu, consulté le 06/10/2020 à 20h GMT.

www.fr.m.wikipedia.org, consulté le 09 /10/ 2020 à 18h GMT.

Autres documents

Constitution de la République Gabonaise, Loi n° 11/97 du 22 avril 1997.

Constitution Gabonaise, Loi n° 001/2018 du 12 janvier 2018.

Code de la nationalité Gabonaise, Loi n° 37/1998.

Document du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de l'Immigration et de la Décentralisation.

De l'irruption de l'intolérance et de la violence en Afrique. Essai sur le paradoxe du retour du religieux et de l'essor des sociétés initiatiques

Landry Patrice Romain Ndounou

lprndounou44@gmail.com

Ecole Normale Supérieure (Libreville-Gabon)

Groupe de Recherche en Sciences Humaines et Sociales (GRESHS)

« Israël, « reviens à l'Eternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles, Et revenez à l'Eternel. Dites-lui : Pardonne toutes les iniquités, Et reçois-nous favorablement ! Nous t'offrirons, au lieu de taureaux, l'hommage de nos lèvres. (...) Que celui qui est sage prenne garde à ces choses ! Que celui qui est intelligent les comprenne ! Car les voies de l'Eternel sont droites ; Les justes y marcheront, Mais les rebelles y tomberont. » (OSEE, « Appel à la repentance », La Sainte Bible, 14. V.1-9, 1910 : 902).

« Ceux qui sont respectueux de la vérité sont satisfaits, et bons envers les autres. Ils ne se complaisent pas dans le mal, mais font le bien. C'est ainsi qu'ils vivent la loi morale de Dieu. » (Zaghloul 1974 : 139)

« Considère celui qui te fait voir tes défauts comme s'il te montrait un trésor. Attache-toi au sage qui réprovoque tes fautes. En vérité, c'est un bien et non un mal de fréquenter un tel homme. » (BOUDDHA, in SUBREBOST 2009-2013 : 345)

Résumé

La présente contribution s'interroge sur le paradoxe que comporte la montée de l'intolérance et de la violence, dans un contexte de ré-enchantement du monde ou retour du religieux (Eglises traditionnelles ou du Réveil, Islam), d'une part, et de prolifération particulièrement prononcée des cercles ésotériques ou philosophiques (notamment de la Franc-maçonnerie), d'autre part. Comment comprendre une telle exacerbation de la violence et de l'intolérance, alors même que les principes recteurs qui président à l'édification des différentes institutions structurantes citées plus haut sont supposés, pour l'essentiel, se construire autour d'un message de paix, d'amour, d'humilité, de solidarité, de respect de la différence, de fraternité universelle, d'élévation morale, intellectuelle et spirituelle, en somme ?

Mots-clés : Amour, Franc-maçonnerie, Intolérance, Paix, Violence

Abstract

This paper examines the paradox involves the rise of intolerance and violence in a context of re-enchantment of the world or return to religion (traditional churches or Awakening, Islam), a hand, and particularly pronounced proliferation of esoteric or philosophical circles (including Freemasonry), on the other. How to understand such exacerbation of violence and intolerance , even as the governing principles governing the construction of different structuring institutions mentioned above are supposed, essentially, build around a message of peace, love, humility, solidarity, respect for differences, universal brotherhood, moral elevation, intellectual and spiritual , in short ?

Key Words: Love, Freemasonry, Intolerance, Peace, Violence

INTRODUCTION

Alors qu'au sortir de la *Guerre froide*, l'on pensait qu'au niveau de la géopolitique mondiale, l'humanité inscrirait davantage les relations interétatiques et socioculturelles dans un horizon durable de paix, de tolérance, de prospérité partagée, force est d'observer une dynamique sociale et interculturelle pour le moins contraire (Chadli et Garon 2003 : 342). En effet, la dernière décennie en cours et les années à venir semblent laisser présager, en Afrique et dans le monde, l'effectivité d'un univers (réel, imaginaire et symbolique) profondément caractérisé par la résurgence de la violence et de l'intolérance. Le tout, en contradiction flagrante avec la montée concomitante des mouvements religieux, de leur impact prégnant dans l'espace public, d'une part ; de la présence de plus en plus marquée des membres de sociétés ésotériques au cœur des plus hautes instances ou institutions (politiques, économiques, administratives, culturelles) qui président aux destinées des Etats africains notamment, d'autre part (Augé 2005 : 197-230 / Moses 2016 / Humbert 1849 / Tonda 2000). La présente contribution s'interroge sur le paradoxe que comporte la montée de l'intolérance et de la violence, alors même que les principes recteurs qui commandent les différentes institutions structurantes évoquées plus haut sont supposés, pour l'essentiel, se construire autour d'un message de paix,

d'amour, d'humilité, de solidarité, de respect de la différence, de fraternité universelle, d'élévation morale, intellectuelle et spirituelle, somme toute. En effet, on peut légitimement s'interroger sur la nature de la situation pour le moins incongrue, déconcertante, paradoxale que laissent entrevoir la recrudescence, l'exacerbation et l'instrumentalisation de multiples formes de violences politiques, structurelles ou institutionnelles (sur fond de conflit ou de choc de représentations symbolique, confessionnelle, dogmatique, idéologique, culturelle, imaginaire : idiosyncratique en somme). Comment comprendre un tel degré de haine, d'indifférence et de rejet de l'autre, une telle irruption de la conflictualité débridée, démesurée, alors même que l'humanité semblerait de plus en plus gagnée au phénomène du *ré-enchantement du monde*, à l'irruption ou au *retour du religieux* dans l'espace public et dans la vie quotidienne ? Par *ré-enchantement du monde* (*irruption, retour, effervescence* ou *résurgence du religieux*), par contraste avec Max Weber dont le corpus théorique comporte un enracinement particulièrement marqué autour des concepts de « *sécularisation* », de « *rationalisation* », de « *modernisation* » ou de « *désenchantement du monde* » (Weber 1964/1965/1971 ; Hazard 1961 ; Gauchet 1985)⁵¹, il faut entendre ici quelque chose comme le *retour du refoulé*. A savoir : le prosélytisme sectaire et religieux, l'avancée significative et géostratégique de l'*Islam* dans des espaces où il n'était pas traditionnellement considérablement implanté, en l'occurrence : en Afrique centrale et australe notamment ; la prolifération et l'emprise chaque jour croissante dans toutes les sphères de nos sociétés respectives des *Eglises* dites du *Réveil*, du *Renouveau charismatique* ; l'effectivité des *écoles* et autres *cercles ésotériques, initiatiques* ou *philosophiques*. Assurément, ce phénomène induit une *dé-sécularisation* de la vie publique, un affaiblissement notable de la rationalité telle que conçue par la science moderne, couplé à la revitalisation de la force du préjugé et de la superstition ; le recul notable ou la régression presque irrépressible ou incoercible du principe de laïcité,

⁵¹ La « *sécularisation* », la « *rationalisation* » ou le « *désenchantement du monde* », sont des concepts que mobilise Max Weber pour traduire le processus de transformation en profondeur qui s'est opéré dans les sociétés occidentales avec l'avènement de la *Modernité*. On y constate effectivement, notamment, la percée du positivisme et de l'humanisme, en l'occurrence : le triomphe de la *Raison* sur la *Foi*, et, corrélativement, le recul significatif du poids et de la symbolique religieuse, de la superstition ou des abstractions métaphysiques dans les différents modes de perception ou de représentation de l'homme dans son rapport avec lui-même, la société et l'univers. Avec la *Modernité*, survient et s'affirme le sujet rationnel autonome, érigé en absolu (de sens, de connaissance et de valeurs).

qui est au fondement des sociétés modernes instituées sur le modèle républicain dont les pays africains ont largement hérité au sortir de la décolonisation. Phénomènes de dé-sécularisation et de reflux significatif de la rationalité qui constituent au demeurant un profond paradoxe, au regard des principes de base qui ont jadis présidé à la création de la Franc-maçonnerie. Cela dit, d'où vient qu'un tel niveau de violence, d'indifférence et d'intolérance soit perceptible et contemporain d'instituants méta sociaux censés être porteurs d'un message de verticalité, de transcendance, d'amour, de bonté et de probité morale, de hauteur d'âme, de cœur et d'esprit, de grandeur et d'humilité ?

Cette question nous interpelle à plus d'un titre, car elle laisse assurément planer, sinon l'ombre d'un malaise, du moins une préoccupation fondamentale. Elle semble traduire, en effet, comme un sentiment de culpabilité, l'impression qu'en un certain sens l'*Islam*, le *Christianisme* et autres *sociétés initiatiques* auraient failli à leurs devoirs et obligations, trahi leur serment. Elle nous interpelle au plus haut point sur le sens réel de l'engagement en Franc-maçonnerie, notamment, dont les préceptes, présumés philosophiques et ésotériques, fondés sur la recherche de la connaissance, de la vérité, ainsi que de la nécessité corrélative d'une action tout entière dévouée à la rectitude, à l'élévation morale et spirituelle, constituent pourtant la base irréductible de l'idéal maçonnique. En un mot, l'Afrique, en particulier, et l'humanité en général, sont en proie à de multiples maux, violences et intolérances de toutes sortes, qui menacent la paix dans le monde, les équilibres sociaux, la cohésion et le vivre-ensemble. Dans cette perspective, et *a contrario*, quelles réponses pourraient et devraient légitimement apporter, à des fins stratégiques de remédiation, les religions traditionnelles et les cercles ésotériques ou philosophiques ? Mais, en sont-elles réellement capables ? Car, comment comprendre, sous nos latitudes notamment, et bien au-delà, la permanence voire la recrudescence de conflits, crises, tensions et autres dysfonctionnements structurels sur les plans de la pensée, de l'idéologie et de la gouvernance ? Faudrait-il y voir l'expression de l'échec des mouvements religieux et des sociétés initiatiques, en l'occurrence de la Franc-maçonnerie, dont le rôle consiste pourtant, *a priori*, à éveiller le niveau général de conscience morale et intellectuelle de ses membres ainsi que de l'ensemble des populations, à apporter un message universel de paix, de tempérance, d'unité, de liberté, d'égalité, de fraternité et de progrès social pour tous, sans exclusive ? En définitive, la montée irrépressible des contre-valeurs que sont la violence et

l'intolérance en Afrique et dans le monde, les crises et les dégradations que cela engendre aux plans existentiel et de la sécurité, commandent, mieux, exigent, que soit clairement réitérées et redéfinies les raisons fondamentales (c'est-à-dire le sens profond), pas toujours entièrement comprises ni assumées, de la conversion aux *religions* dites *du Livre* mais aussi l'adhésion au sein des cercles maçonniques, rosicruciens ou autres écoles présumées de spiritualité et leurs antichambres (*Ekankar, Fraternité blanche universelle, Maikari, Jeune Chambre économique, Rotary club, Lion's club.*), notamment en contexte africain (Beresniak 2004 / Deschatres François, 2012 / Etienne 2002 / Pelle Le Croisa 2013 / Tort-Nougès 1990). C'est ce à quoi le présent propos va s'employer. Nous y relèverons quelques définitions et aspects pratiques représentatifs de la montée de l'intolérance et de la violence dans le monde et en Afrique ; puis, nous essayerons de faire ressortir le non-dit symbolique qu'implique d'un point de vue ésotérique cette situation délétère ; enfin, à des fins de correction ou de rectification, en nous appuyant sur les textes fondateurs de ces écoles traditionnelles de pensées et de spiritualité (*La Bible, Les Constitutions d'Anderson, Le Coran*, etc.), nous rappellerons alternativement les principes spéculatifs cardinaux qui devraient présider à un cheminement spirituel opératif véritable, gage d'élévation morale, de paix entre les peuples, de concorde civile, de tolérance mutuelle raisonnée et de progrès de l'humanité...

Un monde en déficit de sens et de valeurs : géopolitique de l'intolérance et de la violence en Afrique et dans le monde

Définition et aspects représentatifs de la montée de l'intolérance et de la violence

L'intolérance se définit comme une attitude résolument hostile à l'égard d'autrui, de l'autre, de ce qui est différent de nous, ou semble l'être de prime abord. C'est aussi le refus, la récusation ou la condamnation systématique d'une pratique (culturelle, religieuse, politique ou autre) propre à un individu ou à un groupe d'individus. Vue sous cet angle, elle apparaît comme un déni de la liberté d'opinion d'autrui, l'expression d'une étroitesse d'esprit, d'une intransigeance pouvant aboutir au sectarisme, au fanatisme, à la haine dont la matérialisation ne peut être que la violence (morale, physique ou psychique). Ce terme, issu du latin « *violentia* », littéralement « *abus de la force* », peut s'entendre de plusieurs façons, mais on peut schématiquement la résumer comme le fait d'agir sur quelqu'un ou

de le faire agir contre sa volonté, en usant de la force. Elle est par conséquent l'expression d'une maltraitance, d'une malveillance, en somme d'une action brutale, contraignante, oppressante contre quelqu'un ou un groupe de personnes. A ce titre, force est d'observer que la violence est par définition l'expression de l'intolérance, puisqu'elle constitue un déni de la dignité de l'autre, une négation évidente de ses droits fondamentaux (Michaud 2004 ; Daudu et al. 2015).

Au plan pratique, tout cela se traduit par l'affirmation farouche que la vie avec l'autre, prétendument ou, par certains aspects, effectivement différent de nous, est absolument impossible. Cela présuppose également de façon subreptice, quand cela n'est pas clairement suggéré, la possibilité, voire la nécessité stratégique de la neutralisation de l'autre, l'élimination du lointain, de ceux qui sont biologiquement ou culturellement différents de nous. En d'autres termes, l'intolérance et la violence qui lui est corrélativement liée, postulent et induisent la négation d'une vie en commun dans la différence, c'est la récusation d'un vivre ensemble entre des hommes émanant ou bien se réclamant d'horizons culturels différents. Elles se donnent à voir sous la forme d'une alternative : soit vous partagez nos positions, vous vous soumettez à notre vision, et je vous admetts comme ami ; soit vous vous y opposez et, dès lors, vous êtes mon adversaire résolu voire mon ennemi irréductible. L'intolérance et la violence voient le monde essentiellement à travers le prisme d'une dualité irréductible, d'une indissoluble opposition. Elles postulent l'inéluctabilité du différend, du conflit, de la confrontation entre nous et eux, l'ami et l'ennemi, l'un et le multiple. Elles ont tendance à considérer la différence à travers un prisme déformant, comme un crime, un défi intolérable à la singularité. C'est-à-dire à une identité que l'on appréhende sur le mode réducteur, problématique et erroné des figures égocentriques et pathologiques de l'identité, des aspects, formes et modes délétères ou mortifères de réception, de perception ou de représentation résolument hostile de la différence (ethnique, "raciale", communautaire, culturelle, civilisationnelle, géographique, etc.). Situation qu'Amin Maalouf qualifie dans un ouvrage mémorable au titre éponyme d'« *identités meurtrières* » (Maalouf 1998 / Bowao / Ndounou 2012 ; Schmitt 1992).

Plus concrètement, la montée de l'intolérance et de la violence dans nos sociétés contemporaines pose tout d'abord la question de l'effectivité de la progression de ces deux phénomènes à travers le monde. Relayées par les

moyens de communication de masse comme un fait de civilisation qui a vocation à perdurer comme expression politique négative de la nouvelle donne géopolitique et géostratégique mondiale, l'intolérance et la violence relèvent désormais d'une réalité socioculturelle et d'un imaginaire avec lesquels il faudra désormais composer. En effet, au-delà de tout intérêt pour les données statistiques, on ne peut manquer de constater que l'on assiste depuis quelques années, sur le continent, à une avalanche d'attaques, de violences qui hypothèquent la réalisation effective des missions régaliennes traditionnellement assignés à nos Etats respectifs en matière de matérialisation des programmes de développement économique et social. Phénomènes de violences qui affectent significativement l'éducation, la science, la culture et la communication dans les zones où elles prolifèrent. Le spectre de la violence, hante ainsi bien des pays comme l'Algérie, la Libye, l'Egypte, le Maroc, la Tunisie, la Somalie, le Kenya, l'Ouganda, le Niger, le Mali, le Nigéria, le Tchad, la République centrafricaine, le Cameroun... Menaçant du coup des mêmes risques d'instabilité les Etats voisins dont le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Congo Brazzaville ou l'Angola, etc. Cette situation conflictuelle et anxieuse est orchestrée par des organisations criminelles qui ont fait des espaces qu'elles contrôlent des zones de non-droit, où la vie de paisibles citoyens est régulièrement bafouée et où les perspectives d'essor industriel, de développement et d'émancipation politique et socioculturelle se trouvent significativement compromises, altérées. L'homophobie sévit, tout comme le racisme, la xénophobie et le tribalisme, à des degrés divers, dans nos sociétés. Chaque jour, dans la plupart des pays, des individus sont persécutés, humiliés ou violemment agressés, voire assassinés, en raison de leur orientation religieuse, de leur identité sexuelle, de leurs opinions politiques, de leur couleur de peau ou de leur appartenance ethnique. Ouvertement ou tacitement, ces violences provoquent d'immenses souffrances souvent occultées par le silence et subies dans une indifférence quasi-totale, qui confine à la faute morale. Elles finissent ainsi par alimenter la haine réciproque, le ressentiment, le désir profond de vengeance (Todorov 2008 / Achcar 2002 / Bangoura 2005).

L'évolution politique de plusieurs pays africains s'est ainsi souvent caractérisée, au cours des années qui ont suivi leur indépendance, par des tensions internes qui ont débouché sur des confrontations intra ou inter-ethniques, voire de véritables guerres civiles et leurs cortèges de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, voire dans le pire des cas de génocides. On peut citer comme exemples de tels événements : la guerre civile au

Nigéria dans la région du Biafra de 1967 à 1970 ; les luttes internes prolongées qui ont occasionné d'énormes dégâts matériels, écologiques et humains pendant plus de vingt-cinq ans au Tchad à partir de 1963 ; les ravages causés par le régime meurtrier d'Isti Amin Dada en Ouganda et ses conséquences sur la violence actuelle qui prévaut dans cette sous-région traversée par des milices ou bandes armées extrêmement violentes qui menacent la stabilité politique, ainsi que la prospérité sociale, des peuples de ces contrées ; les guerres de libération qui se sont muées en guerres civiles au Mozambique et en Angola pendant plus de deux décennies ; les trente années de guerre civile en Ethiopie qui ont récemment abouti à l'indépendance de l'Erythrée ; les multiples bouleversements qui ont secoué le Zaïre (République Démocratique du Congo) depuis 1960 ; en Afrique du sud, les heurts sanglants qui ont longtemps opposé le mouvement *Inkatha zoulou* et le reste de la population noire, ont constitué une menace permanente pour la lutte contre l'*Apartheid* et la marche résolue de ce pays vers l'instauration d'un régime politique gagné aux idéaux républicains, humanistes et démocratiques, gages d'essor économique et de prospérité partagée ; les terribles conflits réguliers entre Tutsis et Hutus au Rwanda et au Burundi qui ont fait de nombreuses victimes au cours des trois dernières décennies, et ont fini par aboutir au pire, à l'innommable, à l'expression de l'*hubris* jusqu'à la déshumanisation de l'homme, à la régression de l'humanité au stade de l'animalité, de l'horreur et de l'indicible. (Amselle et M'Bokolo 1999 / Balibutsa 2000 / Chrétien et Kabanda 2013 / Chrétien 2011 / Gouteux 1998 / Gouteux 2001 / Ndayongeje 2012 : 65-107).

Un passé encore plus récent nous met face aux immenses tragédies humaines et matérielles engendrées par la guerre civile chronique qui sévit au Soudan et en Somalie. Au Soudan, la guerre civile avec son lot de victimes et de déplacés, s'est traduite par la sécession entre le Nord arabe et le Sud chrétien et animiste de feu le Colonel John Garang, figure de proue (avant le Président Salva Kiir et Riek Machar) de la contestation sudiste contre le pouvoir hégémonique et répressif de Khartoum. Mais, l'indépendance à peine proclamée (avec les encouragements prononcés des Etats-Unis), le Soudan du Sud n'a pas attendu longtemps pour que le dernier Etat indépendant d'Afrique s'enlise dans une guerre interne, politico-militaire et ethno-communautaire, qui menace déjà d'effondrement les précaires fondations du nouvel Etat. Un comble ! Quant à la Somalie, elle se donne à voir depuis plusieurs décennies déjà comme la manifestation la plus aboutie de la faillite de l'Etat, caractérisée par la disparition de tout ordre juridictionnel,

politique et administratif digne de ce nom : un immense espace de non-droit, où tout ordre moral a quasiment disparu, dans un territoire déterritorialisé et en proie à l'intolérance, à la violence, à l'anarchie, à l'arbitraire, au désordre, à la décadence, au chaos. En définitive, un espace en perte de sens et de valeurs, dans lequel l'homme a perdu en dignité et la vie sa sacralité.

Plus près de nous, en Centrafrique, du fait d'un conflit politico-militaire qui dure depuis plus de trois ans déjà, mais dont les prémices remontent à plusieurs décennies de malentendus ou d'impéritie (d'incompétence) et de déficit de leadership en matière de gouvernance politique, économique et socioculturelle, on ne peut manquer de déplorer, (ces dernières années), les ravages de l'obscurantisme et les drames qu'ils génèrent : viols, meurtres, infanticides, un état de quasi guerre civile..., le tout sous de fallacieux prétextes religieux opposant, schématiquement, le Sud chrétien au Nord musulman, mais, en réalité, sur fond d'instrumentalisation politique des figures ego-pathologiques de l'identité ou de la non moins narcissique, pathogène et mortifère différence ethno-régionale (Filakota 2009).⁵² Il faut espérer que ce pays dont est issu l'illustre Barthélémy Boganda, qui nourrissait de nobles, légitimes et hautes ambitions pour le continent africain, puisse, après des décennies d'instabilité sociopolitique et de crise économique endémique, connaître enfin un début de sérénité, qu'il pourra recouvrer durablement la paix sociale (Kalck 1995). Car, ce pays, a effectivement vocation à jouer un rôle stratégique majeur dans le processus de consolidation de l'intégration régionale, du fait de sa situation géographique et de la particularité culturelle qui le caractérise si profondément (aux confluents de *l'Animisme*, du *Christianisme* et de *l'Islam*). En effet, seuls le dialogue franc et l'ouverture concertée aux interactions culturelles (entre les peuples émanant d'horizons socioculturels et communautaires présumés différents) constituent le gage de la concorde civile et de la prospérité économique que les populations appellent de leurs vœux : « *Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis* » (Saint-Exupéry). En matière de sécurité comme dans tous les autres

⁵²Le samedi 20 février 2016, après une période marquée par de vives tensions mortifères, Anicet Georges Dologuélé arrivé second au deuxième tour de l'élection présidentielle a reconnu sa défaite, face à Faustin-Archange Touadéra, nouveau Président élu, qui a prêté serment le 30 mars 2016. Gageons que le successeur de Catherine Samba-Panza, (Présidente de la transition) puisse, enfin, inaugurer une nouvelle ère de paix durable, d'enracinement démocratique et de prospérité partagée.

domaines relatifs aux perspectives de développement du continent, dans le contexte de mondialisation dans lequel nous évoluons, nous sommes condamnés à conjuguer nos efforts, à mutualiser nos forces et notre génie créateur, si nous voulons apporter une réponse crédible aux problèmes nombreux et cruciaux auxquels nous avons à faire face (Bach 1998 / Ekoue Amaizo 2002/2005 / Gemdev 1994, Lavergue 1996 / Ropivia 1994).

Enfin, au Gabon, les dernières élections présidentielles du samedi 27 août 2016 ont atteint un niveau d'intolérance et de violence inouïe, tant au plan du discours que de la répression armée. Sans aucun scrupule, les principaux candidats, tous bords confondus (de la majorité comme de l'opposition), ont rivalisé d'ardeur dans un langage peu convenu, moralement condamnable, empreint d'invectives et d'insanités de toutes sortes, de menaces mortifères réciproques. Présentant ainsi à l'opinion publique nationale et internationale, un spectacle macabre, indigeste, indigne et, à la réflexion, symptomatique du haut degré d'inculture politique, démocratique et d'anti-républicanisme qui caractérise encore, malheureusement pour une part significative, les populations de ce pays, en mal d'alternance et de révolution mentale et culturelle (*métanoia*, réformes structurelles et intellectuelles, *aggiornamento*). La suite, on la connaît : la violence et l'intolérance symboliques ont engendré, après la proclamation des résultats le 31 août 2016, une déflagration de la violence physique, une vive contestation suivie d'une répression armée comme ce pays n'en avait jamais connu. Conséquence : psychose, sentiment permanent d'insécurité, incertitude par rapport aux perspectives d'avenir, refus de dialogue, dialogue non inclusif, dialogue de vérité et de refondation, dialogue inclusif et sans tabou, dialogue en aparté. Dialogue juridiquement encadré, certes, mais dont les effets et actes induits ne devraient avoir aucune portée constitutionnelle ou exécutoire effective ? Dialogue de sourds, improbable en définitive. Ironie du sort, la crise économique et l'austérité à l'horizon, aujourd'hui plus qu'hier, les Gabonais vivent désormais perclus de *peur et de besoin*, dans l'expectative et un scepticisme qui cache mal le pessimisme ambiant qui semble durablement s'installer dans le pays. Un comble ! Et dire que les principaux acteurs de ce psychodrame politique seraient des initiés publiquement déclarés, qu'ils auraient réellement franchi la porte basse du temple et reçu la lumière ! Au regard des actes peu probants qu'ils réalisent et ne réalisent pas, on peut fort sensément et légitimement en douter.

Dans le monde, et notamment au Proche et au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Inde, au Pakistan, mais aussi en Europe, l'obscurantisme ou intolérance religieuse, culturelle et politique a, naguère, engendré et continue d'exacerber aujourd'hui la montée des nationalismes et du terrorisme, avec leur cortège de violences inouïes qui confinent à la barbarie, à l'innommable, à l'inhumanité : guerres de religions, autodafés, bûchers, holocaustes, choc des civilisations, ultranationalisme, amputations, lapidations, sexisme, attentats, infanticides, décapitations, massacres ciblés ou aveugles, etc. Les récents et douloureux événements survenus à Paris, en janvier 2015 à *Charlie Hebdo*, puis le vendredi 13 novembre de la même année, au *Bataclan* et ailleurs, qui ont plongé la France et, au-delà, l'humanité dans le deuil et la désolation, en sont l'illustration la plus éloquente. D'autres attaques ont suivi à Bruxelles, capitale politique et institutionnelle de l'Europe. Et de nombreux attentats surviennent régulièrement au Pakistan, en Inde ou en Afghanistan, endeuillant de nombreuses familles chrétiennes et musulmanes, dans une indifférence quasi totale de la *Communauté internationale*.

Ces événements survenus hors du continent, et que nous déplorons au plus haut point, nous rappellent qu'en Afrique, loin de tout tapage médiatique, dans un silence quasi complice et assourdissant (sans véritablement susciter la mobilisation de la prétendue *Communauté internationale* et, plus grave encore, de l'*Union Africaine* ou des Etats et populations du continent africain), les avatars d'AQMI (*Al Qaida au Magrheb Islamique*) et ses ramifications menacent la stabilité de l'Egypte et vont jusqu'à compromettre l'intégrité territoriale des pays comme la Libye et la Tunisie. Cette violence terroriste gagne le cœur de l'Afrique Sahalo-Sahélienne. Ainsi, le Mali, le Burkina-Faso et maintenant la Côte d'Ivoire (site balnéaire du Grand Bassam, le dimanche 13 mars 2016) sont affectés par la gangrène islamiste. Quant à la nébuleuse organisation sectaire, criminelle et terroriste « *Boko Haram* », qui a récemment fait allégeance à l'*Organisation Etat islamique* (OEI ou *Daech*), elle continue d'endeuiller significativement (au Nigéria, au Tchad, au Niger, au Cameroun) les populations de ces différents pays frères. Populations qui n'ont pourtant pas d'autres aspirations légitimes que de vivre décemment. Dans ce cycle infernal d'intolérance et de violence, pour le reste des pays non encore directement affectés par ce fâcheux et rédhibitoire phénomène, la question n'est pas : « *Allons-nous jamais en être atteints ?* », mais : « *A quel moment allons-nous être frappés par les attaques terroristes, islamistes ?* » Non pas : « *Est-ce que cela va arriver ?* »,

mais, davantage : « *Quand cela va-t-il se produire effectivement ?* » Par conséquent, il va falloir s'y préparer, mettre en œuvre un dispositif stratégique capable, sinon d'éradiquer du moins de contenir, juguler, minimiser, les risques et les conséquences pratiques et psychologiques découlant d'attaques terroristes.

Est-il besoin de rappeler à cet égard, que la lutte contre le terrorisme requiert, exige, commande une réponse collective, mutualisée, communautaire, continentale, mondiale ? C'est, en effet, unis que les Etats du continent et de ses sous-régions respectives devront mener le combat contre toutes les formes de violence et d'intolérance qui menacent d'hypothéquer significativement l'intégrité de l'Afrique, sa sécurité. C'est ici le lieu d'indiquer que la prospérité de nos Etats, le bien-être et l'émancipation de nos peuples, la sécurité et le progrès social sont un bien qui ne se matérialise véritablement que sur le mode du partage, de la communion, de l'harmonie et des équilibres sociaux, de la péréquation et de l'équité. C'est-à-dire, nécessairement à partir d'un projet visant à créer un liant, en l'occurrence : du lien social, de la sociabilité, de la solidarité, de la fraternité (Mappa 1993 / Ndounou 2012 : 51-92). En d'autres termes, retenons que la construction du lien social demeure la voie assurée pour lutter contre l'Etat défaillant, la faillite de l'Etat et la construction corrélative de la marginalité sociopolitique et économique. Car, la marginalisation sociale est souvent génératrice d'une forme de perception négative de soi à l'origine du repli identitaire et, partant, d'une forme légitime de revendication socioéconomique et culturelle qui finit malheureusement par prendre la forme déviante de la violence politique, de l'irrédentisme, des formes de revendication de type séparatiste ou sécessionniste. Ici, c'est la marginalité ou l'exclusion qui suscite la conscience identitaire, et non l'inverse.

Force est, en effet, d'observer qu'en réalité, et à l'analyse, les différentes formes d'intolérances et de violences que nous avons évoquées *supra* sont, pour l'essentiel, le résultat de profondes crises sociales qui tendent à prendre racine dans ce qu'il convient de reconnaître comme l'expression d'une indéniable faillite de la gouvernance étatique, politique, juridique, économique, administrative et sociale, tant à l'échelle locale, régionale, continentale, que mondialement. Autrement dit, la violence et l'intolérance se nourrissent de la mal gouvernance. C'est l'Etat en faillite, l'Etat dysfonctionnel, celui qui peine à remplir ses devoirs régaliens à l'égard des

populations placées sous sa juridiction qui contribue à alimenter ou à faire le lit de l'irruption de la violence et l'exacerbation de l'intolérance sur son territoire et au-delà de ses frontières. L'injustice, le déficit en matière d'Etat de droit, l'impossible alternance politique au sommet de l'Etat et la mal gouvernance (le népotisme, la concussion, la corruption, la prévarication, les détournements des deniers publics, l'impunité, le défaut de péréquation au plan socioéconomique, etc.) sont ainsi, avec l'inculture et la déperdition du sens et des valeurs transcendantes, une des principales sources nourricières qui alimentent, sans les légitimer pour autant, la tentation terroriste, l'appel des extrémismes et d'autres types d'actions qui relèvent de la désocialisation, de la dislocation du lien social, de la déstructuration de la société. Ainsi, lutter efficacement contre le terrorisme ou contre la violence sous toutes ses formes, implique qu'on s'emploie effectivement à juguler les phénomènes conjugués d'*an-étatisme* ou de *désétatisation* (absence, vacuité ou faillite de l'Etat, rupture du lien social) et de *néopatrimonialisme* (ou gestion privatisée, arbitraire, problématique et inique des ressources de l'Etat) (Ndounou 2011 : 7-31 / Gemdev 1997 / Medard 1991).

En somme, l'instrumentalisation et la radicalisation de la violence à laquelle est organiquement liée l'intolérance sont l'expression manifeste et indéniable d'une profonde crise morale et intellectuelle. Elle traduit une crise du politique, un défaut de gouvernance, et une césure par rapport aux termes essentiels qui fondent le contrat social censé instaurer durablement le corps social, la société politique, la nation, l'Etat. Réformer l'Etat, en vue d'une meilleure appropriation des principes et mécanismes qui président ou prédisposent à la bonne gouvernance, constitue donc un des leviers possibles susceptibles de contenir les facteurs socioculturels qui sont à la base de l'exacerbation de la violence et de l'intolérance sur le continent africain et dans le monde.

Cela dit, retenons en substance que l'intolérance et la violence s'enracinent et se manifestent sous de multiples formes, en l'espèce : religieuse ou confessionnelle, sociale, sexuelle, culturelle, économique, politique, administrative, organisationnelle, étatique, comportementale, psychique, etc. Mais, au plan symbolique ou herméneutique, qui nous intéresse ici tout particulièrement, à quoi pourrait bien se rapporter un tel déferlement de haine, de rejet systématique de la différence, et de la violence viscérale qui en découle logiquement ? Qu'est-ce que tout cela est supposé impliquer, si

l'on se situe d'un point de vue initiatique, spirituel, religieux ou confessionnel ? Que suggère l'analyse des *textes dits sacrés* à cet égard ?

Herméneutique de l'intolérance et de la violence : le point de vue du symbolisme maçonnique

L'herméneutique vise à révéler le sens de ce qui est caché, de ce qui ne se donne pas à voir de prime abord ou immédiatement. C'est une espèce d'exégèse, l'étude ou la compréhension des textes sacrés ou ésotériques (Diel 1975 / Droit 2009 / Eliade 1965 / Girard 1978 ; Lenoir 2009 / Lacoque et Ricœur 2003 / Schure 1960). Elle nourrit ainsi le dessein de faire advenir au sens un symbole qui, autrement, resterait définitivement marqué du sceau du mystère. Dans une perspective herméneutique ou symbolique, l'intolérance et la violence traduisent une profonde crise morale, intellectuelle et spirituelle qui caractérise généralement la vie profane (*pro fanum* : celui qui est placé devant le temple, donc qui est hors de ce dernier, en dehors de cet espace considéré comme sacré et consacré). Celui qui « *n'acquiert ni énergie morale ni connaissance, ceux qui ne possèdent pas la lumière* », se destinent effectivement à une vie médiocre, vile, abjecte, insipide, impure, méprisable, marquée par une agitation permanente. Le profane, marqué par des aspérités dont il n'a pas pleinement conscience, ne pratiquant pas l'*introspection*, le « *connais-toi toi-même* », et par conséquent, échouant à « *connaître les lois profondes de l'univers et à s'y conformer* », vit dans le tumulte des passions morbides. Avidé d'un bonheur artificiel, platement et exclusivement matériel, aveuglé par sa quête effrénée et démesurée de prestige ainsi que de tout ce qui brille d'un éclat trompeur, prisonnier de ses passions vulgaires, l'homme ordinaire, à l'image du *prisonnier de la caverne* qu'évoquait le philosophe grec Platon (1966), s'accommode de l'ignorance et est en proie au chaos, à la décadence, à la déchéance. Il peine à comprendre que « *si l'on persévère résolument dans les sentiers de la vertu* », de la rectitude en l'occurrence, « *la vie devient* », assurément, « *calme et paisible* ». Or, nos sociétés contemporaines sont gagnées à la course au consumérisme ou à la consommation mécanique et sans fin de biens matériels. Aussi, profèrent-elles des idéologies mortifères, qui divisent plutôt qu'elles ne rassemblent, radicalisent au lieu d'apaiser, véhiculent un discours de haine en parfait contraste avec un message d'amour, de lumière, de fraternité et de solidarité... Vues sous cet angle, elles sont métaphoriquement ou allégoriquement semblables à cet homme vulgaire, ce *vieil homme, mauvais compagnon*, adepte du vice, décadent et

dédaigneux auquel nous venons de faire allusion (Subrebost, 2013). Mais alors, comment comprendre que nos sociétés contemporaines, constituées par ailleurs, chaque jour un peu plus, d'initiés (c'est-à-dire : d'hommes qui ont prétendument reçu la *Lumière*), se trouvent confrontées à de pareilles maux, à de si importantes, criantes et criardes contradictions ? Que font tous ces initiés, croyants et autres « *Frères de Lumière* », adeptes de spiritualité, d'occultisme ou de mystères ? Que font-ils de leurs outils dans la cité ? Ont-ils oublié que l'œuvre de transformation intérieure, qui caractérise le cheminement initiatique, n'a de sens et d'intérêt que s'ils s'engagent réellement à poursuivre cette tâche par l'amélioration générale, significative et réitérée des conditions d'existence sociales, politiques, économiques, matérielles, intellectuelles, morales et spirituelles, en somme de l'humanité ? « *Poursuivre au dehors l'œuvre commencée à l'intérieur du Temple* », peut-on lire au fronton de tout Temple maçonnique ! Mais alors, Francs-maçons d'Afrique, n'avez-vous pas commis le parjure, manqué à vos devoirs, dérogé à vos engagements, serments et obligations ? Sinon, comment comprendre ou expliquer, malgré la présence effective d'autant de « *Frères de Lumières* » dans la quasi-totalité des organes de décision de l'appareil politique et administratif ainsi que des instances décisionnelles et productives de la vie économique de nos différents pays, la permanence voire la recrudescence d'autant de dysfonctionnements structurels, d'anomies et d'anomalies, expressions irréfutables d'une crise morale, intellectuelle et de spiritualité (Auge 2005 / Moses 2016) ? Tout bien considéré, les initiés seraient-ils redevenus de simples profanes, *humains trop humains*, en proie aux démons de la décadence, du chaos, de la vulgarité ? A ce stade de l'analyse, il semble qu'un rappel à *l'ordre* s'impose, notamment l'élucidation des principes, préceptes et autres présupposés philosophiques et ésotériques qui fondent, en son essence, l'engagement maçonnique...

Des principes a priori irréprochables : la Franc-maçonnerie, une école de devoir et de tolérance

« Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes, à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique : le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale en moi. » (Kant 1788)

Et, en l'occurrence, ce rappel à l'ordre devrait à notre sens commencer par une définition de la Franc-maçonnerie, assortie des principes qui la soutiennent et des objectifs qu'elle poursuit. Au *Rite Ecossais Ancien et Accepté*, qui apparaît à l'évidence comme le rite le plus pratiqué dans le monde, le rite *commun à toutes les Loges et Obédiences régulières du monde*, ces principes que l'on rappelle à tout *Récipiendaire* au cours de la *Cérémonie d'Initiation au Premier Degré* se déclinent ainsi que suit :

« La Franc-maçonnerie proclame, comme elle l'a proclamé dès son origine, l'existence d'un Principe Créateur, sous le nom de Grand Architecte de l'Univers. Elle n'impose aucune limite à la recherche de la Vérité et c'est pour garantir à tous cette liberté qu'elle exige de tous la tolérance. La Franc-maçonnerie est donc ouverte aux hommes de toute nationalité, de toute race, de toute croyance. Elle interdit dans les Ateliers toute discussion politique et religieuse ; elle accueille tout profane, quelles que soient ses opinions en politique et en religion, dont elle n'a pas à se préoccuper, pourvu qu'il soit libre et de bonnes mœurs. La Franc-maçonnerie a pour but de lutter contre l'ignorance sous toutes ses formes. C'est une école mutuelle dont le programme se résume ainsi : obéir aux lois de son pays, vivre selon l'honneur, pratiquer la justice, aimer son semblable, travailler sans relâche au bonheur de l'Humanité et poursuivre son émancipation progressive et pacifique. » (Mondet 2005 : 47-48).

Quels enseignements pourrait-on tirer de tout ce qui précède ? Que la Franc-maçonnerie est, en son principe, une alliance universelle d'hommes libres et éclairés, réunis pour travailler ensemble au perfectionnement matériel, moral, intellectuel et spirituel de l'humanité... Quant au Franc-maçon, il devrait *a priori* être un homme libre et de bonnes mœurs, également ami du riche et du pauvre, à la condition essentielle et non négociable qu'ils soient vertueux. En conséquence, le Franc-maçon ne saurait être ni un athée stupide, profondément irrésolu, ni un fiefé dévot, irascible, irrationnel, radical, extrémiste, intolérant : « *Un Maçon est obligé, en vertu de son Titre, d'obéir à la Loi morale. & s'il entend bien l'Art, il ne sera jamais un Athée stupide, ni un Libertin sans Religion.* » (« *Les Obligations d'un Franc-Maçon. I. Touchant Dieu et la Religion.* » In De La Tierce 2002 : 128). L'attitude primordiale du Franc-maçon consiste donc à tuer le *vieil homme* enfoui en lui, à mourir aux préjugés vulgaires qui enténébrent et obscurcissent sa compréhension du monde, inspirent négativement son action. Il doit fuir le vice pour se résoudre à pratiquer la vertu. A cette fin,

il lui importe de se munir des outils symboliques que sont le *Maillet* (la force, la détermination et la volonté), le *Ciseau* (le discernement et le désir de perfectionnement continu) et de la *Règle à vingt-quatre divisions* (symbole du sens de l'organisation, de l'exigence de méthode dans nos actions), afin de tailler sa pierre, la dégrossir pour lui donner une forme harmonieuse qui soit conforme à sa destination, c'est-à-dire qui se trouve effectivement à la place qu'il lui revient d'occuper dans la construction du *Grand œuvre*, le processus d'édification et de consolidation du temple de l'humanité, en adéquation avec les lois de l'univers telles que définies par le *Grand Architecte de l'Univers*, à la Gloire de qui ils sont censés travailler. *L'Homme*, le *Temple*, *l'Univers* ; *l'Homme*, la *Cité*, la *Loi* établie en référence avec *l'Ordre cosmique* : c'est le sens du « *Prenez place mes Frères !* » auquel les convie le *Vénérable Maître* en début de tenue (Pozarnik 2011 : 255-259). Être à sa place et non à celle de quelqu'un d'autre, là réside l'harmonie, les équilibres au plan cosmique ; telle est également la condition d'une circulation adéquate des énergies, de *l'Égrégoire*. C'est ainsi qu'il faut entendre le message lointain mais à la résonance étonnamment proche du divin Platon, ce *grand initié* (Schure) qui, depuis l'antiquité, nous rappelait déjà que « *La justice règnera dans la cité le jour où chacun sera à sa place, le philosophe roi ou le roi philosophe* » (Platon 1966). En d'autres termes, l'esprit doit commander à la matière ; et c'est pourquoi il revient tout naturellement à la *Sagesse* de présider, pour que *l'œuvre* soit *forte et belle* (*l'homme d'or, l'homme d'argent, l'homme de bronze*). Au plan pratique ou social, il faut savoir humblement et fièrement occuper la place qui est la sienne dans la société, sans remords, envie, ni jalousie, avidité ou ressentiment. Là résident la concorde sociale, l'ordre juste, la justice, la cohérence. En revanche, le refus d'être à sa place engendre les déséquilibres, la dysharmonie, le désordre, le désastre, l'intolérance, la violence, la guerre, les injustices. Chacun à sa place sur les *Colonnes* et dans la *Chaîne d'Union*, marque de la solidarité, de l'unité, de la fraternité et de l'utilité du rôle de tous les maillons. Chacun à sa place : oui ! Mais, dans l'harmonie, le respect et la dignité de l'autre. Car, à l'évidence, la concorde civile et la paix sociale ne peuvent découler que d'une société politique au sein de laquelle la prospérité socioéconomique est nécessairement conçue sur le mode du partage, de la solidarité réelle, et de la responsabilité commune à tous les maillons de la chaîne que constituent la société, le peuple, la nation, la République, l'humanité. Il importe, en conséquence, d'avoir résolument présent à l'esprit que les profondes disparités sociales, les inégalités structurelles et les différentes formes endémiques de

discrimination, de marginalisation sociale, et autres inégalités toujours croissante entre riches et pauvres constituent assurément le creuset d'une société incoerciblement intolérante, violente, susceptible d'être instrumentalisée à souhait et, à ce titre, encline à adhérer à toute forme de promesse nébuleuse qui pourrait pourtant s'avérer rédhibitoire, contre-productive ou attentatoire au projet visant à instituer harmonieusement le vivre-ensemble. Comprenons ici que l'iniquité, l'injustice et les différences observables aux plans socioéconomique et culturel sont comme l'expression même de la négation du lien social. Un lien social que devrait nécessairement poursuivre, en son principe, tout corps politique et social dûment constitué. Il apparaît donc, à l'analyse, que la solidarité et la fraternité maçonniques, loin d'être circonscrites ou limitées aux seuls Francs-maçons (passés, présents ou futurs) devraient s'étendre à tous les hommes qui peuplent la Terre, sans exclusive. Telle est, à notre sens, l'orientation fondamentale qu'il convient de conférer à ces termes que l'on gagnerait assurément à ériger en valeurs cardinales, universelles, de l'Humanité.

Sur l'*Autel des Serments* où figurent les *Trois Grandes Lumières de la Franc-maçonnerie* : l'*Equerre*, le *Compas*, le *Volume de la Loi Sacrée*, le Franc-maçon a, en conscience et librement juré obéissance et soumission aux préceptes de l'Ordre maçonnique (Boucher 2011 : 21-45 / Tort-Nougues 1990 : 81-98 / Geay 2000-2013 : 63-67 / Mainguy 2006 / Wirth 1999). Cet engagement symptomatique implique sa responsabilité et lui commande de poursuivre au dehors l'œuvre de transformation alchimique du monde. En conscience, il lui incombe donc de s'employer à faire son *Devoir* en favorisant le progrès général de la civilisation, l'accomplissement d'une Humanité instituée en conformité avec la *Loi universelle*, qu'il ne s'agit pas d'inventer ni d'abolir mais seulement d'appliquer, comme le stipule clairement *Jésus-Christ* que, de mémoire, nous citons : « *Je ne suis pas venu abolir la Loi mais l'accomplir* ». « *Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.* » (Matthieu, Chapitre 5 - verset 17, 1910 : 953). Comme ils aiment à le dire symboliquement, *Pierres Brutes*, ils ont été sélectionnés à partir de la *Carrière* pour pouvoir, le moment venu, constituer les pierres polies ou équarries nécessaires à l'édification de l'édifice maçonnique, en vue de bâtir le *Temple de l'Humanité*, poser les bases d'une société plus juste, émancipée, épanouie, amicale et fraternelle. Poser les jalons d'une vie plus équitable et respectueuse de nos différences, mais aussi soucieuse de notre unicité organique ou ontologique, où l'*Homme*, la *Cité* et les *Lois* seraient

l'expression, le reflet ou l'émanation directe de la *Loi morale universelle*, que l'illustre Emmanuel Kant appelait de ses vœux et que l'on retrouve chez Charles Renouvier, qui revendique sa filiation théorique avec ce dernier.⁵³Ainsi, par la *Loi morale*, la « *Cité terrestre* » serait conçue à l'image de la « *Cité Céleste* », que Saint-Augustin, un des plus importants pères fondateurs de l'Eglise avec Saint-Thomas d'Aquin, n'avait de cesse d'évoquer voire d'invoquer :

« Deux amours ont fait deux cités, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu : la cité terrestre, *civitas terrena*, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi : la cité céleste ; celle-là se glorifie en soi-même ; celle-ci dans le Seigneur ; celle-là cherche une gloire venue des hommes ; pour celle-ci, Dieu, témoin de la conscience, est sa plus grande gloire. » (Saint Augustin, 1959).

Frères de Lumière, Chercheurs de Vérité et de Connaissance, Frères en Humanité, s'il est vrai que l'avenir du monde et singulièrement du continent africain repose en partie sur vous, si tant est que vous vous définissiez comme des *Bâtisseurs* éclairés et résolus, alors soyez justes et cohérents, ne dérogez pas à vos principes, soyez fidèles et loyaux aux *Devoirs, Serments et Obligations* que vous avez contractés lors de votre initiation ! Soyez dignes de vos devanciers et contribuez, en conséquence et résolument, à *répandre partout la Lumière*, à *rassembler ce qui est épars*, pour que vivent effectivement et sans équivoque la *Loi morale*, l'ordre juste, la concorde civile, la prospérité et la paix dans le monde ! (Pelle le Croisa 2013 / Tort-Nougues 1990 / Tort-Nougues 2009 : 163-186).

⁵³On peut établir un parallèle entre la position de Kant et celle de Charles Renouvier qui, au demeurant, revendique sa filiation doctrinale avec le philosophe de Königsberg : « *La religion vous enseigne comment vous devez vous conduire en cette vie pour vous rendre dignes d'une félicité éternelle. Moi, je ne vous parle qu'au nom de la République, dans laquelle nous allons vivre, et de cette morale que tout homme sent au fond de son cœur.* » (Renouvier C., 2000 : 103-104).

Entre Trahison des Lumières et Défaite de la pensée. Contradictions, paradoxes et limites du phénomène de réenchantement du monde

L'improbable synthèse : les textes sacrés et la permanence d'un message de tolérance, de paix et d'amour et l'irrépressible montée de l'intolérance et de la violence en Afrique et dans le monde

« Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu »
(Matthieu, Ch. 5 / V. 9, 1910 : 952.)

Du Point de vue des principes qui sont au fondement de toute religion (*relegere* : *recueillir, rassembler, respecter*, et par extension : vouer un culte ; et *religare* : *relier*), ainsi que des écoles dites ésotériques (initiatiques ou philosophiques), l'amour, la paix, la justice, le bien, la tolérance sont érigées en valeurs absolues, en vertus cardinales marquées du sceau de la sacralité. Ainsi, les textes sacrés (dont ici tout particulièrement *La Bible*) sont parsemés de messages ou sermons qui en appellent à la nécessité pour les hommes d'inscrire instamment et résolument leurs actions sur les sentiers de la *Vérité*, de la *Sagesse*, de la *Vertu*. Florilèges :

« Celui qui dit être dans la lumière et qui a son frère en haine est dans les ténèbres... Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Mais celui qui a son frère en haine est dans les ténèbres et ne sait où il va car les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » (Epître II de Saint Jean : 9-10-11) ;

« Toute la Loi est remplie par cette seule parole. “Tu aimeras ton prochain comme toi-même.” » (Saint Paul : Epître aux Galates, ch.14) ;

« Celui qui aime les autres, aime la Loi. L'amour fraternel devient lumière et cette lumière se confond avec l'amour fraternel » (Saint Paul : Epître aux Romains, ch.13 v.8) ;

« - 7 « Aillons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu ; quiconque aime, est né de Dieu et connaît Dieu. 8. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas né de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » (Epître III de Saint Jean)

Et concernant les textes issus de l'*Islam* (étymologiquement : *soumis à Dieu*), on retrouve la même tonalité empreinte d'amour, de tolérance, de bienveillance :

« Dis : “ Mon Seigneur interdit seulement de se livrer à des actes honteux, manifestes ou cachés, de commettre le mal, d’user injustement de violence. Il interdit qu’on Lui prête des égaux que Lui-même n’a point accrédités, et enfin de rien inférer de Lui qu’on ne sache de science certaine.” » (Al-Tabarî, Commentaire du Coran) (Al-Tabari, 2015 : 17) ;

« ‘Ali b. AbiTalib, qu’il soit béni de Dieu, écrivit à Malik, connu sous le nom d’al-Achtar al-Nakhmi : « J’attire ton attention sur la nécessité d’être clément envers les sujets, de les aimer et d’être bienveillant à leur égard. Ne sois pas envers eux comme le lion féroce, le carnassier qui s’empare de leur nourriture. Les sujets sont de deux sortes, ils sont soit tes frères en religion, soit tes semblables, susceptibles de commettre des fautes et exposés aux maux. Ils peuvent agir avec préméditation ou par erreur. Pardonne-leur et sois clément, toi qui aspire au pardon et à la clémence de Dieu. » (Calife ‘Ali b. AbiTalib, VII siècle. In Zaghoul 1993 : 30-31).

« Dieu établira peut-être de l’amitié entre vous et ceux d’entre eux que vous considérez comme des ennemis. Dieu est tout-puissant, il est celui qui pardonne, il est miséricordieux. (...) Dieu aime ceux qui sont équitables. » (Le Coran, Sourate LX, L’épreuve. » In Zaghoul 1993 : 31)

Si l’on considère l’ensemble des propos susmentionnés, force est d’admettre notre étonnement quant au cours pour le moins préoccupant que semblent prendre les événements, les relations internationales, la nouvelle donne stratégique et géopolitique mondiale. A savoir : un monde qui semble privé de sens moral, où la verticalité s’estompe en dépit de la prolifération des mouvements religieux, sectaires ou ésotériques ; un monde où le fanatisme, la foi aveugle, intolérante et mécanique menacent de plonger l’humanité dans une nouvelle ère d’incertitude sociopolitique, une géopolitique du chaos. Un imaginaire de la violence symbolique, qui se conjugue comme l’expression étonnamment inexorable d’une nouvelle forme de régression culturelle et civilisationnelle sur les sentiers peu recommandables de la barbarie. Les propos prémonitoires, formulés il y a bientôt un siècle par l’historien Hans Kohn, au titre de bilan critique de l’état d’esprit qui aura prévalu au cours de cette période, sont à cet égard d’une inquiétante et déconcertante actualité :

« L’homme du XXe siècle est moins confiant que son ancêtre du XIXe. Il a été témoin et a fait l’expérience des pouvoirs maléfiques de l’histoire. Ce qui

semblait appartenir au passé a ressurgi : la foi fanatique, les dirigeants infailibles, l'esclavage et les massacres, le déracinement de populations entières, la barbarie impitoyable. » (Kohn 1949 : 53) /in Brzezinski 1997 : 270).

Cette situation nous interpelle et devrait nous amener à procéder à une autopsie ou à une radioscopie méticuleuse, non pas tant de la religion elle-même, et encore moins des sociétés ésotériques dont nous croyons être parvenu à établir qu'elles renferment, de façon irréfragable, au niveau de leurs principes de base, un fort coefficient de vertus cardinales, à vocation nécessairement universelle et bienveillante. Outre un rappel quant à la nécessité de la mise en cohérence pratique des nobles idéaux auxquels renvoient ces instances, l'analyse qu'il convient de mener, à notre sens, devrait davantage porter sur les raisons de l'étonnante surdité, l'autisme et l'aveuglement dont font montre les adhérents, partisans ou autres membres des communautés, sociétés et autres structures associatives que nous avons évoquées plus haut. Situation qui confine à l'absurdité, au non-sens. Pourquoi la violence se perpétue et progresse-t-elle ? Comment comprendre, dans un contexte mondial de surdimensionnement présumé de la religiosité, que l'humanité peine à effectivement s'approprier, de façon non équivoque, les idéaux d'élévation morale et de transcendance qu'elle appelle pourtant de ses vœux dans tous les offices religieux ou dans les écoles philosophiques ou initiatiques ?

Une des réponses possibles à cette préoccupation majeure réside, nous semble-t-il, en première approximation, dans le rapport consumériste que nous entretenons à l'égard de la religion et des écoles ésotériques. Rapport pathologiquement erroné, qui se double d'une réception problématique, altérée, obstruée, fallacieuse du message de paix et d'amour que portent originellement ces institutions. Il y a, en effet, un détournement du sens et de la vocation essentielle des *Eglises*, *Mosquées* et autres *Obédiences maçonniques*. Loin de leur sens originel, celles-ci font l'objet d'une maldonne, d'un quiproquo, d'un profond et terrible malentendu. Ainsi, elles sont, en mode mineur et jusqu'à la caricature, au rebours de leur visée primordiale, majoritairement perçues comme des lieux privilégiés de prédilection de la médiation, de l'insertion et de la promotion sociale et non comme espaces consacrés d'élévation morale, intellectuelle et spirituelle (Auge A. E., 2005). On va ainsi à l'Eglise, tout comme on devient musulman ou Franc-maçon dans l'espoir d'y chercher une hypothétique promotion

sociale ou professionnelle, un mari, du travail. Dans tous les cas, ce qui semblerait primer, c'est moins la quête de l'être : la réalisation de soi, *via* l'élévation aux vertus cardinales, que davantage et prioritairement la recherche effrénée de biens matériels, l'espérance d'une reconnaissance sociale qui pourrait s'accommoder, sans que cela ne prêle supposément à conséquence, au désordre moral. Ici, trop souvent et contrairement à l'essence même de ces nobles institutions, on reste engoncé dans l'*Avoir* : enfermé, trop ancré dans l'horizontalité et la platitude de la vie terrestre, des plaisirs hédonistes et concupiscent qu'elle procure, fussent-ils marqués du sceau de la précarité et de l'évanescence. En retour, on s'éloigne de l'*Etre* : de la verticalité, de la transcendance, de l'humilité et du détachement à l'égard des plaisirs qui ne sont, à la réflexion, ni naturels ni nécessaires, et qui sont peu compatibles, à la réflexion, avec la figure et les attributs réels du *Sage*, de l'*Initié*, de l'*Eveillé* : cet homme qui est, seulement, mis sur le chemin ou sur la voie qui conduit humblement vers la vertueuse *Lumière*. Ainsi, et *a contrario*, tel un effet de mode et d'opportunisme éhonté, l'adhésion à l'*Islam*, religion que pratique le Président de la République du Gabon, est dorénavant perçue comme voie possible et rapide d'ascension sociale. L'attachement aux *Eglises* (*Traditionnelles, Charismatiques* ou du *Réveil*) et la force attractive des sociétés ésotériques (*Franc-maçonnerie, Rose-Croix d'Or, Fraternité Blanche Universelle, Ekankar, Maikari*, etc.), comprises comme exutoires et lieux hypothétiques de réalisation d'un rêve brisé et de nos ambitions démesurées, traduisent la fin de la vocation originelle et originelle.⁵⁴ Elles sont aussi l'expression d'une profonde crise du sens : d'un horizon de sens

⁵⁴ Vocation : du latin « *vocare* », qui signifie : « *appeler* ». La vocation est donc ici, par extension, l'appel de Dieu. Quant à la crise de vocation, elle traduit le défaut ou l'absence d'un appel émanant véritablement de Dieu ou du tréfonds de la conscience, de son soi, de notre intériorité, de notre être intime. On lira avec intérêt la critique formulée par le professeur camerounais Hubert Mono Ndjana sur les déviations de la Franc-maçonnerie en Afrique, érigée en nouveau régime de privilèges incongrus. Ce dernier insiste notamment sur les risques de confiscation des révolutions politiques et sociales opérées durant les années 1990, ainsi que de détournement qu'elle constitue à l'égard de la démocratie et des valeurs républicaines, *via* un système de défense des privilèges et d'impunité. « *Mystiques et Mystères sont incongrus dans la sémantique de l'Etat et donc, dans sa logique. [...] Les magies qui ne conduisent pas à un développement substantiel du pays ne sont que sortilèges infantiles pour esprits naïfs* » : Mono Ndjana H., « *De l'intolérance anti-républicaine* », in Belle Wangue T. (2004 : 115-125). Se reporter aussi à l'ouvrage de François-Xavier VERSCHAVE, *Chapitre 22 : « La nation et les initiés »*. In *Noir silence. Qui arrêtera la Françafrique ?* (2000 : 416-447).

problématique et pathologique, caractérisé par la prééminence de l'illusion, des préjugés et d'un égocentrisme ou narcissisme surdimensionné. Une crise morale, intellectuelle et spirituelle.⁵⁵ Une crise profonde de l'éducation et de la culture. Education et culture que nous tenons avec l'illustre Nelson Mandela pour le plus grand bien de l'humanité, l'arme la plus efficace contre les maux qui minent nos différentes sociétés. A cela, il faut y ajouter la nécessité de la justice, de la justice sociale, et de l'exigence morale. Une période étonnante, où le surcroît de lumière est coextensif à un surcroît d'obscurantisme. Paradoxalement, en effet, la massification de la présumée pratique religieuse ou spirituelle est symptomatique d'un déficit grandissant de religiosité et de spiritualité dans le monde. Dans cette perspective, le « *retour du refoulé* » (le *retour du religieux*) traduirait en réalité la vacance de la verticalité, la présence encombrante de la religion négativement conçue avec Karl Marx comme l'*opium du peuple*⁵⁶, de la présence encombrante de directeurs de consciences (Prophètes ou Prophétesses présumés et auto-déclarés) en mal d'inspiration, l'aube d'une ère caractérisée par l'inversion des valeurs, la promotion de contre-valeurs. Une ère du temps travaillée par une tension permanente et de vaines batailles à l'issue incertaine. Un temps qui s'accommode de la « *banalité du mal* », preuve évidente de la vacuité et de la désubstantialisation de l'être. Un temps fait d'obscur-clarté, qui confine au désespoir, où la lueur peine à luire, et qui semble acter la *trahison des Lumières*, la *défaite de la pensée* ou la *trahison des clercs*. Un moment où triomphe une improbable sérénité, et qui est propice à la dé-spiritualisation, au sommeil de la raison, préalable à l'engendrement du monstrueux, de la haine, de la barbarie, de l'inhumanité, de la décadence, de la déchéance morale.⁵⁷ Une époque

⁵⁵Nous considérons que toute crise spirituelle est toujours révélatrice d'une crise morale. Car, la morale est au fondement de toute démarche initiatique ou autre profession de foi religieuse. Ceci, au demeurant, « *La Grande âme* », Le Mahatma Gandhi, l'avait déjà, bien avant nous, fort bien compris : « *Dès que nous perdons la base morale, nous cessons d'être religieux. La religion ne saurait renverser et supplanter la moralité. Par exemple un homme ne peut pas vivre dans le mensonge, la cruauté, la luxure et prétendre en même temps avoir Dieu en soi.* » Mahatma GANDHI, 1869-1948, *Lettres à L'Ashram*.

⁵⁶ « *La misère religieuse est, d'une part, l'expression de la misère réelle, et, d'autre part, la contestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple.* » (In Marx : [1843]/1998).

⁵⁷« *El sueño de la razon produce monstruos* » : « *Le sommeil de la raison engendre des monstres* » (Francisco de Goya). Commentaire accompagnant la toile présente à la *Biblioteca Nacional-Madrid*, et qui sert de couverture à l'ouvrage de LUKACS G., *La*

marquée par le refoulement de ce qui, en nous, pourtant, ne saurait tarir, en dépit de l'âpre hostilité qui, toujours, annonce à son corps défendant son incoercible présence. En l'occurrence : notre fragile et insubmersible étincelle de divinité qui, à condition que l'on fasse preuve de « *vigilance* » et de « *persévérance* » dans la foi en la dignité et la grandeur de l'homme, ne demande qu'à croître :

*« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. »*⁵⁸

En somme, nous vivons une période étonnante où le surcroît d'informations et la rapidité avec laquelle on y accède, loin d'être bénéfiques ni toujours profitables, semblent davantage marquer la paresse et la lâcheté intellectuelles que sont : l'abaissement inexorable de la réflexion, le dédain et la peur que suscite l'analyse froide et objective, le recul voire l'oubli significatif de la méditation, l'appauvrissement de la culture, la crise structurelle de l'éducation. Une ère du vide, de l'oubli : oubli de soi-même, de l'homme, de l'autre homme, du proche et du lointain. Un temps paradoxalement qualifié de mondialisation, mais qui brille par le refus de l'altérité ou rejet systématique de la différence présumée ou réelle. Une période où l'on rechigne à percevoir et à défendre des héritages culturels et de civilisation que nous avons pourtant en partage. Une époque où domine la vitesse, sonnante ainsi le glas du temps vécu de la conscience, de l'intériorité, du *soi*, qui se résout à n'être plus qu'un moment furtif, évanescent, chimérique, et où l'on devient étranger à soi-même, où l'on n'a plus de temps à accorder à l'altérité qui nous constitue pourtant fondamentalement. Car, dorénavant, le temps est perçu comme un simple produit consommable, une vulgaire marchandise.

Toujours sans être exhaustif, nous sommes d'avis qu'un autre élément de réponse à la question que nous avons soulevée plus haut est à appréhender

destruction de la raison. Schelling, Schopenhauer, Kierkegaard [1962] / 2010). Dans la même perspective, lire aussi : Benda Julien, 1965 ; Finkielkraut A., 1987 ; GUILLEBAUD J.-C., 1995.

⁵⁸Evangile selon Jean, « La Parole faite chair », Prologue, 1-5., 1910 : 1060.

à partir de l'instrumentalisation de la religion, d'une part, et de l'autre, du recrutement problématique des Francs-maçons. A la base, cela participe du contrôle social et politico-administratif des principales composantes de la nation, des forces vives ou personnes ressources. Il s'agit, en effet, d'une réponse stratégique appropriée pour assurer le maillage politico-administratif et économique du territoire sur lequel l'Etat exerce son pouvoir, ses prérogatives, sa juridiction. Une telle démarche nourrit le dessein de se prémunir contre d'éventuelles tentatives d'insubordination, et partant, de garantir son autorité sur l'élite politico-administrative et économique (à un moindre degré de l'élite culturelle et intellectuelle).⁵⁹ Reconnaissons ici, néanmoins, que le caractère universel qui préside aux choix de ses membres est un facteur positif, une sorte de creuset de l'unité nationale, et même un début probant de dialogues entre les cultures et les peuples émanant d'horizons divers. Elle devrait effectivement permettre de limiter les risques de clivages ethno-communautaires, ainsi que le « choc » présumé « *des civilisations* », ce thème récurrent et controversé, mais que l'on ne saurait éluder ou totalement occulter dans l'analyse contemporaine des relations internationales (Barnavi 2006 ; Huntington 1996 ; Todorov 2008 ; Todorov 1991). Car, à l'instar du principe républicain de citoyenneté, la fraternité et la solidarité qu'elle appelle de ses vœux permettent de dépasser les allégeances et autres solidarités simplement organiques, c'est-à-dire réduites aux appartenances d'ordre familial, clanique, tribal, ethnique, communautaire, régional, national ou continental. C'est en cela que la Franc-maçonnerie se considère comme le « *Centre de l'union* », entendons ici : le creuset de l'unité et de la fraternité entre tous les hommes de la terre, sans exclusive.⁶⁰ Cela dit, on peut légitimement s'interroger sur la qualité des choix qui président au recrutement des adhérents ou membres

⁵⁹Nous recommandons une fois de plus la lecture du texte d'Axel Éric Auge, et celui d'Andy Moses, qui comportent un certain nombre d'informations à même d'édifier les lecteurs sur cette question.

⁶⁰« Dans les anciens Temps les Maçons étaient obligés dans chaque Pays de professer la Religion de leur Patrie ou Nation quelle qu'elle fut ; Mais aujourd'hui, laissant à eux-mêmes leurs opinions particulières, on trouve plus à propos de les obliger seulement à suivre la Religion, sur laquelle tous les Hommes sont d'accord. Elle consiste à être bons, sincères, modestes & gens d'honneur, par quelque Dénomination ou Croyance particulière qu'on puisse être distingué : d'où il s'ensuit que la Maçonnerie est le Centre de l'Union et le Moyen de concilier une sincère Amitié parmi des Personnes, qui n'auraient jamais pu sans cela se rendre familière entre elles. » « Les Obligations d'un Franc-Maçon. I. Touchant Dieu et la Religion. » In Les Constitution d'Anderson. « Histoire, Obligations et Statuts de la très Vénérable Confraternité des Francs-Maçons », 1723 : 128.

de ces institutions. Ces derniers sont-ils toujours exemplaires et sans reproche : peuvent-ils prétendre être des modèles incontestables au sein de la cité, d'indéniables parangons de vertu ? S'est-on réellement assuré que les préposés ou postulants qui frappent à la porte de ces sociétés ésotériques ne comportent pas des limites notables, notamment relativement au degré de probité morale ou concernant les qualités intellectuelles des membres cooptés. Ceux-ci peuvent-ils réellement se prévaloir d'être effectivement les meilleurs, c'est-à-dire : une élite au sens profond que revêt ce terme ? Tous les « *Frères* » sont-ils réellement prédisposés et disposés à recevoir la « *Lumière* » ? Ces questions sont indispensables, pour qui prétend exercer un leadership véritable (empreint de discernement, d'objectivité, de lucidité). Car, à en croire les enseignements maçonniques - mais ceci reste valable dans tous les domaines de l'activité de l'homme -, ce n'est pas évident, les voies de l'initiation ne sont ni une sinécure ni une formalité. En effet, en cette matière, comme dans tant d'autres : « *Il ne suffit pas d'être mis en présence de la Vérité pour qu'elle nous soit rendue intelligible. La Lumière n'éclaire l'esprit humain que lorsque rien ne s'oppose à son rayonnement. Tant que l'illusion et les préjugés nous aveuglent, l'obscurité règne et nous rend insensibles à la splendeur du Vrai.* » A cet égard, nous invitons à méditer profondément ces réflexions du Mahatma Gandhi sur le caractère impérieux de faire advenir la vérité à la conscience de tous, et même à ceux qui rechignent à ouvrir les yeux pour voir et à tendre l'oreille pour écouter et comprendre : « *L'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie ; la vérité ne devient pas erreur parce que nul ne la voit* » (Gandhi 1971 : 125).

Pour ne pas désespérer : le discours philosophique sur la tolérance, la paix et l'Amour de l'autre homme (Locke, Spinoza et Levinas)

On trouve dans le corpus philosophique à proprement parler, un début de réponse aux problèmes de violence et d'intolérance que rencontre, de nos jours, l'humanité. En effet, dans un contexte sociohistorique et culturel jalonné par l'obscurantisme (l'inculture), le dogmatisme et l'autoritarisme (comme régime politique et de pensée), les philosophes du XVIIe siècle et ceux du XVIIIe avaient déjà pris le parti de la tolérance et des valeurs cardinales (universels) de l'humanisme. Ce fut notamment le cas de Baruch Spinoza (1632-1677). Ce dernier, natif des Provinces unies (Hollande), commit effectivement un ouvrage fondamental : *Traité Théologico-Politique*. Œuvre dans laquelle sont affirmés avec force la liberté de

conscience et le droit pour chaque homme de penser librement. Il en résulte, la liberté de culte ou de croyance, la liberté d'expression, le respect de la différence (dans les limites objectives définies par l'Etat, en adéquation avec l'effectivité de nos droits naturels). Le *Traité* apparaît à la fois comme une herméneutique ou une tentative d'exégèse de *La Bible*, en l'occurrence : une étude du texte biblique en lui-même, doublée d'une profession de foi rationnelle à l'égard de la liberté de penser, de la liberté de croyance et de culte, du droit de penser autrement son rapport à la religion, en somme.

« [...] Ce gouvernement est tenu pour violent, qui prétend dominer sur les âmes et une majesté souveraine paraît agir injustement contre ses sujets et usurper leur droit, quand elle veut prescrire à chacun ce qu'il doit admettre comme vrai ou rejeter comme faux, et aussi quelles opinions doivent émouvoir son âme de dévotion envers Dieu : car ces choses sont du droit propre de chacun, un droit dont personne, le voulût-il, ne peut se dessaisir. » (Spinoza [1670] / 1965 : 327).

Ce plaidoyer en faveur de la tolérance va prendre un relief autrement plus important avec le Britannique John Locke (1632-1704). Dans son *Essai sur l'entendement humain*, partant d'une théorie qui privilégie l'analyse empirique de la connaissance, d'où découle l'impossibilité où se trouve l'homme à accéder à des vérités absolues, mais seulement à la formulation d'hypothèses, de probabilités, des demi-vérités ou « *demi-jour* » qu'induisent nos vaines spéculations sur la réalité du monde, il en appelle au sens de la mesure, à beaucoup plus de précaution dans nos prétentions cognitives, à la tolérance (Locke J., [1671-1687-1694], 1972). Si nous n'avons pas la science infuse, alors, en matière politique, culturelle ou religieuse, nous n'avons pas d'autre choix que d'adopter une approche libérale, caractérisée par l'ouverture, le respect de la différence. Poursuivant sa réflexion, il commet deux autres importants ouvrages : *Essai sur la tolérance* et *Lettres sur la tolérance*. Ce dernier apparaît rétrospectivement comme son texte le plus abouti sur cette question précise.

D'emblée, dès la première phrase du livre, il annonce les couleurs : « *Puisque vous jugez à propos de me demander mon opinion sur la tolérance que les différentes sectes des chrétiens doivent avoir les unes pour les autres, je vous dirai franchement qu'elle est, à mon avis, le principal critère de la véritable Eglise.* » (Locke J., [1667] / 1992 : p. 163). Plus loin, dans le

texte, il poursuit sa récusation de l'intolérance en mettant en relief la profonde incompatibilité de celle-ci avec l'essence profonde de toute religion véritable, et, partant, du *Christianisme* :

« La tolérance, en faveur de ceux qui diffèrent des autres en matière de religion, est si conforme à l'évangile de Jésus-Christ, et au sens commun de tous les hommes, qu'on peut regarder comme une chose monstrueuse, qu'il n'y ait pas des gens assez aveugles, pour n'en voir pas la nécessité et l'avantage, au milieu de tant de lumière qui les environne. » (Locke 1992 : 167)

Enfin, comme pour faire écho à la *Sourate II* du *Coran*, qui dispose qu'en matière de religion, la contrainte est inopportune et inefficace, il rappelle l'absolue liberté de la conscience, qui ne saurait être contrainte, notamment en matière religieuse, ni par un quelconque directeur de conscience, ni par l'Eglise ou l'Etat :

« Le soin des âmes ne saurait appartenir au magistrat civil, parce que son pouvoir est borné à la force extérieure. Mais la vraie religion consiste, comme nous venons de le marquer, dans la persuasion intérieure de l'esprit, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. Ajoutez à cela que notre entendement est d'une telle nature, qu'on ne saurait le porter à croire quoi que ce soit par la contrainte. La confiscation des biens, les cachots, les tourments et les supplices, rien de tout cela ne peut altérer ou anéantir le jugement intérieur que nous faisons des choses. » ((Locke 1992 : 169) ⁶¹

La liberté, un droit naturel irréductible et incessible ? Oui, mais à condition, naturellement, que tout cela se passe dans le respect des droits fondamentaux de tous les citoyens. La liberté de penser, de s'exprimer, comme la liberté en matière de religion, ne sont logiquement défendables

⁶¹ Cette citation est résumée par ce mot d'ordre que l'on retrouve dans *Le Coran* : « *Pas de contrainte en religion !* » (*Le Coran, Sourate II, La vache*). Nous conseillons aux lecteurs un ouvrage fort appréciable qui s'insurge contre toute prétention à instaurer un nouvel ordre moral, une société politique, au nom de la religion. Contre les zéloteurs de l'absolu, qui voudraient entreprendre des croisades ou une supposée guerre sainte, le philosophe allemand Peter Sloterdijk (2012) propose les vertus du dialogue, de la tolérance et de l'action publique réconciliatrice. Il révoque ainsi la « *folie de Dieu* » que tendent à exprimer tous ceux qui franchissent l'interdit suprême, violent l'espace du sacré, en commettant l'irréparable, en allant jusqu'à réaliser des meurtres au nom de la vertu. Un comble !

que si elles admettent, comme non susceptible de contestation, la possibilité voire la nécessité d'instituer une société juste, où règnent la paix sociale, la concorde civile, l'harmonie et la convivialité, la possibilité d'un vivre-ensemble sur la base d'un socle commun de valeurs universellement admises. Autrement dit, la tolérance ne saurait s'accommoder d'un discours intolérable qui pousserait ouvertement à la haine, au meurtre, au chaos social.

En somme, la véritable religion repose sur la morale, la loi morale ; et elle devrait nécessairement ouvrir sur une *éthique de la vie* comprise comme « *Amour de l'autre* ». Amour et responsabilité à l'égard de la vie des autres hommes, de tous les hommes, sans exclusive. Et cela, sans rien attendre en retour, sans rien monnayer, ni espérer tirer un quelconque avantage. En cette occurrence, seule la conscience doit nous guider. Et, pour Emmanuel Levinas, si nous daignons sérieusement la consulter, celle-ci devrait, en principe, nous permettre de percevoir à travers le « *Visage de l'Autre homme* », qui fait face à moi et que je regarde droit dans les yeux, l'*idée d'infini* qui le caractérise, c'est-à-dire : l'expression intime de la divinité qui est en lui et en tout homme. C'est la *preuve ontologique de l'existence de Dieu* à laquelle participe sa principale création : l'homme. Cette *infinité* ou *infinition*, entendons ici : la présence divine enracinée dans le cœur et l'esprit de tout homme, et qui apparaît à travers son visage, évoque l'amour de Dieu, la bonté, la charité, la mansuétude, la tolérance. Elle traduit aussi la nécessité de voir en l'homme la dimension du sacré, la manifestation immanente de l'idée de transcendance, de verticalité, qui symbolise les vertus cardinales, la loi morale instituée par Dieu lui-même. Par conséquent, elle semble me prescrire un ordre que je ne saurais violer sans me renier fondamentalement et tourner définitivement le dos à la *Parole de Dieu* : « *Tu ne tueras point !* » A l'analyse, l'éveil de ma propre subjectivité ne se conçoit véritablement que dans la mesure où « *je* » ne peux me définir adéquatement que comme responsable de l'*autre*, moralement obligé de veiller sur l'intégrité et la dignité d'*autrui* et de sa vie dont la vulnérabilité, l'extrême fragilité, l'humanité m'interpellent, et m'enjoignent de lui tendre la main, de ne pas l'exposer à souffrir le martyre de la violence, de la souffrance, de l'exécration, de l'humiliation et de l'indifférence. La profondeur du regard que porte vers moi l'autre qui souffre, le trouble ou la douleur que je ressens au plus profond de ma conscience intime face à une telle situation pour le moins inconfortable, sont porteurs d'un message universel : l'humanité est indissolublement une, s'accommoder de la

souffrance d'autrui, le soumettre au supplice est inhumain et inconséquent, car moralement inacceptable. Tel est, nous en convenons, schématiquement résumé, un des volets essentiels de l'enseignement d'Emmanuel Levinas. (1972 ; 1974 ; 1982 ; 1990 ; 1991 ; 1993).

CONCLUSION

Pour autant que l'on puisse conclure, en cette matière comme dans tant d'autres, retenons en définitive que la vie spirituelle ou initiatique est une école résolument vouée aux *Devoirs*. En tant qu'hommes prétendument de bonne foi (athées, agnostiques ou croyants : Chrétiens, Musulmans, Bouddhistes, Rosicruciens ou Francs-maçons, pratiquants des rites traditionnels africains, gabonais : *Bwiti*, *Mwiri* ou *Mouiri*, *Ndjobi*, etc.), les *Devoirs* ou *principes moraux* devraient s'imposer à ces derniers comme une obligation morale préjudicielle. Notre conscience ne peut effectivement s'y soustraire qu'à la condition de commettre un parjure, c'est-à-dire en reniant fondamentalement les principes qui président à tout ordre religieux, confessionnel, spirituel, à l'essence même de l'initiation véritable, celle qui consiste en un éternel apprentissage sur les sentiers de la lumière, de la vérité, de la connaissance et de l'action éclairée. Le *Devoir* s'impose à tous les hommes, de jour comme de nuit, c'est un « *impératif catégorique* », notre destination finale, « *le règne des fins* » (Emmanuel Kant), le triomphe de l'ordre moral juste. Ainsi, par exemple, au *Cabinet de Réflexion*, le candidat Franc-maçon est invité à rédiger son *Testament philosophique*, afin de s'éveiller à la conscience de ses « *devoirs envers lui-même, envers sa patrie et envers l'humanité* ». Plus tard, il découvrira que « *l'idéal de la Franc-maçonnerie est l'accomplissement du Devoir porté jusqu'au sacrifice* » (Pelle Le Croisa, 2013 : p. 42-43).

« *Aime ton prochain comme toi-même !* », « *Ne fais pas à autrui tout le mal que tu ne voudrais pas qui te fût fait !* » Comment, alors expliquer ce terrible paradoxe : la prolifération dans le monde des Eglises dites du Réveil et des Cercles ésotériques, l'avancée de l'Islam, au lieu d'engendrer un recul significatif de la haine et d'instaurer un système socioculturel fondé sur l'Amour, produit paradoxalement l'effet inverse. Le *retour du religieux* et l'attrait pour les *Cercles ésotériques* censés véhiculer un message de *Paix*, d'*Amour* et de *Fraternité universelle* n'aurait-il pas dû se traduire dans les faits par l'avènement d'un monde meilleur ? Comment comprendre ce

paradoxe pour le moins déconcertant ? Les religieux, mystiques, gnostiques, illuminés et autres initiés auraient-ils échoué à parfaire notre univers ? Ces questions, si l'on veut bien faire preuve de probité morale et intellectuelle, ne peuvent manquer de s'imposer à notre conscience.

Sans prétendre apporter une réponse définitive à cette réflexion, étant nous-mêmes pris dans le tourbillon et le malaise qu'implique une si profonde interrogation, nous n'avons pas d'autre moyen que de recourir aux enseignements que nous inspire notre conscience morale universelle. Ainsi, par la *Règle*, l'*Equerre et le Compas*, la *Loi morale* s'impose à nous, nous enjoignant à la rectitude, à être d'équerre. Mais alors, tailler sa pierre, se délester de ses aspérités, équarrir les angles dégrossis, par une transformation alchimique opérer un changement continu de nos différents états de conscience, devrait aboutir à une transformation ou transmutation tout aussi radicale, au sens d'une amélioration effective, de la société dans laquelle nous nous déployons, vivons ou que nous aspirons à instituer. Tel est le sens véritable de l'engagement religieux, spirituel ou initiatique. Le *Pavé Mosaïque* des contradictions fondamentales qui traversent et caractérisent notre continent et le monde doit être dialectiquement transcendé par la résolution ternaire de ces dualités antagonistes qui condamnent nos peuples à la précarité, à l'intolérance et à la violence. Nous devons adopter la troisième voie, la dimension ternaire, celle des interstices, de la modération, de l'élévation morale et spirituelle. Nous devons élever nos consciences et nos esprits bien au-dessus des contingences et platitudes de la vie matérielle, pour laisser s'exprimer du fond de notre être la part de divinité qui nous constitue, la noblesse de cœur et la hauteur de l'âme, les idéaux qui, en définitive, nous élèveraient en dignité, en humanité. La résurgence du religieux et des sociétés ésotériques, au Gabon, en Afrique et dans le monde, devrait être un vecteur de paix, de concorde pour tous, de prospérité partagée, de développement. Elle doit se traduire par une nécessaire réaffirmation des valeurs cardinales qui prédisposent à l'avènement d'une société juste et parfaite, démocratique, tolérante, car respectueuses des droits et libertés fondamentales, de la dignité de l'homme et l'équité que symbolise si bien chez les Francs-maçons le *Niveau*. Elle devrait grandement contribuer à susciter l'instauration à l'échelle du monde d'un dialogue riche, rationnel, éclairé et apaisé entre les peuples et les cultures émanant d'horizons divers ou de civilisations différenciées. Ceci, afin que la triple invocation, qui ponctue la fin des travaux - formulée en Loge maçonnique par le Vénérable Maître, les *Premier* et *Second Surveillants* en tenue

solennelle, ne soit pas entachée d'un coefficient d'inefficience, de vanité, d'incrédulité et de soupçon : « *Que la Paix règne sur la terre !* » ; « *Que l'Amour règne parmi les hommes !* » ; « *Que la joie soit dans les cœurs !* »... à la Gloire du Grand Architecte de l'Univers ! (Pozarnik, 2011 : p. 253-289).

Observez scrupuleusement vos devoirs, serments et obligations..., et peut-être parviendrez-vous à crédibiliser vos différentes Obédiences et les mouvements religieux auxquels vous êtes liés et que vous contribuez à faire prospérer. Soyez donc justes et droits, conformez-vous réellement à l'exigence d'élévation morale, intellectuelle et spirituelle, qui est au cœur de vos principes, et que vous êtes naturellement supposés défendre et incarner... Faites le contraire, et la crainte, l'incompréhension ainsi que le discrédit qui semblent fortement s'attacher à l'évocation de vos différents mouvements religieux et autres Obédiences n'en seront que plus importants, fondés en raison et légitimes.

Conscient qu'en cette matière comme dans tant d'autres, nous sommes loin d'avoir la science infuse, je voudrais partager avec vous, à titre de conclusion provisoire, ces belles, profondes et toujours actuelles paroles de Shakespeare, qui nous interpellent sur la nécessité de persévérer dans la recherche de la vérité, laquelle apparaît, à notre humble avis, comme l'horizon de sens vers lequel devrait, en principe, s'orienter l'action de l'homme réellement juste : « *La vérité triomphe toujours, mais son chemin est long et difficile. Et comme les déesses antiques, elle sait attendre. Le temps des Dieux n'est pas celui des hommes.* »

Bibliographie

Achcar G. (2002) : Le choc des barbaries. Terrorismes et désordre mondial, Paris, Editions Complexe, 2002. Afrique politique, Islams d'Afrique : entre le local et le global, Editions Karthala, Paris.

Auge A. E. (2005) : Le recrutement des élites politiques en Afrique subsaharienne. Une sociologie du pouvoir au Gabon, « Chapitre VII », L'Harmattan, Paris.

Badila J (2004) : La Franc-maçonnerie en Afrique noire. Un si long chemin vers la liberté, l'égalité, la fraternité, Editions DETRAD aVs, Paris.

Badila J. et Beresniak D. (2008) : Les Francs-maçons et l'Afrique : une rencontre fraternelle, Editions DETRAD, aVs, Paris.

Bangoura M. T. (2005) : Violence politique et conflits en Afrique : le cas du Tchad, Paris, L'Harmattan.

Beresniak D. (2004) : Le « gai savoir » des bâtisseurs. Essai sur l'esprit de géométrie, Editions DETRAD aVs, Paris.

Boucher J. (2011) : La symbolique maçonnique, Editions Dervy, Paris.

Brzezinski Z. (1997) : Le grand échiquier. L'Amérique et le reste du monde, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michel Bessière et Michelle Herpe-Voslinsky, Bayard Editions, Paris.

Coignard S. (2009) : Un Etat dans l'Etat. Le contre-pouvoir maçonnique, Editions Albin Michel, Paris.

Chadli E. M. et Garon L. (2003) : Et puis vint le 11 septembre- : l'hypothèse du choc des civilisations remise en question, Presse Université de Laval.

Conze E. (1971) : Le Bouddhisme dans son essence et son développement, Préface d'Arthur Waley, traduction Marie-Simone Renou, Bibliothèque Payot, Paris, 1971.

Daudu Y. et al. (coordination), La liberté d'expression. Les grands textes de Voltaire à Camus, Le Monde. Hors-série, mars 2015, n° ISBN : 978-2-36804-035-5.

Diel P. (1975) : Le symbolisme dans la Bible. L'universalité du langage symbolique et sa signification psychologique, Préface de Jane Diel, Payot, Paris.

Deschatres F. (2012) : Les francs-maçons. Des inconditionnels de l'espoir, L'Harmattan, Paris.

Hourriya (1998) : Droits de l'Homme et violence au Maghreb et en Europe, Actes du Séminaire organisé par l'association Hourriya / Liberté, 3,4, 5 avril 1997, Publications Hourriya / Liberté, Paris.

DROIT Roger-Pol (direction), Philosophies d'ailleurs. Tome 1. Les pensées indiennes, chinoises et tibétaines, Paris, Hermann Editeurs, 2009, 488 p.

Droit R.-P. (direction) (2009) : Philosophies d'ailleurs. Tome 2. Les pensées hébraïques, arabes, persanes et égyptiennes, Hermann Editeurs, Paris.

Eliade M. (1965) : Le sacré et le profane, [1957], Editions Gallimard, Paris.
Etienne B. (2002) : L'initiation, Editions Dervy, Paris.

Filakota R. (2009) : Le renouveau islamique en Afrique noire. L'exemple de la Centrafrique, L'Harmattan, Paris.

Fukuyama F. (1992) : La fin de l'histoire et le dernier homme, traduit de l'anglais par Denis-Armand Canal, Flammarion, Paris.

Gauchet M. (1985) : Le Désenchantement du monde. Une histoire politique des religions, Gallimard, Paris, 1985.

Geay P. (2009/2013) : « La structure cosmique du Temple : Les Trois Grandes Lumières », in Mystères et significations du temple maçonnique, Editions Dervy, Paris.

Girard René (1978) : Des choses cachées depuis la fondation du monde, Editions Grasset & Fasquelle, Paris.

Kohn H. (1949) : The Twentieth Century, NYC, Basic Books.

Hazard P. (1963) : La pensée européenne au XVIIIe siècle. De Montesquieu à Lessing, Arthème Fayard, Paris.

Hazard P. (1961) : La crise de la conscience européenne. 1680-1715, Librairie Arthème Fayard, Paris.

Humbert A. (1849) : De l'influence de la Franc-maçonnerie en Afrique, Editeur : bureau du Franc-Maçon, Paris.

Huntington S. (2004) : Qui sommes-nous ? Identité nationale et choc des cultures, traduit de l'anglais par Barbara Hochstedt, Odile Jacob, Paris.

Huntington S. (1997/1996) : Le choc des civilisations, traduit de l'anglais par J.- L. Fidel, G. Joublain, P. Jorland, J.-J. Pédussaud, Editions Odile Jacob, Paris.

LaCoque A. et Ricœur P. Penser la Bible [1998], Editions du Seuil, coll. « Points essais », Paris, n° 506, 2003.

Lacoste L. P. (2009) : Le choc des civilisations : fantasme ou réalité ?, Editions Jean Jaurès, Paris.

Lamchichi A. (2000) : Islam-Occident, Islam-Europe : Choc des civilisations ou coexistence des cultures ?, L'Harmattan, Paris.

Second L. (1910) : La Sainte Bible. Traduite d'après les textes originaux hébreux et grec par Louis Second, éditions Alliance Biblique Universelle.

Michaud Yves (direction) (2002) : Géopolitique et mondialisation, Odile Jacob, coll. « Université de tous les savoirs », Volume 19, Paris.

Michaud Y. (1986 / 1999 / 2004 : 6^e édition) : La violence, PUF, Coll. « Que sais-je ? » n° 2251, Paris.

Violence et politique (1978) : Gallimard, Paris, 1978.

Lenoir F. (2009) : Socrate, Jésus, Bouddha. Trois maîtres de vie. Précédé de Dire oui à la vie, Librairie Arthème Fayard, Paris.

Mainguy I. (2006) : La Symbolique maçonnique du troisième millénaire, Editions Dervy, Paris.

Moses A. (2016) : La République monarchique, Editions Edilivres, Paris.

Odo G. (2002) : La Franc-maçonnerie dans les colonies. 1738-1960, Edimaf.

Odo G. (2001) : La Franc-maçonnerie en Afrique, Edimaf.

Platon (1966) : La République, Livre VII, 514 a-521 b, Introduction, traduction et notes par Robert Baccou, Garnier Frères, Paris.

Pelle Le Croisa P. (2013) : Liberté, Egalité, Fraternité. Valeurs de la Franc-Maçonnerie. Droits et Devoirs, MdV Editeur, Paris.

Pozarnik A. (2011) : Symbolisme du rituel de fermeture en loge maçonnique. Une ouverture sur la vie, Editions Dervy, Paris, 2011.

Subrebost A. (2009/2013)) : Annexes. Contes à penser et autres paroles de sagesse », in Petit manuel d'Eveil et de pratique maçonnique, Editions Dervy, Paris.

Todorov T. (2003) : Le Nouveau Désordre du monde. Réflexions d'un Européen, Editions Robert Laffont, Paris.

Tonda Joseph (2000) : Le souverain moderne. Le corps du pouvoir en Afrique centrale (Congo, Gabon), Editions Karthala, Paris.

Tort-Nougues H. (1990) : L'idée maçonnique. Essai sur une philosophie de la Franc-Maçonnerie, Editions de la Maisnie, Paris.

Tort-Nougues H. (2009) : L'Ordre maçonnique, Editions Véga, Paris.

Verschave François-Xavier (2000) : Chapitre Françafrique ?, Editions Les Arènes, Paris.

Verschave F.-X. (2000) : Noir silence. Qui arrêtera la Françafrique ?, Editions Les Arènes, Paris.

Weber M. (1971) : Economie et société, tome 1 & 2, Plon, Paris.

Weber M. (1965) : Essai sur la théorie de la science, Paris, Plon, Paris.

Weber M. (1964) : L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Plon, Paris.

Weber M. (1959) : Le savant et le politique, Plon, Paris, 1959.

Wirth O. (1999) : La Franc-Maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes. Sa philosophie, son objet, sa méthode, ses moyens. « L'apprenti », Editions Dervy, Paris.

Zaghloul M. (1974, 1988, 1993) : La tolérance. Essai d'anthologie, UNESCO, Paris.

La légitimation des politiques publiques par les statistiques : l'exemple des chiffres en contexte de COVID-19 au Cameroun

Estelle Etoh Ekwoneng
estelleetoh@gmail.com
Université de Douala

Résumé

Cet article analyse la portée de l'offre statistique publique dans la mise en œuvre de l'action publique contre le Covid-19 au Cameroun. A partir du constructivisme et la théorie des jeux, nous examinons l'hypothèse selon laquelle les politiques publiques sont en quête de légitimité. Les résultats obtenus permettent de dessiner les contours d'une politique de lutte contre le Covid-19 qui s'appuie sur des chiffres pour fonder sa légitimité.

Mots-clés : légitimation, statistiques, covid-19, politiques publiques, chiffres

Abstract :

This paper analyses the scope of the official statistical offer in the implementation of public action against Covid-19 in Cameroon. From constructivism and game theory, we examine the hypothesis that public policies are in search of legitimacy. The results make it possible to draw the contours of a policy against Covid-19 based on figures to base its legitimacy.

Key Words : Legitimation, Statistics, Covid-19, Public Policies, Numbers

INTRODUCTION

La question des données statistiques a été occultée pendant longtemps de l'analyse des politiques publiques. Elle n'a généralement été évoquée que de manière très brève par les spécialistes ou bien en marge du débat sur la gestion publique (Fouquet 2010). Cependant, des réflexions scientifiques sur la production et l'usage de la culture de la quantification sont devenues

progressivement croissantes depuis l'ouvrage d'Alain Desrosières (1993 : 9ss)⁶² sur la question de l'usage des statistiques par les acteurs des politiques publiques.

Cette approche soulève deux préoccupations au sujet de l'analyse de la légitimation de l'action publique contre le Covid-19 au Cameroun. La première est d'ordre épistémologique ; il s'agit en effet de réfléchir sur l'impact de la statistique sur l'action publique contre le Covid-19. La seconde préoccupation, qui est d'ordre pratique, permet d'analyser les stratégies déployées par le Gouvernement pour légitimer une politique publique centrée sur la diffusion de l'image de la maladie. Ce méta-discours de légitimation, qu'il est souvent difficile de distinguer de la politique de communication elle-même, est d'autant plus utile que la population semble accueillir avec réticence cette « initiative publicitaire »⁶³.

Bien que relativement récente dans le champ scientifique, la problématique de la légitimation des politiques publiques contre le Covid-19 au Cameroun, compte tenu du contexte sanitaire mondial actuel, fait l'objet de nombreuses analyses pluridisciplinaires et s'impose aux chercheurs, aussi bien les spécialistes de l'infectiologie que les experts en économie et en science politique (Keutcheu 2021). Si Claudine Burton-Jeangros (2020) met en exergue l'influence du sens donné aux données disponibles par les décideurs sur les réponses à la menace, Philippe Wanner (2020) souligne que pour les épidémiologistes, les données statistiques permettent de mesurer l'effet des politiques sanitaires, d'en proposer de nouvelles ou de les alléger. Or, la compréhension des enjeux de la légitimation d'une politique publique n'est pas l'apanage de l'infectiologie ou de l'épidémiologie, elle reste un objet important de la science politique, de la sociologie et de l'analyse des

⁶² En effet, l'auteur veut comprendre « comment les faits sociaux sont devenus des choses et, par-là, comment ils le deviennent pour chaque utilisateur des techniques statistiques ». Il renseigne sur les pratiques marquées d'imbrication entre science et action en reconstituant « des espaces de débat, des façons de dire et de faire alternatives ou concurrentes », et utilise l'expression « des choses qui tiennent » pour expliquer ce produit issu de l'interaction entre les pratiques scientifiques et les pratiques administratives. Il précise que ces choses sont tenues ensemble « soit parce qu'elles sont prévisibles, soit parce que leur imprévisibilité peut être maîtrisée dans une certaine mesure, grâce au calcul des probabilités ».

⁶³ L'argumentation est la suivante : malgré son caractère éphémère et léger, le slogan doit être considéré comme un outil très sérieux, dont la production, authentique chantier, suppose l'intervention de professionnels.

politiques publiques. La polémique porte sur la capacité du gouvernement de poser des actions acceptables et acceptées par les gouvernés. Un détour historique sur le Covid-19 est nécessaire pour la compréhension de la suite de l'analyse.

Considéré à ses débuts comme une « épidémie chinoise », c'est-à-dire « épidémie locale »⁶⁴, le Covid-19 se transforme en pandémie le 11 mars 2020 à la suite d'une qualification de l'Organisation Mondiale de la Santé. Lorsque le Cameroun entre dans la crise sanitaire en mars 2020, le lien de confiance politique entre les citoyens et le gouvernement est fragilisé et en crise⁶⁵. Pour Yves Boisvert, la problématique politique qui frappe les institutions publiques déborde largement la question de la crise de confiance. Il avance alors l'expression « crise de légitimité » (Boisvert 2002) qui, rapportée au Covid-19, serait, selon les expressions de Dominique Strauss-Kahn (2020), « une crise de l'être, de l'avoir et de pouvoir ». Nicolas Bauquet (2020) va même plus loin en soulignant « la défiance politique » de la population française qui se serait élargie du fait de la crise du Covid-19. Or, comme le soulignent bien les auteurs du panorama des administrations publiques, « la confiance est un ingrédient essentiel (...) de la réussite de l'action publique »⁶⁶, car « l'Etat ne peut pas tout seul » (Bauquet 2020: 11). Dans son étude sur les réponses démocratiques et autocratiques à la pandémie, Rachel Kleinfeld (2020) relève la confiance des citoyens dans leur système politique comme facteur déterminant de l'efficacité de la réponse sanitaire. Alors que l'action contre le Covid-19 se veut naturellement légitime au regard du nombre élevé du taux de contaminations (Moungou Mbenda & Ondoua Biwolé 2020 : 9) et de décès en Occident et en Asie, elle suscite au Cameroun des interrogations quant à sa légitimité. La croyance au sein de la population de l'utilité d'une action contre le Covid-19 n'est pas

⁶⁴ Gamba F., Nardone M., Ricciardi T., Cattacin S. (dir.) (2020): *COVID-19. Le regard des sciences sociales*, SEISMO. Genève et Zurich, p. 16. A ses débuts, les foyers de la maladie sont disséminés entre l'Asie et l'Occident.

⁶⁵ Aux crises sociales dont la pénurie d'eau et les délestages fréquents pour ne citer que ceux-là, s'ajoutent les crises politiques, dont la gestion accentue les tensions politiques, et notamment la gestion de la crise anglophone encore en cours pour laquelle le gouvernement a été accusé de n'avoir pas pris les bonnes mesures dès son déclenchement en octobre 2016).

⁶⁶ OCDE (2013) : Confiance dans les pouvoirs publics, efficacité de l'action publique et stratégies en matière de gouvernance, dans *Government at a Glance*, Éditions OCDE. Paris. Pp. 23-43.

évidente pour au moins deux raisons. Tout d'abord, du fait même du nombre relativement bas des contaminations et de l'origine extérieure des premiers cas, il y a une sorte de déni de la maladie par les populations. Ensuite, cela induit une certaine incrédule du gouvernement qui est accusé de mettre en place des politiques injustifiées et budgétivores à des fins de détournement⁶⁷. Mais avant de comprendre en quoi les chiffres ont à voir avec les politiques publiques, il nous faut préciser les contours de nos concepts clés, en nous soumettant à l'exercice épistémologique inhérent à tout esprit scientifique, au sens de Gaston Bachelard (1967).

La légitimation est une notion ambiguë et controversée tant elle laisse place à des usages multiples. Apparue dans le langage français à la fin du XIII^e siècle pour exprimer le caractère de ce qui est légitime, c'est-à-dire conforme à la raison et fixé par les lois, le verbe « légitimer » sera par la suite alternativement considéré sous l'angle civil en terme de changement de statut juridique d'un enfant illégitime en un enfant légitime⁶⁸. Cette idée est aussi contenue dans Le lexique des termes administratifs⁶⁹ qui s'inscrit dans la même perspective. N'offrant aucune perspective définitionnelle de ce terme, le dictionnaire de sociologie de 2004 est emboîté par la doctrine sociologique pour laquelle la légitimation s'entend d'un accord de la légitimité au travers d'un acte, d'un processus, d'une discipline ou d'une idéologie, en vue de le rendre acceptable dans le débat public plus large. Il faut distinguer légitimation du pouvoir et légitimation d'une politique.

La légitimation d'un pouvoir politique renvoie à l'ensemble des processus qui rendent « *l'exercice d'un pouvoir coercitif spécialisé tolérable sinon désirable, c'est-à-dire qui le fasse concevoir comme une nécessité sociale sinon un bienfait* » (Lagroye 2003). L'idée sous-jacente ici est que le pouvoir

⁶⁷ Des mois après la mise en œuvre de la politique de lutte contre le Covid-19, des soupçons de détournement vont peser sur la tête du Ministre de la santé et des principaux gestionnaires impliqués dans cette action gouvernementale, alors même que les agents sur le terrain se plaignent sinon de ne rien percevoir, tout au plus de ne pas percevoir la totalité des primes et autres indemnités liées à leurs services. Entretiens réalisés à Yaoundé les 16, 17 et 18 novembre 2020 et Douala, les 22 et 23 novembre 2020 auprès des agents en cours d'intégration au ministère de la santé enrôlés dans la lutte contre le Covid-19. Un audit sur la gestion de ces fonds sera d'ailleurs commandé par le gouvernement.

⁶⁸ *Lexique des termes juridiques 2017-2018*, Paris, Dalloz, 2017, p.1117.

⁶⁹ *Dictionnaire Le Robert*, Dernière édition, 2004. La légitimation y est définie comme le « fait d'un enfant de devenir légitime, par le mariage ou jugement ».

politique est détenu et exercé par les bonnes personnes. On ne peut donc pas savoir *a priori* si cette légitimation suppose ou non une démarche scientifique, quantitative et précise. La légitimation d'une politique publique quant à elle renvoie à l'idée que la politique publique est acceptée par les citoyens parce que porteuse de changement (Lascoumes 2007).

Quoi qu'il en soit, la légitimation est indissociable du concept de « légitimité » au cœur même des réflexions sur le pouvoir, et qui veut dire le caractère de toute domination qui se donne pour justifiée, normale, conforme aux valeurs dominantes dans une société (Lagroye 2003 : 21).

Parmi les nombreux travaux sur la légitimité, l'ouvrage de Max Weber (1921), *Économie et société*, est sans doute la référence classique. Si les trois types de légitimité développés dans cet ouvrage (traditionnelle, charismatique et légale) éclairaient sur les qualités d'un leader, ils peuvent nous aider à formuler aujourd'hui des hypothèses pour analyser les stratégies de légitimation de la politique publique contre le Covid-19. La légitimité est appréhendée par Brigitte Bouquet (2014) comme une notion « complexe » qui pour certains se fonde uniquement sur le droit, pour d'autres s'impose de diverses manières (tradition, statut, connaissance, expertise, conviction, ...), et pour une dernière catégorie « les discours de légitimation ne seraient qu'une sorte d'appel désespéré. Elle recouvre alors plusieurs sens, tantôt ce qui est légitime par nature, tantôt ce qui est perçu ou reconnu comme tel. Dans son premier sens, la légitimité est relativement statique et se rapporte à ce qui est légitime, essentiellement et fondamentalement. Le second sens fait davantage appel à un processus dynamique. Il se rapporte à ce qui est reconnu comme étant légitime, de manière contingente et relative. C'est dans ce cas qu'il sera alors question de la légitimation, entendue comme un processus à la fois de « production » (rendre, présenter comme légitime) et, indirectement, de réception de la légitimité (accepter, reconnaître comme légitime) (Beetham 1991). Raisonner en termes de légitimation semble alors plus fécond dans la mesure où elle renvoie à un processus consistant à « rendre légitime » ce qui ne l'est pas (Lagroye 1991 : 407). Il ne s'agit pas de la légitimité conçue ici comme « relation de domination » au sens weberien, mais de légitimité comme raison d'agir, ou selon Patrice Duran (2009), comme « exercice de la responsabilité ».

Dans le cadre de cette recherche, la légitimation renvoie aux processus et procédés déployés par le gouvernement pour non seulement faire accepter

l'existence du Covid-19, mais surtout pour faire accepter la politique qui soutend son élimination. En clair, il s'agit de comprendre la relation entre l'action publique et la statistique ou ce que l'action publique fait à la statistique et ce que la statistique fait à l'action publique. Si pour certains auteurs l'expertise permet d'imposer une vérité, pour d'autres, elle s'inscrit dans une dynamique d'expérimentalisation généralisée (Loute 2021). Pour Patrick Pharo (1990) « *La légitimité d'un ordre et des actions constitutives de cet ordre dépend d'une série illimitée de tests de validité rendue possible par l'idéal d'intercompréhension inhérent aux principes rationnels des sociétés humaines* ». En prenant l'exemple du décrochage scolaire, Doray et al. (2011) relèvent que la production des statistiques apparaît dans la foulée de l'action publique dans ce domaine ; elle ne la précède pas.

Nous nous situons dans la continuité de ces recherches sur les liens entre les statistiques et l'action publique. L'on s'interroge alors sur les stratégies déployées par les pouvoirs publics au Cameroun afin de légitimer l'action publique contre le Covid-19. Cette question se justifie par le fait que la situation de légitimation obéit à un processus, un contexte ou un mécanisme qui fait du Covid-19 l'objet d'une action publique. En d'autres termes, comment comprendre le recours aux statistiques dans l'action publique contre le Covid-19 ? Cette interrogation majeure est sous-tendue par deux interrogations mineures, à savoir : par qui sont produites ces statistiques ? Quels en sont les enjeux et les effets ?

L'article s'appuie sur une recherche documentaire mobilisant des médias classiques, dont l'un public, *Cameroon Tribune*, et les autres privés, les quotidiens *Emergence*, et *Le Jour*, afin qu'à partir de leur diversité de ligne éditoriale et de traitement de l'actualité⁷⁰, l'on puisse récolter quelques données chiffrées. Suite à cela, l'on a mené une quarantaine d'entretiens individuels semi-directifs avec des experts du Ministère de la santé publique et de l'Institut National de la Statistique ; et dix entretiens de groupe avec d'autres acteurs sociaux concernés par le risque de coronavirus. Le choix de

⁷⁰ Quotidien national créé par le gouvernement en 1974, il est longtemps resté le seul journal autorisé au Cameroun. Aujourd'hui, il est le principal relai de l'action gouvernementale et de son idéologie. Quant au journal *Le Jour*, il est ouvertement considéré comme appartenant à l'opposition et de ce fait est critiqué vis-à-vis de l'action du gouvernement. Pour de plus amples informations sur les rapports des médias avec les pouvoirs étatiques au Cameroun, voir Kengoum D.F. (2011) : Les politiques de la REDD+ dans les médias : Le cas du Cameroun, Document de travail 57, CIFOR. Bogor.

ces enquêtés tient au fait que leur perception des statistiques est fonction de leur affiliation institutionnelle. L'on traitera de façon contrastée leurs opinions afin d'éviter de biaiser l'analyse. L'enquête a été réalisée à Yaoundé, Douala et Bafoussam du 22 mars au 17 septembre 2020. Elle s'est vue complétée aussi, par une forme d'observation participante dans les réseaux sociaux numériques, plus exactement : le Forum Facebook « Le Cameroun c'est le Cameroun » (LCCLC) qui produit une actualité chiffrée sur l'évolution de la maladie.

Le schéma de démonstration s'appuie sur une combinaison théorique binaire : le constructivisme et la théorie des jeux. Dans un premier temps, le constructivisme est une approche qui insiste sur le primat des représentations socialement constituées du réel, par opposition à une connaissance immédiate de ce réel. Pour Peter Berger et Thomas Luckmann (1966 :39), « la réalité est construite socialement », et le chercheur doit centrer son regard autour des règles et des schémas par lesquels la société est vécue, institutionnalisée, transmise et transformée.

En politiques publiques, l'analyse constructiviste cherche à répondre à la question essentielle : comment et pourquoi un problème devient l'objet d'une attention publique ? Avec des auteurs comme Philippe Garraud (2000) et Patrick Hassenteufel (2010), le constructivisme nous permettra de comprendre comment le discours élaboré autour de la Covid-19 va objectiver cette dernière et en faire un problème public. La statistique n'est pas mobilisée ici en tant qu'instrument de la mise en œuvre de l'action publique au sens de Lascombes et Simard (2011). En effet, dans la perspective de ces auteurs, un instrument d'action publique est un « *traceur de changement* » dans la mesure où il constitue la matérialisation, la concrétisation d'une décision publique. Nous l'envisageons plutôt comme un instrument de légitimation de l'action publique, car la mise sur agenda de la politique publique considérée ici est dépendante de la pertinence de la statistique mobilisée. La conception objective des statistiques rapportant des faits et par là-même considérées comme instrument essentiel des politiques publiques a été remise en question par la sociologie de l'action qui les appréhende comme « *socialement construites* » (Gaudin 2004).

Dans un second temps, la théorie des jeux propose un ensemble de méthodes d'analyse et de concepts de solutions pour lesquels chacun des joueurs tient compte de la réaction des autres joueurs à sa décision, son objet étant

l'étude des situations de conflits d'intérêts (Kast, 2002), la statistique étant envisagée de diverses façons (Thévenot 1994). La théorie des jeux est mobilisée ici pour comprendre le comportement des différents acteurs dans l'action contre le Covid-19, notamment comment les attentes des uns sont conditionnées par la réaction des autres vis-à-vis des décisions prises et des actes posés.

Cet appareillage méthodologique nous permet d'avancer l'hypothèse selon laquelle les statistiques servent à légitimer l'action publique. En effet, la légitimation de l'action contre le Covid-19 au Cameroun s'est faite par le recours à une production statistique dont la courbe sans cesse croissante a contribué à cristalliser le spectre de la maladie. Dans la même perspective, l'effet de l'action publique contre le Covid-19 dépend de l'adhésion ou non des populations à cette politique. Même si les organes statistiques étatiques de recueil des données chiffrées sont au centre de ce processus, leur production n'en demeure pas moins multiniveaux. Cette situation complexe induit, par la suite, une certaine reconnaissance des usages des chiffres ainsi produits sur la base d'une rationalité cognitive et des irrationalités institutionnelles. Ainsi, le gouvernement va constituer le Covid-19 en problème public à l'aide de la statistique (I). De plus, l'analyse des « comportements stratégiques » (Ebert, 2004) du gouvernement montre comment l'institutionnalisation de l'action publique et son instrumentalisation ont permis l'ancrage d'une menace et la légitimité de l'action pour l'endiguer.

La construction de l'action publique par les statistiques : la prise en compte de l'épidémie comme fléau social

Cette première partie présente la fabrique des statistiques à des fins de légitimation de l'action publique contre la maladie à coronavirus par le gouvernement depuis la phase de publicisation. Il s'agit d'analyser les constructions cognitives et institutionnelles autour de la maladie. L'approche par les politiques publiques explique, donne du sens, et partant aide à comprendre l'action des gouvernants. Ouvrant la voie à de nouvelles réflexions sur l'action publique, Machiavel fait des actions gouvernementales la clé de légitimation du pouvoir en place, occupant ce que Hannah Arendt (cité par Zittoun 2013 : 7) qualifie de « position unique ». Il s'agit pour Philippe Zittoun (2013 : 8) de l'action publique comme mise en jeu et parfois en péril de l'identité et de la légitimité du Prince chaque fois que celui-ci

prend une décision. Pour conserver son pouvoir, il doit alors légitimer sa décision. Les interrogations suscitées tournent autour de deux questions : que mesure-t-on ? Pour quel intérêt?

L'occasion est donnée ici de prendre parti en soulignant que les statistiques, prises comme outil d'analyse objective, contribuent considérablement à légitimer l'action publique et à justifier le budget y relatif. Les différents enjeux liés à la mise en place d'une action contre le Covid-19 (B) ont conduit le gouvernement à produire un discours appuyé sur les chiffres autour de l'évolution de la maladie (A).

Le registre statistique comme fondement du discours de légitimation

Parler du registre statistique comme fondement du discours sur la maladie, c'est suggérer que l'acceptabilité de la maladie par les populations a été l'œuvre d'un discours public basé sur une démonstration à partir des chiffres. L'idée de discours est au centre de la construction des politiques publiques. Philippe Zittoun (2013 : 9) a montré que l'activité de fabrique est essentiellement discursive, pour mettre l'accent sur les communications des acteurs intervenant dans la chaîne de l'action publique. Il s'est agi dans le cadre de la légitimation de l'action contre le Covid-19 de mettre sur pied un discours fait d'éléments statistiques.

Qui a produit les chiffres sur la maladie et pour qui ? Telle est la quintessence des questionnements qui vont guider notre analyse ici. Au rang des techniques contribuant à construire et stabiliser le monde social de nos jours, Alain Desrosières reconnaît une place importante aux statistiques, qui constituent à la fois des outils de connaissance et des outils de gouvernement, qui servent à « *aider les citoyens à y voir plus clair* », selon l'expression de Eric Keslassy (2014). Dans la même perspective, Nicolas Bauquet (2020) souligne que l'État « doit se reposer sur une expertise scientifique », tant la crise du Covid-19 s'est révélée comme « *le moment par excellence où « l'Etat ne peut pas tout » ou en tout cas pas tout seul* ». Dans cette perspective, l'expertise a été conviée à la table des décideurs afin d'accompagner et appuyer le discours sur l'existence de la maladie. La mise en scène des chiffres s'est faite par la collaboration d'un certain nombre d'acteurs intervenant dans le processus de production des données chiffrées (1) au profit de la puissance publique (2).

Les acteurs des données chiffrées sur la maladie : une approche multiniveaux
L'identification des acteurs des données chiffrées est indissociable de l'analyse de leur communication, de leur lien avec le thème de la santé publique, de la période et de l'intensité communicationnelles. Si de fait les gouvernements disposent d'un monopole sur la production des statistiques, car ils sont souvent les seuls à disposer des ressources financières suffisantes pour réaliser des enquêtes, ce n'est pas toujours le cas pour des pays à revenus moyens comme le Cameroun qui n'ont pas toujours les moyens de couvrir l'ensemble de leur territoire pour réaliser des enquêtes quantitatives. En effet, les données statistiques comparables et de qualité, disponibles en temps opportun et produites par le système statistique africain sur l'ensemble des pays africains, sont quasiment inexistantes (Yéo & Adou 2008). Afin de pallier ce déficit, le pays fait recours à des partenariats avec des institutions des Nations unies ou des Organisations Non Gouvernementales, souvent mieux outillées et plus aptes à se déployer sur le terrain.

La production de chiffres sur le Covid-19 est tricéphale, c'est-à-dire qu'elle est l'œuvre d'acteurs situés à trois niveaux territoriaux de décision différents, le niveau international, le niveau continental et le niveau national.

Dans la hiérarchie de production des données statistiques, le premier niveau est celui des institutions des Nations unies, notamment l'Organisation Mondiale de la Santé à travers son portail sur les statistiques sanitaires du monde entier, l'Observatoire mondial de la Santé⁷¹.

Le second niveau est continental. C'est depuis les années 90 que les statistiques connaissent un important développement en Afrique, notamment avec l'avènement des programmes d'ajustement économique que plusieurs pays africains ont mis en œuvre avec le soutien des institutions de *Brettons Woods* (FMI et Banque Mondiale)⁷². La communication

⁷¹ Principal référentiel de statistiques sanitaires de l'OMS, il est présenté comme le « guichet unique » de la plus importante et plus complète collection de données sanitaires actualisées au monde. Il publie des rapports analytiques sur les questions prioritaires de santé.

⁷² Tribune de Joseph Tédou, Directeur Général de l'Institut National de la Statistique, in STATECO n° 108, 2014, pp 99 à 101.

permanente sur les chiffres de la maladie accentue encore ce phénomène. On a même créé des écoles de statistique⁷³ et consacré une journée de la statistique⁷⁴. L'institution chargée de fournir les statistiques sanitaires au niveau africain est l'observatoire africain de la santé, relai régional de l'observatoire mondial de la santé. Les deux organismes travaillent en étroite collaboration afin d'harmoniser les chiffres qu'ils présentent au monde entier.

Enfin le troisième niveau est national, à travers l'Institut National des Statistiques, créé le 20 avril 2001 et affilié à l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne. Il a pour missions entre autres d'assurer la coordination des activités du système national d'information statistique et de rendre disponibles les données et les indicateurs statistiques nécessaires à la gestion économique et sociale. Il faut aussi noter la présence de l'Observatoire National de la Santé Publique, créé en 2010 et placé sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique, dont la mission générale est la production et la dissémination des connaissances sur la santé des populations afin d'éclairer les politiques publiques.

Après la reconnaissance officielle du premier cas de Covid-19 dans le pays le 6 mars 2020, la période comprise entre le 18 mars et le 10 avril va être marquée par la production soutenue de chiffres sur la maladie. Au 7 avril 2020, le pays compte 730 cas, 60 personnes guéries et 10 décès. Les autorités sanitaires camerounaises, qui ont cessé d'informer le public sur le nombre total d'infections depuis une semaine, déclarent le 17 avril 22 décès des suites de Covid-19, alors qu'on comptait 177 cas guéris. Au soir du 17 avril, le Cameroun est présenté comme le deuxième pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le coronavirus après l'Afrique du Sud, qui compte 2.783 cas, selon le bilan des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

⁷³ L'Institut Sous-Régional de Statistique et d'Economie Appliquée (ISSEA).

⁷⁴ Bédécarrats F., Cling J.P., François Roubaud F. (2016) : Révolution des données et enjeux de la statistique en Afrique, *Afrique Contemporaine* 2016/2, n° 258, pages 9 à 23. La journée africaine de la statistique est un évènement annuel célébré le 18 novembre pour sensibiliser le public à l'importance des statistiques dans tous les aspects de la vie sociale et économique, cf www.uneca.org, consulté le 10 mars 2021. Le thème retenu par l'Union africaine en 2020 pour la journée africaine de la statistique était « Faire taire les armes : Créer des conditions propices au développement de l'Afrique ».

En ce qui concerne la méthode de collecte des chiffres, l'on peut interroger l'action réelle de ces organismes en termes de production de l'information statistique sur le Covid-19, étant entendu que les statistiques sur le Covid-19 ont été produites dans les officines du gouvernement, ici les hôpitaux de prise en charge. C'est du moins ce qui ressort de la communication faite le 22 juin 2020 par le directeur de la lutte contre la maladie, les épidémies et pandémies au Ministère de la Santé⁷⁵, au cours du point de presse quotidien du Ministère de la santé publique au Centre des Opérations des Urgences de Santé Publique (Cousp) de Yaoundé. Il précise que ces chiffres sont obtenus à partir des déclarations de médecins, d'établissements hospitaliers et de laboratoires. Ces points quotidiens sont faits à la télévision nationale (*Cameroon radio television*), au cours du journal télévisé de 20 h 30, moment de la plus forte audience, l'objectif étant d'atteindre un public plus large.

Dans le rapport (2020) de l'observatoire mondial de la santé⁷⁶, le directeur de l'OMS le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus souligne que l'une des leçons clés de la pandémie du Covid-19 est la nécessité d'investir dans la production de données et systèmes d'information sanitaires : « *we must invest in data and health information systems, as part of our overall public health capacity, before a crisis strike* ». Ceci peut laisser sous-entendre que cette institution et ses démembrements régionaux et locaux avaient quelques soucis de collecte des données dans la quasi-totalité des pays du monde entier, du fait de la nouveauté de la maladie et de l'indisponibilité à ses débuts de méthodes de dépistages adéquats. Les chiffres avancés ne seraient donc que des estimations produites par chaque pays. Cette production multiniveaux des chiffres sur le Covid-19 va connaître une destination toute aussi plurielle.

L'Etat comme principal utilisateur des chiffres : la rhétorique de la statistique

L'ampleur des chiffres mobilisés dans le cadre du Covid-19 suscite une interrogation sur leurs utilisateurs et leurs objectifs. En tant qu'activité essentielle pour le fonctionnement des gouvernements, la production statistique permet de justifier les actions, de montrer qu'ils résolvent les

⁷⁵ Le Dr Georges Alain Etoundi Mballa

⁷⁶ World Health Statistics 2020: Monitoring health for the Sustainable Development Goals, World Health Organization.

problèmes publics. Il s'agit, selon les termes de Zittoun (2013: 8), de l'action publique comme mise en jeu et parfois en péril de l'identité et de la légitimité du « Prince » chaque fois que celui-ci prend une décision. Si la statistique « renvoie à l'Etat et aux formes de l'action publique », (Moulin 2011), les opérations statistiques de légitimation constituent alors ce qu'il considère comme des « ressources cognitives essentielles du pouvoir politique ».

En effet, l'efficacité d'un Etat se mesurant à sa capacité à résoudre les problèmes qui se posent dans la société, il n'existe donc que dans et à travers les politiques publiques. Et qui dit problème dit « écart entre ce qui est, ce qui pourrait être et ce qui devrait être », selon la définition donnée par Padioleau (1982 : 25). Ce n'est donc qu'en résolvant les problèmes perçus comme tels par la population que l'Etat trouvera sa raison d'être, et partant sa légitimité. Pour ce faire, il s'appuie sur les statistiques, produites ou non par ses organismes dédiés à cet effet.

Les organismes statistiques véhiculent au moins trois intérêts : d'abord une orientation ou idéologie économique influence la mesure officielle de la science et de l'innovation ; ensuite la statistique est orientée sur les besoins de la politique publique plutôt que sur ceux de la connaissance, elle cherche à être utile et à répondre aux enjeux de l'Etat⁷⁷ et enfin, les instruments utilisés pour mesurer sont empreints de choix conceptuels et méthodologiques qui ne sont pas sans effet sur notre compréhension de la science et de l'innovation (Gaudin 2004 : 4).

Si la statistique, qui fait autorité, confère assez naturellement la vertu scientifique d'objectivité à ceux qui les utilisent, on pourrait s'étonner de les voir mobilisées au côté des procédés rhétoriques propres au langage parlé. Or, on constate qu'ils sont utilisés dans des discours politiques qui comportent des images, des métaphores, des hyperboles, avec lesquelles ils coexistent et coopèrent harmonieusement à des fins d'expressivité et de persuasion. Plutôt que de viser l'exactitude, les chiffres se mettent parfois au service d'une expression hyperbolique qui fait dériver la quantification, à travers la diversité et l'accumulation des mesures, vers le trop, vers «

⁷⁷ Dans le cadre de l'action publique contre le Covid, ces enjeux sont essentiellement politiques (légitimer l'action publique tout en restaurant le lien de confiance Gouvernement/gouvernés) économiques (obtenir des financements pour certains projets).

l'infiniment grand »⁷⁸. Il en est ainsi de la mise en chiffres du Ministère de la Santé Publique qui, le 22 juin 2020 a donné les objectifs de son point de presse quotidien : « *nous vous donnons chaque jour le nombre des nouveaux cas, le nombre de tests réalisés dans tous nos laboratoires au Cameroun, le nombre de personnes hospitalisées, guéries et aussi malheureusement les décès. Pour ces chiffres, je tiens à signaler et à rappeler que le gouvernement s'est engagé dans un processus transparent de gestion globale de cette pandémie* ».

Ce faisant, le ministère de la Santé Publique confirme la conception des chiffres comme outil de la décision devant permettre aux acteurs de la riposte de mieux comprendre la maladie afin de mieux protéger les populations. Ce rendez-vous quotidien n'est pas seulement l'occasion pour le ministre de la Santé Publique de délivrer des messages de sensibilisation, il a aussi pour objectif d'entretenir les populations sur les divers aspects de la gestion de cette pandémie. Dans un autre point de communication du 23 août 2020, le ministère de la Santé Publique choisit de présenter désormais les chiffres non plus quotidiennement comme par le passé, mais de manière hebdomadaire. Déjà le 09 avril 2020, le Ministre Manaouda Malachie annonce un changement de stratégie sur son compte twitter en ces termes : « *Très sensible à la nouvelle orientation que vous avez souhaité donner à notre communication, je vais donc m'employer désormais à ne publier simplement que des informations sur l'évolution de notre stratégie, les cas graves, les cas guéris, les décès et les mesures barrières* ». Dans son pointage du 13 avril 2020, le Ministre reste fidèle à sa promesse et ne communique que des chiffres rassurants, « *130 nouveaux cas guéris au Covid-19, ce qui porte le nombre de guéris à 228* ». Les Camerounais n'auront plus droit à l'évolution chiffrée et détaillée de la maladie à coronavirus sur leur territoire. C'est en tout cas ce qui ressort de la communication du Ministre de la Santé publique, dans l'objectif d'éviter une inflation normative ou des chiffres de la maladie qui produisent « *un effet de psychose* ».

En résumé, les statistiques socio-économiques, produites ou pas dans les officines du gouvernement sont essentielles pour comprendre et utiliser les

⁷⁸ Bourdieu et Bréant rappellent que l'utilisation des statistiques est à la fois « acte d'autorité » et « acte autorisé », cités par Bacot P., Desmarchelier D. et Rémi-Giraud S. (2012) : Le langage des chiffres en politique, *Mots. Les langages du politique*, n° 100, 2012, pp.5-14.

informations économiques dans la planification et la conception des politiques. Comment le gouvernement utilise-t-il ces chiffres ? Quelle en est la rentabilité ? Ce sera l'objet de la prochaine articulation consacrée aux enjeux de l'action contre le Covid-19.

Les enjeux liés à la mise en place d'une action publique contre le Covid-19

Nous partons ici d'un constat simple : le Covid-19 a été déclaré en Asie et en Occident et, plus tard sera qualifié de pandémie par l'OMS. Alors même que les africains en général et les Camerounais en particulier sont dans le déni de la maladie sur leur territoire, les gouvernements adoptent les mesures barrières et mettent en place une politique pour combattre et limiter la propagation de la maladie. Comment expliquer une telle action ? Comment comprendre qu'alors même que la maladie semble mineure au Cameroun, le gouvernement prend des mesures fortes pour son éradication ?

L'analyse des enjeux liés à la production de statistiques fiables est un préalable à la compréhension de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la maladie. Etudier la politique sanitaire n'appelle pas nécessairement de débat sur sa dimension légitime, dans la mesure où même si elle est loin d'être une priorité politique pour les dirigeants africains (Kérouédan 2021), la santé est un « *enjeu de plus en plus central dans les politiques de développement* » (David 2021). En effet, lorsqu'il s'agit d'un problème dont la qualification légitime semble évidente, le débat sur la légitimation s'estompe. C'est le cas lorsqu'il s'agit d'étudier le paludisme ou le VIH/SIDA.

La situation est différente et complexe lorsqu'il s'agit d'une maladie émergente comme le Covid-19. Certes il est toujours possible de considérer qu'après tout son caractère d'infection est à lui seul suffisant comme caution de la mise en place d'une politique. Cependant, aucune question ne devient l'objet d'une politique publique parce que l'évidence le commanderait, il y a tout un processus qui préside à la mise sur pied de l'action publique, de la sélection du problème à sa prise en charge effective.

L'analyse des politiques publiques montre qu'à l'origine du processus de légitimation d'une politique publique, on trouve la mobilisation d'acteurs ou autorités publiques qui ont un intérêt à l'adoption et à la mise en œuvre de

cette politique. De ce fait, l'action publique contre le Covid-19 n'a pas été mise sur pied au Cameroun parce qu'il est une pathologie médicale nouvelle présentant des risques, il émerge parce qu'il représente une opportunité, d'où la nécessité de l'objectiver.

L'action contre le Covid-19 : une fenêtre d'opportunités de financements

L'approche en termes « d'utilité espérée »⁷⁹ issue de la théorie des jeux représente le comportement du gouvernement face aux risques. En effet, avant chaque décision, les gouvernements ont besoin d'un temps d'interprétation du risque en termes de coûts et bénéfices (Burton-Jeangros 2020: 260)⁸⁰. Ce n'est qu'au terme de cette période de temps, plus ou moins longue selon les cas, que la décision de mettre sur pied une action contre la maladie est prise. Et celle-ci ne survient que lorsque le gouvernement trouve un intérêt à une telle action, étant entendu que la perception du risque n'est pas suffisante pour engager une action⁸¹. Comme l'a souligné Patrick Hassenteufel (2010), la mise sur agenda dépend aussi des bénéfices politiques (électoraux, symboliques, stratégiques...) attendus.

Les enjeux de la mise sur pied d'une action contre le Covid-19 sont de plusieurs ordres au regard du contexte socio-économique. Tout d'abord sur le plan sécuritaire, le pays est engagé sur deux fronts, au NOSO⁸² et à l'Extrême Nord, et l'effort de guerre a un coût élevé. Ensuite, dans le domaine sportif, il prépare un Championnat d'Afrique des Nations de football et une Coupe d'Afrique des Nations, et les deux compétitions ont déjà fait l'objet de report car la Confédération Africaine de Football avait estimé que le pays n'était pas prêt sur le plan des infrastructures. La présence du Covid-19 dans le pays et l'absence d'une action claire pour l'endiguer font planer

⁷⁹ Cette théorie a été proposée par Von Neumann et Morgenstern [1944]. Cependant, ce furent Wald [1950], puis Savage [1954] qui firent le lien entre les fondements de la statistique, des probabilités et des décisions. La notion de « jeu » fait référence à une situation où des individus, appelés « joueurs », vont devoir faire des choix parmi plusieurs conduites possibles, dans un cadre défini à l'avance par des « règles du jeu », et où le résultat est associé à un gain, positif ou négatif, pour chaque participant ; Cf Kast R., op. cit., p. 11.

⁸⁰ Burton-Jeangros C. (2020) : Covid-19 : une mise à l'épreuve de la gestion mondiale des épidémies, in Gamba F., Nardone M., Ricciardi T. et Cattacin S. (dir.) (2020): COVID-19. Le regard des sciences sociales, Genève et Zurich. SEISMO, pp. 259- 271.

⁸¹ Idem, p. 262.

⁸²Au Nord-Ouest et au Sud-Ouest.

le spectre d'un autre report, d'autant plus que le budget de l'Etat pour l'année 2020 a dû être revu à la baisse⁸³. La mise sur pied d'une action contre le Covid apparait dans cette perspective comme une fenêtre d'opportunité dans un contexte d'insuffisances de ressources, le pays ayant besoin de financements pour ses grands chantiers. A cet effet, des financements internationaux ont été annoncés pour aider les pays à mettre en place une riposte contre la maladie, à condition d'attester de son existence⁸⁴. Conscient de cela, le Cameroun a dû faire le choix de produire des chiffres sur la maladie, afin de pouvoir bénéficier de ces financements.

Ainsi, le 03 mai 2020, le Conseil d'administration du FMI approuve un décaissement de 226 millions de dollars (136 milliards de francs Cfa) pour le Cameroun afin de faire face à l'impact de la pandémie de Covid-19. Ceci ouvre le bal des financements internationaux ⁸⁵.

Les financements locaux suivront avec la décision Présidentielle de création d'un Compte d'affectation spéciale plafonné à 180 milliards de francs Cfa pour la lutte contre la pandémie du Covid-19. Les camerounais apportent alors leurs contributions à l'effort de riposte⁸⁶. Avec tous ces financements,

⁸³ Le 04 juin 2020, le Président Paul Biya prend une ordonnance portant révision à la baisse du budget 2020 qui passe de 4.951,7 milliards de francs Cfa à 4.400 milliards. La décision est, bien entendu, motivée par la crise du coronavirus. Le Gouvernement avait tablé sur un pétrole à 54\$ le baril. Or, l'or noir se vend plutôt à ce moment à moins de 30\$ le baril. Par ailleurs, Le 06 mai 2020, La Direction des Impôts estime la perte fiscale de l'Etat, liée aux mesures en faveur de la lutte contre le Covid-19, à 114 milliards de francs Cfa.

⁸⁴ Entretien avec un médecin camerounais travaillant pour Médecins sans Frontières, le 18 janvier 2021.

⁸⁵ Le 17 juin 2020, Le Maroc offre 40 tonnes de matériel, entièrement fabriqué localement, au Cameroun. Le 29 juin 2020, 183 concentrateurs d'oxygène achetés par l'OMS sur financement de l'Union européenne ont été remis au ministre de la Santé publique. Ils seront livrés aux hôpitaux des 10 régions du pays. Le 19 avril 2020, la France annonce une aide de 7 milliards de francs Cfa. Reçu en audience par le Président de la République, son ambassadeur annonce un allègement de la dette du Cameroun de 230 milliards de francs Cfa par le G20. Le 26 mars 2020 : L'homme d'affaires chinois Jack Ma, fondateur du Groupe de vente en ligne Alibaba, offre au Cameroun 20 000 kits de test, 100 000 masques et 1000 équipements de protection. Le don a été réceptionné à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Le 17 avril 2020, le PNUD réceptionne le premier lot d'un important stock de matériel (kits de test, gants, masques, ventilateurs et respirateurs). La valeur totale de la contribution des donateurs via le PNUD s'élève à 3 milliards de francs Cfa.

⁸⁶ Sur toute l'étendue du territoire national, les associations, les municipalités, les autorités administratives, les élus et autres élites se mobilisent contre la pandémie en apportant des

le pays va mettre sur pied des infrastructures sanitaires et augmenter son offre en soins⁸⁷. Cette augmentation de la capacité d'accueil, qui vise dans l'immédiat à améliorer la riposte contre le Covid-19, constitue un acquis important pour le système de santé à long terme.

De ce qui précède, il ressort clairement que la mise en scène statistique du Covid-19 a été utilisée par le gouvernement pour plusieurs raisons. Ceci vient confirmer l'un des postulats de la théorie du jeu selon lequel même en période de crise, les acteurs en présence poursuivent leurs intérêts personnels (Vigel 2007 : 4). Au regard de ces enjeux, le gouvernement a dû jouer sur les perceptions de la population afin d'objectiver la maladie et ainsi convaincre de son existence.

De la subjectivation à l'objectivation du Covid-19 : persuader et convaincre

La question se pose à ce niveau de savoir comment faire en sorte que les perceptions et comportements individuels se conforment à la volonté de la puissance publique, qui est ici de faire exister la maladie ?

Le constructivisme permet de comprendre comment le gouvernement va travailler sur les représentations sociales de la maladie afin de légitimer son action. Parmi les dynamiques conduisant à la publicisation et à la mise sur agenda des problèmes, Patrick Hassenteufel (2010 : 45) souligne la politisation comme l'une des trois dynamiques (après la mobilisation et la médiatisation). C'est donc non seulement parce que les individus sont affectés par une situation qu'ils vont la définir comme un problème public, mais aussi parce qu'ils perçoivent celle-ci comme une menace pour leurs valeurs (*Ibid*). L'analyse des perceptions qu'ont les camerounais de la

kits de désinfection, des masques et, souvent, des produits alimentaires pour les plus démunis. Animé par un souci de transparence, le Gouvernement va, le 03 juin 2020, lever un pan de voile sur les contributions récoltées par le Fonds d'urgence en annonçant la somme de 1 milliard 687 millions ainsi que des apports matériels de tous genres (masques, respirateurs, systèmes de vidéosurveillance, vivres, etc).

⁸⁷ L'Hopital Jamot de Yaoundé par exemple va s'enrichir de 100 nouveaux lits. Le 10 juin 2020, l'ex supermarché-Orca sera aménagé et transformé en annexe de l'Hopital central de Yaoundé, devenant par là le Centre spécialisé de prise en charge Covid et destiné à prendre en charge 320 patients. Le 16 juillet 2020, le centre d'isolement, d'une capacité de 21 lits est ouvert à l'Hôpital Laquintinie de Douala.

maladie à coronavirus est déterminante pour comprendre l'intervention du gouvernement en termes de légitimation.

Analysant les différentes représentations et perceptions de la maladie au Cameroun, Cécile Renée Bonono-Momnougui⁸⁸ montre que « *La maladie a un sens ancré dans la société où elle prend corps* » et « *fait l'objet de plusieurs représentations populaires qui se sont élaborées en déconstruction de la représentation biomédicale associée au contexte* ».

Dans un contexte socio-politique peu propice à la prise en compte d'une nouvelle menace sociale, fut-elle sanitaire, l'action du gouvernement est perçue par la population en termes d'instrumentalisation, d'autant plus que certains médecins estiment que le continent n'est clairement « *pas en situation d'épidémie* »⁸⁹. Fort de cette situation, et dans l'objectif de changer cette perception, le gouvernement va travailler sur les représentations populaires de la maladie, qui pour l'essentiel sont dans le déni : « c'est une maladie des blancs », « c'est une autre forme de grippe », « cela ne tue pas les noirs », etc.

Le déni de la maladie peut s'expliquer ou s'analyser autrement dans le contexte camerounais. En effet, le contexte socio-politique (crises du NOSO, phénomène de Boko Haram à l'Extrême Nord, les problèmes d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique) ne semble pas propice à la prise en compte

⁸⁸ Bonono-Momnougui C. R. (2020) : Grande palabre croisée de la pandémie : une covid-19 en cache d'autres. Elaborations socio-culturelles, in Mougou Mbenda S. et Ondoua Biwolé V. (Éd. sc.) (2020) : Epidémiologie de l'économie et confinement de l'organisation covid-19, , RéSFUGE, Presses Universitaires de Yaoundé. Yaoundé. Pp. 21 à 34. L'auteur relève plusieurs thèses dans l'opinion publique : l'erreur ou l'accident, les divines sanctions contre l'humanité perverse, la malveillance humaine, la maladie des « Blancs » et des « Blanchis ». Ces différentes thèses permettent alors à Bonono-Momnougui de procéder à une classification en termes de « Covid simple », « Covid compliquée », « Covid mystique » et « Covid lancée ». Cette situation, qui traduit la subjectivité liée à la maladie, va constituer la première cible de l'action gouvernementale : il faut rendre la maladie objective, c'est-à-dire la sortir du domaine de la subjectivité et des préjugés. Mais avant d'examiner le processus utilisé par le gouvernement à cet effet, il est intéressant d'analyser les relents profonds de ces perceptions.

⁸⁹ Marbot O. (2021) : L'Afrique face au coronavirus : trois infographies pour mieux comprendre l'épidémie, consulté sur jeuneafrique.com le 14 janvier 2021. Pour ces médecins, le vrai problème c'est la panique, un afflux soudain de patients que le système ne pourrait pas absorber.

d'une nouvelle menace sociale, fut-elle sanitaire. Le « refus » de la maladie peut alors trouver une autre explication dans la lutte définitionnelle entre problèmes sociaux concurrents pour permettre ou empêcher leur inscription sur l'agenda. Dans cette perspective, le gouvernement est accusé de vouloir détourner l'attention des problèmes réels (qu'il peine à résoudre) dans une logique d'instrumentalisation de la maladie à coronavirus. Par exemple, il veut détourner l'attention des anglophones des revendications sécessionnistes. En brandissant le spectre de la maladie « foudroyante », qui d'au reste se contracte par le seul contact avec les personnes infectées, les populations reçoivent le conseil ou l'ordre indirect d'éviter les mobilisations afin de se prémunir d'une éventuelle infection. D'ailleurs, la lutte contre la maladie nécessite d'énormes moyens qui risqueraient faire défaut s'ils étaient utilisés pour assurer la sécurité dans le NOSO en cas d'attaques de sécessionnistes.

Si l'information statistique harmonisée, quel que soit le domaine, cherche à fabriquer en permanence de la « vraisemblance » acceptable par tous (Zittoun 2013: 92), cette activité de « production du sens », en permettant d'ancrer l'existence de la maladie à coronavirus dans les esprits, sert aussi de support au jeu des acteurs gouvernementaux. Il s'agit en effet de montrer que l'on prend à cœur les problèmes, et partant, le bien-être des populations, ce qui au final peut contribuer à faire monter la côte de popularité. D'ailleurs, le Ministre de la santé publique, monsieur Manaouda Malachie, s'est illustré comme le ministre qui est sur tous les fronts de la maladie et qui travaille effectivement. Les points quotidiens qu'il donne, aussi bien par le biais de son ministère que par celui de son compte personnel *Twitter*, offrent ainsi l'occasion, outre de présenter les chiffres sur l'évolution de la maladie, mais aussi et surtout de travailler sur ces perceptions par des discours de sensibilisation et de recommandations au public.

Il ressort des développements ci-dessus que le discours de légitimation de l'action publique contre le Covid-19 s'est adossé à une production appuyée de chiffres les premiers mois suivant l'apparition du premier cas. Cet important déploiement de données chiffrées était sous-tendu par d'énormes enjeux dont la nature a justifié les efforts de transformation de la perception de la maladie du déni à l'acceptabilité, ce qui ne manquera pas de produire des effets.

L'acceptabilité de la maladie : les effets et les mésusages de la statistique publique

Avant d'ouvrir la discussion savante sur ce point de réflexion, il est opportun de s'interroger de la manière suivante : l'objectif du gouvernement a-t-il été atteint ? En d'autres termes, la population camerounaise a-t-elle accepté la mise en œuvre de l'action publique contre le Covid-19 ? Comment décrire la dynamique par laquelle s'inventent les usages et les « *mésusages* » (Salais 2010) de la statistique publique ? En prenant appui sur ces questions, il est indispensable d'ouvrir la « *boîte noire* » des apprentissages, ce qui signifie identifier les pratiques sociales afin d'analyser leurs stratégies et comprendre leurs ressorts.

S'interroger sur la réceptivité ou non de l'action contre le Covid-19 par la population revient à examiner dans quelle mesure la dite politique est une co-construction, au sens de De Maillard et Kübler (2016) entre gouvernants et gouvernés, notamment par la prise en compte des visions et aspirations spécifiques des gouvernés et l'appropriation de la politique par ces derniers. Il est alors question de faire jouer ce que Pierre Rosanvallon (2008) a appelé la « La légitimité démocratique », et qui suppose une adhésion des citoyens aux projets et actes des gouvernants, mais surtout la confiance. Comme le souligne Niklas Luhmann (2006) la confiance est un « réducteur de la complexité sociale en ceci qu'elle facilite l'échange, la participation, et l'engagement citoyen (Bouquet 2014:14).

Comme le dit fort à propos Alain Desrosières, la production statistique véhicule un langage commun et des représentations qui créent des effets de vérité et d'interprétation du monde s'imposant à tous les acteurs et naturalisant les situations sociales qu'elle saisit⁹⁰.

Cette conception objective des statistiques rapportant des faits et par là-même considérées comme instrument essentiel des politiques publiques a

⁹⁰ Il dit en substance que : « L'information statistique ne tombe pas du ciel comme un pur effet d'une réalité antérieure à elle. Bien au contraire, elle peut être vue comme le couronnement provisoire et fragile d'une série de conventions d'équivalence entre des êtres qu'une multitude de forces désordonnées cherche continuellement à différencier et à disjoindre », cité par Lascoumes P. et Simard L. (2011): L'action publique au prisme de ses instruments, Introduction, RFSP, vol. 61 n° 1/2011, pp. 5-22.

été remise en question par la sociologie de l'action qui les appréhende comme « socialement construites » (Benoit 2004 : 3).

Pour percer leur mystère, l'on sera d'abord attentif à l'appréhension de la rationalité cognitive (A). On s'attachera, ensuite, à analyser les irrationalités institutionnelles (B).

La rationalité cognitive : la construction du référentiel global de lutte contre la maladie

Si le but d'une politique publique est d'apporter ou de porter du changement, selon l'expression de Lascoumes, quel est le but de la politique de lutte contre le Covid-19 ? Cette politique est-elle porteuse de changement ?

La statistique comme modalité de légitimation de l'action publique est d'une efficacité politique avérée (Thévenot 1994: 4). L'analyse de la mise en œuvre de l'action contre le Covid-19 l'atteste à souhait. Si avant le 17 mars 2020 le gouvernement semble quelque peu « désintéressé »⁹¹ de cette préoccupation, la donne va changer avec l'atterrissage à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen du Vol Air France (AF 900) ce jour-là. A partir de là, une stratégie sera mise sur pied afin d'objectiver le Covid-19 comme problème public au Cameroun, en usant de chiffres pour construire la réalité de la maladie.

Alors même que les pays africains semblent mieux résister à l'infection à coronavirus au regard du faible taux de létalité dû à la pandémie sur le continent, plusieurs acteurs, avec en premier plan la communauté internationale par l'intermédiaire de l'OMS, suivie par les différents Etats africains, vont mettre en œuvre une riposte contre cette maladie. Ce faisant, ils vont construire autour de cette maladie des sens nouveaux, différents de ceux de la population.

⁹¹ En effet, le premier cas annoncé le 06 mars est un français arrivé au Cameroun. La particularité du vol du 17 mars tient au fait qu'il a ramené un gros contingent de camerounais de la diaspora, et notamment de la France. Ces derniers seront soupçonnés, à tort ou à raison, d'être des « mules de Covid-19 » *venus de France, c'est-à-dire les personnes infectées* aux fins de l'élimination de nombreux Camerounais.

La charge symbolique véhiculée autour de la figure du malade et du défunt de covid-19 a eu un effet déterminant sur le changement de la perception de la maladie, passant du déni pur et simple à l'acceptation progressive. Ce changement d'attitude a été rendu possible grâce à l'intensification de la frayeur par l'usage du registre de la dramatisation (Fouquet 1992: 14) dont l'effet a été de rendre le Covid-19 réel au Cameroun.

Le registre de la dramatisation : l'intensification de la frayeur

La société est soumise à plusieurs types de frayeurs au quotidien, notamment celles liées à la nutrition, à la santé, et la peur du lendemain. A côté de celles-ci, Fouquet (1992 : 14) mentionne la peur de l'inconnue manipulation des chiffres comme étant « *la frayeur la plus ancienne et la plus forte* ». Cette constatation résume en quelque sorte le sentiment du peuple face à la déferlante vague de chiffres qui lui est servie au quotidien. Elle est une réaction à un événement/état/agent étrange (dorénavant - phénomène). Comme le phénomène obéit à des lois difficiles à saisir par le personnage, la peur qui en résulte est très souvent intensifiée.

La logique à l'œuvre ici consiste à s'emparer de la peur pour en faire un argument politique. Comme l'ont souligné Hilgartner et Bosk⁹², le recours à l'intensité dramatique constitue la première des quatre propriétés d'un problème pour accéder à l'agenda. La dramatisation est un moyen utilisé pour susciter l'attention de la population et donner ainsi une assise psychologique à la maladie à coronavirus. Le discours dramatique suscite la pitié mais aussi la crainte, pitié pour ces malades vivant des moments difficiles, et crainte d'en être atteint. La montée en force de la figure du patient victime de Covid-19 a été soutenue dans la période entre mars et juillet 2020 par la production de statistiques toujours plus alarmantes sur le nombre de personnes atteintes et celles décédées des suites de Covid-19. Il a fallu « *Rendre saisissable et visible un public de victimes* » (Zittoun 2013 : 48).

⁹²Hilgartner S., Bosk C. L. (1988): The rise and fall of social problems : a public arenas model, The American Journal of Sociology, Vol. 94, n° 1, Juillet 1988, pp. 53-78. Les trois autres propriétés sont, la légitimité scientifique, l'existence de relais et la réceptivité de l'opinion.

La diffusion alarmiste des chiffres sur l'évolution de la maladie, à partir d'une communication auditive et visuelle, installe un sentiment de peur, commun à la majorité des acteurs de notre échantillon. L'illustration sur les régions du pays les plus touchés se donne à voir et à entendre sur tous les supports de communication (images de populations en surcharge dans les transports en commun ou de masse sur les places publiques et sans masque). Les principales villes du pays sont celles qui concentrent les plus forts taux de contaminations. Cela induit une certaine répulsion des habitants de ces villes, notamment ceux de Yaoundé et Douala (les capitales politique et économique), lorsqu'ils se rendent dans des villes situées à la périphérie. Ces forts taux de contaminations enregistrés dans ces villes s'expliquent pour au moins trois raisons. D'abord, ce sont les principales portes d'entrée du pays, avec la présence d'aéroports internationaux et ports. Donc, les premiers patients enregistrés sur le sol camerounais sont entrés par Yaoundé et Douala. Ensuite, ce sont les deux villes les plus peuplées⁹³ avec un fort taux de concentration des populations au kilomètre carré avoisinant les chiffres de plus de 50 000⁹⁴. Enfin, la mobilité y est extrêmement forte. Ces deux derniers arguments expliquent la rapidité de propagation des contaminations.

Pour voir comment la peur est exprimée dans les discours publics, nous proposons d'analyser les contextes dans lesquels les séquences exprimant la peur apparaissent. Cette démarche devrait permettre d'observer une relation de dépendance entre la peur (effet) et la cause qui la provoque. Les semaines qui ont suivi la détection des premiers cas dans le pays ont ouvert la porte à des jeux de pouvoir et d'influence de toutes sortes. L'OMS par la voie de son Directeur a appelé le 18 mars, l'Afrique à « *se réveiller* » face à la menace de ce nouveau coronavirus et à « *se préparer au pire* ». C'est un signal à forte charge symbolique qui est ainsi envoyé aux populations africaines. La peur commence à être distillée progressivement. L'on s'en empare pour en faire un argument politique.

Le drame se trouve dans la mobilisation de catégories fortes, notamment la figure du patient atteint de Covid et celle du patient décédé qu'il faut inhumer dans les quarante-huit heures, du fait de la contagiosité élevée

⁹³Avec respectivement 2.446.945 habitants pour Douala et 2.440.462 pour Yaoundé. Cf <https://donnees.banquemondiale.org>, consultée le 29 octobre 2021.

⁹⁴ <https://www.populationdata.net>, consultée le 2 novembre 2021.

attribuée aux dépouilles. Il est intéressant d'analyser le rôle des médias à ce niveau. En effet, la sociologie des médias de masse a établi des régularités du traitement médiatique des pandémies (Salerno 2020) et souligné le rôle important joué par ces derniers dans la construction et l'amplification de la peur. Les illustrations par des images, fixes ou animées, jouent alors un rôle important pour les acteurs politiques. Le témoignage de monsieur Pavel Sénou⁹⁵ nous renseigne sur l'état psychologique de certains malades et de l'instrumentalisation qui en est faite. En effet, il raconte sa situation en ce termes : « ...Il m'a été demandé d'aller à l'hôpital à vélo de peur de contaminer d'autres gens dans le transport en commun. C'était l'un des moments les plus pénibles pour moi. Je me disais que j'allais à la mort... ».

Le message véhiculé est clair, les malades de Covid-19 doivent être isolés et les morts n'ont pas droit à des obsèques populaires. Cette décision aide à cristalliser la crainte de la maladie en incitant au respect des mesures barrières. Ce faisant, le gouvernement a fait du Covid-19 un « fantôme ». Les discours mobilisés sont alors souvent combinés à des mots exprimant la dramatisation, à des métaphores de maladies ou de catastrophes naturelles. Il arrive même que l'approximation et la fragilité reconnues des chiffres constituent un argument supplémentaire pour affirmer avec force, par exemple, que « *la situation [du Covid-19] est certainement plus grave encore que ce que l'on peut en savoir* » (Fouquet 1992 : 14). Ces procédés visent à atteindre l'émotion et à susciter la plus forte indignation, en particulier quand il s'agit de mettre en scène la souffrance humaine ou la mort à des fins de légitimation d'une politique publique ou de mobilisation. Ainsi, le chiffre, expression d'une froide rationalité, devient le véhicule privilégié de l'émotion. C'est donc plus le *pathos* (et l'*ethos*) que le *logos*, plus le sentiment que la raison, qui sont les destinataires de l'argument par le nombre. Cette production statistique va finir par faire reculer le déni et installer la réalité de la maladie.

Les effets des données chiffrées sur la politique: la réceptivité du Covid-19 et l'adhésion à l'action publique

Il est opportun de s'interroger sur les effets réels de la mission d'information et de présentation des données chiffrées mise sur pied par le gouvernement à travers le ministère de la Santé Publique.

⁹⁵ Recueillis par Julien Chongwang et diffusé sur la chaîne Equinoxe Télévision.

A la question de savoir ce qui fonde la légitimité, c'est-à-dire l'acceptabilité des actions publiques, Patrick Pharo (1990 : 390) avance l'hypothèse suivante : « *la légitimité d'un ordre et des actions constitutives de cet ordre dépend d'une série illimitée de tests de validité rendue possible par l'idéal d'intercompréhension inhérent aux principes rationnels des sociétés humaines* ». Il ajoute que « *la légitimité des actions publiques est suspendue à un problème essentiel qu'on peut résumer de la façon suivante : dans le débat public nul n'a raison si on ne lui donne raison.* » (Idem : 397) Il s'agit alors pour les décideurs d'œuvrer de telle sorte que les citoyens acceptent et se reconnaissent dans les actions publiques qu'ils mettent en œuvre. Cette conception renvoie au contexte culturel et aux valeurs dominantes. Comment les camerounais ont-ils perçu le coronavirus après la mise en scène statistique opérée par le gouvernement ?

C'est alors la réceptivité de l'opinion publique au problème, c'est-à-dire l'adéquation entre la construction du problème et les valeurs dominantes qui facilitent sa prise en compte. Elle suppose une modélisation de « l'air du temps », d'un contexte idéologique, culturel et politique favorisant la publicisation d'un problème (Hassenteufel 2010 : 45). L'intense activité de production de données statistiques sur le Covid-19 a atteint son objectif, rendre la maladie réelle, la sortir du déni total, de la subjectivité à l'objectivité. Même si une partie de la population continue à être dubitative quant à l'existence de la maladie, celle-ci a fini par être acceptée par la population.

L'objectivation ainsi opérée va faciliter la mise en œuvre des mesures barrières. Thomas Abel (2020) l'a d'ailleurs bien souligné, « *nos systèmes de santé ont toujours exigé la participation active de la population dans la lutte contre les maladies infectieuses* ». Cela s'observe encore dans nos villes à l'occasion de la suspicion ou de la détection de cas des épidémies telles que le choléra, la poliomyélite, etc., qui voient alors une collaboration presque sans faille des populations. Cette participation suppose une acceptation et une adhésion de l'opinion à la politique ainsi élaborée par le gouvernement afin de freiner la propagation de la maladie. Quant à la peur qui s'est installée au sein de la population, elle va non seulement susciter l'adhésion aux mesures barrières, mais aussi et surtout pousser les

camerounais à rechercher des solutions endogènes pour se prémunir⁹⁶. Entre avril et juin 2020, les usagers des services publics vont arborer de façon systématique des masques et pour certains des gants, pour se rendre au travail. D'ailleurs, ces mesures constituent les conditions d'accès dans les édifices publics, notamment les ministères et leurs différents démembrements.

Dans les transports en commun, le refus de surcharger ou de se faire surcharger est de plus en plus opposé aux chauffeurs de taxis ou de moto taxis. L'autre contribution intervient dans le cadre du financement de l'action contre le Covid-19. Des dizaines de personnes et d'entreprises vont verser d'importantes sommes et faire des dons en nature, apportant ainsi leur contribution à l'action publique contre le Covid-19. Le ministère de la santé va publier le 29 juillet une liste de 65 personnes et entreprises ayant fait des contributions d'un montant d'un total d'environ un milliard de francs CFA au fonds de solidarité du Président de la République⁹⁷.

L'objectivation ainsi opérée atteint son objectif, rendre le Covid réel au Cameroun. Certes, les travaux sur la légitimation soulignent que l'action publique est l'une des modalités par lesquelles les gouvernements peuvent se légitimer auprès de leur population suivant la formule *output legitimacy* de Scharpf (cité par Dupuy & Van Ingelgom 2015). Cependant pour être acceptée comme légitime, cette action publique a en retour besoin d'un socle de légitimité, qui s'est avéré être une abondante production statistique, pour le cas du Covid-19. Ce faisant, elle n'a pas échappé à quelques irrationalités liées à sa mise en œuvre.

Les irrationalités institutionnelles

Ici, l'on analyse les effets pervers de la mise en scène statistique du Covid-19. Dans le cas de la lutte contre le coronavirus au Cameroun, l'objectif clairement affiché par les décideurs ou le gouvernement est celui de stopper la propagation du virus ; sauf qu'avant de vouloir le stopper, il faut qu'il existe, il faut lui donner corps, le faire parvenir à la reconnaissance et

⁹⁶ Le foisonnement et la vulgarisation de recettes endogènes de traitement de la maladie constituent l'une des contributions de la population à l'action publique.

⁹⁷ Ce fonds a été initialement doté d'un milliard de francs CFA par le Président de la République.

surtout faire accepter son existence par la population, d'où l'objectif latent, caché ou inavoué qui est de légitimer la politique publique contre la Covid. Comme le souligne Pierre Muller (2013), « *Il est sûr, en tout cas, que le déclenchement de l'action publique n'est pas lié à un quelconque seuil d'intensité du problème. En revanche, la mise en place de ces politiques est liée à une transformation de la perception des problèmes* ».

Analyser les irrationalités institutionnelles permet de scruter l'univers des effets induits de la statistique dans l'esprit des récepteurs de l'action publique concernant la lutte contre l'épidémie du covid-19 au Cameroun. Quelles sont les irrationalités d'un tel usage des statistiques ? Cette question est importante car elle touche aux outils cognitifs de généralisation.

Dans cette partie, l'on explorera les mécanismes de contestation par lesquels les chiffres acquièrent leur légitimité, d'une part, et l'ingrédient décisif de la remise en cause de l'argumentation par la statistique qui leur permet de faire basculer les mentalités, d'autre part.

Les mécanismes de contestation des données statistiques

Le développement des statistiques s'est fait simultanément à celui d'une controverse sur la pertinence de ce mode de production et d'usage des chiffres. Le monde des chiffres se présente comme celui de l'objectivité, mais aussi comme celui de l'universalité: objectivité résultant du protocole gouvernant leur production ; universalité garantie par un système de signes translinguistiques et, partant, transculturels.

Les chiffres produits sur le coronavirus ont fait l'objet de vives contestations par la population. Deux tendances sont observables ici : la première, optimiste, pense que ces chiffres sont surestimés et la seconde, plutôt pessimiste, pense que les chiffres sont largement en deçà de la réalité. Dans le premier cas, il s'agit du soupçon d'instrumentalisation d'autres pathologies (asthme, maladies cardio-vasculaires, affections des voies respiratoires, etc.) dans le but de gonfler les chiffres sur le coronavirus. En effet, de nombreux témoins font état de ce que leurs proches souffrant de l'une de ces pathologies et conduits dans les formations sanitaires à l'occasion d'une crise ont été déclarés covid-positifs, parfois en l'absence même de toute analyse médicale.

En ce qui concerne la seconde tendance, elle est la conséquence logique de la première. Les arguments évoqués tournent autour de l'accessibilité aux soins et leur fiabilité. En temps normal, il y aurait un faible taux d'utilisation des services publics de santé en Afrique (Kérouédan 2021:43), concrètement moins d'une consultation par an et par habitant. Cette situation s'est accentuée en ces temps de coronavirus où les malades ont développé une peur des hôpitaux. Cette peur trouve son fondement dans la nature même des hôpitaux en tant que milieux par excellence où l'on retrouve les personnes atteintes. Le degré de contagion attribué au virus qui resterait sur toutes les surfaces (poignées de portes, bois, métal, papier, etc.) serait alors extrêmement élevé dans ces milieux. Par peur de se faire contaminer ou de s'entendre déclaré covid-positif par erreur ou manipulation, beaucoup de personnes ne se rendent pas dans les formations sanitaires en cas de survenue de signes pouvant laisser penser à la maladie à coronavirus (céphalées, fièvre, écoulement nasal, congestionnement des voies respiratoires), signes d'au-reste similaires à ceux de la grippe et du paludisme. Les chiffres seraient alors largement sous-estimés⁹⁸.

La contestation des chiffres mis en avant dans une argumentation ne peut s'opérer qu'avec d'autres nombres, à défaut de quoi le contradicteur donnera l'impression de fuir trop opportunément le terrain de bataille. Comme le souligne fort opportunément Jean-Pierre Beaud (2010), « *Les bons chiffres sont nécessaires au débat démocratique* ». Le problème des camerounais ne se trouve pas dans le fait qu'ils sont anti-statistiques, mais plutôt en ceci qu'ils veulent des chiffres vrais, issus de techniques d'enquêtes raffinées et fiables. Mais cela pose un problème, celui du temps de production de telles statistiques. Or, on l'a vu, la gestion du Covid-19 s'est faite dans l'urgence; et dans de telles conditions, « la santé publique a besoin de données immédiatement disponibles » (Wanner 2020 :290) dont les opérations de collecte sont adaptées à l'urgence.

Dès lors, soit l'effet produit par l'usage de l'argument chiffré est tel que sa mise en doute est jugée trop coûteuse par le contradicteur potentiel, soit la contestation ne pourra pas porter sur la valeur intrinsèque des nombres

⁹⁸ www.Camerounweb.com, Coronavirus: le gouvernement pris en délit de mensonge, consulté le 08 janvier 2021). Voir également le Quotidien *Emergence*, « Mensonge d'Etat sur le nombre de morts », consulté le 6/02/2021.

produits, mais sur leur origine. Les débatteurs ayant en quelque sorte externalisé la fabrication de leurs outils argumentatifs en s'en remettant aux experts et à leurs instituts ne seront pas en mesure de « *rouvrir les boîtes noires en les historicisant* ». Ainsi, l'on peut comprendre (sans l'admettre), avec Dominique Kérouédan (2021 : 43) que « *les autorités de santé élaborent des stratégies nationales, ou internationales, incluant des objectifs quantitatifs et une budgétisation, qui ne sont pas fondés sur la réalité épidémiologique de la situation sanitaire, mais sur des taux « améliorés* ».

Avec une population très jeune (Bobin, 2021) et vraisemblablement hors d'atteinte, le Cameroun a pris le risque d'une déstabilisation économique et sociale par des politiques mimétiques. En effet, les risques pris étaient grands au regard des enjeux. Quelques semaines à peine après la mise en œuvre des mesures barrières, le chômage a explosé et la précarité s'est accrue avec la fermeture d'entreprises, privées de l'approvisionnement en matières premières du fait de la fermeture des frontières⁹⁹. Fort opportunément, le gouvernement a pris la mesure de l'ampleur de ces phénomènes et a procédé à un assouplissement des dites mesures afin d'atténuer ces effets.

La remise en cause de l'argumentation par la statistique

Si l'on convient avec Alain Desrosières que l'argument statistique exprime des vérités *a priori* incontestables, Robert Salais (2010: 132) pose la question pertinente de leur mésusage en ces termes : « *...à en trop user, ne risque-t-on pas d'en mésuser ?* ». L'auteur voudrait ainsi attirer, de façon subtile, l'attention du lecteur sur l'émergence de certains phénomènes dans l'usage croissant des indicateurs dans le management et la réforme des politiques publiques. Ce faisant, c'est l'usage même de la statistique qui est questionné en termes de performance. Les indicateurs retenus dans la définition d'un cas suspect de coronavirus étaient-ils pertinents ? Comment établir une différence claire entre un cas de grippe sévère et un cas de Covid-19 ? Comment attester un décès des suites de Covid-19 sur un patient en situation de comorbidités (diabète, hypertension, asthme) ? Voilà autant d'interrogations qui peuvent structurer l'analyse à ce niveau. Ces

⁹⁹ Gicam (2020) : COVID-19 : impact sur les entreprises au Cameroun, édition du 22 avril 2020, Rapport d'enquête.

incompréhensions qui ont émaillé à ses débuts l'action contre le Covid-19 un peu partout dans le monde, demeurent pertinentes aujourd'hui.

L'on a relevé des points de vue contradictoires au sujet de l'évaluation de l'action publique contre le coronavirus au Cameroun. Ainsi, pour plusieurs acteurs, la riposte mise en place par le Cameroun a su porter des fruits, même si celle-ci devrait être améliorée pour être plus efficace. Dans le cadre de la seconde session des concertations et consultations en rapport avec l'évaluation de la riposte contre la pandémie du Covid-19 tenue le 25 août 2020, le gouvernement de la république s'auto-glorifie. Par la voie de son Ministre de la santé, il déclare qu' « *il n'échappe notamment à personne que le Cameroun figure en bonne place du point de vue des indicateurs tels que le taux de guérison, le taux de létalité, le taux de sévérité et le taux d'occupation des lits* »¹⁰⁰. Le rapport de l'enquête menée par le Partenariat pour une réponse factuelle au Covid-19 (PERC)¹⁰¹ dans 18 pays africains en août 2020 abonde dans ce sens lorsqu'il indique que « *grâce à des mesures sanitaires et sociales strictes, les Etats membres de l'Union africaine (dont le Cameroun) ont pu contenir le virus entre mars et mai* ». Cependant, et comme nous l'avons mentionné plus haut, ces chiffres seraient tantôt largement sous-estimés¹⁰², tantôt surestimés.

Si le silence du président Paul Biya au début de l'année 2020 suscite des critiques tenant à la coordination de l'action gouvernementale, alors que la pandémie de Covid-19 fait du Cameroun le deuxième pays le plus touché d'Afrique subsaharienne, la donne sera inversée après le 19 mai. En effet, dans un discours inhabituel à la nation la veille de la célébration de la fête de l'unité nationale du 20 mai, le Président s'exprime officiellement pour la première fois sur la pandémie et donne les motifs de l'annulation des festivités marquant cette fête. Pour l'économiste de la santé Albert Ze, « *il y a un manque évident de coordination dans la réponse contre la Covid-19* ». En novembre 2020, la docteure Elisabeth Carniel, directrice de l'institut Pasteur de Yaoundé déclare qu': « *Au Cameroun, très peu de personnes ont*

¹⁰⁰ Le taux de guérison serait passé de 45% à 75% puis 95% ; le taux de létalité serait passé d'un peu plus de 5% à 2,1% ; le taux de sévérité situé à moins de 0,5% et le taux d'occupation des lits parti de 135% et stabilisé à moins de 6% depuis la fin du mois de juillet.

¹⁰¹ Partnership for Evidence-Based Response to COVID-19.

¹⁰² www.camerounweb.com , Coronavirus: le gouvernement pris en délit de mensonge. Consulté le 08 janvier 2021. [[Google Scholar](#)], et également le Quotidien Emergence, « Mensonge d'Etat sur le nombre de morts », consulté le 6 février 2021.

dû être hospitalisées. Peu sont mortes. Le taux d'occupation des lits Covid est de 1%. Le confinement a été peu respecté et, aujourd'hui, tout le monde va à la messe ou participe à des rassemblements sportifs sans porter de masques ». Comme on peut le constater, ces affirmations remettent en cause les chiffres avancés par le Ministre de la Santé sur le taux d'occupation des lits qui serait parti de 13,5% pour se stabiliser à moins de 6%. Dans la même foulée, les propos de Madame Carniel font allusion à un confinement, alors même que dans le cas du Cameroun, le communiqué du Premier Ministre annonçant les treize mesures barrières ne mentionnent pas le mot « confinement ». D'ailleurs, dans ses propos tenus à l'occasion de la seconde session des concertations et consultations en rapport avec l'évaluation de la riposte contre la pandémie du Covid-19, le Ministre de la Santé « loue la clairvoyance du Président de la République qui n'a pas opté pour un confinement ... ».

Une autre voie s'offre à la remise en cause de l'argumentation par le nombre. Celle qui consiste à invalider le recours aux chiffres pour traiter du problème faisant débat. À la froideur abstraite des statistiques, il pourra être tentant d'opposer ce que Sophie Saulnier (2011) a appelé « *la chaleur de l'expérience individuelle concrète : le ressenti contre le calculé, la personne contre l'agrégat* ».

Pourtant, le poids des chiffres et le choc des nombres sont parfois tels qu'on ne pourra faire mieux que de chercher d'autres statistiques émanant des mêmes sources pour tenter une mise en contradiction interne : montrer que les données disponibles peuvent conduire aux conclusions les plus opposées. N'entend-on pas quelquefois remettre en cause « les sondages » en s'appuyant sur... un sondage ? La mise en contradiction de l'utilisateur d'arguments chiffrés avec lui-même reste une ressource très utile dans les luttes politiques, tout comme le retournement de chiffres pouvant faire l'objet d'appropriations et d'interprétations concurrentes.

L'on doit également être attentif aux évaluations tenant à la gestion des fonds mobilisés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 pour comprendre la contestation des chiffres avancés. Dans un article publié dans le journal *Le Monde* le 28 septembre 2020, Sarah Saadoun fait une analyse de la gestion des fonds Covid et souligne que « *c'est seulement sous la pression publique que le ministère de la santé, invoquant l'urgente nécessité de la transparence, a publié des informations sur la gestion de ces fonds* ». Dans

la même veine, le Cameroun aurait signalé plus de cas de Covid-19 que la plupart des autres pays d'Afrique centrale. Or, des informations recueillies sur le terrain font état de la sous-représentativité des malades internés dans les centres dédiés à cet effet¹⁰³. La somme de toutes ces contestations et revendications va donner l'occasion au Premier Ministre d'annoncer le 27 juillet 2020, un audit des fonds de la lutte contre le Covid-19.

CONCLUSION

Considérer la manière dont on a opéré la mise en visibilité de la légitimation des politiques publiques à partir des données statistiques sur le Covid-19 en tant qu'objet de préoccupation dans l'espace public camerounais conduit à un constat. La configuration actuelle de la production de ces politiques est la résultante d'une corrélation des stratégies et initiatives poursuivies, de manière tantôt convergente tantôt divergente, par les acteurs internationaux, le gouvernement, le monde des professionnels de la santé, les autres secteurs de la société civile, notamment l'espace médiatique. A maints égards, il apparaît qu'elle constitue une logique de prudence qui préside au développement et à l'utilisation des mécanismes d'évaluation et des indicateurs de performance dans la gestion et la contenance de l'épidémie à coronavirus. La crise actuelle du coronavirus montre à un degré extrême à quel point la mise en place d'une politique publique ou sa légitimation est complexe et combien celle-ci est discutée et négociée.

Par ailleurs, il faut convenir d'un fait essentiel : la mise en exergue de la figure du patient malade et la mise en scène des inhumations sommaires et rapides (dans les 24 heures suivant le décès), ont réussi à cristalliser le spectre de la maladie. L'action publique a alors été mise en œuvre et l'adhésion de la population acquise. Le gouvernement a su s'organiser en produisant puis en publiant les différentes statistiques sur la maladie, sans susciter des marches de protestation de la part de la population, même si dans certains cas ces chiffres ont été contestés.

¹⁰³ Entretiens avec des infirmiers affectés dans les centres de prise en charge de Yassa (Douala) et Orca (Yaoundé), les 17 et 25 septembre 2020. Notre interviewé du centre de Orca déclare en substance qu'il leur arrivait d'aller pratiquer des tests dans des marchés de Yaoundé et de n'enregistrer aucun cas positif. Le même constat était fait pour le taux d'occupation des lits qui était quasiment nul dans ces centres.

Ce processus de légitimation de l'action publique par les chiffres participe aussi d'une évaluation de l'action qui devrait se faire dans une logique pluraliste, pour mobiliser une démarche qui sera globale (pour éviter que soient joués les indicateurs les uns contre les autres au détriment de l'objectif), mais également modeste. De manière circonspecte, il ne s'agit pas tant d'emporter la clôture du débat politique que de nourrir la mise en débat des objectifs politiques et l'interprétation de l'effet de l'action publique dans un souci de démocratisation de ces dispositifs.

En définitive, au-delà de son objectif de légitimation de l'action publique, l'usage de la statistique témoigne ici d'un Etat en action efficace dans la mise en place de nouvelles politiques publiques, même si le lien de confiance avec la population en prend quelques coups.

Bibliographie

Ouvrages

Bachelard G. (1967) : La formation de l'esprit scientifique : contribution à une psychanalyse de la connaissance objective, Vrin. Paris.

Beetham D. (1991): The legitimation of power, Macmillan. Basingstoke.

Bellina S., Darbon D., SundstoL S., Olé E. et Sending J. (2010) : L'État en quête de légitimité. Sortir collectivement des situations de fragilité, Charles Léopold Mayer. Paris.

Berger P. et Luckmann Th. (1966) : The social construction of reality. A treatise in the sociology of knowledge, Double Day and Compagny. Inc. New York.

Desrosières A. (1993) : La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique, La Découverte. Paris.

Eber N. (2004) : Théorie des jeux, Dunod. Paris.

Gamba F., Nardone M., Ricciardi T. et Cattacin S. (dir.) (2020): COVID-19. Le regard des sciences sociales, SEISMO. Genève et Zurich.

Garraud Ph. (2000) : Le chômage et l'action publique. Le « bricolage institutionnalisé », collection « Logiques Politiques », L'Harmattan. Paris.

Kast R. (2002) : La théorie de la décision, Nouvelle édition, La Découverte et Syros. Paris.

Lagroye J. (1991) : Sociologie politique, Dalloz. Paris.

Lascombes P. et Le Galès P. (dir.) (2004) : Gouverner par les instruments, Presses de Sciences Po. Paris.

Luhmann N. (2006) : La confiance, un mécanisme de régulation de la complexité sociale, Economica. Paris.

Moungou Mbenda S. et Ondoua Biwolé V. (2020) : Épidémiologie de l'économie et confinement de l'organisation COVID-19, PUY. Yaoundé.

Muller P. (2018) : Les politiques publiques, Que sais-je ? Paris.

Padioleau J.G. (1982) : L'Etat au concret, PUF. Paris.

Rosanvallon P. (2008) : La légitimité démocratique : impartialité, réflexivité, proximité, Le Seuil. Paris.

Weber M. (1992) : Économie et société, PLON. Paris.

Zittoun Ph. (2013) : La fabrique politique des politiques publiques : une approche pragmatique de l'action publique, Presses de Sciences Po. Paris.

Articles

Abel Th. (2020) : Covid-19. Education à la santé et coresponsabilité, in Gamba F., Nardone M., Ricciardi T., et Cattacin S. (dir.) : COVID-19. Le regard des sciences sociales, Genève et Zurich. SEISMO, pp. 293-300.

Bacot P., Desmarchelier D. et Rémi-Giraud S. (2012) : Le langage des chiffres en politique, *Mots*, Les langages du politique, n° 100, 2012, pp. 5-14.

Beaud J.-P. (2010) : Des usages politiques de la statistique, options politiques, septembre 2010, pp. 79-82.

Bedecarrats F., Cling J.-P. et Roubaud, F. (2016) : Révolution des données et enjeux de la statistique en Afrique, *Afrique Contemporaine*, Vol. 2, n° 258, pp. 9-23.

Bobin F. (2020) : Coronavirus ; pourquoi l'Afrique résiste mieux que le reste du monde, *Le Monde Afrique*, publié le 05 mai 2020, consulté sur www.lemonde.fr, le 16 mars 2021.

Boisvert Y. (2002) : Crise de confiance et crise de légitimité : de l'éthique gouvernementale à l'éthique publique, *Éthique de l'administration et du service public*, vol.4, n° 1, pp. 23-34.

Bouquet B. (2014) : La complexité de la légitimité : *Vie sociale*, Vol. 4, n° 8, pp. 13-23.

Burton-Jeangros C. (2020) : Covid-19 : une mise à l'épreuve de la gestion mondiale des épidémies, in Gamba F., Nardone M., Ricciardi T. et Cattacin S. (dir.): *COVID-19. Le regard des sciences sociales*, Genève et Zurich. SEISMO, pp. 259- 271.

David P.M. (2011) : La santé : un enjeu de plus en plus central dans les politiques de développement international ?, *Socio-logos* n° 6, pp. 22-45.

De Maillard J. et Kübler D. (2016) : L'action publique comme construction collective, in De Maillard J. et Kübler D. : *Analyser les politiques publiques*, 2è édition, Collection Politique en +, Presses Universitaires de Grenoble. Grenoble, pp. 201-218

Doray P., Prevost J.-G., Delavictoire Q., Moulin S. et Beaud J.-P. (2011) : Usages des statistiques et Actions publiques : les politiques de lutte contre le décrochage scolaire au Québec, *Sociologie et sociétés*, 43(2),pp. 201-221. <https://doi.org/10.7202/1008244ar>.

Dupuy C. et Van ingelgom V. (2015) : Les politiques publiques et la légitimation dans un contexte multi-niveaux : explorer les Policy feedbacks en Belgique, *Gouvernement et action publique*, Vol. 4, n° 1, pp. 27-59.

Duran, P. (2009) : Légitimité, droit et action publique : L'Année sociologique, Vol. 59, n° 2, pp. 303-344.

Fagard B., et Saulnier S. (2011) : Les Nombres, Presses Universitaires de Rennes. Rennes, Corela, Vol. 9, n° 1, 2011, <https://doi.org/10.400/corela.1918>.

Fouquet A. (2010) : L'usage des statistiques : de l'aide à la décision à l'évaluation des politiques publiques, *Revue française des affaires sociales*, n° 1-2, pp. 307-322.

Fouquet A. (1992) : Les statistiques dans le débat social, in Besson, J.-L. : La Cité des Chiffres ou l'illusion des statistiques, Éditions Autrement. Paris, pp.12-23.

Georgagakis D. (1994) : Alain Desrosières, La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique, *Politix*, Vol. 7, n°25, pp. 153-160.

Hassenteufel P. (2010) : Les processus de mise sur agenda : sélection et construction des problèmes publics, *Informations sociales*, Vol., n° 157, pp. 50-58.

Keslassy E. (2014) : Alain Desrosières, Prouver et gouverner. Une analyse politique des statistiques publiques, *Les Comptes rendus*, <https://doi.org/10.4000/lectures.14625>.

Kérouedan D. (2021) : La pandémie du Covid-19 : enjeux et solutions. Au-delà de l'épidémiologie et de la santé publique, Ramses IFRI, in DE Montbrial Th. et David, D. (dir) : Le grand basculement ?, Dunod. Paris, pp. 39-47.

Keutcheu J. (2021) : Le Cameroun au révélateur du COVID-19 : construction d'une cause politique, incertitude et mise à l'évidence de l'Etat « bricoleur », *Revue Béninoise de science politique*, n° 1, pp. 11-46.

Lagroye J. (2003) : Les Processus de politisation, in Lagroye J.(dir.) : La politisation, Belin. Paris, pp. 360-361.

Lascoumes P. (2007) : Les instruments d'action publique, traceurs de changement : l'exemple des transformations de la politique française de lutte contre la pollution atmosphérique (1961-2006), Politique et Sociétés, Vol. 26, n° 2-3, pp. 73-89.

Lascoumes P. et Simard L. (2011) : L'action publique au prisme de ses instruments, Introduction, RFSP, vol. 61, n°1, pp. 5-22.

Loute A. (2021) : La gestion de la crise sanitaire : une « expérimentalisation » du monde ?, Cahier du Groupe de Recherches Matérialistes, n° 18, <https://doi.org/10.4000/grm.3294>

Moulin S. (2011) : Présentation : la statistique en action, Sociologie et sociétés, 43(2), 5-15. <https://doi.org/10.7202/1008236ar>

OCDE (2013) : Confiance dans les pouvoirs publics, efficacité de l'action publique et stratégies en matière de gouvernance : Government at a Glance, Éditions OCDE. Paris.

Pharo P. (1990) : Les conditions de légitimité des actions publiques, Revue Française de sociologie, Vol. 31-3, pp. 389-420.

Salais R. (2010) : Usages et mésusages de l'argument statistique : le pilotage des politiques publiques par la performance, Revue Française des Affaires Sociales, Vol.1, n° 2, pp. 129-147.

Salerno S. (2020) : Communiquer une pandémie, in Gamba, F., Nardone, M., Ricciardi T. et Cattacin S. (dir.) : COVID-19. Le regard des sciences sociales, SEISMO. Genève et Zurich, pp. 45-58.

Hilgartner S. et Bosk C. L. (1988): The rise and fall of social problems : a public arenas model, The American Journal of Sociology, Vol. 94, n° 1, Juillet, pp. 53-78.

Strauss-Kahn D. (2020) : L'être, l'avoir et le pouvoir dans la crise : Politique Internationale, n° 167, L'Harmattan. Paris, 2020.

Thévenot L. (1994) : Statistique et politique. La normalité du collectif, Politix, n°25, pp. 5-20.

Wanner Ph. (2020) : Épidémiologie et sciences sociales, in Gamba F., Nardone M., Ricciardi T. et Cattacin S. (dir.) : COVID-19. Le regard des sciences sociales, SEISMO. Genève et Zurich, pp. 283-292.

Yeo D. et Adou J. Y. (2008) : Harmonisation statistique et intégration africaine, The African Statistical Journal, Volume 6, pp. 87-119.

Thèse

VIGEL S. (2007) : Flux informationnels et décisions stratégiques en situation de crise, Thèse de doctorat en Sciences de l'information et de la communication, Université d'Aix en Provence, 2007.

Documents et autres

Dictionnaire Le Robert, 2004.Paris.

Bauquet N. (2020) : L'action publique face à la crise du Covid-19, Note, Institut Montaigne.

Kengoum D.F. (2011) : Les politiques de la REDD+ dans les médias : Le cas du Cameroun, Document de travail 57, CIFOR. Bogor.

Gaudin B. (2004) : Pour une sociologie de la statistique sur la science et l'innovation : Project on the History and Sociology of Statistics, Working Paper n° 26.

Gicam (2020) : COVID-19 : impact sur les entreprises au Cameroun, édition du 22 avril. Rapport d'enquête.

Lexique des termes juridiques 2017-2018, Dalloz. Paris.

Marbot O. (2021) : L'Afrique face au coronavirus : trois infographies pour mieux comprendre l'épidémie, consulté sur jeuneafrique.com le 14 janvier 2021.

Quotidien Emergence. Mensonge d'Etat sur le nombre de morts. 6/02/2021.

Trinune de Joseph Tédou, Directeur Général de l'Institut National de la Statistique, in STATECO n° 108, 2014, pp. 99 à 101.

De l'adaptation des systèmes de communication des entreprises à la crise sanitaire de la COVID 19 en Côte d'Ivoire

Yao Jean-Claude N'da

ndayao12@yahoo.fr

Université Alassane Ouattara (Bouaké - Côte d'Ivoire)

Résumé

Cet article traite des changements de système de communication survenus dans les entreprises ivoiriennes suite à la COVID 19. Cette pandémie a eu un impact négatif sur les entreprises avec le confinement et les différentes mesures barrières imposées. Dans un contexte de crise sanitaire, la stratégie de pilotage de l'entreprise doit permettre de préserver une vision à long terme. Les entreprises ont dû ajuster leurs pratiques organisationnelles, notamment leurs systèmes de communication. Au regard de cette situation, quels sont les changements intervenus et leurs impacts sur les modes de communication ? Cette étude vise à analyser les systèmes de communication des entreprises durant la pandémie. La présente étude s'inscrit dans la recherche qualitative et quantitative. Les données qui ont permis de mener cette étude ont été recueillies au moyen d'une recherche documentaire, d'entretiens de l'observation et d'un questionnaire. Pour mieux comprendre les phénomènes communicationnels dans les entreprises nous avons mobilisé la théorie de la contingence. En effet, la signalétique est devenue un moyen indispensable, et les solutions technologiques distantes se sont multipliées, notamment les solutions numériques sont utilisées pour transmettre ou communiquer. La communication interne est devenue le moteur des entreprises.

Mots-clés : Changement, communication interne, COVID 19, crise, entreprise, Côte d'Ivoire.

Abstract

This article deals with the changes in the communication system that have occurred in Ivorian companies following COVID 19. This pandemic has had a negative impact on companies with the confinement and the various barrier

measures imposed. In a context of health crisis, the company's management strategy must make it possible to preserve a long-term vision. Companies have had to adjust their organizational practices, including their communication systems. In view of this situation, what are the changes that have taken place and their impact on the modes of communication? This study aims to analyze the communication systems of companies during the pandemic. This study is part of qualitative and quantitative research. The data that made it possible to conduct this study were collected through documentary research, observation interviews and a questionnaire. To better understand the communication phenomena in companies, we have mobilized the theory of contingency. Indeed, signage has become an essential means, and remote technological solutions have multiplied, in particular digital solutions are used to transmit or communicate. Internal communication has become the engine of companies.

Key Words: Change, Internal Communication, COVID 19, Crisis, Company, Ivory Coast

INTRODUCTION

Selon Djede, et Adon (Djede & Adon 2021 : 75) l'histoire des pandémies nous apprend que les sociétés touchées par celles-ci ont toujours fait preuve d'une résilience pour surmonter les impacts dans tous les secteurs d'activités - économique, scientifique, sanitaire et social. La pandémie de COVID-19 a bouleversé le monde du travail. Elle a créé un sentiment d'insécurité chez les employés qui sont soumis à davantage de pression qu'à l'accoutumée, ils ressentent une détérioration de leur santé ainsi qu'une augmentation des charges physiques et psychologiques. Cette situation a obligé les entreprises à se réorganiser pour répondre à des mesures de sécurité et d'hygiène inédites. Toutes ces mesures complexifient largement et de manière brutale non seulement relation au travail mais également celle entre salariés et employeurs. S'il existe un élément en commun à l'ensemble des entreprises pendant cette période, c'est bien la communication interne. Chaque organisation n'a eu d'autre choix que de réagir et d'informer ses collaborateurs sur la situation exceptionnelle qu'elle était en train de vivre et de mettre en place des actions concrètes pour les accompagner. Dans le cadre du changement, la communication est considérée comme un moyen

pour légitimer le changement et stimuler l'accord des employés (Armenakis et al 2007).

En Côte d'Ivoire selon Ackah (Ackah 2020 :1) président de la CGECI, la COVID 19 et la crise multiforme qu'elle a provoquée, a partagé le quotidien des travailleurs. Outre les personnes, les autres victimes de cette pandémie sont les entreprises. Selon une enquête de la CGECI 98% des entreprises ivoiriennes sont affectées et 50% ont indiqué ne pas pouvoir poursuivre si la crise durait trois mois. La crise sanitaire de la COVID 19 avec les différentes mesures prises par l'Etat ivoirien notamment le confinement à un moment du Grand Abidjan, les mesures barrières et le port du cache nez pour la contenir, a affecté à différents degrés le fonctionnement des entreprises. Celles-ci ont été mises au défi de s'ajuster très rapidement pour faire face à l'urgence. La première action de l'employeur est l'adhésion de ses salariés à ses nouvelles orientations occasionnées par la COVID-19. C'est pourquoi son premier outil reste la communication. En effet, les salariés adhèrent plus facilement à un projet qu'ils comprennent et qui répond à un besoin ou à un objectif partagé. Cette situation met en exergue le système de communication. Au vu des différentes mesures précitées, les entreprises sont obligées d'adapter leurs systèmes de communication. Alors quels sont les changements opérés dans les systèmes de communication dans les entreprises ivoiriennes ? Quel est l'impact de ces nouveaux systèmes de communication adoptés ? Notre contribution vise à décrire les pratiques d'adaptation des systèmes de communication des entreprises ivoiriennes face à la COVID 19.

Approche conceptuelle

Adaptation à l'environnement

L'adaptation est l'action d'adapter ou de s'adapter. Pour Brassard (Brassard 2003 :256) le concept d'adaptation porte l'attention sur la fonction du changement, sur ce à quoi le changement sert, sur l'un de ses pourquoi. Il définit l'adaptation comme un changement organisationnel qui se veut une réponse à l'apparition constatée ou anticipée de nouvelles conditions internes ou externes à l'organisation et qui tend à rétablir la cohérence interne ou à rendre l'organisation capable de satisfaire aux attentes qui s'imposent de l'environnement. Elle se produit au moyen d'une transformation (modification majeure) ou de l'une des modifications

mineures. Dans la théorie de la contingence structurelle et dans certaines théories écologiques, l'adaptation est conçue comme une réponse passive ou non intentionnelle de l'organisation dont l'effet est déterminé par les conditions de l'environnement. De ce fait un changement dans l'organisation ou de l'organisation. Mucchielli (1998) présente l'environnement comme un contexte contraignant pour l'organisation. L'adaptation confronte les entreprises à d'autres questionnements et surtout à une compréhension fine du changement organisationnel, de ses effets et des risques qu'il pose à la continuité de l'activité économique. L'adaptation passe par l'identification des vulnérabilités propres aux entreprises, pour ensuite mettre en place une stratégie et avoir la capacité de répondre. Sur la capacité d'adaptation, selon Pichard (Pichard 2020) Edgar Morin affirme qu'elle est : « la condition première et générale de toute existence ». La capacité d'adaptation est l'aptitude à modifier sa structure et ses comportements pour répondre à des situations nouvelles. Un certain nombre de théoriciens de la contingence (Kartz & Khan 1966) avaient déjà insisté sur le rôle de l'environnement, considérant l'entreprise comme un système ouvert dont la survie dépend de l'adaptation à son environnement. Ainsi, l'entreprise s'adapte aux conditions de son environnement. La présente étude, montre les changements de système communication survenus dans les entreprises à la suite de la COVID 19.

Système de communication

Selon Baynast et Lendrevie (2014) : « *un système de communication est un ensemble organisé d'éléments permettant une communication. Un système de communication comprend les éléments de base suivants : un émetteur, un récepteur, un message et un canal véhiculant le message jusqu'au récepteur.* ». En tant que système, l'entreprise comporte une structure composée d'éléments matériels, incorporels, humains, un réseau de flux physique, financier et d'informations qui relie ses différents éléments et réalisent l'unité de l'organisation. Soulignons que dans cette étude, le système de communication est appréhendé en tenant compte exclusivement du dispositif d'interaction interne à l'entreprise.

Crise

Le mot crise désigne à la fois un évènement brutal, une rupture, mais aussi une évolution longue qui révèle des faiblesses structurelles, inhérentes à un système. Dans le cadre de notre étude, il s'agit d'une crise sanitaire. Une crise sanitaire se caractérise par des événements qui affectent la santé d'un grand nombre d'individus. Elle peut se doubler d'une crise économique et sociétale, c'est le cas pour la pandémie de coronavirus. Les conséquences sur la conjoncture économique affectent l'activité des sociétés qui doivent s'adapter à ce nouvel environnement. Cette situation fait appel à la « résilience organisationnelle ». Selon Kouamé & Konan (Kouamé & Konan 2012 : 270), la résilience organisationnelle peut être vue comme la capacité pour une organisation à anticiper une perturbation, d'y résister en s'adaptant, et de se rétablir en retrouvant le plus possible de l'état d'avant perturbation. Cette approche définitionnelle a permis de structurer le questionnaire adressé au personnel des différentes entreprises.

Cadre de référence théorique et méthodologique

Cadre de référence théorique

Dans cette étude, la réflexion théorique sur l'adaptation des systèmes de communication des entreprises peut être abordée sous l'angle de la contingence. L'école de la contingence (ou les théories de la contingence) regroupe les travaux de plusieurs auteurs des années 1950 aux années 1970. Les théories de la contingence structurelle portées par Lawrence et Lorsch approfondissent les idées de Woodward, Burns et Stalker en étudiant l'environnement comme une contrainte déterminante sur la structure et les performances d'une organisation. Enfin, les théories de la contingence stratégique s'inscrivent en critique des théories de la contingence structurelle laissant une trop grande importance à l'environnement. Pour ces théoriciens, les gestionnaires d'une entreprise peuvent par leurs décisions contribuer à l'ajustement de l'organisation à son environnement. Cette école tente de rendre compte de la manière dont se structurent les organisations en étudiant l'influence des variables de contexte sur les caractéristiques des organisations. Les modèles se structurent donc autour de deux ensembles de variables :

-L'environnement extérieur, c'est-à-dire le système socio-politique au sens large, les clients, les fournisseurs.

-La cohérence interne du système. Sur ce dernier point, Mintzberg considère que c'est la cohérence entre les sous-systèmes qui s'organisent pour maintenir certaines caractéristiques de l'organisation qui permet sa régulation.

Le fonctionnement des entreprises a été affecté à différents degrés par le respect des mesures barrières et le confinement. Depuis la période de crise, les conditions de travail ont été fortement modifiées et ont généralement été largement dégradées. Ce qui devait être temporaire et exceptionnel a duré plusieurs semaines et un nouveau mode de fonctionnement a pu commencer à s'installer dans la durée. Comment appréhender cette situation ? La contingence est un concept clé en matière d'analyse des organisations. Les facteurs que la théorie de la contingence prend en compte sont les suivants :

- L'environnement de l'entreprise et comment elle s'y adapte ;
- Les stratégies mises en place ;
- Les technologies et progrès techniques utilisés ;
- Et la taille de l'entreprise.

Deux principes émergents de la théorie de la contingence : *l'ajustement*, pour expliquer le rapport de l'entreprise à son environnement et celui de la cohérence pour décrire le fonctionnement interne de l'organisation. Au vu de toutes ces informations nous allons procéder à une analyse de la situation communicationnelle dans les différentes entreprises.

Cadre de référence méthodologique

Cette étude s'inscrit dans une approche mixte (Soro & Dossou 2020 : 67). Pour l'approche qualitative nous avons mobilisé l'observation. Les périodes d'observation systématiques ont consisté à explorer et à comprendre les processus de travail des opérateurs. Pour cela, Journé (Journé 2005) propose des éléments de méthode particulièrement pertinents. Relevant le manque de détails techniques dans les écrits méthodologiques portant sur l'observation in situ dans le champ du management, l'auteur propose un système d'observation « suffisamment souple et dynamique » (Journé 2005 : 64) permettant de saisir la manière dont les opérateurs s'organisent en temps réel afin de gérer des situations imprévues. L'analyse en temps réel des événements évite ainsi le biais de reconstruction a posteriori et ainsi de décontextualisation des données. Ce type de démarche repose sur ce que

Girin (Girin 1989) appelle un « opportunisme méthodique » permettant justement de saisir concrètement et rigoureusement l'imprévu. Cet opportunisme traduit « l'obsession de la pertinence des observations portant sur la manière dont les acteurs répondent en temps réel à des situations imprévues » (Journé 2005 : 69). Journé définit ce système d'observation dynamique ainsi : « Il s'agit d'un système de collecte et de construction de données primaires qui vise à concilier les exigences contradictoires de précision, d'exhaustivité et de pertinence des données. Il doit permettre de saisir les événements imprévus tout en produisant des données sur le fonctionnement routinier de l'organisation étudiée » (Journé 2005 : 72). Cette observation a consisté à des visites dans cinq entreprises (la SIB, la CIE, la SODECI, SANIA et Tôles Ivoire)¹⁰⁴. Durant ces visites qui se sont déroulées du 16 novembre au 10 décembre 2021, nous avons observé tous les faits qui se présentaient à nous qui sont liés à la situation de la COVID en nous faisant passer pour un client ou un visiteur. Entre autres, nous pouvons citer les outils et les supports de véhiculent de l'information, les échanges entre le personnel et la configuration de l'espace de travail. Quant à l'approche quantitative, elle a consisté à administrer un questionnaire de 08 variables auprès de 100 salariés issus de trois entreprises de service (SIB, CIE et SODECI) et de deux entreprises à production (SANIA et Tôle Ivoire). Elle a été réalisée dans le district d'Abidjan sur une période de deux mois (Novembre-décembre 2021). Ces entreprises ont été choisies selon les critères de notoriété, de taille et selon leur nature. En effet, toutes ces entreprises sont connues du grand public et embauchent près de 15000 personnes en Côte d'Ivoire. De ce fait, elles sont confrontées à une interaction interne avec leur personnel ainsi qu'avec les clients. De même, elles ne mènent pas la même activité. Ces choix nous permettent d'appréhender ce qui a été fait dans les entreprises qu'elles soient de service ou à production. Nous avons choisi la méthode l'échantillonnage par convenance. C'est un échantillonnage guidé par la commodité. Cette technique nous a permis de recueillir aisément les données de notre étude en ciblant les personnes concernées par l'objet de notre étude en l'occurrence les salariés des entreprises privées.

¹⁰⁴ Société Ivoirienne de Banque, Compagnie Ivoirienne d'Électricité, Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire.

Résultats

L'analyse de la situation est une base essentielle sur laquelle doit s'appuyer toute intervention rationnelle. Elle contribue à assurer la pertinence d'un programme, à établir un plan d'actions et à éviter aussi les redondances d'efforts. Dès lors que toute situation est sous influence des contingences internes ou externes, il faut avoir une bonne connaissance de ce qui se fait pour pouvoir changer les choses. Procéder à l'analyse de la situation va permettre de décomposer cette contingence. Les résultats s'organisent autour de trois axes majeurs.

Des changements considérables dans les systèmes de communication des entreprises

Le diagramme ci-dessous nous indique l'impact de la COVID 19 sur les systèmes de communication des entreprises ivoiriennes.

Figure 1 : L'impact de la COVID 19 sur les systèmes de communication des entreprises

Source : Une réalisation de l'auteur

Selon les résultats de notre étude 70 % des enquêtés affirment qu'il y a eu un changement dans leur système de communication.

Le développement de la communication numérique

La crise de COVID 19 met au défi les systèmes de communication des entreprises enquêtées. Elle appelle à trouver d'autres moyens pour faire exister l'entreprise et assurer la cohésion des différents services ou

départements. Quels sont les changements communicationnels induits par la COVID 19 ? Notre enquête montre la prééminence des outils numériques sur les autres outils. Selon 35% des répondants le mail est l'outil le plus utilisé devant WhatsApp 30 %, les appels téléphoniques 25% et la signalétique 10 %.

Figure 2 : Les moyens de communication les plus utilisés

Source : Notre enquête

Cette situation a favorisé le développement de la communication numérique. Appelée parfois « communication digitale » (anglicisme), elle est un champ des sciences de l'information relatif à l'utilisation de l'ensemble des médias numériques : le web, les médias sociaux ou les terminaux mobiles par exemple. Ces médias sont utilisés comme des canaux de diffusion, de partage et de création d'informations (Philippe Gérard, 2014). Outil très pratique, le téléphone est devenu également un outil indispensable en termes de communication et de relations interpersonnelles durant cette pandémie. Il offre l'immédiateté, la simultanéité et l'action à distance. C'est pourquoi Tobangui (2018 : 301) affirme que : « Le téléphone portable exerce une puissante influence tant sur l'économie que les relations humaines. ». Ainsi, La communication sur les médias numériques se distingue de la communication traditionnelle par son évolution constante en termes d'usages et de technologies. Le travail en équipe sous-entend la nécessité de communiquer, de collaborer et de se coordonner par ajustement mutuel. Ainsi, pour Thévenot, « Les individus ne peuvent agir qu'à condition de faire œuvre de coordination qu'il s'agisse de la coordination entre individus, entre l'individu et son environnement mais également du rapport de l'individu avec lui-même dans un environnement où il doit coordonner sa propre conduite » (Graziani 2013). C'est toute la nécessité d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Mise en avant de la signalétique

Dans un contexte où les risques de contaminations sont présents, des mesures d'éloignement sanitaire ont été mises en œuvre pour faire face au coronas virus. Pour ce faire, les autorités ont imposé la distanciation physique afin d'assurer la santé publique. L'un des chercheurs qui a proposé un nombre important de pistes d'analyse dans ce domaine est l'anthropologue américain Edward T. Hall (Edward 1966). Celui-ci s'est attaché, dans les années 1960 - 1970, à fonder un champ d'études, la proxémie, qui s'intéresse à l'observation du réglage des distances physiques entre les individus dans la vie quotidienne. Ce réglage est conditionné par l'environnement et tout ce qui s'y trouve. Aujourd'hui ce réglage est éprouvé par la COVID 19. Cette pandémie a entraîné des changements dans l'espace de travail. On assiste à une nouvelle configuration de l'aménagement visant à éviter toute contamination. Les entreprises ont dû ajuster leur configuration selon le principe de l'ajustement de la théorie de la contingence pour expliquer le rapport de l'entreprise à son environnement. Cette nouvelle configuration avait pour enjeu de garantir la distanciation physique entre travailleurs, principalement lorsqu'ils sont à leur poste. En la matière, les pouvoirs publics recommandent à ce que chaque personne dispose au minimum de 4 m², de sorte à être distant d'au moins un mètre dans toutes les directions. Les entreprises ont dû réaménager leurs espaces pour se conformer à cette mesure :

- La réorganisation des bureaux : en raison du Covid-19, l'environnement de travail doit faire en sorte d'éviter à ce que des personnes soient face à face. Cela impose notamment de placer les bureaux en quinconce et de les éloigner suffisamment les uns des autres pour garantir la distanciation physique.

- Le retour au cloisonnement : l'installation des cloisons mobiles ou des écrans de protection entre les bureaux, pouvant être déplacés selon les besoins.

- Le micro-compartmentage : création des bureaux et des espaces communs de dimensions réduites.

- La délimitation mentale : en délimitant les bureaux au moyen de couleurs au sol par exemple, les salariés comprennent qu'ils ne doivent pas pénétrer dans l'espace de leur collègue, et ce, sans même avoir besoin de créer de barrières physiques.

De même l'espace de travail devient un espace virtuel où l'activité dépend de moins en moins d'un lieu défini. On peut travailler n'importe où. Toute cette réorganisation de l'aménagement a un impact sur le mode de communication au sein de l'entreprise. Selon Fischer & Fousse (Fischer & Fousse 2002) « La topologie de l'espace intérieur définit globalement une organisation comme un système de places (être proche ou loin, être au centre ou à la périphérie). L'espace organise et oriente la communication ; il impose des voies de circulation, des canaux formels qui épousent la nécessité de structurer l'information sur un mode fonctionnel. Le dispositif spatial permet de constater que l'on ne communique pas avec qui l'on veut ; en raison des positions relatives, les contraintes du milieu organisationnel orientent plus ou moins fortement les communications ».

Discussion

L'intensification de la communication interne

Dans un environnement contingent, le travail se réorganise autour de l'évènement et conduit à modifier la manière de le réaliser puisqu'il place en son cœur la subjectivité des individus et leur capacité à interagir pour le résoudre. C'est ce que souligne Zarifian lorsqu'il affirme que : « l'évènement est donc un fait indécidable, singulier, imprévisible, important en lui-même, et immanent à la situation, qui vient troubler un mouvement supposé linéaire et qui introduit à une nouvelle appréhension du temps » (Zarifian 1995 : 30). Les transformations sociales, économiques, technologiques... mais surtout la vitesse à laquelle ces transformations surviennent exige des entreprises qu'elles soient en réorganisation constante pour répondre à ce besoin de flexibilité et de réactivité qui leur permettra de « survivre » dans la compétition mondiale ou dans les situations de crise comme celle que nous vivons présentement. Car, comme le souligne Drucker (Drucker 1954) « Le plus grand danger, dans les moments de turbulence, ce n'est pas la turbulence, c'est d'agir avec la logique d'hier ». Pour Lawrence et Lorsch (Lawrence & Lorsch 1967) l'adaptation des structures à l'environnement est une condition de survie et d'efficacité des organisations au regard de deux comportements :

-La différenciation : développement des caractéristiques organisationnelles tant sur le plan technique que sur le plan humain en fonction des contraintes de l'environnement à partir de sous-ensembles sont autonomes ;

-L'intégration : pour accomplir les objectifs fixés, les entités organisationnelles doivent fonctionner de manière cohérente.

À ce titre, l'organisation est vue dans la théorie de la contingence comme un ensemble d'activités diversifiées (division du travail, départementalisation), dont il s'agit d'assurer la coopération (coordination du travail, liaison inter-unités). En d'autres termes dans les moments de crise comme celle de la COVID 19 à laquelle les entreprises sont confrontées présentement ; elles ne peuvent pas conserver leurs systèmes de fonctionnement. Elles doivent s'adapter à la réalité de la crise. Dans cette logique, la pandémie de COVID 19 entraîne des modifications dans les systèmes de communication des entreprises. C'est pourquoi la communication doit remplir au moins six objectifs par rapport au changement : faire connaître la vision à tous les acteurs concernés , informer sur le déroulement du processus , rassurer sur le bien-fondé du changement et sur la cohérence de la démarche adoptée, valoriser les efforts faits par les acteurs pour concrétiser le changement, aider à anticiper ou à résoudre les difficultés et diffuser les nouvelles règles, les nouveaux comportements à adopter qui soutiennent le changement. (Graziani 2013).

La crise sanitaire a surpris les entreprises, qui ont dû réagir, souvent dans la précipitation. Les salariés d'entreprises se sont retrouvés désorientés, et ont dû s'adapter, dans la majorité des cas, à de nouvelles organisations de travail. En parallèle de cette crise économique, une crise sociale est apparue : les salariés d'entreprise ont accusé le coup de cette période sans précédent. Fatigue, peur de se rendre sur le lieu de travail. Pour répondre à ces différentes crises, beaucoup d'entreprises ont misé sur la communication interne. La communication interne peut se définir comme l'ensemble des actions de communication destinées aux salariés d'une entreprise ou d'une organisation. (Decaudin & Igalens 2013 : 01) Elle n'est plus comme il y a quelques années, un pouvoir délégué et mineur. Elle est devenue récemment un acteur stratégique. Pour les communicants en entreprise, les enjeux ont été de taille et notamment en matière de communication interne. En entreprise, la communication interne a été en première ligne et son rôle a été plus que jamais renforcé pendant la crise sanitaire. Et dans une période anxiogène comme celle causée par la pandémie de COVID 19. Ayant dû se montrer réactive et proactive, elle a eu pour principaux objectifs d'informer, rassurer et accompagner les collaborateurs face à cette crise sanitaire. Cette fonction souvent délaissée, est devenue le moteur de beaucoup d'entreprises

: regain d'énergie, augmentation de la productivité, contenu fédérateur... la communication interne a pu dévoiler la totalité de ses bénéfices en seulement quelques mois. Pour bien traverser cette crise et ses conséquences, l'entreprise doit maintenir ce niveau de confiance de l'ensemble de ses collaborateurs, quelle que soit leur situation. Il y a ceux qui continuent à se rendre sur leur lieu de travail, car leur activité sur place est vitale pour l'entreprise et pour la société, ceux qui sont en télétravail, et ceux au chômage technique. Face à cette diversité à l'intérieur même des organisations, la communication interne représente un véritable challenge. Elle doit permettre de garantir la sécurité des salariés présents, de les féliciter, de les encourager, mais aussi de maintenir le lien et la motivation avec ceux qui sont chez eux. Et malgré ces situations tellement différentes, tous ont besoin d'une communication authentique pour garder confiance. Comme le souligne Thévenet (Thévenet 1988) l'entreprise doit se préoccuper de la communication interne, elle doit veiller à la qualité des relations et échanges entre acteurs dans l'entreprise, car cela détermine son bon fonctionnement. Cette mission est analysée par l'auteur comme la réponse à 4 impératifs :

-L'impératif bureaucratique, c'est l'expression de la conception mécaniste de l'entreprise qui demeure et se développe à travers une multitude de supports et canaux de diffusion comme les notes de service, le journal interne, les réunions d'information ou tout simplement la transmission orale de consignes. La communication dans la sphère du travail, qu'elle soit écrite ou orale, interpersonnelle ou médiatisée, est multiple, diverse et fondamentalement complexe. Parmi les informations circulant entre la direction et les salariés, il est possible de distinguer celles de nature générale. Elles sont censées permettre aux salariés d'apprécier la portée de leurs efforts ; de situer leur activité dans l'entreprise ; de comprendre les problèmes de gestion et de les situer dans un contexte économique et social ; de comprendre les règles du jeu économique et la raison de certaines décisions stratégiques (Gondrand 1990).

-L'impératif relationnel, c'est la volonté d'instaurer un climat de communication qui agit sur les comportements et les perceptions. Au plan individuel, chacun a besoin d'établir des relations et de communiquer avec l'entreprise et les autres acteurs. Au plan collectif, un bon climat relationnel est source d'un bon climat social. À ce niveau apparaît la convivialité. La convivialité, elle est le fondement de la construction d'un bon climat relationnel entre personnes qui appartiennent à des métiers, à des fonctions, à des sites différents. La convivialité c'est aussi le maintien d'une relation

affective et émotionnelle (Bateson & Watzlawick 1972) qui permet de faire vivre un bon climat relationnel. Les responsables et chargés de communication doivent contribuer à l'atteinte de ses objectifs stratégiques et économiques. Ils ont pour missions l'accroissement de l'implication morale, de la mobilisation, de la coopération, de la solidarité et de la vigilance des salariés. Ils doivent notamment développer un lien social, un sentiment d'appartenance et faire s'approprier une culture commune.

-L'impératif symbolique, c'est la dimension qui représente la collectivité humaine et le sens de l'appartenance de chacun, l'expression du sens commun permet à l'entreprise de mieux fonctionner et à chacun de faire vivre sa réalité sociale dans un creuset collectif. En période de crise, la communication interne a la charge de maintenir un minimum d'intérêt commun, de motivation ainsi que le partage d'une dynamique collective. Elle permet de regrouper et de faire jouer toutes les individualités pour défendre les buts de l'organisation. Elle est source de cohérence culturelle indispensable au bon fonctionnement de l'organisation.

-L'impératif stratégique, c'est la représentation d'un pouvoir qui vise à diriger, contrôler, influencer et maîtriser l'ensemble des stratégies individuelles. Pour Kunsch (Kunsch 2003), « La communication interne est planifiée autour d'objectifs clairement définis, afin de rendre viable toute interaction possible entre l'organisation et ses collaborateurs se servant de méthodologies et de techniques de communication institutionnelle et même de communication de marché ». Souvent vécu comme un élément déstabilisant, le changement permet à l'entreprise de s'adapter aux évolutions de son environnement. L'entreprise et les individus en son sein doivent devenir agiles et réactifs conformément à une logique d'adaptation permanente dans un environnement instable.

Le rôle joué par les Technologies de l'Information et de la Communication

La crise sanitaire a confirmé l'importance de la digitalisation dans les entreprises ivoiriennes. La COVID-19 est un accélérateur de la transformation digitale dont la solidité a été mise à l'épreuve en temps de confinement. La digitalisation a été un élément de survie pour les entreprises en temps de COVID 19. En effet, que faire en temps de distanciation et de confinement pour préserver l'entreprise ? Face à ces contraintes, les entreprises ont dû innover. Malgré l'éloignement, les activités devraient se poursuivre. L'éloignement géographique peut être compensé par les réseaux

télématiques. Ces réseaux modifient les lois de la proxémique. Le lointain devient proche D'où le recours au télétravail et à la mobilisation des supports pouvant permettre aux entreprises de vaincre les distances imposées par les mesures restrictives en sommes les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC). Jamais les outils de la communication interne n'ont été aussi nombreux et, d'un point de vue technologique, aussi performants. Aux outils traditionnels tels que les réunions animées par la hiérarchie, la presse d'entreprise, la charte graphique, les audits de communication, s'ajoutent désormais la puissance des outils informatiques combinée à celle d'Internet. Avec la mise en place d'intranets d'entreprises et l'utilisation des réseaux sociaux, la communication interne accède théoriquement à l'omnipotence : pouvoir communiquer en temps réel avec chaque salarié où qu'il se trouve et obtenir ses réactions également sans délai. Comme le souligne la théorie de la contingence structurelle, toute entreprise est insérée dans un environnement caractérisé par des contraintes qui s'imposent à elle et par des opportunités qu'elle doit exploiter. Pour s'adapter à ces contraintes, saisir ces opportunités et réaliser leurs objectifs stratégiques, les entreprises doivent être capables de mobiliser avec efficacité leurs ressources et leurs compétences. Cette indispensable performance de l'entreprise est rendue possible par l'adoption d'une structure adaptée à son environnement spécifique. Par conséquent, une bonne structure d'entreprise est une structure adaptée à l'environnement dont l'entreprise est dépendante et qui lui permet d'en surmonter les contraintes.

CONCLUSION

Dans ce texte, nous avons présenté les changements survenus dans les systèmes de communication des entreprises ivoiriennes notamment la SIB, la CIE, la SODECI, SANIA et Tôle Ivoire pour faire face à l'impact négatif de la COVID 19 à partir d'un échantillon de 100 salariés. Les facteurs de contingence sont des éléments internes ou externes à l'entreprise qui influencent de manière déterminante sa structure. La théorie de la contingence pose que la structure d'une entreprise est déterminée par son environnement (est contingente à son environnement). Confrontées aux mesures barrières et au confinement, les entreprises ont dû adapter leur système de communication pour survivre à cette crise. Cette situation particulière a donné une place de choix à la communication interne qui était souvent négligée dans les entreprises au détriment de la communication

externe. En effet, les entreprises ont très rapidement compris l'importance de la communication interne durant cette période. Les managers des entreprises avaient à cœur d'informer, de communiquer de motiver un personnel qui était parfois désorienté par cette situation. De même, la digitalisation des systèmes de communication a pris tout son sens. Le confinement et les mesures barrières ont mis en avant la communication numérique qui permettait de vaincre les distances. La digitalisation des entreprises s'est accélérée avec l'intégration des réseaux sociaux dans les systèmes de communication de ces entreprises. En somme, la communication aide à faire face à la crise et les enseignements qui en sont tirés aideront à garantir l'avenir (Weick 1993). Cette communication rassure, remote et ressoude les ressources humaines des entreprises qui ont été fortement ébranlées. Elle permet de « reconstruire » en commun une représentation de la réalité, à partir de laquelle les individus peuvent se mobiliser à nouveau (Mucchielli 1993). En d'autres termes, les changements apportés permettent à l'entreprise de faire face à la nouvelle réalité. Les résultats ont montré que les entreprises objet de notre étude ont adopté les mêmes pratiques communicationnelles pour résister à la pandémie. C'est pourquoi il serait intéressant d'envisager d'autres études pour analyser les pratiques communicationnelles des petites et moyennes entreprises.

Bibliographie

Ackah J.M. (2020) : *LA VEILLE DU PATRONT HEBDO* 012 du vendredi 03 juillet 2020, <https://cgeci.com>, consulté le 25 /10/ 2022.

Armenakis et al. (2007) : *Echelle des croyances des bénéficiaires du changement* on *Le journal of Applied Behavioral Science* 43 : 197-216 (CrossRef).

Bateson C. (1977): *Steps to an ecology of mind*, San Francisco, Chandler, 1972 {trad. fr.Vers une écologie de l'esprit, Le Seuil. DOI : [10.7208 / chicago / 9780226924601.001.0001](https://doi.org/10.7208/chicago/9780226924601.001.0001)

Brassard A. (2003) : Adaptation, transformation et stratégie radicale de changement. *Revue des sciences de l'éducation*,29(2),253-276.<https://doi.org/10.7202/011032ar> URI:<https://id.erudit.org/iderudit/011032ar> DOI : [https://doi.org/10.7202/011032 ar](https://doi.org/10.7202/011032ar)

De Baynast Arnaud & Lendrevie Jacques (2014) : PUBLICITOR Publicité online & offline TV. Presse. Internet. Mobiles. Tablettes ... 8^e édition, Dunod, Paris.

Decaudin J.M. & IGALENS J. (2013) : *La communication interne « stratégies et techniques »*, Dunod, Paris.

Djede, A. J. & Adon, K. P. (2021): *La relance de la politique numérique dans l'enseignement supérieur ivoirien pendant la crise sanitaire de la COVID-19*, Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire / International Journal of Technologies in Higher Education, 18 (1), 75-88. <https://doi.org/10.18162/ritpu-2021-v18n1-08>

Drucker P. (1954): *The Practice of Management: « Management by Objectives and Self Control »*, Harper Collins Publishers, New York.

Girin J. (1989) : « L'opportunisme méthodique dans les recherches sur la gestion des organisations. », in la recherche en gestion, Collège de systémique, Ecole Centrale, Paris.

Gondrand, F. (1990) : *L'information dans les entreprises et les organisations*, Les Éditions d'Organisation, Paris.

Graziani M. (2013) : *La gestion du changement dans l'entreprise*. (A. Versailles, Éd.) Consulté le 06 décembre 2021, sur CREG. Centre de Ressources en Économie Gestion : <http://www.creg.ac-versailles.fr/La-gestion-du-changement-dans-l-entreprise>

Fischer G.N. et Fousse C. (2002) : « *Espaces de travail et communication - Une lecture psychosociale* », *Communication et organisation* [En ligne], 21 | 2002, mis en ligne le 27 mars 2012, consulté le 11 décembre 2021. URL : <http://journals.openedition.org/communicationorganisation/2651> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.2651>

Journé B. (2005) : « *Étudier le management de l'imprévu : méthode dynamique d'observation in situ* », *Finance, Contrôle, Stratégie*, 2005/ 8, n° 4, pp. 63-91.

Kartz D. & Khan R. L. (1966): *The Social Psychology of Organizations*. John Wiley and Sons, New York.

Klinkenberg J.-M. (1996) : « Le sens et sa description », *Précis de sémiotique générale*, Seuil, Paris p. 92-100.

Kouamé K. & Konan K. F. (2021) : *Analyse lexicologique des micros-discours sur les pratiques de résilience organisationnelles des entreprises ivoiriennes*, Graphies Francophones, Abidjan, 2021/1 pp.266-282.

Kunsch M. M. K. (2003) : *Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada*, Summus, São Paulo

Lawrence P. R. & Lorsch G. W. (1967): *Organization and Environment: Managing Differentiation and Integration*, Harvard Business School Press,

Mucchielli A. (1993) : *Communication interne et management de crise*, Les éditions d'organisation, Paris.

Mucchielli A. (1998) : “ Approche systémique et communicationnelle des organisations ”, Armand Colin, Paris.

Pichard Julien (2020) : *Entreprise et capacité d'adaptation* <https://latitude-management.com> , consulté le (27.10.2022).

Philippe G.(2014) : « *Qu'est-ce que la communication digitale ?* », <http://www.communication-web.net//>, consulté le 02 décembre 2021.

Soro D. M. & Dossou E. E. (2020) : *Grossesses en milieu scolaire en Côte d'Ivoire : pratiques sexuelles, facteurs de prise de risque et offre publique d'éducation génésique*, *Revue Langage & Communication*, Abidjan, 2020/3, pp. 64-72.

Thévenet M. (1988) : *La communication interne « au-delà de la falaise » ou la recherche d'une problématique*, *Revue Française du Marketing*, Paris, 1988/120, pp51-65.

Tobangui A. (2018) : *Jeunesse scolaire et téléphonie mobile au Congo-Brazzaville*, Revue électronique Langage & Communication, Abidjan, 2018/1, pp. 290-303.

Weick K.E. (1993): “*The Collapse of Sensemaking in Organizations: The Mann Gulch Disaster*”, *Administrative Science Quarterly*, 38, 628-652.

Zarifian P. (1995) : *Le travail et l'événement*, L'Harmattan, Paris

Drama as a Medium of Mediation between “Old” and “New”: August Wilson’s *Fences* and Efua Sutherland’s *Foriwa*

Dr Komi Begedou
komi.begedou@gmail.com
Université de Lomé

Abstract

*From the lenses of post-colonial theory, this paper analyzes theater as a reconciling means between parents and children about career choice and marriage. After showcasing drama’s social functions, the paper examines generational conflicts in August Wilson’s *Fences* and Efua Sutherland’s *Foriwa* before highlighting how these two playwrights settle these conflicts through communication.*

Key Words: Mediation, Marriage, Career, Theater, Generations

Résumé

*À travers le prisme de la théorie postcoloniale, cet article analyse l’utilisation du théâtre comme moteur de réconciliation entre différentes opinions sur le mariage et le choix de carrière par les plus jeunes. Après la présentation des fonctions sociales du théâtre, l’article analyse d’abord le conflit générationnel dans *Fences* de August Wilson et *Foriwa* de Efua Sutherland et ensuite les stratégies utilisées par ces deux dramaturges pour régler ce conflit à travers la communication.*

Mots-clés : Médiation, Mariage, Carrière, Théâtre, Générations

INTRODUCTION

Besides its function of entertainment, theater enlightens and serves as mediation between people from different generations. August Wilson's *Fences* and Efua T. Sutherland's *Foriwa*, plays from respectively American and African contexts, dramatize conflicts between different generations of people with different perceptions of ideals in society. While Troy Maxson thinks his son owes him unconditional obedience in the choice of his future career, the son thinks otherwise. Equally, contrary to Queen Mother's conception that marriage defines a woman, *Foriwa* rather sees self-fulfillment as her life priority. Through the critical lens of post-colonial theory, this essay analyzes theater as a reconciling means between parents and children about career choice and marriage.

Post-colonial theory addresses questions that emerge from power hierarchies. In the context of this paper, this theory helps to consider dynamism of marriage across cultures and epochs as well as complexity of parenting with regards to career choice for children. It helps analyze the power hierarchies between parents and their children especially when children express their free will in their choices. Making the link between postcolonial studies and identity construction, Aegerter argues: "within the "matrix of identity" all identifying positions cohere in the wholeness of being human. Depending on the context, however, certain subject positions will remain invisible while others combine to create the "politics"- the powerplays- of a particular location" (1997: 146-47). From his analysis, it can be inferred that parents, because of their experiences, tend to impose their views on their children as the latter is in the process of constructing their identity. Post-colonial theory informs this paper through affirmation of characters being imposed views about marriage and career by elderly people. The paper is structured around three parts. First, it showcases drama's social functions. Second, it examines generational conflicts in *Fences* and *Foriwa*. Third, it highlights Wilson's and Sutherland's bridging the "old" and the "new" through communication.

Social Functions of Drama

Literature serves social functions on the whole. Its three main genres, namely prose, poetry, and drama, all reflect the society in which they are produced. However, drama fits best in the reproduction of society. Drama is the perfect literary tool to mirror social realities. For instance, of the two playwrights under scrutiny, Alwan H. K. Albulanee (2021: 22) sees August Wilson as turning “drama into a history book for black Americans to make them think deeply about their past and present lives”, while Gay Wilentz (1988: 183) recognizes Sutherland’s plays as “integral to her concept of theater as a means of revitalizing rural life in African communities.” Understandably, drama is imitation of real social life.

Indeed, K. Selvam (2017: 1) posits that drama’s “chief feature is to bring out the nature and value of people and society.” From the foregoing, drama is a means to explain what both society and its inhabitants are. It does not only define a society but equally enlightens readers on people who live in such a society. More importantly, drama defines values of a society, as Selvam expresses. Values are beliefs about what is right and wrong and what is important in life. They are accepted principles or standards. Emily Neville (1967: 46) puts: “value has a powerful ethical resonance, and is concerned with the merits of abstract principles, or code of behavior.” So, to understand Selvam, social values are set of principles or standards morally accepted by a society. The more fundamental term for them, Neville (1967: 46) considered, is moral values. Thus, equality, honesty, sacrifice, marriage, work, compassion, to mention only these ones, are moral values upheld by every society. Fostering these values in a society is the main feature of drama, as Selvam underlines.

In his approach to the social functions of drama, Resil B. Mojares (1981: 230) uses the expression “folk drama” and argues that “the special strength of folk drama lies in the fact that it is so firmly embedded in a culture and so much a part of the experience of the people.” Really, drama has to do with the culture of the society of its production. It is an exposition of behavior patterns and experience of people living in a given society. For instance, *Fences* and *Foriwa* respectively track black people’s experience in America and Akan culture in Ghana. Definitely, contrary to prose and poetry, drama necessarily deals with people and their culture. Hence, Mojares (1981: 230) affirms: “Theater is in society and society is in theater, and the two seem to

constitute a seamless whole.” This is a strong revelation of drama’s social functions.

Nilgun A. Okur presents another aspect of drama’s social function. He states (1989: 411): “Theater is a veritable stage for social instruction.” In fact, literature bears an educative tone in general. However, drama does more. When Okur underlines the goal of social function of theater, he expresses it emphatically. He understands drama as a perfect means to instruct people. In other words, drama is a tool used to educate people on how to behave in the society. Simply put, theater is social life in miniature, as characters showcase real life through dialogue and performances. For Okur, the actions performed on stage aim to teach the audience about social conducts. For instance, in William Shakespeare’s *Hamlet*, Claudius kills his brother, the king, and marries his widower. This action is not to encourage murdering one’s brother and seizing his power, but rather to instruct readers and the audience against such a perfidious act. In clear, there is no theater devoid of social instruction.

Apart from the social function of drama, it has also a therapeutic function. Judith Goodman and Mario Prospero (1976: 20) inform: “a small number of institutions have recently begun programs of ‘theatre therapy’ in which patients work collectively on a performance under the supervision of trained theatre practitioners.” They use the term “psychodrama” which D. L. Moreno argued as developed out of ‘impromptu play,’ a technique he first used with children in 1911. “Extending impromptu principle to adults,” Goodman and Prospero (1976: 20) believe, “Moreno began to draw the dramatic material from their actual problems and experiences.” The healing power of drama is then achieved. In other words, drama serves as a medicine. Either performed in a hospital for sick people, or on a stage in a theater hall, drama provides healing to its audience. The same applies to the outcomes of reading a play. Gaybrielle I. Jones acknowledges a long tradition of treating emotional, mental, and physical illnesses through drama (Jones 2012: 1). Thus, it must be concluded that drama is a strong tool in health care.

Definitely, Playwrights do not commit themselves to writing just for art for art’s sake. Rather, they purposefully address social issues. Besides its function of entertainment, drama plays roles that heal from the odds in the society. Their writing is seamlessly linked to society. Thus, the next section

shows how Wilson and Sutherland address conflict of generations as social issues in postcolonial era.

Addressing Generational Conflict in both Plays

Conflict of generation is postcolonial issue in African and diasporic cultures. Indeed, postcolonial theory is a contemporary school of thought. It covers various fields of study, including literatures of formerly colonized countries, impact of colonial systems of education, cultural difference, links between Western knowledge and colonial power, struggles over representation of race and ethnicity, etc. (Burney 2012: 43). As literatures of colonized people, *Fences* and *Foriwa* are case study in this essay.

Either in African literature or African American literature, conflict of generation has become subject matter in postcolonial literature. August Wilson's *Fences* and Efua Sutherland's *Foriwa* respectively identify with conflictual situation between father and son, and mother and daughter. However, the use of drama by both playwrights to set the young against the old does not raise much enquiry in this essay. What attracts much attention in analyzing generational conflict issue in both plays is the playwrights' gender-based choice of conflict between the old and the young. While Wilson's play unravels around disagreement between a father and his son over career choice, Sutherland, a female playwright, sows discord between a mother and a daughter about marriage. This gender-based choice is worthy to be explained.

Indeed, in many communities, it is believed that the value of man is attached to what he does. In other words, career defines the worth of a male person. In many African and African American contexts, the main anxiety of every father for his male child is what good career this child can embrace in order to earn his living and be respected in the society. In contrast, marriage is believed to define a woman in traditional societies. In these societies, a mother is more concerned about her daughter's marriage while a father sees to his son's future career. This essay argues that Wilson and Sutherland respectively select father-son and mother-daughter conflict based on this line of thought. Actually, traditionally, most fathers tend to choose careers for their sons, as traditional mothers propose ideal husbands for their daughters. But with the advent of postcolonialism, some children see things differently and reject their parents' choice. These young men and women

decide for themselves about the career they want or the person they love. This is the problem Wilson and Sutherland address in their plays.

Wilson's main character Troy Maxson challenges his son Cory's desire to make career in football. His career choice for the latter is clear in the following: "learn how to fix cars or build houses or something, get you a trade. That way you have something can't nobody take away from you. You go on and learn how to put your hands to some good use. Besides hauling people's garbage."¹⁰⁵ From the foregoing, Wilson is informing readers of the tradition left by Booker T. Washington for the black community in America. He enforces the notion of "training of hands" as expressed by Washington. Indeed, Washington advocated for practical education for African Americans. This led him to create the Tuskegee Institute where many Blacks were trained in practical jobs. Washington's advocacy stemmed from racist attitude of white people who would not let Blacks succeed intellectually and get good jobs, or what Wilson calls "paper job" (Wilson 1986: 2). So manual job was the tradition left to Blacks in the horrible racist environment they were living. Troy, the protagonist in *Fences* and father of Cory, is garbage collector. He inherits this skilled work from his father who was himself a sharecropper. Understandably, he is passing this heritage to his son: "learn how to fix cars or build houses, get you a trade". Clearly, Troy wants his son to be a mechanic or a mason which are skilled work. His saying "that way you have something can't nobody take away from you" is reminiscent of Washington rhetorical words towards his fellow Blacks about advantages of manual jobs. James E. Walton (2003: 57) makes the same analysis when he argues that "gaining a practical education has great value for Troy Maxson." Through Troy, Wilson reveals a father's will in career choice of his son.

Wilson would perpetuate the tradition of father's authority in a child's career choice if Cory humbly complies with his father's will. But aiming to pose the problem of conflict of generation, he makes Cory object to his father's choice. He creates a barrier, a fence, between the father and the son concerning career choice. Cory's choice is to evolve in football, and when Troy asks him: "your mama tell me you done got recruited by a college football team?", he promptly replies: "Yeah. Coach Zellman say the recruiter

¹⁰⁵ August Wilson, *Fences* (Ontario: Penguin Books, 1986), 35. All subsequent quotations from this edition are parenthetically referenced in the text with page number preceded by Wilson.

gonna be coming by to talk to you. Get you to sign the permission papers” (Wilson 1986: 35). The real father-child conflict over career choice, as Wilson purports to address it, becomes visible from this instance. Wilson puts his audience before two choices. On the one hand, Troy is uncompromising in his choice for his son (Wilson 1986: 36): “I don’t care what nobody else say. I’m the boss ... you understand? I’m the boss around here. I do the only saying what counts.” The foregoing clarifies father’s authority in traditional societies. On the other hand, Cory is determined to make a career in football. Despite all the threats of Troy, he (Wilson 1986: 59) states: “I don’t care what Poppa say.” In clear, the audience is in presence of conflict between tradition and modernity, with Troy symbolizing tradition and Cory epitomizing modernity.

The reason of Troy’s disagreement with his son’s wish to make it in football must be well elucidated. Indeed, the tradition puts it that the father should decide for his son. No doubt, Troy was born at a time when fathers’ authority was unchallengeable. He expresses this when he argues that he is the boss in his house. This reason is enough to explain his rigidity over his son’s career. However, the racist atmosphere in which they live must be considered as well (Wilson, 35): “The white man ain’t gonna let you get nowhere with that football noway.” These words, coming from Troy, unveil the real obstacle white people constitute for Blacks’ self-fulfillment. As Walton (2003: 63) puts it, he fears that the racist system would “exploit the talents of his athletic son Cory and then leave him jobless and penniless.” So, as a postcolonial issue, racism contributes a great deal to Troy’s dictate of skilled work for his son. For Komi Begehou (2019: 295), “Troy has been a victim of racial segregation. Consequently, he does not want any of his family members to undergo the same suffering he experienced. That is why he prevents his son from joining the football team”.

Unfortunately, he is misunderstood. For one reason, Cory thinks his father is envying him: “You just scared I’m gonna be better than you” (Wilson, 58). Indeed, Troy was himself a ball-player whose dream to make it in sport was thwarted. Without considering that his father’s failure was due to racism, Cory thinks he is afraid of his future success in football (Wilson 1986 86): “Afraid I was gonna be better than you.” For another reason, Cory is unwilling to follow in his father’s footsteps (Wilson 1986: 97): “I don’t want to be Troy Maxson. I want to be me.” A garbage collector, Troy wants his child to do the same job like him, whereas the latter wishes things in his own way. He

is full of anger against his father for imprisoning him through his authoritative style of education. On one occasion of their physical confrontations, Cory confesses (Wilson 1986: 86-87): "I used to tremble every time you call my name. Every time I heard your footsteps in the house. Wondering all the time ... what's Papa gonna say if I do this? ... What's he gonna say if I do that? ... What's Papa gonna say if I turn on the radio?" Clearly, Troy is hard in his parental education, although his wife's reminding him earlier in following terms (Wilson 1986: 40): "Times have changed from when you was young, Troy. People change. The world's changing around you and you can't even see it." To be sure, Troy fails to realize change in father-son relationships. He still holds to the old conception of parental authority on children. As result, he faces stark disobedience from his son. Ama Wattley (2010: 5) explains: "The harsh manner in which he communicates to Cory causes Cory to fear him and seek to subtly rebel against the iron fist with which Troy rules the roost." So, as Wilson intends, it is a conflict between the old and the young: a postcolonial issue. The same situation is observed in Sutherland's *Foriwa* between mother and daughter.

Indeed, if career defines a man in a traditional society, marriage is what gives value to a woman in the same society. Thus, one understands why Sutherland focuses on mother-daughter conflict. Indeed, every mother's prayer is to see her daughter get married to a good man. To be pragmatic, some mothers propose worthy men for their daughters. The latter had been obedient to their mothers until modern era when they experienced a paradigm shift. With postcolonial trend, girls are resentful about being thrown into marriage. They often decide to make their own choice on whom to marry and when. This generates conflict between mother and daughter over marriage, which Shehla Burney (2012: 44) terms "felt and lived experience" and a concern of postcolonialism.

The way Sutherland raises the marriage issue in *Foriwa* reflects many traditional societies. The play revolves around Foriwa, the daughter of the Queen mother of Kyerefaso, the setting in the play. The first time the Queen Mother and her daughter meet in the play, readers understand that she has been proposing marriage to Foriwa. In their previous discussions, Foriwa promises to think over the issue again. But when the mother reminds her of her promises, she states: "Mama, I have told you what I had to say [...] There

is no more to say.”¹⁰⁶ It is at this moment that Sutherland reveals the subject of their discussions when the Queen utters with concern (Sutherland 1971: 6): “My daughter, all your friends are getting married.” This is actually reminiscent of how traditional societies function regarding marriage. In these societies, a mother is worried when she realizes that girls of the same age as her daughter are getting married. In the play, the mother is pushing Foriwa to get married just like her friends. More importantly, she highly values the worth of Anipare, Foriwa’s current suitor, thinking the worthiness of the person is what matter for her daughter. She states (Sutherland 1971: 6-7): “Take this present suitor, for example: Anipare. Is not his push to make a great success of his own life proof enough of his worthiness? A son of Kyerefaso who has salvaged his life form this decrepitude is definitely worth something.” Clearly, the Queen Mother symbolizes all women in traditional societies. Not only do they propose men for their daughters at the age of marriage, but they choose a man of high esteem as well, without considering their daughters’ own will. For the Queen Mother, Anipare is the perfect choice for Foriwa.

Customs demand daughters’ obedience to their mother’s will. However, with postcolonialism, things change. Despite all the pressure the Queen exerts on Foriwa, she does not yield. No doubt, her words are effects of the new paradigm (Sutherland 1971: 7): “Oh, Mother! I’ve asked you to be patient with me. I’m not in any hurry.” Understandably, Sutherland purposefully makes Foriwa a symbol of modernity regarding marriage. She cannot utter these words if she believes in this traditional assumption (Sutherland 1971: 7): “Every woman’s lot is marriage.” There is no gainsaying that in traditional societies, marriage defines the value of a woman. However, it is not the same in modern societies. Girls of present epoch do not see their value solely in marriage. This is what Foriwa is trying to make her mother fathom. Unfortunately, it is too soon for the latter to understand. Thus, the conflict between both remains unsettled throughout the play. The worst happens when Anipare majestically comes to Foriwa’s family in a car with his chauffeur and many gifts. Ironically, he only goes back humiliated and angry: Foriwa intentionally absents herself from the house. The humiliating effect

¹⁰⁶ Efua T. Sutherland, *Foriwa* (Accra: Ghana Publishing Corporation: 1971), 6. All subsequent quotations from this edition are parenthetically referenced in the text with page number preceded by Sutherland.

is unbearable for Anipare's aunt Docia (Sutherland 1971: 15): "Don't you drag me after you again on another such humiliating mission. You should have told me that this girl was not sitting here waiting for you to come and lick her all over. Let's leave quick [...] Making a sheep out of me!" Actually, it is a humiliating mission orchestrated by Sutherland to bring the generational conflict between the old and the young to climax.

In sum, the problem of conflict between old and young is posed by both Wilson and Sutherland. On the one hand, Wilson challenges fathers' authority over their sons regarding career choice. On the other hand, Sutherland strongly objects mothers' forceful will on their daughters about marriage. Both playwrights do not only set the problem, but they provide a way out as well. They use drama as a mediation means between the old and the young.

Bridging the "Old" and the "New" in both Plays

Making the old generation and the new generation understand each other has been one of the concerns of many playwrights of postcolonial era. These playwrights used drama as medium to reconcile the old school and the young one. In *Fences*, Wilson uses Rose, Troy's wife and Cory's mother, as a mediator between both. Indeed, Rose endeavors to make Troy understand Cory's way of life as product of the young generation. On one occasion, she calls on her husband in these terms (Wilson 1986: 39): "Everything that boy do ... he do for you. He wants you to say 'Good job, son.' That's all." The foregoing contains a call for a change in elders' mindset. In traditional societies where parents decide for their children, they find pride in these children's compliance with their will and appropriate any result from their success. They feel highly honored when their children make it through their choice for them.

However, with postcolonial disturbance when parents lose grip of their children, they fear that these children's own choices will not benefit them. The strong message in Rose's interpellation to Troy is: when parents start considering their children's success from their own choice as theirs, they will stop imposing their will on these children. Rose wants Troy to understand this and let his child achieve his dreams. She reminds him of the change around him (Wilson 1986: 40): "Times have changed from when you was young, Troy." Wattley (2010: 8) admits that "In Troy's mind, times have not changed very much in the present from how they were in years past."

However, he posits that Troy recognizes “some visible signs around him.” So if Rose utters these words to Troy, she is not informing him of the visible change but rather urging him to consider this change in his relationships with Cory.

Understandably, this essay argues that Wilson uses Rose to settle generational conflict in *Fences*. In his mediation between old and young, Wilson does not only open the old ones’ eyes to the new realities around them, but equally addresses the young ones. Rose advises Cory (Wilson 1986: 96): “Whatever was between you and your daddy...the time has come to put it aside. Just take it and set it over there on the shelf and forget about it.” Actually, children must tolerate their parents no matter how the latter have wronged them. Rose admits Troy’s parental abuse on Cory. However, she is calling the latter to tolerance. This is a call to all young people who feel harshly abused by their parents. In *Fences*, Cory stands firm to confront his father. But moral values demand in every society, either traditional or modern, respect for one’s parent. That is why Rose’s voice in the following sounds an appeal to all children: (Wilson 1986: 96) “Disrespecting your daddy ain’t gonna make you a man, Cory.” No matter how wicked parents are to their children, they deserve respect and obedience from these children. The contrary is an anathema. Wilson wants children to understand that parents do not willingly seek to hurt them. Rose, the mediator between Troy and Cory, has it to tell Cory (Wilson 1986: 97): “I know he meant to do more good than he meant to do harm.” Understandably, all the traumas Troy causes Cory are far from intentionally meant to harm him.

Wilson must be hailed for not just raising generational conflict issue in his play, but, especially, for using this means to bridge the old and the young. He addresses both parents and children on how to avoid or deal with this postcolonial issue. Efuwa Sutherland goes in the same line in *Foriwa* with a different strategy.

As argued earlier, Sutherland raises the issue of marriage in *Foriwa*: mother’s choice against daughter’s own choice. She strategically solves this problem by making Foriwa marry someone from a different ethnic group. In the play, actions take place in a village named Kyerefaso, the inhabitants of which abhor changes. They are conservative and reluctant to anything relating to modernity. So marriage issue and choice of whom to marry is just one the issues concerning tradition versus modernity in the play. When bridging the

old and the young, Sutherland brings at the same time the whole population of Kyerefaso to the understanding of the demand of modernity.

Indeed, one is tempted to believe that Sutherland has shown her position regarding marriage choice made by one's mother: she is against. Contrary to *Fences* where Cory fails before the authority of his father, Foriwa wins over the Queen Mother. But the strategy remains communication through which the Queen Mother frees Foriwa from the burden of tradition, being herself a sacrifice of this tradition (Sutherland 1971: 8): "I agreed to be mounted like a gorgeous sacrifice to tradition. I will not go, my child. It must satisfy me that you can go. You'll learn as you mature that there is some comfort in seeing one's dreams created in her children." Understandably, the Queen's dream is to see Foriwa away from the tradition. She makes herself clearer (Sutherland 1971: 8): "My child, I have done what I can to save you from it all, buying you your freedom through your training." Given Foriwa earns her freedom, she can hypothetically marry the man whom she loves. However, her freedom remains arguable in the eyes of her mother and her society rooted in tradition.

As stated earlier, Sutherland has brought both Foriwa and her mother to understand each other through their communication. To be sure, her aim is to make the girl marry a man of her own choice. So, she uses Labaran, a stranger, as the mediator between the Queen Mother and her daughter. Being even the one to introduce Labaran to Foriwa, the Queen's choice of words in her description is impressive (Sutherland 1971: 9): "An extraordinary young man, quite crazy in his own amusing way. Always doing something." Foriwa's first meeting with Labaran in presence of the Queen Mother reads as foreshadowing of Foriwa's future marriage. In fact, Labaran is a poor and a wandering graduate who bears all degrading names in Kyerefaso. Not only is he seen a stranger, but a madman as well. He is referred to as *ɔtani*, a derogatory name by which southerners in Ghana call northerners.

Foriwa's choice of this stranger is arguable. With all the honorable suitors coming to her house, it is unfathomable for the Queen Mother to see her daughter choosing to marry a poor graduate who is from a different ethnic group. To break this ethnic barrier which is a postcolonial issue, Sutherland brings Labaran to limelight for Kyerefaso people to change their opinion of

him. Not only does she use him to restore unity in this fragmented village, but to equally bring enlightenment and modernity in the village. Firstly, Labaran sends two boys from Kyerefaso to study agriculture in Accra and guides them at their return to develop agriculture on a plot of land he negotiates with the Queen Mother. Interestingly, their achievement involves the whole community, as Labaran instructs (Sutherland 1971: 58): “The enterprise itself may be yours, but to succeed, you need the whole community behind you.” The second thing Labaran does is to create a bookshop in Kyerefaso (Sutherland 1971: 15): “This bookstore is going to be a supplier for all the school in this area.” Moreover, he makes a project for newspapers sales (Sutherland 1971: 14): “I’m also arranging for you to sell newspapers.” He is even negotiating school for the village, having failed the first attempt (Sutherland 1971: 13-14): “the school might even come back. I’m discussing it.” Thus, Labaran has many projects of development which bring him to limelight in Kyerefaso. No doubt, the Queen Mother changes her mind on him. As a mediator between the Queen and Foriwa, Labaran does not play this role through oral communication, but through his acts.

One must admit that he is viewed with disdain from the start, since his projects bear no meaning for the populatio of Kyerefaso. However, his strong will and determination to astound the community with his skills and knowledge prevails over any intimidation. He fortifies himself with this statement (Sutherland 1971: 2): “If you want people to listen to you, do something that astounds them.” No doubt, he is listened to by bringing modernity to the village. One of the elders declares (Sutherland 1971: 65): “Labaran, am I to understand then that you have been making sheep of us all. All Kyerefaso will hear about you now. I am going to tell the whole town about you.” In clear, Sutherland has brought Labaran to limelight in Kyerefaso in order to break the ethnic barrier. Thus, Abu Shardow Abarry (1991: 163) is right when he states: “dawning of a new consciousness in Kyerefaso is manifested in the community’s acceptance of Labaran, not only as the model of self-reliance but also as a member of the community- even as a husband of their princess, Foriwa.” As Wilentz (1988: 183) argues, Foriwa’s “choice of stranger brings ‘new life’ to the town of Kyerefaso rather than devastation.” This new life defines the “ideal society envisaged by Sutherland for the post-colonial Ghana” (Abarry 1991: 163). She is envisaging a society without ethnic barriers and where mothers let daughters make their own choice in marriage.

In sum, Sutherland has achieved her aim through *Labaran*. On the one hand, she has used him to make *Foriwa* and her mother understand each other about marriage. On the other hand, she has brought modernity to Kyerefaso through *Labaran*. Thus, Sutherland succeeds in using drama as a medium to bridge the old generation and the new one. When Wilentz (1988: 182) considers her plays as “directed toward reconciling the conflict between Western and African cultural values in modern-day African society,” he is mainly referring to *Foriwa*.

CONCLUSION

This essay has argued drama as a means of mediation between the old generation and the new one. It has shown how, besides its primary function of entertainment, theater extremely serves social functions. The essay has sustained that playwrights do not write just for art for art’s sake but to address social issues. Specifically, this essay has examined how August Wilson and Efua T. Sutherland address generational conflicts as social issues in their plays. On the one hand, Wilson made Cory challenge his father’s proposal about career choice. While Troy imposes practical job on his son, the latter chooses himself to make it in football. It is a serious tug of war between both characters. On the other hand, Sutherland creates a female character who objects to her mother’s choice for her in marriage. First, *Foriwa*, the title character in the play, does not yield in her mother’s pressure to get married. Second, she chooses to marry the man she loves. In short, Wilson and Sutherland address father-son and mother-daughter conflicts: conflict between tradition and modernity. They strategically settle this conflict through communication, making their plays mediums of mediation between the old and the new.

Works Cited

A Barry, A. S. (1991). "The Significance of Names in Ghanaian Drama." *Journal of Black Studies*, 22(2), 157-167.

Aegerter, L. P. (1997). "A Pedagogy of Postcolonial Literature." *College Literature*, 24(2), 142-150

Albulanee, A. H. K. (2021). "The Writer's Racial Paradox: August Wilson, Choosing the Black Route." *Journal of Humanities and Social Studies*, 12 no 1 (23), 21-37.

Begedou, K. (2019). "The Problematics of Fatherhood and Responsibility in August Wilson's *Fences*" *Cahiers du CERLESHS*, XXXI/63, 285-298.

Burney, S. (2012). "Edward Said and Postcolonial Theory: Disjunctured Identities and the Subaltern Voice". *Counterpoints*, 417, 41-60.

Goodman, J., & PROSPERI, M. (1976). "Drama Therapies in Hospitals." *The Drama Review: TDR*, 20(1), 20-30.

Jones, G. I. (2012). *Using Drama Therapy Techniques in Secondary Education*. The University of Akron: Ohio.

Mojares, R. B. (1981). "Folk Drama and Social Organization." *Philippine Studies*, 29(2), 230-239.

Neville, E. (1967). "Social Values in Children's Literature." *The Library Quarterly: Information, Community, Policy*, 37(1), 46-52.

Okur, N. A. (1989). "Drama as Social Criticism: Assessing Baraka's Great Goodness of Life." *Journal of Black Studies*, 19(4), 411-421.

Sutherland, T. E. (1971). *Foriwa*. Accra: Ghana Publishing Corporation.

Walton, J. E. (2003). "Death of a Salesman's" Willy Loman and "Fences's" Troy Maxson: Pursuers of the Elusive American Dream. *CLA Journal*, 47(1), 55-65.

Wattley, A. (2010). "Father-Son Conflict and the American Dream in Arthur Miller's 'Death of a Salesman' and August Wilson's 'Fences.'" *The Arthur Miller Journal*, 5(2), 1-20.

Wilentz, G. (1988). "Writing for the Children: Orature, Tradition, and Community in Efua Sutherland's *Foriwa*." *Research in African Literatures*, 19(2), 182-196.

Wilson, A. (1986). *Fences*. Ontario: Penguin Books.

La problématique de la prévention et de la gestion des conflits en Afrique : Cas de l'Union Africaine en Côte d'Ivoire et en Lybie en 2011

Dié Florentine Caristan Fahé

faheflorentine@yahoo.fr

Chaire Unesco pour la Culture et la Paix
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Résumé

L'Afrique est redevenue un enjeu géostratégique et géopolitique. Dans ce contexte les ex-puissances coloniales se voient concurrencer par d'autres puissances dans leur ancien pré-carré. Alors des crises conflits naissent de ces confrontations pour le contrôle des ressources africaines. L'Union africaine, institution continentale en charge de gérer ces crises et conflits devient aussi un enjeu de contrôle. Il est donc légitime de s'interroger si l'héritage historico-politique des pays africains n'est-il pas un facteur d'inertie de l'Union africaine dans quête de paix et de sécurité sur le continent africain. La présente étude étant principalement qualitative, la recherche documentaire et l'entretien ont permis de collecter les données nécessaires à la compréhension de ce phénomène. Il en ressort que l'héritage historico-politique des États Africain explique le manque d'intérêt pour l'union Africaine en tant qu'organisation transnationale africaine dans le règlement des conflits en occurrence ceux orchestré par la Côte d'Ivoire et la Lybie en 2011. Ainsi, les idéologies coloniales, les conflits inter-états et le manque de leadership dans les relations inter-états sont des éléments à l'actif de l'opacité de l'Union Africaine dans les décisions de règlement des conflits internes aux états Africains.

Mots-clés : Conflits, Union africaine, géopolitique, Côte d'Ivoire, Lybie

Abstract

Africa has once again become a geostrategic and geopolitical issue. In this context, the former colonial powers find themselves competing with other

powers in their former pre-square. So conflict crises arise from these confrontations for the control of African resources. The African Union, a continental institution in charge of managing these crises and conflicts, is also becoming an issue of control. It is therefore legitimate to wonder whether the historico-political heritage of African countries is not a factor of inertia for the African Union in its quest for peace and security on the African continent. The present study being mainly qualitative, the documentary research and the interview made it possible to collect the data necessary for the understanding of this phenomenon. It emerges that the historico-political heritage of African States explains the lack of interest in the African Union as an African transnational organization in the settlement of conflicts, in particular those orchestrated by Côte d'Ivoire and Libya in 2011. Thus, colonial ideologies, inter-state conflicts and the lack of leadership in inter-state relations are elements to the credit of the opacity of the African Union in the decisions to settle internal conflicts in the states. Africans.

Key Words : Conflicts, African Union, Geopolitics, Ivory Coast, Lybia

INTRODUCTION

Créée officiellement le 9 juillet 2002 à Durban en Afrique du Sud, en application de la déclaration de Syrte du 9 septembre 1999, l'Union Africaine (UA) a remplacé l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA). Si la naissance officielle de l'UA date de juillet 2002, c'est en réalité le 11 juillet 2000 à Lomé au Togo que l'Acte constitutif de l'UA a été signé. Un an plus tard, en juillet 2003, lors du sommet de Maputo, furent mises en place ses institutions suivantes : la Commission de l'Union africaine, le Parlement panafricain et le Conseil de Paix et de Sécurité. En tant que principale institution en charge de la gestion des problèmes qui assaillent un continent de 55 États, l'Union Africaine n'est évidemment pas épargnée par des difficultés qui rendent difficile sa mission. Si la vision de l'UA est celle « d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale » ses principaux objectifs contenus dans son Acte constitutif et dans le Protocole sur les amendements de l'Acte constitutif sont les suivants : réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique; défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses États

membres; accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent; promouvoir et défendre des positions africaines communes sur les questions d'intérêt pour le continent et ses peuples; développer et promouvoir des politiques communes sur le commerce, la défense et les relations extérieures en vue d'assurer la défense du continent et le renforcement de ses positions de négociation et enfin inviter et encourager la participation effective des Africains de la diaspora, en tant que partie importante de notre continent, à la construction de l'Union africaine.

De si nobles idéaux et objectifs, dans un monde de compétition, de concurrence et de rapports de force permanents, ne peuvent pas être réalisés sans obstacles. Aussi, la particularité de la majorité des États membres de l'UA sont des ex-colonies de ces puissances occidentales qui la plupart continuent d'entretenir des relations étroites avec leur ex-métropole respective sur les plans politiques et économiques. Ces dernières, lorsque leurs intérêts vitaux sont menacés ou pas vraiment garantis n'hésitent pas à s'ingérer dans les affaires intérieures de leurs ex-colonies de manière directe ou indirecte. Devant, une telle réalité, n'est-il pas légitime de se demander si l'héritage historico-politique des pays africains est-il un facteur d'inertie ou d'inefficacité de l'Union africaine ? En d'autres termes, peut-on expliquer l'échec de l'Union Africaine (UA) dans la gestion de certaines crises internes par l'ingérence ou l'influence des ex-métropoles ? Ce néocolonialisme n'a-t-il pas une influence sur le fonctionnement de l'UA ?

Nous tenterons d'apporter des réponses convaincantes à ces interrogations en nous appuyant sur l'exemple des crises ivoirienne et libyenne où l'UA a été mis en minorité dans leur gestion par des puissances extra-africaines. Le plan de l'article abordera successivement la problématique des organisations sous-régionales comme talon d'Achille de l'UA, du financement de l'UA et de la résolution 1973 de l'ONU comme symbole de l'impuissance de l'UA.

L'Afrique de nouveau au centre des rivalités entre puissances

Après avoir été un enjeu au centre des rivalités entre la Russie et les États-Unis pendant la Guerre Froide (1960-1989), pour ensuite subir un « déclassé stratégique » dans les années 90 à 2000, voici l'Afrique redevenue encore un enjeu géostratégique et géopolitique (Roussy 2020). Pour s'en rendre compte il suffit juste d'être attentif aux thématiques des nombreux sommets organisés dont l'Afrique est l'objet. Au traditionnel

sommet « France-Afrique¹⁰⁷ » s'est ajouté une pléthore de sommets avec des puissances (grandes et moyennes) issues de toutes les régions du monde. On peut citer sans être exhaustif les pays suivants qui ont suivi l'exemple français : la Chine¹⁰⁸, les États-Unis¹⁰⁹, la Russie¹¹⁰, l'Inde¹¹¹, le Japon¹¹², la Turquie¹¹³, l'Amérique latine¹¹⁴ et même Israël¹¹⁵.

Cette frénésie de sommets avait déjà fait écrire en décembre 2014 par Jean-Philippe Rémy, du journal « Le Monde » que nous assistons à une « guerre des sommets Afrique » dont l'objectif est pour les puissances rivales de s'implanter en Afrique pour leurs seuls intérêts égoïstes. Mais c'est surtout l'"opération militaire spéciale" du président russe Vladimir Poutine en Ukraine débutée le 24 février 2022 qui a ravivé la bataille autour de l'Afrique comme zone d'influence et de luttes géopolitiques. Devant l'abstention de plusieurs pays africains et certains votes que le bloc occidental qualifie de « peu sincère » dans leur condamnation de ce que les occidentaux qualifient d' « invasion » les États-Unis ont décidé de sanctionner les pays africains qui seront le vecteur de l'influence russe en Afrique¹¹⁶. Cette montée en puissance de l'ennemi russe n'a pas également laissé indifférente la France dont l'actuel président Emmanuel Macron a donné instruction à ses diplomates d'organiser une riposte globale face à l'implantation de la Russie

¹⁰⁷ Le premier sommet « France-Afrique » s'est tenu à l'Élysée le 13 novembre 1973 à l'initiative du président nigérien Hamani Diori sous la présidence de Georges Pompidou. En 2010 il est baptisé de la nouvelle dénomination « Sommet Afrique-France » pour ensuite devenir en 2013 « Sommet pour la paix et la sécurité en Afrique » sous le président François Hollande. En 2021, il devient « Le Nouveau Sommet Afrique-France » et s'est tenu les 7 et 9 octobre 2021 à Montpellier avec comme invités les jeunes acteurs des sociétés civiles africaines.

¹⁰⁸ Le dernier sommet entre l'Afrique et la Chine s'est tenu à Dakar en novembre 2021

¹⁰⁹ Initié le président Barack Obama en 2014, le prochain Sommet Afrique-États-Unis, 3^{ème} du genre, se tiendra à la mi-décembre 2022

¹¹⁰ Le premier sommet Russie-Afrique s'est tenu en octobre 2019 à Sotchi. Le prochain sommet est prévu pour juillet 2023.

¹¹¹ Le sommet Afrique-Inde se tient tous les 3 ans et le dernier a eu lieu en décembre 2021

¹¹² La 8^{ème} édition du TICAD, sommet Afrique-Japon, a eu lieu en Tunisie en août 2022

¹¹³ La 3^{ème} édition du sommet Turquie-Afrique s'est tenue en décembre 2021

¹¹⁴ Le dernier sommet Africa-South America a eu lieu au Pérou en 2016

¹¹⁵ Annoncée initialement du 23 au 27 octobre 2017 le premier sommet « Afrique-Israël » a été annulé par le Togo sans raison officielle.

¹¹⁶ La Chambre des représentants américains a adopté, par 415 voix contre 9, le « *Countering Malign Russian Activities in Africa Act* », une Loi sur la lutte contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique.

en Afrique (Arkhangels Kaya 2013).¹¹⁷ Devant cette bataille féroce que leur mène d'autres puissances et dont la finalité est le contrôle des ressources africaines les ex-métropoles dont principalement la France essaye tant bien que mal de reprendre pied dans leur ancien pré-carré. Pour se faire, la France s'appuie sur les traditionnels leviers de son influence diplomatique sur le continent africain que sont les organisations sous-régionales comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Cette dernière, en première ligne sur les questions sécuritaires et des crises sociopolitiques dans son périmètre de compétence, voit certaines de ses décisions presque dictées par la France au grand désarroi des sociétés civiles ouest-africaines.

Les organisations sous-régionales : talon d'Achille de l'Union Africaine ?

L'Union africaine dans sa médiation à l'occasion de certaines crises politiques en Afrique a eu sa position officielle mise dans une situation inconfortable. Le cas qui nous servira d'exemple est celui de la crise ivoirienne dite postélectorale de 2010-2011. Pour Gislain Takouo Laha Théophile (2013), à l'occasion de la crise ivoirienne de 2010-2011 l'on a assisté à une « *crise des positions communes au sein de l'organisation* ». En effet, alors que l'Union Africaine préconisait un dialogue entre les protagonistes pour une solution pacifique à la crise ivoirienne des officiels de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest faisaient un lobby pour une intervention militaire. Les pays d'Afrique de l'Ouest réunis en sommet extraordinaire à Abuja le vendredi 24 décembre 2010 ont menacé de faire recours à la force pour chasser du pouvoir le président Laurent Gbagbo. « *En cas de rejet de cette demande non négociable, la Communauté n'aura d'autre choix que de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'usage de la force légitime, pour réaliser les aspirations du peuple ivoirien* » prévient l'organisation en guise de mise en garde. Les jours qui suivent le sommet seront l'occasion pour la CEDEAO de faire avancer son idée à travers un lobbying dont la communication était parfaitement coordonnée.

¹¹⁷ Voir les numéros du magazine Jeune Afrique : « Russafrique : les secrets d'une reconquête » (N° 3057-3058 du 11 au 24 août 2019) et « France-Russie : la guerre invisible » (N° 3.116 du 29 août 2022).

Goodluck Jonathan, alors président du Nigéria et en exercice de ladite institution au moment des faits, très fortement soutenu par le président français Nicolas Sarkozy, n'attendra pas longtemps pour vendre à l'opinion internationale cette éventualité à laquelle on préparait les esprits à l'adhésion. Seulement quelques jours plus tard le Nigeria demandera officiellement au Conseil de sécurité de l'ONU de voter une résolution autorisant l'usage de la force pour déloger le président ivoirien sortant. Dans une lettre ouverte que le ministre nigérian des Affaires étrangères Odein Ajumogobia fera publier le lundi 24 janvier dans plusieurs journaux on y lit :

La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest [Cedeao, présidée par le Nigeria, NDLR] réclame sans équivoque un soutien international via une résolution spécifique du Conseil de sécurité des Nations unies pour valider l'usage de la force, mais en dernier recours.

Il renchérit en écrivant qu'

Il faut que Gbagbo comprenne qu'il y a une perspective très réelle qu'une force militaire massive lui tombe dessus et sur ses cohortes. [...] C'est seulement à ce moment qu'il prendra sérieusement en considération les exigences de son départ.

Cette option militaire sera légale et légitime qu'à condition, que l'ONU justifie l'intervention.

Le recours de la force par la Cedeao en Côte d'Ivoire doit se faire sous l'égide des Nations unies et sans une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, un recours à la force de la Cedeao ne serait pas légitime.

affirma le ministre nigérian. Bien évidemment, un tel activisme ne pouvait que créer des divergences au sein de l'institution sous-régionale. Deux camps vont se créer : pendant que le Nigéria sera le leader des pays qui pousseront à une intervention militaire des pays comme la Guinée Bissau, le Cap-Vert, le Bénin et le Ghana préconiseront une prudence et seront réticents à l'envoi de troupes préférant la diplomatie et la négociation pour le règlement du conflit ivoirien. Dans note d'analyse politique pour le site internet de Thinking Africa monsieur Fridolin Martial Fokou (2015) tire la conclusion suivante :

Cette dualité de positions au sein de l'Afrique encourage et favorise la prise en charge des problèmes africains par l'extérieur. Agissant ainsi, les leaders

africains mettent en pratique cette maxime de Benjamin Franklin à savoir qu'
« une maison divisée contre elle-même ne peut tenir debout ».

C'est donc dans ce contexte que sera organisé les 30 et 31 janvier 2011 à Addis-Abeba le 16^{ème} sommet de l'Union Africaine où se fait inviter le président Nicolas Sarkozy en sa double qualité de président en exercice du G 8 et du G 20. Feignant de ne pas y être pour plaider l'adoption de l'option militaire de résolution de la crise ivoirienne, le Chef d'État français dans son allocution se fait le chantre et le défenseur de l'Afrique dans la perspective de la réforme du Conseil de Sécurité de l'ONU. Il déclare :

Mesdames et messieurs, Vous êtes plus forts que vous ne l'imaginez parce que vous avez pris en main votre destin, parce que les droits de l'Homme et la démocratie progressent, parce que le développement économique est une réalité. Prenez la parole sur ces sujets. Affirmez votre poids dans les instances internationales et le monde sera obligé de tenir compte de la parole des Africains. Le destin, l'opportunité a mis la France à la tête du G8 et du G20. Je m'en réjouis car cela permettra à la France de ne pas simplement tenir des discours, mais de prendre des décisions. Et la France espère de tout cœur que l'Afrique la soutiendra.

Le contexte du discours du président français est particulier et historique. En effet, c'est la deuxième fois depuis 1963, après Georges Pompidou, qu'un président français est invité à prononcer un discours à une rencontre de l'UA. Mais les observateurs attentifs et vigilants de la scène politique africaine ne sont pas dupes. La véritable raison de la présence du président Nicolas Sarkozy à la réunion de l'Union Africaine est de court-circuiter les tentatives de règlement pacifique de la crise ivoirienne qui ne s'aligneraient pas sur la diplomatie française. Sur le calendrier du président français, accompagné dans ce déplacement par Michèle Alliot-Marie, sa ministre des affaires étrangères, est prévu deux rencontres bilatérales : l'une avec Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations unies et l'autre avec Goodluck Jonathan, le président du Nigéria. A la réalité la raison cachée de ces rencontres est que le président français commence à sérieusement s'inquiéter des divergences de vue entre la CEDEAO et l'UA sur la crise ivoirienne. D'ailleurs quelques heures avant la réunion du Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA, Alcide Djédjé, diplomate ivoirien défenseur de Laurent Gbagbo qui y est en tant que ministre des affaires étrangères de ce dernier, exprime sa satisfaction et son optimisme en ces termes :

Ça a été, dit-il, une réunion qui va faire évoluer les choses parce qu'au début il y avait deux choses qui n'allaient pas : une trop grande interférence, notamment du président Sarkozy qui d'une façon un peu désordonnée intervenait à tout bout de champ dans les affaires intérieures de Côte d'Ivoire, je crois que cela agaçait les dirigeants africains. Si vous remarquez dans la conférence de presse du président mauritanien, il a dit qu'il s'agit de trouver une solution africaine par des Africains. C'était la réponse au président Sarkozy. Toujours dans le même temps, les choses sont allées trop vite au début. Il n'appartenait pas aux chefs d'État de la Cédéao de dire qui a gagné les élections ou pas, sans avoir amené une équipe pour savoir ce qui s'est passé réellement. Et c'est ce que les chefs d'État africains rattrapent aujourd'hui¹¹⁸.

Si Alassane Ouattara a pour allié la France qui porte diplomatiquement sa cause, les puissants et influents alliés africains de Laurent Gbagbo en Afrique australe notamment l'Afrique du Sud et l'Angola, qui voyaient d'un très mauvais œil et avec beaucoup de suspicion la certification onusienne des résultats de la présidentielle du 28 novembre 2010, avaient réussi à imposer une nouvelle médiation qui se déclina en la forme d'un panel de 5 chefs d'État. Que tirer comme enseignement de cet épisode peu glorieux dans les annales de l'UA ? En réalité l'institution continentale s'est fait imposer la décision de la diplomatie française déjà actée par la CEDEAO car à l'issue d'un huis clos de 5 heures de temps, les membres du Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA « *reconnaissent Monsieur Alassane Ouattara comme président élu à l'issue du scrutin du 28 novembre 2010* ». Ainsi donc, sous la pression de la diplomatie française et avec l'aide de la CEDEAO, l'UA changera donc sa ligne officielle sur la crise ivoirienne pour adopter une résolution sur laquelle le Conseil de Sécurité de l'ONU se basera pour faire voter la résolution 1973 sur la situation en Côte d'Ivoire avec les conséquences connues de tous aujourd'hui. À l'évidence, on constate aisément que la France, ex-puissance coloniale de la Côte d'Ivoire a pesé de tout son poids politique et diplomatique pour faire pencher la balance du côté de sa vision dans la crise dite postélectorale de 2010-2011. Et pour réussir ce coup diplomatique la France a pu s'appuyer sur la CEDEAO qui en définitive a eu ses décisions entérinées par l'Union Africaine puis l'ONU.

L'Union Africaine face au défi de son indépendance économique

À l'instar des budgets de plusieurs pays africains, les institutions sous-régionales et continentales africaines font face à l'épineuse question de leur

¹¹⁸ Source : article publié le 30 janvier 2011 sur le site de RFI www.rfi.fr

autonomie financière dans leur fonctionnement. L'Union Africaine bien évidemment ne fait pas exception à cette malheureuse situation qui handicape fortement son efficacité et surtout son autonomie décisionnelle. L'exemple le plus éloquent de ce défaut de financement autonome est, pour certains analystes comme Adama Gaye, journaliste et essayiste sénégalais, la construction du siège de l'UA par la Chine dont le journal français *Le Monde* révélait son espionnage par la Chine dans un article paru sur son site internet le 26 janvier 2018. On lit dans l'article signé de Ghalia Kadiri et Joan Tilouine ceci :

En janvier 2017, la petite cellule informatique de l'UA a découvert que ses serveurs étaient étrangement saturés entre minuit et 2 heures du matin. Les bureaux étaient vides, l'activité en sommeil mais les transferts de données atteignaient des sommets. Un informaticien zélé s'est donc penché sur cette anomalie et s'est rendu compte que les données internes de l'UA étaient massivement détournées. Chaque nuit, les secrets de cette institution, selon plusieurs sources internes, se sont retrouvés stockés à plus de 8000 km d'Addis-Abeba, sur des mystérieux serveurs hébergés quelque part à Shanghai, la mégapole chinoise (Kadiri & Tilouine 2018).¹¹⁹

Cette dépendance extérieure du financement de l'UA est prise très au sérieux par les membres de l'organisation qui y ont consacré plusieurs sommets¹²⁰. Selon un article du journal *Les Echos* en 2017 le financement de l'UA dépendait des pays occidentaux à 73 % (Bourdillon 2018). Quant au journal *Financial Afrik* dans un article intitulé « Financement de l'Union Africaine : la dure vérité par les chiffres » le budget 2014 de la Commission de l'UA, d'un montant de 308 millions¹²¹ dont 137.884.958 dollars au titre des dépenses de fonctionnement et 170.163.418 dollars au titre des programmes, a été financé à 97 % par les partenaires, contre seulement 3 % de contribution par les pays membres. En 2016, sur un budget global de 522 millions de dollars, les pays africains n'ont contribué qu'à hauteur de 28 %, le reste, soit 72 %, a été le fait de donateurs parmi lesquels l'Union

¹¹⁹ La Chine a apporté un démenti à l'article. Le siège de l'UA a été construit en 2012 grâce à un don de la Chine de 154 millions d'euros. La construction du complexe « Paix et Sécurité » est financé par l'Allemagne à hauteur de 21 millions d'euros.

¹²⁰ Le financement de l'UA a été un point important lors du 27^{ème} sommet à Kigali au Rwanda en juillet 2016 et de la 32^{ème} session ordinaire de l'Assemblée générale en février 2019 à Addis-Abeba. Du 22 au 25 janvier 2022 une rencontre à Rabat au Maroc a été encore consacrée au financement de l'UA.

¹²¹ Les chiffres sont en dollars US

européenne, les Etats-Unis, la Banque Mondiale, la Chine et la Turquie comme gros contributeurs. Publié le 16 janvier 2022, un autre article du Financial Afrik écrit par Achille Mbog Pibasso et intitulé « *Les Etats africains à l'épreuve du financement de l'Union africaine* » relance le débat de l'autonomie financière de l'institution panafricaine. On y apprend que 50 % du budget de fonctionnement de l'UA est encore supporté par des partenaires au développement comme l'Union européenne et la Chine et ce malgré que son indépendance financière figure en bonne place dans l'Agenda 2063 et le sommet de Kigali en 2016 avait adopté la mise en œuvre du prélèvement à l'importation de 0,2 %. A l'évidence les graves problèmes de financement autonome de l'UA pèsent lourdement sur la réalisation de ses objectifs¹²².

La résolution 1973 : symbole de l'impuissance de l'Union Africaine

La manifestation la plus flagrante de l'immixtion d'une puissance ex-coloniale et de l'échec de l'Union Africaine est la crise libyenne de 2011 qui a vu l'assassinat de Mouammar Kadhafi le 20 octobre 2011. En effet, alors que des manifestations de populations¹²³ se déroulent dans ce pays dans le contexte du « Printemps arabe », Mouammar Kadhafi est sommé de quitter le pouvoir par les présidents Barack Obama et Nicolas Sarkozy en plus du Premier ministre anglais David Cameron.

Le 10 mars 2011, alors que le Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA se réunit au niveau des Chefs d'État et de Gouvernement, pour proposer une feuille de route pour le règlement de la crise libyenne par la création d'un groupe de haut niveau dont la présidence est assurée par le Président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz. En plus du président mauritanien sont membre de ce groupe ses homologues sud-africains Jacob ZUMA, congolais Denis Sassou Nguesso, ougandais Yoweri Museveni et malien Amadou Toumani Touré. Au même moment le président français Nicolas Sarkozy recevait une délégation

¹²² « *Le budget 2023 de l'Union Africaine a été adopté lors de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'organisation panafricaine tenue du 14 au 15 juillet 2022 à Lusaka, en Zambie. Estimé à 654,8 millions de dollars, il sera financé à 67% par les Etats membres. Le financement de l'Union Africaine a constitué l'un des débats majeurs des assises. A date, plus de 40% des Etats ne versent pas leur contribution au financement de l'institution.* »
Source : Africa24.com

¹²³ C'est le 21 février 2011 que commence la contestation libyenne qui prendra une forme d'insurrection armée.

du Conseil National de Transition à l'Élysée à l'issue de laquelle il annonce la reconnaissance officielle du CNT par la France¹²⁴ comme unique interlocuteur légitime du peuple libyen. Le président Sarkozy déclare devant ses hôtes :

Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que le temps de l'aide humanitaire est passé. D'autres pensent à une interdiction de survol, une no fly zone, pour les avions de Kadhafi. Je crois comprendre que cette formule, aussi, est très insuffisante, compte tenu de l'accélération des événements. Non. Je suis arrivé à la conclusion - arrêtez-moi, là aussi, si je me trompe - que la seule solution, face à la violence qui se déchaîne et à l'étendue des crimes qui sont commis, est une opération militaire (Laske & Arfi 2017).

Alors que la feuille de route de l'UA déclinée en quatre points dont entre autre : la cessation immédiate de toutes les hostilités ; la coopération des autorités libyennes concernées pour faciliter l'acheminement diligent de l'aide humanitaire aux populations dans le besoin ; la protection des ressortissants étrangers, y compris les travailleurs migrants africains vivant en Libye et l'adoption et la mise en œuvre des réformes politiques nécessaires pour l'élimination des causes de la crise actuelle à peine une semaine après soit le 17 mars 2011, à l'initiative de la France du Liban et du Royaume-Uni, est votée la résolution 1973 de l'ONU. Selon le témoignage de Jean Ping, Mouammar Kadhafi avait pourtant accepté les conditions de médiation de l'UA (Ping 2014). Mais le CNT exige le départ du pouvoir du « Guide » comme un préalable à toute négociation soutenu en cela par la France et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Deux jours après le vote de la résolution 1973 une large coalition de pays se réunit à Paris pour un sommet spécial devant préparer une intervention militaire contre le régime libyen. Le président nigérien Mahamadou Issoufou, confessera sur la Radio France Internationale le 13 novembre 2019 avoir appris l'intervention de l'OTAN en Libye à la radio.

Rappelons que le sommet international à Paris sur la Libye s'est tenu sans la participation d'aucun leader africain ni d'aucun représentant de l'UA. Par le vote de la résolution 1973, l'OTAN s'est substitué à l'ONU et à l'UA. Aujourd'hui encore, plus de 10 ans après le vote de la résolution des spécialistes comme Karim Émile Bitar s'interroge sur la légalité de

¹²⁴ La Gambie a été le premier pays à reconnaître le CNT le 22 avril 2011 suivi par le Sénégal le 18 mai. L'UA ne reconnaitra le CNT qu'en août 2011 après la prise de Tripoli.

l'intervention de l'Otan en Libye car au lieu d'un « No fly zone » autorisé par la résolution 1973 l'on a assisté à des bombardements massifs d'une coalition militaire internationale à laquelle à participer un pays comme le Qatar. Aussi, au fil de l'intervention l'on a assisté à des largages d'armes à des troupes combattantes au sol et même des unités spéciales américaine, anglaise et française. Pendant que l'UA préparait une sortie de crise par la négociation et une action diplomatique, l'Otan continuait ses bombardements avec le prétexte de disposer de la résolution 1973.

Au vu des conséquences incalculables sur la sécurité au Sahel causées par l'intervention militaire de l'Otan en Libye, l'actuel président français Emmanuel Macron confessera dans un entretien publié dans 8 journaux européens que :

La démocratie ne se fait pas depuis l'extérieur à l'insu des peuples. La France n'a pas participé à la guerre en Irak et elle a eu raison. Et elle a eu tort de faire la guerre de cette manière en Libye ». Il renchérit en affirmant que ces deux interventions ont eu pour résultat des « États faillis dans lesquels prospèrent les groupes terroristes (Macron 2017).

CONCLUSION

On peut, en définitive, retenir que malgré ses nobles objectifs et ses principes partagé par tous ses membres, l'Union africaine est encore gangrenée par des faiblesses qui l'empêche de réaliser pleinement sa mission. Que ce soit à cause de l'implication pas toujours bénéfique des organisations sous-régionales dans la gestion des crises politiques, à cause du manque d'indépendance financière de l'institution continentale ou par l'intrusion de puissances ex-coloniales comme la France et le Royaume-Uni, l'Union africaine, du fait des contingences historico-politiques n'a pas toujours eu les coudées franches dans la gestion des crises relevant de sa compétence. L'Union africaine, au moment où l'Afrique est redevenue un enjeu dont nous sous-estimons encore toutes les implications dans les relations internationales, doit prendre en compte toutes ces profondes mutations de l'ordre international. En témoignage la rivalité entre les grandes et moyennes puissances pour le contrôle de ses énormes ressources naturelles mais aussi afin d'avoir pour soi ses votes dans les organisations internationales. L'UA devra obligatoirement trouver les moyens de son

autonomie financière, décisionnelle et stratégique afin de mieux défendre les intérêts de ses membres dans la jungle que représente la scène des relations internationales.

Bibliographiques

Arkhangels K. A. (2013) : Le retour de Moscou en Afrique Subsaharienne, *Afrique Contemporaine*, N° 248, 2013/4, pp. 61-74.

Bourdillon Y. (30 janvier 2018), L'Union africaine essaye encore de se relancer, *Les Echos*.

Bourges H., (2010) : L'Afrique n'attend pas, Paris, Actes Sud.

Brunel S., (2014) : L'Afrique est-elle vraiment bien partie, Paris, Editions Sciences Humaines.

Fridolin Martial Fokou, « *L'Union Africaine dans l'étau des crises politiques en Afrique : entre cacophonie et tâtonnement ?* », Note d'Analyse politique, N° 24, Janvier 2015.

Jeune Afrique, (11 au 24 août 2019 2019) : Russafrique : les secrets d'une reconquête, N° 3057-3058.

Jeune Afrique, (N° 3.116 du 29 août 2022) : France-Russie : la guerre invisible.

Kadiri G & Tilouine J. (26 janvier 2018) : A Addis-Abeba, le siège de l'Union africaine espionné par Pékin, *Le Monde*.

Kodjo E., (2014) : Et demain l'Afrique, Abidjan, NEI-CEDA.

Laske K. & Arfi F. (2017) : Avec les compliments du guide. Sarkozy-Kadhafi : l'histoire secrète, Paris, Fayard.

Lecoutre D. (2004) : Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, clef d'une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ?, *Afrique contemporaine*, 2004/4, n° 212, pp. 131 à 162.

Macron (E), (22 juin 2017) : L'Europe n'est pas un supermarché. L'Europe est un destin commun, Le Temps.

Mahicka H., (2018) : L'Afrique une promesse. Comment l'Afrique s'éveillera, Paris, Michalon Editeur.

M'Baye S., (2009) : L'Afrique au secours de l'Afrique, Paris, Les Editions de l'Atelier.

Mpouando J.-P. B. (2018) : Les limites de l'Union africaine dans la résolution des conflits: Compétences, objectifs, institutions et opérations, L'Harmattan, Paris.

Mvelle G., Zang L., (2017) : L'Union africaine quinze ans après, Paris, Editions L'Harmattan.

Mvelle G., (2007) : L'Union africaine: Fondements, organes, programmes et actions, Paris, Editions L'Harmattan.

Mukendi B., (2014), Sous-estimation de soi et contraintes au succès, Paris, L'Harmattan.

Ping J. (2014) : Eclipse sur l'Afrique-Fallait-il tuer Kadhafi ?, Paris, Editions Michalon.

Roussy C. (2020) : L'Afrique, nouvelle frontière du duel sino-états-unien?, Revue internationale et stratégique, N° 120, 2020/4, pp. 137-147.

Takouo G. L. T. (2013) : L'UA et la problématique de ses positions communes à la lumière des conflits ivoiriens et libyens de 2001 », Mémoire de master en Relations Internationales, IRIC, 2013.

La politique d'Houphouët-Boigny, dans l'entendement des Krou orientaux (Bété-Dida-Godié-Néyo)

Gbakré Jean Patrice Gnéto

dobezohi@gmail.com

&

Kouakou Marcelin Kangah

kangahla@yahoo.fr

Institut d'Histoire, d'Art et d'Archéologie Africains (IHAAA)
Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody

Résumé

Premier Président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny est perçu comme le père de la nation ivoirienne. Principal artisan de la prospérité économique de la Côte d'Ivoire moderne, il était également le gage de la stabilité politique qu'a connu le pays, trois décennies durant. Voilà ce qu'était Félix Houphouët-Boigny pour l'ivoirien lambda. Mais à côté de cette opinion générale que l'on se fait de lui, chaque région du pays a sa propre appréciation de l'homme. Quelle était celle des Krou orientaux? Comment Houphouët est-il perçu dans l'opinion des populations de l'Ouest forestier ivoirien? Pourquoi cette attitude de défiance des Bété-Dida - Guébié à l'égard du pouvoir en place? A l'inverse, pourquoi Houphouët entretenait-il toujours une attitude de suspicion à l'égard des Krou et des Bété en particulier? Cette étude qui pose les problèmes de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire moderne, fait également appel à une étude sociologique et anthropologique de la société krou. Il en résulte que le Président Houphouët-Boigny était certes un homme de paix, mais la paix a un prix. C'est pourquoi, pour certains, il a souvent usé de méthodes pas conventionnelles pour imposer cette paix. Pour d'autres, Houphouët

n'aimait simplement pas les populations de cette partie de la Côte d'Ivoire qui s'étaient toujours opposés à lui.

Mots-clés : Houphouët - Boigny, Bété, Krou orientaux, Opposition.

Abstract

First Président of the Republic of Côte d'Ivoire, Houphouët Boigny is perceived as the father of the Ivorian nation. He is the principal craftsman and the pledge of political stability and economic prosperity of modern Ivory Coast. That's what Felix Houphouët Boigny was for the Ivorian lambda. But beside this general opinion of him, every region of the country has his own appreciation of man. What was the Eastern Krou? How is Houphouët perceived in the opinion of the people of the Ivory Coast? Why this attitude of defiance of the Bété with regard to the power in place? Conversely, why did Houphouët always maintain an attitude of suspicion towards the Bété? This study, which poses the problems of the political history of Côte d'Ivoire, uses the sociological and anthropological study of Krou society. President Houphouët was certainly a man of peace, but peace has a price. That is why, for some, he has often used certain unconventional methods to impose this peace. For others, Houphouët did not like the people of this part of Côte d'Ivoire who had always opposed him.

Key Words: Houphouët-Boigny, Bété, Oriental Krou, Opposition.

INTRODUCTION

Premier Président de la République de Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny est perçu comme le père de la nation ivoirienne. Il est le Principal artisan et le gage de la stabilité politique et de la prospérité économique de la Côte d'Ivoire moderne. Voilà ce qu'était Félix Houphouët-Boigny pour l'ivoirien lambda. Mais à côté de cette opinion générale que l'on se fait de lui, chaque région du pays a sa propre appréciation de l'homme, eu égard aux rapports

que les populations des dites régions ont eu avec le Bélier de Yamoussoukro. Quelle était celle des Krou orientaux¹²⁵?

La politique d'Houphouët-Boigny, dans l'entendement des populations Bété-Dida-Godié, Néyo, tel s'intitule notre communication. Qui était Houphouët pour ces populations du Sud-Ouest et du Centre-Ouest forestier ivoirien ? Plusieurs dimensions du personnage se définissent :

Admiré des populations locales, pour avoir aboli le travail forcé, il était aussi craint pour ses actes de répression aux opposants à sa politique. Tel est le regard particulier que les populations de l'Ouest forestier voudront bien garder du premier Président ivoirien.

En effet, si son nom rime avec la libération du jouc coloniale avec à la clé, l'indépendance et la prospérité économique qui s'en sont suivis jusqu'à la fin des années soixante-dix dans un climat de paix et de stabilité socio-politique, il n'en demeure pas moins qu'il fut également celui qui marqua les esprits, quand le pays Guébié voulu entrer en sécession. Notons que les plus farouches opposants à la politique d'Houphouët, d'Adrien Dignan Bailly à Laurent Koudou Gbagbo, en passant par Jean Christophe Kragbé Gnagbé, tous, sont originaires de cette partie du Sud-Ouest forestier ivoirien. Et la traque de ces opposants va absolument changer la donne. Ainsi, l'opinion publique du pays a vite fait de dire qu'Houphouët ne les aime pas. Entre la résolution des crises et les difficultés, les limites et les pesanteurs qui entravent la paix, Houphouët a su jouer le parfait rôle.

L'objectif de cette communication est de montrer en quoi Houphouët va marquer l'esprit des populations locales du pays. Pour le montrer, l'étude a fait appel aux considérations sociologiques et anthropologiques de la société krou. Le président Houphouët était certes un homme de paix, mais la paix a un prix. C'est pourquoi, pour certains, il a souvent utilisé de méthodes peu

¹²⁵ Les krou, l'un des quatre grands groupes ethnolinguistiques de la Côte d'Ivoire comprennent trois ensembles séparés par le fleuve Sassandra. Le premier ensemble, celui des Wè de Côte d'Ivoire, forme avec ceux du Libéria, le groupe Krou occidental. Le Krou oriental qui retient ici notre attention, est constitué des Bété, Godié, Kouya, Kouzié, Néyo, Gnaboua et des Dida. Et enfin les Krou méridionaux qui comprennent les Bakwé, Wané, Tépo, Grébo, Bassa, et les Kroumen

conventionnelles pour imposer cette paix. Pour d'autres, Houphouët n'aimait tout simplement pas les populations de cette partie de la Côte d'Ivoire qui s'étaient toujours opposés à lui. Comment Houphouët était-il perçu dans l'opinion des populations de l'Ouest forestier ivoirien ? Pourquoi cette attitude de défiance des Bété à l'égard du pouvoir en place ? A l'inverse, Houphouët entretenait toujours une attitude de suspicion à l'égard des Bété. Cependant, a-t-il toujours été, pour elles, l'homme de paix ?

L'essentiel de ce travail repose sur des articles de presse et sur des témoignages recueillis auprès des populations originaires des régions du Gôh, du Lôh-Djiboua, et du Gboklê, sur l'œuvre de l'homme dans cette portion du pays.

Houphouët-Boigny et les populations du centre-ouest de la Côte d'Ivoire : de l'attachement au désamour

Les élections locales du 21 Août 1945, et la naissance d'une idylle entre Houphouët et le pays Bété de Gagnoa

L'amitié entre Houphouët et le pays Bété naît à la faveur des élections locales de 1945. Le discours "d'Houphouët" aux relents populistes, mais réalistes et les campagnes pour la mobilisation autour du RDA de Victor Biaka Boda dans la région pour entretenir la flamme du parti, y contribueront fortement.

Ces élections opposent le Syndicat Agricole (SAA) avec à sa tête "Félix Houphouët Boigny, au parti Socialiste d'Adrien Dignan Bailly, fils de Gagnoa. De conviction politique de gauche, c'est à juste titre qu'il intègre la branche ivoirienne de la (Sfio) dirigée à l'époque par des européens. Son adversaire politique direct, Félix Houphouët-Boigny et le syndicat agricole africain (SAA) ", semblent avoir le vent en poupe dans le Centre-Ouest! Les raisons sont évidentes, car liées au contexte historique des travaux forcés qui font partie des manipulations éhontées du joug colonial.

Houphouët devient donc populaire dans le centre-ouest, fort de sa rhétorique anti coloniale, ce qui fait de lui le potentiel défenseur des populations à cette époque, s'opposant farouchement à leur frère de région Adrien Dignan Bailly.

Le discours "d'Houphouët" aux relents populistes, mais réaliste fait de lui déjà le candidat potentiel des populations du centre-ouest. Le slogan politique "d'Houphouët Boigny" dans ce contexte sensible des années 50 se résume comme suit:

Votre frère "Dignan Bailly" collabore avec les occidentaux; il est de leur parti politique, le parti des blancs colons, vos exploiters à travers les travaux forcés... Moi dès que je serai élu, tous les colons de ce pays, prendront le lendemain leur dernier bateau en partance pour la France...Ceux qui resteront ici, les pieds noirs seront vos esclaves.

C'est donc sans contexte que précisément le 21 octobre 1945, la population de "Gagnoa" et du grand Ouest accordent ses suffrages au candidat du syndicat agricole africain (Saa), "Félix Houphouët Boigny" élu député. Et la ville de "Gagnoa" devient dans une certaine mesure un des bastions du Syndicat Agricole Africain (SAA) (Kouamé 2017 : 5-8).

Ce brillant succès à Gagnoa se fait, non sans un soutien de taille, d'un des plus fidèles lieutenants d'Houphouët-Boigny dans la région, Victor Biaka Boda qui très tôt, épouse la cause du RDA. Tout jeune médecin qu'il était à l'époque, affecté en Guinée française, au Service de la trypanosomiase, Victor Biaka Boda, se lie d'amitié avec Sékou Touré, Président de la section RDA de Guinée, leader charismatique qu'il admire pour sa combativité et son nationalisme. Le RDA est un Mouvement panafricain créé à Bamako en Octobre 1946. Son principal objectif est de libérer l'Afrique noire de la domination des puissances coloniales. Victor Biaka Boda n'hésite pas à adhérer à ce Mouvement d'émancipation politique, dont les idéaux sont conformes à ses aspirations profondes (Biaka 1993 : 17-19)

En effet, comme tout homme de l'Ouest, il est par nature attaché à la liberté de pensée et d'action. Admis au Comité directeur du RDA (Section Guinéenne), il participe aux grands meetings politiques au cours desquels, il apporte un ferme soutien aux populations et fustige le colonialisme. Mais, ayant obtenu un congé administratif en 1947, Victor Biaka Boda rentre en Côte d'Ivoire où il va demeurer. L'Administration coloniale de Guinée ne veut plus de ce « révolutionnaire » qui a galvanisé tout le peuple guinéen par sa fougue oratoire. A l'issue de son congé, il sert successivement à Soubré et à Bouaké avant d'effectuer un stage de principalat à Abidjan.

En Côte d'Ivoire, Victor Biaka Boda continue de militer au sein du R.D.A, toujours en tant que membre du Comité directeur mais il constate ici que le R.D.A, empreint de l'esprit du P.D.C.I, manque d'ardeur militante. C'est en vain que ses frères de l'Ouest, Djédjé Capri, Dignan Bailly, Etienne Djaument et Jean Dacoury Tabley, le pressent de quitter le RDA pour former une coalition autonome, bref un parti d'opposition. Il leur répond que, contrairement à ce qu'ils pensent, il n'est pas au service d'un homme, c'est-à-dire Houphouët, mais de l'Afrique qui lutte pour son indépendance immédiate. A Bouaké, le Dr Dia Koffi, anti-RDA viscéral, lui aussi ne réussit pas à convaincre Victor Biaka Boda de démissionner du RDA (Biaka 1993 : 17-19).

Au plan régional, Victor Biaka Boda lutte depuis son retour en Côte d'Ivoire pour l'avenir de la ville de Gagnoa qu'il veut faire ériger en Commune de Moyen Exercice. Jean Papoué le félicite pour ses efforts, par lettre datée du 30 août 1948. Il installe et organise à Gagnoa la sous-section du PDCI-RDA placée sous sa responsabilité directe. Son ami Augustin Sibailly en est élu Secrétaire général. L'action de son meilleur ami Koudougnon Ballet lui est d'un grand appui pour la mobilisation autour du PDCI-RDA que combat avec virulence le parti SFIO de Dignan Bailly.

A la fin de la décennie quarante, voir et écouter un grand commis appelé Victor Biaka Boda dont les visites à Dahiépa, son village natal, étaient épisodiques, pour ne pas dire rares en raison sans doute de ses responsabilités politiques en Côte d'Ivoire et surtout au Sénat français, était passionnant. Tout le monde disait qu'il luttait pour chasser les colons blancs de la Côte d'Ivoire où venait d'être créé un parti pour l'émancipation politique: le PDCI-RDA.

L'accueil réservé au PDCI-RDA dans la région natale de Biaka Boda était des Plus chaleureux. Dahiépa, le village de Victor Biaka Boda était le principal forum où furent organisés par les leaders de ce parti les grands meetings de sensibilisation des populations rurales du canton Gbadi. Des slogans « vive le RDA ! », « vive Houphouët ! » résonnent encore dans les mémoires. Mais la brouille viendra de la disparition brutale de cette grande figure politique du pays Bété.

L'Assassinat et la disparition tragique de Victor Biaka Boda et le début du désamour entre Houphouët et les Bété de Gagnoa

Le début du désamour entre Houphouët et le pays bété, viendra de la disparition tragique de Victore Biaka Boda à Bouaflé, alors qu'il y était en mission pour le compte d'Houphouët. Un soir de Janvier 1952, des rumeurs faisant état de la « disparition » de Victor Biaka Boda envahirent Dahiépa, son village natal (Biaka 1993). La triste nouvelle plongea tout Gagnoa et en particulier son village Dahiépa dans une profonde tristesse. Des femmes et des filles se jetaient à terre dans un tintamarre de lamentations incessantes qui durèrent environ une semaine.

Brusquement, une atmosphère de terreur plana sur la région. On chuchotait qu'il était interdit de parler de Victor Biaka Boda, de sa « disparition » et de le pleurer sous peine de sanctions sévères pouvant aller jusqu'à la peine capitale. Le nom de Victor Biaka Boda devint tabou. Aucun Responsable du PDCI-RDA ne vint dans le canton Gbadi pour donner des informations précises sur ce qui était arrivé à Victor Biaka. Avait-il « disparu » ou était-il réellement mort ? Pourquoi le PDCI-RDA restait-il muet ? Pourquoi Antoine Dépri Domoraud, fils adoptif de Victor Biaka Boda, n'était-il pas venu à Dahiépa pour donner des explications et apaiser les inquiétudes ? Autant de questions auxquelles nul ne pouvait donner des réponses exactes.

Quelques mois plus tard, des langues se délièrent. La certitude de la mort de Victor Biaka Boda se précisa. Comment était-il mort ? Mystère ! S'il était mort, où se trouvait sa dépouille mortelle ? Mystère et silence complet (Biaka 1993 : 17-19). L'interdiction de pleurer un grand militant et l'indifférence totale des dirigeants du PDCI-RDA au sujet de sa « disparition » créa l'émoi au sein des populations et donna raison à ses frères et adversaires politiques du SFIO, qui très tôt, l'avaient dissuadé d'épouser la cause d'Houphouët et du PDCI-RDA (Gérard 1975 : 34-138). Et voilà qu'il avait été assassiné, alors qu'il avait été envoyé en mission par Houphouët, qu'on accusa indirectement. Pire, les populations de Gagnoa ne comprendront pas pourquoi l'affaire Victor Biaka Boda, est frappée du sceau du secret par Houphouët-Boigny depuis sa disparition, dans la nuit du 27 au 28 Janvier 1950, à Bouaflé.

Durant trois années, de 1950 à 1953, la « liste par ordre Alphabétique » des sénateurs français, rééditée plusieurs fois l'an, présenta une étrange

anomalie : elle portait, à la page Territoires d'Outre-Mer, le nom de Victor Biaka-Boda, assassiné le 28 janvier 1950, mais qui ne fut juridiquement déclaré mort que le 20 mars 1953. Encore fallut-il attendre jusqu'au 10 juillet suivant pour que le Ministre de la France d'Outre-Mer en fit officiellement la communication au Conseil de la République (Biaka 1993 : 17-19). Tout cela participa à creuser le fossé entre Houphouët et les Bété de Gagnoa. La brouille s'amplifia davantage entre FHB et le peuple Bété quand vint s'ajouter à cela, l'affaire des élections de 1957 à Gagnoa.

A partir de 1956, sous la pression de certains ténors du PDCI et des populations de Gagnoa, Dignan Bailly, leader en vue après la disparition de Biaka Boda, rejoignit les rangs du parti d'Houphouët. Mais aux élections de 1957 contre toute attente, le PDCI RDA au lieu de choisir Adrien Dignan Bailly comme candidat, présenta à Gagnoa, un certain Diarrasouba. La population ne put l'accepter. Elle protesta contre cette candidature d'un nordiste et des émeutes éclatent à Gagnoa. Agitations au cours desquelles, Diarrasouba, le candidat du PDCI est tué. A la suite de ces événements, les Bété vont rejoindre en masse les rangs du Mouvement Socialiste Africain (MSA), affilié à la SFIO, bien plus radical que le RDA, et dirigé par un Bété, Dignan Bailly. Peu après l'indépendance, une autre affaire sur fond ethnique, rurale et politique, éclate en 1970, dans le centre Ouest. Il s'agit du soulèvement sécessionniste "Guébié", une tribu à la charnière des pays Bété et Dida. Conduit par un fils de la région, Jean Christoph Kragbé Gnagbé, cette crise va définitivement enfoncer le clou et consacrer la rupture entre Houphouët et le centre-ouest, Gagnoa en particulier.

Le soulèvement sécessionniste Guébié de 1970 et la répression brutale des autorités ivoiriennes

Cette histoire commence en 1965, à Paris, quand un groupe d'Ivoiriens de l'opposition, sous la houlette d'un certain Gnagbé Kragbé, étudiant qui venait de terminer une thèse sur "la politique coloniale en Côte-d'Ivoire", crée d'abord une cellule de réflexion, qui dévient par la suite, un parti politique. Il a l'intention de venir en Côte d'Ivoire, annoncer la création de son parti politique comme l'autorise l'article 7 de la Constitution ivoirienne du 03/1/1960, qui autorise la création des partis. Initiative que Goba¹²⁶ lui

¹²⁶ Le commissaire Goba était préfet de police à Abidjan et fils de la région de Kragbé Gnagbé.

déconseille vivement compte tenu de la gravité d'un tel acte. Il rentre tout de même en Côte-d'Ivoire en 1967 et dépose au Ministère de l'Intérieur les statuts de son parti politique et commence sur le champ, avec des amis, des distributions de tracts dans les quartiers populaires, annonçant la création d'un parti politique dénommé le "Pana" (Parti Nationaliste).

On ne le prend pas d'abord au sérieux à Abidjan, mais quand les hommes du P.D.C.I s'aperçoivent de l'engouement populaire pour les discours du leader du Pana, ils se saisissent de lui et l'enferment d'abord à la prison d'Abidjan (Plateau), où il reçoit la visite de Yacé, envoyé par Houphouët en négociateur: Négociations au cours desquelles Gnagné refuse les propositions de ce dernier, qui concernaient son intégration au P.D.C.I par une nomination ministérielle. Après ce refus, l'assemblée générale du P.D.C.I tenue le mardi 19 décembre 1967, de 11 heures à 16 heures pour statuer sur son cas, conclut que Gnagné est "bon pour un asile d'aliénés aux mains de quelques spécialités en psychiatrie". (Voir l'éditorial de Laurent Dona Fologo, Fraternité Matin du 22/12/1967). Gnagné est donc enfermé à Bingerville, à l'hôpital psychiatrique.

Mais Gnagné est marié à une Française. Et cette dernière s'inquiète auprès des autorités Françaises des conditions de détention de son époux. Le Chargé des affaires africaines, M. René Journiac, fait pression alors auprès des autorités ivoiriennes et en décembre 1968, il est libéré. Mais il fait un repli stratégique dans sa région natale où il reprend de plus belle, ses activités politiques (Gérard 1975 : 134-138). Et le 24 février 1969 au matin, les policiers de la sécurité nationale et les gendarmes de la brigade de Gagnoa envahissent Gaba, son village natal. Le village est mis à sac. Les villageois gagnent la forêt.

Les pressions qui s'ensuivirent obligeront le gouvernement ivoirien à un début de prise de contact avec Gnagné. Le préfet de Gagnoa à l'époque, Léon Konan Koffi, dans une lettre confidentielle datée du 4/04/1969, confirme une fois de plus, la garantie de sécurité de Gnagné en plus de sa liberté, et s'étonne que ce dernier n'ait pas encore donné suite à ses précédents courriers, précisant d'autre part que le Chef de l'Etat lui accorde son pardon quant à son passé, et lui ouvre les portes de son adhésion au P.D.C.I; le préfet ajoute même que le Ministre tient à le rencontrer le plus tôt qu'il sera possible, afin d'examiner avec lui, la question de son emploi et apporter une solution aux difficultés matérielles soulevées par sa situation de l'heure.

A partir de ce moment, la situation devient assez tendue. Gnagbé outré par le refus du P.D.C.I de reconnaître son parti, lance un appel à la Côte-d'Ivoire profonde, intitulé: Appel Aux Tribus d'Eburnie

A la suite de cet appel, un certain nombre d'Ivoiriens venant de régions diverses se dirigent sur Gagnoa. Et Gnagbé, avec les intellectuels qui l'avaient rejoint, forme au début de l'année 1970, un gouvernement provisoire de la République d'Eburnie. Dans la foulée, le gouvernement provisoire sort le Manifeste du parti nationaliste: on pouvait y lire: " Le stade des complots est dépassé, l'heure de la lutte politique publique a sonné afin que chaque citoyen opte pour une politique conforme à ses opinions". Pour finir, il propose la réforme complète des forces armées et de sécurité; la promotion des valeurs et des capacités au lieu de la promotion ethnique, et il exige des représentants du peuple élus par région et non pas nommés. Une liste est formée pour les candidatures aux élections, car cette année 1970 était une année électorale.

L'affrontement se prépare; au cours du séminaire de Yamoussoukro organisé par le P.D.C.I en octobre de la même année, le bureau politique dresse la liste nominative des cent députés représentant les diverses régions de la Côte-d'Ivoire et annonce à la fin qu'il mettra un point final aux menées subversives. Dans le même temps, Gnagbé et le gouvernement provisoire sortent un tract dans lequel on lit:

Qu'une élection nécessite des candidatures et que, constitutionnellement le gouvernement en place est démissionnaire jusqu'à ce que le renouvellement de son mandat soit confirmé par l'électorat; et que si Houphouët est l'ami de la France, il faut qu'il applique la démocratie à la Française ou les partis ont le droit de discuter le pouvoir.

Au lendemain du séminaire du P.D.C.I. quand Gnagbé et ses partisans informent les populations, c'est l'indignation générale. Au siège du gouvernement provisoire, on décide d'envoyer auprès des autorités du P.D.C.I. une délégation pour demander des éclaircissements. Une vingtaine de notables, dont le Chef traditionnel de Gagnoa allèrent demander une audience au préfet Léon Konan Koffi pour plus de précisions.

M. Léon Konan Koffi donna rendez-vous aux notables pour le 26 octobre 1970 à 9 heures à la préfecture. Dans la nuit du 25 octobre, des rumeurs circulent. Ces bruits qui courent disent que la population se prépare au soulèvement:

rumeurs justifiées par M. Depri Domauroud secrétaire général du P.D.C.I. à Gagnoa, qui vient voir le préfet Léon Konan Koffi et lui intime de dire la vérité à la population, car lui, enfant du terroir, connaît très bien la mentalité du peuple Bété qui n'hésite pas à la révolte quand il se sent trompé. Quand la délégation de notables se rend comme prévu au rendez-vous de Léon Konan Koffi, un gendarme leur tire dessus.

Le même soir, les différentes communautés de la région sont en effervescence. Une grande partie de ces communautés, dont celles du leader Gnagbé, se mettent en marche sur la ville de Gagnoa où, déjà, les affrontements avaient fait plusieurs morts; on fait appel à l'armée.

Une violence extrême touche l'un après l'autre Grand-Lahou, Sassandra, Daloa, Guibéroua, Lakota Ouragahio, Soubré, Oumé, en somme, tout le pays krou oriental: en tout, plus de 6000 morts (4000 d'après Houphouët lui-même) dont 23 militaires, 2 sous-officiers français. Cinq villages de plus de 50 habitants ont été brûlés puis rasés. Ce sont les villages de Kapatro, Gagnoa, Barouyo, Afridougnoa, Tchedjro-Babré et Gaba le village du leader des insurgés. Après le massacre, le ratissage et la pacification: cinq fosses communes furent creusées à la lisière chaque village. Au cours des événements, Kragbé a été arrêté, ligoté, embarqué dans un camion et exhibé dans toute la région de Gagnoa, avant d'être conduit à la prison de Dimbokro. En chemin, on lui tire une balle dans la tête (selon des témoins directs) entre Toumodi et Dimbokro. Nul ne revit jamais Gnagbé.

Après cette crise, vint enfin l'épisode des événements qui secouèrent l'université d'Abidjan entre 1982 et 1983. Koudou Laurent Gbagbo, un autre fils de Gagnoa, est soupçonné d'en être l'instigateur. Au cours de ces événements, Houphouët avait demandé au général Zézé Barouan, alors chef d'état-major de l'armée ivoirienne, en compagnie d'autres militaires de l'ouest forestier, de lire une motion de soutien au P.D.C.I. à la télévision ivoirienne au nom des militaires Bété, pour avoir le cœur net, qu'un coup d'état militaire ne se préparait pas dans son dos. Ces faits, mis ensemble, expliquent pourquoi Houphouët s'est toujours méfié des populations de l'Ouest et des Bété en particulier, qu'il considérait comme les plus dangereux de ses opposants politiques. Cependant, comment comprendre cette récurrente et persistante opposition des Bété à la politique d'Houphouët ? La réponse à cette question a des élans à la fois politiques, économiques et socio-culturels, au sein du peuple krou, auquel appartiennent les Bété.

Les Krou, un peuple d'opposants politiques et les fondements profonds d'une éternelle sédition

Les Bété de Gagnoa sont peut-être les portes étendards, montrant la face visible de l'iceberg d'un groupe linguistique, mais en réalité, c'est tout le peuple krou qui est indomptable.

La société Krou, une société séditeuse, mais foncièrement démocratique

Déjà au XV^{ème} siècle, les premiers navigateurs portugais qui ont découverts les côtes ivoiriennes et commencé à nouer des liens commerciaux avec les populations krou, qualifièrent de "Côte des males gens", tout le littoral qui donne sur le pays krou. Et cela, à cause des relations tumultueuses avec les populations et le caractère séditeux des habitants. Pour bien comprendre le sens de cette attitude, il faut remonter aux fondements même de la société Krou.

Notons que la société Krou fait partie des sociétés que l'on appelle les sociétés sans état. Pour rappel, les sociétés sans états sont des sociétés lignagères, encore appelées sociétés anarchiques, où le système politique est organisé sur la base de la gérontocratie familiale, c'est-à-dire le pouvoir des vieux avec le plus âgé comme chef de lignage.

Il existait certes des chefs dans cette société, mais ces derniers n'avaient pas la même autorité que ceux des sociétés monarchiques. C'était plutôt des chefs de clans, des chefs guerriers, des chefs religieux ou féticheurs, qui incarnaient l'autorité du pouvoir. Et le chef dans cette société ne se proclamait pas chef.

Comme le disait (Paume 1962 : 17), à propos de la société bété, « Ce sont les mérites personnels qui fondent donc les institutions. Ainsi, dans cette société, l'homme le plus brave à la guerre, le plus généreux, le plus apte au commandement deviendra le chef du groupe social ». L'exemple de Zokou Gbeuly, dans la région de Daloa est édifiant à ce propos, puisqu'il incarnait à lui seul, toutes ces qualités.

Quelle qualification donner aux « *Gbabélignon* », ces personnes ayant naturellement l'art de la parole grâce à la justesse de leur propos et

intervenant toujours en dernier lieu dans les décisions politiques ? (T. Gauze, 1982, pp11-12). C'est justement cette qualité (celle de la justesse de ses propos et de la noblesse de la cause qu'il défendait), qui a milité au choix d'Houphouët, au détriment de Dignan Baily, leur propre frère Bété aux élections de 1945.

Mais après l'indépendance, cette nouvelle politique d'instauration d'un parti unique, le PDCI -RDA, par les autorités ivoiriennes, la non admission de l'existence d'une autre formation politique, sera âprement combattu par des cadres et intellectuels Bété. Tour à tour, Kragbé Gnagbé à partir de 1967 et Koudou Laurent Gbagbo à partir de 1982, vont dénoncer cette gestion du pouvoir d'Etat à parti unique officiel qu'ils qualifieront de régimes dictatoriale, voire totalitaires. Il faut noter que de 1960 à 1990, le monopole de l'activité politique au sein de l'État était assuré exclusivement par le PDCI. Pour Houphouët, il s'agissait d'un Etat démocratique à coalition unique, invitant les autres formations politiques, pourtant pas reconnus ou en gestation, à se fondre dans le PDCI. Selon lui, la Côte d'Ivoire n'était pas encore prête à s'inviter au multipartisme au sens plein du terme. Il fallait une mutation progressive de la société ivoirienne. Aller pas à pas à la démocratie, en expérimentant d'abord les élections à candidatures multiples, au sein de la même famille politique, ce que certains ont appelé la "démocratisation du parti unique", testée aux élections législatives de 1980. En effet, c'est dans le message à la nation du président de la république à l'occasion du dix-neuvième anniversaire de l'indépendance, que la démocratie est annoncée (Mémorial tome3 : 42). Et les élections législatives de 1980 vont constituer le champ d'expérimentation de la pluralité des candidatures qui ne nécessitaient aucune investiture préalable du parti unique. D'aucuns diront qu'Houphouët n'avait pas totalement tort. L'histoire va certainement lui donner raison, car les crises politiques successives, que la Côte d'Ivoire a connu, partiront de cette année 1990, année d'ouverture au multipartisme : Le boycott actif de 1995, le coup d'état décembre 1999, le chaos à la proclamation des résultats aux élections présidentielles de 2000, la rébellion de septembre 2002 et la crise post-électorale de 2011 tirent tous leur origine de ce printemps démocratique qui a soufflé sur toute l'Afrique en cette année 1990.

Les Krou, un peuple épris de paix et de liberté

Notons que l'homme de l'Ouest, par nature est attaché à la liberté de pensée et d'action. C'est cet idéal qui a emmené Biaka Boda à adhérer au PDCI, un mouvement d'émancipation politique, dont les idéaux étaient conformes à ses aspirations profondes. Cette aspiration à la paix et à la liberté, les Bété vont l'exprimer aux négociations-clé¹²⁷ de 1985, entre Houphouët et les populations Bété de Gagnoa, où a pu voir accroché à la tribune présidentielle, le tableau offert par les populations de Gagnoa au Chef de l'Etat représentant un esclave rompant ses chaînes de galère, et qui signifiait que cette population n'acceptait pas la soumission comme mode de gouvernement.

Mais, à l'ouverture des débats, Houphouët a commencé par incriminer violemment tous les opposants à son régime, originaires de Gagnoa depuis 1950, à commencer par Dignan Bailly de la S.F.I.O. et Djédjé Capri; ensuite vint Gnagné Kragbé en 1970. Il termina en parlant des agitateurs Bété comme étant les meneurs des événements qui secouèrent l'université d'Abidjan entre 1982 et 1983. Jean Pierre Dozon, lui-même Bété, évoque également des pesanteurs socio-culturelles pour justifier cet état de fait. Mais pour lui, le Bété a en plus cultivé d'autres valeurs. Sous la pression des nouvelles exigences politiques et économiques pendant et après la colonisation : Pouvoir politique spolié et non maîtrise du pouvoir économique de la région. Selon lui, c'est la colonisation française qui va stopper les mouvements migratoires des Bété et les confiner dans un territoire formé de Soubré, Issia, Daloa et Gagnoa, postes militaires créés de toutes pièces par l'administration coloniale. Il faudra quatre années pour "pacifier" cette région et ce n'est qu'en 1912-1913 que sa colonisation sera totale (Béjot 2012). Il ajoute :

N'étant pas agriculteurs, les Bété vont confier la mise en culture de leurs terres à des allochtones. "Il s'agit dans une première phase d'anciens tirailleurs des troupes coloniales et commerçants malinké qui peuplent les postes (et deviennent ainsi les principaux agents de l'urbanisation au pays bété : Gagnoa,

¹²⁷ Vers la fin de l'année 1984, Houphouët convoque à Yamoussoukro, le maire de Gagnoa M. DAKOURY Tabley et lui soumet la question de la réconciliation qui se tiendra à Yamoussoukro en 1985. Un projet de jumelage des communes de Yamoussoukro et de Gagnoa a vu le jour à cette époque. Nous faisons partie de la délégation des jeunes du Lycée Moderne de Gagnoa qui a pu visiter Yamoussoukro en Avril 1985, à la faveur d'une excursion, sur invitation du Maire d'alors, Kouakou Martin.

Daloa, etc.) écrit Dozon. Ces populations sont d'origines diverses. Beaucoup proviennent de la savane ivoirienne (Malinké-Sénoufo) et des colonies soudanaises limitrophes (Maliens-Voltaïques); d'autres du Centre-Est ivoirien, de l'imposant pays baoulé.

Un processus d'intégration va se développer au fil des décennies dont la maîtrise va échapper aux Bété. Ils font de plus en plus appel à la main-d'œuvre allochtone; pour la fixer, ils vont lui concéder l'accès à la terre et lui octroyer des parcelles forestières. Autochtones et allochtones vont se retrouver en concurrence; mais alors que les autochtones sont contraints d'avoir recours aux allochtones pour développer leurs plantations, ces derniers disposent déjà, via les réseaux familiaux et ethniques, de réservoirs de main-d'œuvre. L'abolition du travail forcé, l'augmentation de la production de cacao et de café qui exige une forte main-d'œuvre, obligent les Bété à recourir de plus en plus aux allochtones. Cela accroît les tensions et les incidents vont se multiplier.

Une insoumission relevant d'un sentiment de frustrations

Pour d'autres enfin, cette opposition farouche des Bété à Houphouët, à son gouvernement et au PDCI-RDA tire ses origines d'un sentiment de frustration selon lequel, Houphouët n'aimait pas les Bété. Afin de récuser cette allégation, le gouvernement enverra Philippe Yacé, Président de l'Assemblée Nationale à Gagnoa, le lundi 23 novembre 1970, aussitôt après les événements du Guébié, pour rassurer les populations que le gouvernement n'avait, à l'intention des Bété, une politique d'exclusion. Il les a même invités à exposer clairement ce qu'ils estiment reprocher au parti et au gouvernement. Puis, faisant un bref historique du R.D.A., de l'action politique du Président Houphouët, il montra que le Chef de l'Etat n'avait jamais discriminé les Bété.

Il dira à ce propos :

Qu'en 1946, quand Houphouët envoya les premiers étudiants en France, il ne se préoccupait pas de privilégier telle ou telle ethnie: Et qu'en conséquence de cela, le pays Bété compte de nombreux diplômés ayant achevé de bonnes études. Il n'a empêché qu'en 1957 déjà, les Bété ont fomenté dans cette même région des troubles injustifiables et qu'il se soit trouvé encore en 1970, des Bété pour suivre Gnanbé.

Selon Jean Pierre Dozon, le sentiment de frustration des Bété se renforça avec l'indépendance. Les Bété, en pays bété, étant exclus du jeu politique qu'organise le PDCI-RDA, parti unique. Peu d'entre eux participent au pouvoir politique, alors que le pouvoir économique leur échappait déjà. Certains diront que les Bété paient chère leur adhésion aux rangs du Mouvement Socialiste Africain (MSA), affilié à la SFIO. Le MSA, alors dirigé par un Bété, Adrien Dignan Bailly était bien plus radical que le RDA. Certes, Bailly sera député dans l'Assemblée nationale ivoirienne mais n'obtiendra jamais de portefeuille ministériel. Il mourra peu après l'indépendance.

CONCLUSION

Que peut-on retenir de cette étude ? Avant l'indépendance, les populations de l'Ouest forestier se sont attachées à Houphouët pour des raisons évidentes, liées au contexte historique des travaux forcés qui font partie des manipulations éhontées du joug colonial. Houphouët devient donc populaire dans le centre-ouest, après avoir réussi la suppression du travail forcé. Leur frère "Dignan Bailly" est renié pour sa collaboration avec les occidentaux. Mais la disparition brutale de Victor Biaka Boda à Bouaflé, alors qu'il avait été envoyé par Houphouët fait douter les Bété de la justesse de leur choix. Après l'indépendance, la gestion centralisée du pouvoir d'Etat au sein d'un seul parti, le PDCI, ce que certains ont appelé l' "Akanisation" du pouvoir, ne sera pas du goût des populations du Sud-Ouest ivoirien qui elles, ont toujours pratiqué la démocratie villageoise.

Cette "confiscation du pouvoir" va faire naître au sein de l'élite intellectuelle Krou orientale, une farouche opposition à la politique du Président Houphouët. Il va s'en suivre la traque de ces opposants et l'entretien pendant longtemps, d'une attitude de méfiance à l'égard de tout un groupe ethnolinguistique, d'où naîtra l'allégation selon laquelle, "Houphouët n'aime pas les gens de l'Ouest, et les Bété en particulier". Terminons pour dire que le Président Houphouët était certes un homme de paix, mais la paix a un prix. C'est pourquoi, pour certains, il a souvent utilisé de certaines méthodes peu conventionnelles pour imposer cette paix. Pour d'autres, Houphouët n'aimait pas tout simplement, les populations de cette partie de la Côte d'Ivoire qui s'étaient toujours opposés à lui.

Références bibliographiques

Sources orales : liste des informateurs

Nom et Prénom	Age	Statut social	Date de l'entretien
GNAKOURI ZADI	42 ans	Planteur à Godélilié	12/10/2016 à Godélilié, S/P de Gnagbodougnoa
KOKUA DANIEL	82 ans	Planteur et chef du Lignage Osséplililié	25/02/2012 à Tapénahué S/P de Lakota
KOUASSI DAMAS	70 ans	Notable à Dalilié	14/09 2008 à Dalilié, S/P de Gnagbodougnoa
KOUDOU GABRIEL	69 ans	Planteur à Djédjédigbépa	20/07 2004 à Djédjédigbépa S/P de Ouragahio

Bibliographie

Amselle J.-L. & et M'Bokolo E. (dir) (2004) : Mardi 7 septembre, *Au coeur de l'ethnie, une étude de Dozon, Les Bété : une création coloniale*, Paris, Editions La Découverte.

Béjot J.-P. (2012) : *La Dépêche Diplomatique*, paris, Harmattan, pp12-15.

Biaka D. (1993) : *Côte d'Ivoire*. « La " disparition " du patriote Victor Biaka Boda. Plaidoyer pour la libération de sa dépouille », Paris, le Harmattan, pp.17-19.

Gérard C. (1975) : "Les pionniers de l'indépendance ", Inter-Continents Promotion, 1975 (pp. 134-138).

Kouamé R. J. (2017) : “Ayoka Mag“ numéro 009, Gagnoa, GOZO EVENT, pp.5-8.

Loucou J.-N.; Ekanza Simon-Pierre M’bra ; Sémi Bi Zan (Dir), 1987, *Mémorial de Côte d’Ivoire, T.3, “Du nationalisme à la nation“*, Abidjan, AMI, p.141.

Paume D. (1962) : *Une société de Côte d’Ivoire, hier et aujourd’hui : Les Bété*, Paris, LAHAYE-Mouton p.17.

Téty G. L. (1982) : « Histoire des Magwé », *numéro spécial*, de *Godogodo*, *Bulletin de L’IHAAA*, Abidjan, pp11-12.

REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES STRATÉGIQUES
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)

RIGES

Revue Ivoirienne de Gouvernance
et d'Études Stratégiques

